

ISSN 1605-6574

ІНТРОДУКЦІЯ
РОСЛИН
Plant
introduction

4 • 2003

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.М.ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор),
П.А.МОРОЗ (заступник головного редактора),
В.А.ДЕРЕВ'ЯНКО (відповідальний секретар),
М.І.БАХМАТ, П.Є.БУЛАХ, Л.І.БУЮН, С.І.ГАЛКІН,
М.Б.ГАПОНЕНКО, Е.А.ГОЛОВКО, О.М.ГОРЕЛОВ,
І.П.ГОРНИЦЬКА, В.Ф.ГОРОБЕЦЬ, Н.О.ДЕНИСЬЄВ-
СЬКА (секретар), Д.В.ДУБИНА, Н.В.ЗАІМЕНКО,
О.О.ІЛЬЄНКО, В.В.КАПУСТЯН, В.В.КВАША,
С.В.КЛИМЕНКО, І.С.КОСЕНКО, М.А.КОХНО,
С.І.КУЗНЕЦОВ, В.П.КУЧЕРЯВИЙ, А.П.ЛЕБЕДА,
А.Ю.МАЗУР, В.І.МЕЛЬНИК, Д.Б.РАХМЕТОВ,
В.Ф.САЙКО, В.Г.СОБКО, Н.М.ТРОФИМЕНКО,
Л.Д.ЮРЧАК, О.С.ДЕМІДОВ (Росія), ПІТЕР ВАЙС
ДЖЕКсон (Велика Британія)

Редакція

Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1
НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Тел. 294-95-58

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

ЗАСНОВНИКИ

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України, Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації —
серія КВ № 3767 — видане 06.04.1999

Друкується за постановою редакційної колегії журналу

*Редактор О.Г. Максименко
Комп'ютерна верстка І.В. Кисіль*

Здано до набору 15.12.03. Підписано до друку 23.02.04. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Гарнітура Балтіка. Ум. друк. арк. 17,22. Обл. вид арк. 13,46. Наклад 200 пр. Зам. 1057.

Друкарня Видавничого дому «Академперіодика».
01004 Київ, вул. Терещенківська, 4

EDITORIAL BOARD

T.M.CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief),
P.A.MOROZ (Associate Editor), V.A.DEREVYANKO
(Managing Editor), M.I.BAKHMAT, P.E.BULAKH,
L.I.BUYUN, S.I.GALKIN, M.B.GAPONENKO,
E.A.GOLOVKO, O.M.GORELOV, I.P.GORNYTSKA,
V.F.GOROBETS, N.O.DENISYEVSKA (Secretary),
D.V.DUBINA, N.V.ZAIMEHKO, O.O.ILYENKO,
V.V.KAPUSTYAN, V.V.KVASHA, S.V.KLIMENKO,
I.S.KOSENKO, M.A.KOKHNO, S.I.KUZNETSOV,
V.P.KUCHERYAVY, A.P.LEBEDA, A.Yu.MAZUR,
V.I.MELNIK, D.B.RAKHMETOV, V.F.SAYKO,
V.G.SOBKO, N.M.TROFIMENKO, L.D.YURCHAK,
O.S.DEMIDOV (Russia) PETER S.WYSE JACKSON
(Great Britain)

Editorial office

M.M.Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, 1
Timiryazevska Str., Kyiv, 01014, Ukraine
Tel. 294-95-58

МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВИЙ
ЖУРНАЛ

Заснований у 1999 р.
Виходить 4 рази на рік

4 • 2003

ІНТРОДУКЦІЯ
РОСЛИН
Plant
introduction

ЗМІСТ

До 85-річчя Національної академії наук України

КЛИМЕНКО С.В. Вклад академіка М.Ф.Кашенка у розвиток теорії і практики інтродукції рослин в Україні
ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ЧУВІКІНА Н.В. Життєвий та творчий шлях Володимира Іполитовича Липського
ЧУВІКІНА Н.В., ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., КВАША В.В. Роль Володимира Іполитовича Липського в розробці наукових основ Ботанічного саду АН УРСР
МЕЛЬНИК В.І. В.І. Липський – ботанік, географ, мандрівник
МОРОЗ П.А., ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., РАХМЕТОВ Д.Б. Становлення та розвиток селекційних досліджень у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України
ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ЗАЙМЕНКО Н.В. Воздействие имитированной микрогравитации на физиолого-биохимические преобразования у орхидных различного экоморфотипа

Практичні аспекти інтродукції рослин

КУДРЕНКО І.К., МОРОЗ П.А., ЧУПРИНА Л.М. Інтродукція і селекція персика (*Persica vulgaris* Mill.) в Лесостепі України
РУБЦОВА О.Л. Найважливіші етапи інтродукції видів роду *Rosa* L.
РОМАНЮК В.В., ГАЛИЦЬКА Л.Г., ДЕРЕВЕНКО Т.О. Підсумки інтродукції *Rhodiola rosea* L. в умовах ботанічного саду Чернівецького державного університету
ВИЙЧЕЙ О.А. *Cornus mas* L. в природі і культурі в Закарпатті

Біологічні особливості, онто- та філогенез інтродукованих рослин

БУЮН Л.І., ВАХРУШКІН В.С., КОВАЛЬСЬКА Л.А. Особливості морфологічної будови пагонової системи *Paphiopedilum insigne* Pfitzg. (Orchidaceae Juss.)
ЛАВРЕНТЬЄВА А.М., КОСЕНКО І.С. Клональне розмноження п'яти генотипів *Corylus* L. в культурі in vitro

CONTENTS

To 85 anniversary of the NAS of Ukraine

- 3 KLIMENKO S.V. Contribution of academician M.Ph. Kashchenko in the development of theory and practice of plant introduction in Ukraine
17 CHEREVCHENKO T.M., CHUVIKINA N.V. The way of life and creative work of Volodimir I. Lipsky
25 CHUVIKINA N.V., CHEREVCHENKO T.M., KVA-SHA V.V. The role of V.I. Lipsky in the development of scientific principles for creation of NBG of NAS of Ukraine
30 MELNIK V.I. Volodimir I. Lipsky as botanist geographer, traveller
37 MOROZ P.A., CHEREVCHENKO T.M., RAKHMETOV D.B. Becoming and development of selection researches in M.M. Grishko National Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine
46 CHEREVCHENKO T.M., ZAIMENKO N.V. Influence of microgravity on physiological and biochemical transformations of orchids different morphoecotypes

Practical Aspects of Plant Introduction

- 56 KUDRENKO I.K., MOROZ P.A., CHUPRYNA L.M. Introduction and selection of peach (*Persica vulgaris* Mill.) in Forest-Steppe of Ukraine
62 RUBTSOVA O.L. The most important stages of Rose species introduction
67 ROMANJUK V.V., GALYCKA L.G., DEREVENKO T.O. Results of introduction of *Rhodiola rosea* L. in the conditions of Chernivtsy State University Botanical Garden
71 VIYCHEY O.A. *Cornus mas* L. in nature and culture in Transcarpathian region

Biological Peculiarities, Ontogenesis and Phyllogenesis of Introduced Plants

- 76 BUYUN L., VAKHRUSHKIN V., KOVALSKAYA L. Peculiarities of morphological structure of shoot system of *Paphiopedilum insigne* Pfitzg. (Orchidaceae Juss.)
81 LAVRENTYEVA A.N., KOSENKO I.S. Clonal propagation of five genotypes of *Corylus* L. in vitro

КУСТОВСЬКА А.В., КЛИМЕНКО С.В., КУСТОВСЬКИЙ О.П. Ритми росту і розвитку інтродукованих видів Cornaceae (Dumort.) Dumort. в Лісостепу України

КОРШИКОВ І.І., ТЕРЛЫГА Н.С., БЫЧКОВ С.А., МАЗУР А.Е. Оценка устойчивости сосны крымской (*Pinus pallasiana* D. Don) к условиям техногенно загрязненной среды в насаждениях степной зоны Украины

КРИКЛИВА С.Д. Характеристика генеративного періоду однорічних видів роду *Trifolium* L., інтродукованих у Правобережному Лісостепу України

КОРАБЛЬОВА О.А. Біологічні особливості естрагону (*Artemisia dracunculus* L.) в умовах інтродукції в Поліссі України

ВАНЗАР О.М., ВАНЗАР В.В. Особливості репродуктивної біології деяких рідкісних видів рододендрона в умовах Північної Буковини

СПРЯГАЙЛО О.А. Біологія цвітіння нових сортів і гібридних форм груші в умовах Центрального Лісостепу України

МАЦЕЙКО Л.М., МАТВІЄНКО М.В. Агробіологічна оцінка буковинських сортів груші в умовах Лісостепу України

Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках

ВЕДЕНИЧЕВА Н.П., ВАСЮК В.А., ГЕНЕРАЛОВА В.М., МУСАТЕНКО Л.І., ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М. Фітогормональний комплекс рослин *Syngonium* в умовах герметичної камери

ДЕРЕВ'ЯНКО В.А. Сорт кризь призму аделопатичних параметрів

ВЕНЕДИКТОВА Т.Б., МОРОЗ П.А. Взаємодія актинидії і лимоннику в змішаних посадках

Паркознавство та зелене будівництво

ПАРХОМЕНКО Л.І., ДОРОШЕНКО О.К., ГОРБ В.К., ТРОФИМЕНКО Н.М. Формове різноманіття паркоутворюючих деревних рослин у Поліссі, Лісостепу та Українських Карпатах

КУРБАЛЬ Т.М. Парки родини Галаганів

ЛИХОЛАТ Ю.І., ОПАНАСЕНКО В.Ф. Трав'янисті квітничково-декоративні рослини в озелененні трубопркатних підприємств

Вітаємо!

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., МОРОЗ П.А., КУЗНЕЦОВ С.І., ПАРХОМЕНКО Л.І. Професор М.А. Кохно – видатний дендролог, інтродуктор, вчитель

КОСЕНКО І.С., ШЛАПАК В.П. Роль професора М.А. Кохна у розвитку дендрологічного парку "Софіївка" НАН України

КОХНО М.А., ЧУВІКІНА Н.В. Наш славний ювіляр (до 75-річчя з дня народження кандидата біологічних наук Ніни Федорівни Мінченко)

88 KUSTOVSKA A.V., KLIMENKO S.V., KUSTOVSKY O.P. Phytomes of growth and development of introduced species of Cornaceae (Dumort.) Dumort. in Forest-Steppe of Ukraine

94 KORSHYKOV I.I., TERLYGA N.S., BYTCHKOV S.A., MAZURA E. Estimation of *Pinus pallasiana* D. Don to the conditions of technogenic environmental pollution in steppe plantations of Ukraine

101 KRYKLYVA S.D. Characteristics of the generative period of one-year species of *Trifolium* L. which were introduced in the Ukraine Right-Bank Forest-Steppe

106 KORABLOVA O.A. Biological peculiarities of *Artemisia dracunculus* L. under the conditions of introduction in Polissya of Ukraine

110 VANZAR O.N., VANZAR V.V. The peculiarities of reproductive biology of some rare *Rhododendron* species in the conditions of North Bukovyna

114 SPRYAGAILO O.A. The biology of blossoming of new varieties and hybrids of pear bred in condition of central Forest-Steppe of Ukraine

120 MATSEIKO L.M., MATVIYENKO M.V. Agrobiological estimation of the pear cultivars bred in Bukovyna under the conditions of Forest-Steppe of Ukraine

Physiological and biochemical investigations in Botanical Gardens and Dendrological Parks

124 VEDENICHEVA N.P., VASYUK V.A., GENERALOVA V.N., MUSATENKO L.I., CHEREVCHENKO T.M. Phytohormonal complex of *Syngonium* under the conditions of hermetically sealed container

129 DEREVYANKO V.A. Species through the prism of the conception of allelopathic parameters

134 VENEDIKTOVA T.B., MOROZ P.A. Interaction of Actinidia and Schizandra in mixed planting

Park Study and Park Architecture

139 PARKHOMENKO L.I., DOROSHENKO O.K., GORB V.K., TROFIMENKO N.M. Forms diversity of woody plants in Polissya, Forest-Steppe and the Ukrainian Carpathians for park formation

145 KURBAL T.N. The parks of the Galahan's family

150 LYKHOLAT YU.V., OPANASENKO V.F. Herbaceous ornamental plants in gardening of rolled metal enterprises

Congratulations!

154 CHEREVCHENKO T.M., MOROZ P.A., KUZNETSOV S.I., PARHOMENKO L.I. Professor M.A. Kokhno – famous dendrologist, introductor, teacher

161 KOSENKO I.S., SHLAPAK V.P. The role of professor M.A. Kokhno in the development of Dendrological park *Sofiyivka* of National Academy of Sciences of Ukraine

163 KOKHNO M.A., CHUVIKINA N.V. Our hero of anniversary (to the 75 th anniversary of the candidate of agriculture sciences Nina Fedorivna Minchenko)

ДО 85-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

УДК 001(092):631525(477)631.527.(477)

С.В. КЛИМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВКЛАД АКАДЕМІКА М.Ф. КАЩЕНКА У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН В УКРАЇНІ

Висвітлено діяльність академіка М.Ф. Кащенко в галузі інтродукції, акліматизації та селекції рослин у різні періоди його життя. Розглянуто етап становлення акліматизації та селекції плодових, лікарських і декоративних рослин на півночі України.

Микола Феофанович Кащенко — зоолог, ембріолог, акліматизатор, селекціонер, дійсний член Академії наук України з 1918 р. Разом з видатними вченими В.І. Вернадським і А.Ю. Кримським брав активну участь у становленні української академічної науки. Він був першим головою фізико-математичного відділення УАН [7].

Народився М.Ф. Кащенко 7 травня 1855 року на хут. Веселий Олександрівського повіту Катеринославської губернії. У 1880 р. закінчив медичний факультет Харківського університету і впродовж дев'яти років працював у цьому закладі. З 1888 р. — професор, а у 1894 — 1895 р. — ректор Томського університету. У 1912 р. він обіймає посаду професора зоології Київського політехнічного інституту [20].

М.Ф. Кащенко

Основні наукові роботи вченого присвячені ембріології хребетних тварин, гістології, мікроскопічній техніці, теріології, герпетології, акліматизації і селекції рослин. За заслуги в галузі зоології,

© С.В. КЛИМЕНКО, 2003

анатомії і археології його обирають членом ради товариств: Міжнародного анатомічного, природодослідників при Петербурзькому, Харківському, Томському і Київському університетах [2]. Організатор і директор (1919–1926) Зоологічного музею АН УРСР, засновник (1913) і впродовж двадцяти років директор Акліматизаційного саду у Києві.

Акліматизаційний сад був створений М.Ф. Кащенком на території Київського політехнічного інституту, де він обіймав посаду професора сільськогосподарського відділення [7]. Основне завдання саду – інтродукція та акліматизація південних плодових, лікарських, технічних, декоративних рослин для впровадження їх у народне господарство. На той час це був унікальний заклад такого напрямку. Акліматизація як окрема наука ще тільки почала формуватися. Спеціальних установ з метою акліматизації рослин у країні ще не існувало.

Сучасник І.В. Мічуріна (1855–1935), добре знайомий з його роботами, М.Ф. Ка-

щенко стояв біля витоків промислового садівництва в Сибіру [23], а також проводив роботи з інтродукції, акліматизації і селекції різних видів рослин, особливо південних і нових плодових культур, на півночі України. Микола Феофанович був автором численних праць з інтродукції, акліматизації та селекції плодових, лікарських, технічних, декоративних рослин. Саме він обґрунтував наукові засади акліматизації південних плодових рослин на півночі України.

На жаль, сьогодні ім'я М.Ф. Кащенка, на відміну від І.В. Мічуріна – відомого російського дослідника-плодовода, маловідоме. Проте заслуги Миколи Феофановича перед вітчизняною наукою не менш вагомі.

І.В. Мічурін і М.Ф. Кащенко працювали в галузі акліматизації і селекції в одні і ті самі роки, використовуючи для акліматизації часто одні і ті самі методи, зокрема метод ступінчастої акліматизації, який виправдав себе, давши можливість розширити культурний ареал

М.Ф. Кащенко зі співробітниками в Акліматизаційному саду, 1930 р.

багатьох видів рослин на 500–700 км далі на північ. Так склалося, що І.В. Мічуріна підтримала свого часу радянська влада, надавши можливість працювати в галузі акліматизації і селекції нових сортів плодових рослин. Миколі Феофановичу було складніше, але незважаючи на це, успіхи його в садівництві і рослинництві надзвичайно важливі для української науки. Адже саме М.Ф. Кащенко ми зобов'язані тим, що на півночі України вирощуються сорти персика, які не поступаються зимостійкістю аборигенним видам рослин. Здійснилася мрія вченого, про яку він писав: "Я хочу опролетаризувати персик, скинути з нього іноземну аристократичність. Мрію, щоб біля кожної селянської хати поряд з вишнею і яблунею безбоязно ріс персик" [8]. Такий сорт був виведений, так само, як і зимостійка яблуня в Томську, шляхом послідовного висівання насіння та відбору сіянців.

Його звали чарівником... Щоправда, титул цей йому не подобався. Адже досягти великих успіхів він зміг тільки наполегливою працею і великою вірою у свою справу. Якби був чарівником, хіба йшов би так довго і важко до своєї мети? Лікар за освітою, професор зоології за спеціальністю, М.Ф. Кащенко з 80 років свого життя 40 віддав "перетворенню живої природи, справі збагачення Сибіру і України новими рослинами".

Сибір вразив М.Ф. Кащенко своїми масштабами, величезними природними можливостями, контрастами багатства і злиднів. Він і гадки не мав, що цей незайманий край упродовж 24 років буде для нього полем різнобічної наукової діяльності. Кащенко приваблювала, здавалося б, фантастична ідея: створити плідництво там, де його не було і де зовнішні умо-

ви для цього зовсім несприятливі. Микола Феофанович підійшов до реалізації цієї ідеї як вчений, що не лише поставив перед собою мету, а й чітко уявляв шляхи її реалізації. Він невтомно і вдумливо експериментує, вивчає дикі плодові породи, оцінює їх потенціальні можливості, впроваджує європейські сорти, знайомиться з роботами місцевих садоводів-аматорів. Свою присадибну ділянку він перетворює на живу лабораторію, де крім найстійкіших європейських сортів вирощує сибірську та китайську груші, дикий абрикос, степову вишню, сибірські ягідні культури [23].

У цей же час М.Ф. Кащенко листується з І.В. Мічуріним, одержує від нього саджанці, живці, насіння, прагне об'єднати зусилля аматорів-піонерів сибірського плідництва, поставити їхні досліди на наукову основу.

Микола Феофанович, як організатор і популяризатор сибірського садівництва, науково обґрунтував і експериментально довів його можливість, спростувавши думку про те, що в суворих природно-кліматичних умовах Сибіру і Далекого Сходу неможливо вирощувати сади. Сам Кащенко говорив про себе, що як українець за походженням, він з палкою пристрасстю ставить до садівництва. Переконаний дарвініст, талановитий натураліст і сумлінний експериментатор він формулює свої погляди на шляхи виведення сибірських сортів, ідеї щодо теорії акліматизації.

Говорячи про виведення нових рослинних форм, М.Ф. Кащенко вказує на такі шляхи: "1) облагороджування місцевих диких плодових рослин; 2) привчання до життя в даній місцевості диких чи культурних порід, або акліматизація; 3) гібридизація" [12]. Під "облагороджуванням" він розумів створення для сіянців сприятливих умов. "Для цієї мети

готові рослини, тобто взяті з лісу, не придатні. Для виховання слід брати тільки рослини, вирощені з насіння, створювати сприятливі умови, робити відбір у кількох поколіннях. Якщо у кожному новому поколінні брати насіння з кращих екземплярів, то бажані якості наростають" [11].

Говорячи про другий метод, а саме, акліматизацію плодкових дерев, М.Ф. Кащенко пише, що великих успіхів можна досягти шляхом посіву насіння і послідовного добору сіянців. Тут основною метою є одержання найстійкіших екземплярів, з яких можна відібрати найкращі. "Після іспиту з усієї цієї кількості обираються тільки кілька найкращих, а іноді, може, навіть один примірник... Решта сіянців, скільки б їх не було, знищуються без жодного жалю, бо вони свою роль вже відіграли. Залишати їх не можна, бо через випадкове опилення вони могли б зіпсувати зараз тільки вироблене нове цінне поріддя" [6].

На думку Миколи Феофановича, якщо навіть із кількох тисяч сіянців виявиться цінним один екземпляр, то навіть тоді основну мету можна вважати досягнутою, не лише тому, що цей екземпляр можна розмножувати вегетативно, а, головним чином, тому, що з його насіння можна одержати ще більш витривале потомство.

"Тільки поступовою акліматизацією поколінь можна пояснити розповсюдження багатьох порід тварин і рослин на земній кулі", — доходить висновків учений.

Третім методом створення нових форм за М.Ф. Кащенко є гібридизація. У своїх роботах він докладно висвітлював теоретичні положення гібридизації і важливість їхнього практичного використання. "Шляхом поєднання згаданих трьох методів і при широкому викорис-

танні відбору, — писав Микола Феофанович, — можна створити зовсім нові культурні породи, що відповідають вимогам даної місцевості". Досить згадати численні сорти суниць, троянд і яблук, які завдячують своїм походженням саме цим прийомам. Роль гібридизації зростає у разі, коли вона проводиться з ретельним добром батьківських форм. У поглядах на мінливість М.Ф. Кащенко стояв на позиціях дарвінізму, розглядаючи спадкову мінливість організмів, яка виникає внаслідок їхньої взаємодії з середовищем, а також добір — основними факторами еволюції [13].

Нині на величезній території Сибіру і Далекого Сходу існує близько 100 тис. га багаторічних насаджень. Багато районів Сибіру перетворилися на зону суцільного садівництва [12, 15, 17].

Наприкінці ХІХ ст. А.П. Чехов, їдучи сибірським трактом, констатував: "садів тут немає". Але сади на той час вже були: у М.Ф. Кащенка в Томську, в ентузіастів-аматорів, послідовників і соратників Миколи Феофановича: П.С. Комісарова — під Омськом, А.І. Олоніченка — у Красноярську, І.П. Бедре — у Мінусінському повіті, І.Л. Худякова — у Владивостоці. Їх було багато, відомих як М.Ф. Кащенко та М.А. Лісавенко, які друкували свої статті про успішне вирощування мічурінських яблунь Єрмак і Тайожна в журналах "Плодоводство" та "Сибирский земледелец и садовод", і невідомих, що залишили ще й досі поширені сорти — малину Віслуха, ренетки Бистрянки, Янтарка алтайська.

Повернувшись в Україну, М.Ф. Кащенко обіймає місце професора зоології на агрономічному факультеті Київського політехнічного інституту. У віці 57 років, маючи поганий стан здоров'я, він не міг сподіватися на якусь іншу роботу, крім викладання. Але інтерес до рос-

лин і акліматизації був настільки великим, що М.Ф. Кащенко не зміг покинути цю справу. На невеликій ділянці землі (1200 м²), яку йому було виділено для особистого користування на території Політехнічного інституту, він у 1913 р. заклав свої перші досліді. Згодом учений отримав площу колишнього інститутського помологічного саду, який не доглядали впродовж десяти років. На великій ділянці біля Політехнічного інституту М.Ф. Кащенко проводить досліді з акліматизації рослин, хоча й з іншими, ніж у Сибіру, породами та сортами і в 1914 р. вже публічно звітує про перші кроки свого Акліматизаційного саду, або, як він називав його спочатку, розсадника [8].

У звіті згадуються десятки порід і сортів лише плодових культур. Крім сортів яблунь, щеплених на дусені й парадизці, груш, щеплених на айві, слив, абрикосів, персиків, мушмули, горобини, обліпихи, малини, ожини та інших порід, живці, саджанці і насіння яких Кащенко бере в старих монастирських і приватних садах, одержує з різних місць (у тому числі із Сибіру і Далекого Сходу), він збирає на своїй ділянці колекцію овочевих, технічних, декоративних та інших рослин. У Києві робота вченого з акліматизації рослин стає ще більш багатогранною і різноманітною [14].

У роки Першої світової війни М.Ф. Кащенко розпочинає роботу з лікарськими рослинами, оскільки ввезення таких рослин і препаратів із них із Німеччини, яка була тоді головним експортером ліків, припинилося. Вже у 1916 р. в Акліматизаційному саду було зібрано 150 видів лікарських рослин. Відбиралися перспективні місцеві види, акліматизувалися завезені з інших країв. Найбільшого значення Микола Феофанович надавав

таким лікарським рослинам, як подофіл американський (*Podophyllum peltatum* L.), м'ята японська (*Mentha japonica* L.), беладона кавказька (*Atropa belladonna* L.), полин цитварний (*Artemisia cina* L.), шавлія (*Salvia officinalis* L.), ромашка (*Matricaria recutita* L.), валер'яна (*Valeriana officinalis* L.), наперстянка пурпурова (*Digitalis purpurea* L.) та інші.

До 1922 р. Акліматизаційний сад був розташований на території Політехнічного інституту, у 1922 його було перенесено на Лук'янівку, де у Миколи Феофановича був власний будинок та 0,5 га саду. В цей час у його розпорядженні залишалися лише дві невеликі земельні ділянки (одна — на території Зоологічного саду, а друга — на Лук'янівці, віддалена від першої на 3 км). Тут, на Лук'янівці, вчений у віці 66 років продовжує свою роботу з акліматизації. Оскільки приміщення для лабораторії не було, він робить робочими кімнати своєї квартири (вул. Мельникова, 45) [8].

Працювати доводилося у надзвичайно скрутних умовах [5]. Не можна без хвилювання читати спогади про життя і діяльність М.Ф. Кащенко в роки громадянської війни. Всі співробітники акліматсаду "розбіглися", за висловом Миколи Феофановича. М.Ф. Кащенко разом з С.Д. Лубкіним (робітником), ім'я якого він згадує з великою вдячністю, та двома його дітьми-підлітками, склали основну робочу силу акліматсаду. І незважаючи на це роботи не припинялися, поступово справи поліпшувалися, у 1923 р. Сад одержав спеціальний бюджет, що дало змогу збільшити штат і масштаби роботи [7]. І вже через два роки вчений писав: "Ми перемогли обстріли, перемогли голоднечу, перемогли навіть зруйнування нашого першого саду в 1921 році. З неймовірним напруженням, та ще й без засобів, ми відновили його на ново-

му місці, мало не в попередньому вигляді" [10].

Площа земельної ділянки поступово збільшувалася, і за сприяння влади в 1930 р. сад складався з п'яти ділянок загальною площею 12 га, де було представлено близько 500 видів і форм багаторічних рослин — південних плодових, квітково-декоративних, лікарських, технічних. Було проведено велику роботу щодо планування території, створено мікрокліматичні ділянки для окремих рослин, штучні схили різних експозицій. Багато видів рослин вперше були випробувані в умовах півночі України саме в цьому Акліматизаційному саду [3]. Це був період максимального розвитку робіт Саду.

Особливе значення мають праці М.Ф. Кащенко із селекції плодових культур, зокрема зимостійкого (в умовах Києва) сорту персика. Він поставив собі за мету послідовним добором у кількох поколіннях та шляхом гібридизації створити сорти персика, придатні для культури у північних районах України. Вихідний матеріал для селекції відбирали у приватних садах на північній межі поширення персика, де його вирощували в укритій культурі. У 1914 р. було висіяно невелику кількість насіння сортів Нектарин ананасний, Сріблястий ранній, а також насіння від сіянця Осіпова і двох сортів, одержаних ним від відомого тоді садовода М.С. Грабаря, — Амсден (плоди якого достигали у липні) та другого невідомого сорту (його плоди достигали у серпні). Сіянци першого покоління були висаджені на постійне місце, і в 1918 р. вони дали перший урожай.

Сіянци першого покоління невідомого сорту від Грабаря витримали київські морози і висаджені на постійне місце у 1918 р. запліднили у серпні, через що були названі Серпневими. Це були

гібридні сіянці від сортів Сріблястого раннього та Амсдена. "Натяк на це можна бачити з того, що в більшості сіянців першого дочірнього покоління колір плодів далеко інтенсивніший, ніж у сорту Сріблястий ранній, і скоріше підходив до кольору Амсдена" [5]. Друге дочірнє покоління персиків академіка Кащенко одержано від плодів урожаю 1921 р. Навесні 1923 р. сіянці були висаджені в ґрунт. Серед сіянців другої генерації М.Ф. Кащенко у 1926 р. виділив сіянець № 14-С, який вирізнявся раннім досяганням.

Дерева другого покоління персиків дуже постраждали після суворої зими 1923—1924 рр. Були відібрані плоди з виживших екземплярів. Третє дочірнє покоління Серпневих персиків складалося з двох груп: Серпневих пізніх — із суміші насіння висаджених у 1928 р. сіянців за номерами від 1 до 144 та Серпневих ранніх — від насіння урожаю 1927 р., зібраного з сіянця № 14-С, загальною кількістю 31 дерево. Зими 1929—1930, 1930—1931 і 1931—1932 рр. персики пережили добре. У 1932 р. із 128 дерев Серпневих пізніх одержано понад 25 тис. плодів. Того ж року почали зрідка плодоносити й сіянці від скоростиглого дерева № 14-С Серпневий ранній.

"Цей рік, — пише М.Ф. Кащенко, — був урочистим для Акліматизаційного саду. Кущі, рясно вкриті червоно-рожевими й рожевими плодами персиків, являли собою чудову картину, цілком нову для Києва" [6]. Процес збирання персиків був знятий для кінохроніки. Це була остання радість М.Ф. Кащенко, пов'язана з його творчою діяльністю. У 1933 р. врожай був дуже великий (близько 65 тис. плодів), але в оригінатора вже не вистачало сили відвідувати насадження і тішитися наслідками своєї багаторічної роботи.

Характерними прийомами ведення М.Ф. Кащенком селекційної роботи з персиками було те, що сіянці як першого, так і наступних поколінь вирощувались в природних умовах без захисту на зиму, без обрізування і формування крони (вирізувалися лише відмерзлі чи посохлі гілки), догляд за рослинами полягав лише у знищенні бур'янів, ґрунт не перекопували, добрива не вносили. Після суворих зим відбирали найкращі екземпляри.

У 1936 р. з третього покоління персиків було виділено два кращих номери Серпневих персиків, відомих під назвами: Серпневий Кащенко 118 (пізній) і Серпневий Кащенко 163 (ранній). У 1937 р. сорти Серпневі Кащенко було зараховано до провідних сортів плодових культур України. Завдяки високій морозостійкості Серпневі Кащенко № 163 і № 118 були рекомендовані для широкого виробничого випробування в лісостеповій смузі УРСР і в цілому ряді районів степової смуги [30].

У 1932 р. було висіяно під зиму 7000 насінин для одержання четвертого покоління київських персиків. Через рік сіянці запліднили, але взимку 1939–1940 рр. близько 30% рослин цього покоління загинуло [22].

Неперспективними виявилися сіянці, одержані від американських та середньоазіатських персиків: вони пізно достигали, страждали від морозів, ушкоджувалися хворобами. Хорошим компонентом для гібридизації М.Ф. Кащенко вважав персик Мао-Тха-ор, який він широко використовував для схрещування з кращими формами Серпневих персиків [24].

У 1949–1951 рр. почали плодоносити персики п'ятого покоління, висіяні в 1945–1946 рр. На базі форм персика четвертого, п'ятого, шостого поколінь у 1950–

1951 рр. було створено великий гібридний фонд, з якого після суворих зим 1955–1956, 1959–1960 рр. виділено найкращі форми [21].

Селекційна робота проводилася і з іншими сортами, які виписувалися із Середньої Азії та Північної Америки. Численні сіянці персика Кащенко були в подальшому використані для виведення зимостійких в умовах України сортів співробітниками Національного ботанічного саду НАН України (НБС) та Науково-дослідного інституту садівництва [26].

Як вихідний матеріал для селекції використали одержані в НБС кращі форми Серпневих персиків селекції М.Ф. Кащенко, інтродуковані вітчизняні і зарубіжні сорти. Було інтродуковане насіння багатьох сортів персика з Китаю, Угорщини, Чехословаччини, Середньої Азії тощо [28].

У результаті багаторічної роботи з інтродукції і селекції персика виведено і відібрано понад 70 перспективних форм. Цей матеріал став вихідним для створення сортів персика – Дружба, Дніпровський, Рум'яний, Пам'ять Шевченка, Київський жовтоплідний, Славутич, Подарок Києва, Лісостеповий ранній, Нектарин київський, Ветеран ботсаду, Сюрприз Києва, Жовтоплідний ранній, Осінній сюрприз та ін. (селекціонери І.М. Шайтан та Л.М. Чуприна) [29].

Сорти персика Дружба, Рум'яний та Нектарин київський одержані від посіву інтродукованого насіння китайського походження. Нові сорти персика вирізняються хорошою врожайністю, високими смаковими якостями, підвищеною стійкістю до несприятливих кліматичних умов.

Цікаво, що вирощувалися в Акліматизаційному саду і пласкі персики з Китаю, так звані Пань-тао, або інжирні персики.

Пласкі, або інжирні персики (Пань-Тао)

Деякі автори відносять ці персики до самостійного виду — *Persica compressa* Beap. Розповсюджені вони набагато менше, ніж звичайні персики, проте широко культивуються в окремих провінціях Китаю і в Середній Азії [4]. Плоди мають оригінальну плоско-вдавлену форму. Шкіра звичайно кремово-біла з червоними плямами. Кісточка плоско-округла. М'якуш білий або кремово-білий, ніжний, соковитий і солодкий, відмінної якості.

Пласкі персики за формою плоду наближаються до середньоазіатських інжирних сортів. Однак, як відмічає відомий вчений-помолог І.М. Рябов, вони зовсім неідентичні середньоазіатським, відрізняються кісточкою, листками та іншими морфологічними ознаками.

У НБС виведено сорти Інжирний 74-М та Інжирний-3. Плоди масою до 100–120 т г, жовті, з рум'янцем, що займає більшу частину плоду. М'якуш соковитий, солодкий, приємного смаку, досягають плоди у середині вересня. Урожай з дерева становить 25–30 кг.

Працював М.Ф. Кащенко і над виведенням зимостійких сортів абрикоса. І хоча сам учений надавав цій роботі мен-

шого значення, ніж роботі з персиком, вона теж є неоцінним його вкладом у справу селекції. Акліматизацію абрикосів він проводив методом посіву насіння у повторних генераціях. Крім того, вчений вирощував сіянці зимостійких дикорослих видів абрикосів сибірського (*Armeniaca sibirica* (L.) Lam.) і маньчжурського (*Armeniaca mandshurica* (Maxim.) Skvortz.), які використовувалися в подальшому для гібридизації з культурними сортами абрикоса. Від першого покоління з насіння південних сортів абрикосів Кащенко відібрав перспективні №№ 74, 80, 84. З другого покоління сіянців місцевих форм абрикосів селекційного фонду було відібрано перспективні № 16 і № 30. В умовах Лісостепу України найкращими виявилися № 16 і № 84.

Селекціонери НБС — І.М. Шайтан і Л.М. Чуприна — продовжили роботу Миколи Феофановича і створили чудові сорти абрикоса, зимостійкі у Лісостепу України — Пам'ять Кащенка (№ 74), Київський консервний (Кащенко № 84 × Ювілейний), Ботсадівський (Кащенко № 84 × Литовченка), Ранній № 10–12,

Плоди кизилу сорту Кораловий Марка (НБС)

Гібрид № 132, Гібрид № 127 (Нікітський × Кащенко № 16), Літній сувенір (№ 80 × Кащенко № 84) [29].

М.Ф. Кащенко інтродукував на північ України айву довгасту (*Cydonia oblonga* Mill.), хеномелес японський (*Chaenomeles japonica* Lindl.), мушмулу германську (*Mespilus germanica* L.), горобину домашню (*Sorbus domestica* L.), актинідію аргута (*Actinidia arguta* (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.), іргу канадську (*Amelanchier canadensis* (L.) Medic.), обліпиху крушиновидну (*Hipporhaë rhamnoides* L.), хурму віргінську (*Diospyros virginiana* L.), кизил справжній (*Cornus mas* L.). Велику селекційну роботу з цими культурами він не встиг провести, але початок було покладено.

Особливої уваги заслуговує робота з айвою довгастою (*Cydonia oblonga* Mill.). У 1924 р. М.Ф. Кащенко відібрав сіянці айви, вирощені з кримських сортів Березького і Масльонки. Київські форми айви порівняно з кримськими сортами містили менше цукру і кислот, але найважливішою перевагою була їхня висока зимостійкість. Від цих сіянців айви у по-

дальшому було одержано кілька поколінь, які послужили вихідним матеріалом для створення у НБС нових сортів айви довгастої (селекціонер С.В. Клименко) – Дарунок онуку, Студентка, Академічна, Марія, одному з кращих сортів (Кащенко № 18) присвоєно ім'я Миколи Феофановича [16].

"Зійшли сходи осіннього засіву 25-го року великоплідного кизилу (*Cornus mas* L.)," – пише М.Ф. Кащенко [6, с. 43]. Більше про кизил відомостей немає, але зрозуміло, що він був у колекційному фонді Миколи Феофановича. Невелика колекція кизилу Акліматизаційного саду ім. М.Ф. Кащенко у 1960-х роках стала основою для створення автором цієї статті впродовж 40 років сортів кизилу, вперше внесених до Державного реєстру сортів України [18] – Світлячок, Елегантний, Екзотичний, Видубецький, Радість, Семен, Кораловий Марка, Лук'янівський, Володимирський, Євгенія, Олена, Янтарний та інші [19].

Успішно вирощувалася у Саду і хурма віргінська (*Diospyros virginiana* L.), її поодинокий жіночий екземпляр ріс у

Плоди айви сорту Дарунок онуку (НБС НАН України)

Саду до кінця його існування. Збереглися і розкішні екземпляри казанликської троянди (*Rosa damascena* Mill. f. *trigintipetala* Dieck.), які щорічно рясно цвіли. М.Ф. Кащенко розмножив її від одного куща, привезеного його сестрою з Казанлика (Болгарія) у 1914 р. Вирощували її і як декоративну, і з практичною метою — для одержання ефірної олії. Ця форма дамаської троянди використовується у промислових насадженнях як ефіроолійна. На одній рослині троянди нараховується до 1000 надзвичайно духм'яних квіток.

Внаслідок багаторічної селекційної роботи було виведено також нові сорти опійного маку (*Papaver somniferum* L.), зимостійких форм валеріани (*Valeriana officinalis* L.), рицини (*Ricinus communis* L.), лаванди (*Lavanda spica* L.), нові форми наперстянки (*Digitalis purpurea* L.), анісу (*Pimpinella anisum* L.), фенхелю (*Foeniculum vulgare* Mill.), алтею (*Althea officinalis* L.), ревеню тангуського (*Rheum palmatum* L.), шавлії (*Salvia officinalis* L.), півників (*Iris pseudacorus* L.), кмину (*Carum carvi* L.), конопель (*Cannabis*

sativa L.), аконіту (*Aconithum napellus* L.), ромашки (*Matricaria recutita* L.), рути (*Ruta graveolens* L.), дурману (*Datura stramonium* L.) та ін. [6]. Крім того, вирощували подофіл американський (*Podophyllum peltatum* L.), м'яту японську (*Menta japonica* L.), беладону звичайну (*Atropa belladonna* L.), полин цитварний (*Artemisia cina* L.), женьшень (*Panax ginseng* С.А. Мей) тощо.

Для одержання нових зимостійких сортів винограду М.Ф. Кащенко застосував метод віддаленої гібридизації між диким амурським виноградом (*Vitis amurensis* Rupr.) і культурними сортами. Отриманий ним гібрид № 257 зимував в умовах Києва без укріття і давав плоди високої якості [21].

Працював учений і з іншими інтродукованими ним рослинами: *Mespilus germanica* L., *Sorbus domestica*, *Amelanchier canadensis* Medic і *A. rotundifolia* Dum, різними формами *Castanea sativa* Mill., *Shepherdia argentea* Nutt., *Hippophaë rhamnoides* (L.), *Chaenomeles japonica* Lindl та ін. До хеномелеса М.Ф. Кащенко також застосував посів з відбо-

Плоди кизилу сорту Радость

ром. Ось що він пише [23, 159–160]: "...у этого кустарника плоды чрезвычайно различны по величине. Мне пришло в голову использовать этот факт для выведения крупноплодной породы, годной в качестве плодового растения. По моей просьбе В.Л. Симиренко привез мне осенью 1913 г. несколько десятков самых крупных из своего питомника..."

Колекція форм хеномелеса японського Акліматизаційного саду стала основою для створення сортів цієї нової плодової культури. До Реєстру сортів рослин України внесено чотири сорти хеномелеса селекції НБС. Це сорти Вітамінний, Цитриновий, Караваєвський, Помаранчевий (селекціонери С.В. Клименко, О.М. Недвига) [25].

Досягнуто в НБС великих успіхів і щодо селекції актинідії (селекціонери І.М. Шайтан, Р.Ф. Клєєва, П.А. Мороз, Н.В. Скрипченко), колекція саду містить різні види актинідії, зокрема *A. kolomikta* (Rupr. et Maxim.) Maxim., *A. arguta* (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq., *A. purpurea* Rehd., *A. polygama* (Siebold et Zucc.) [27]. До Реєстру сортів рослин України на

2001 рік внесено 12 сортів актинідії селекції НБС, зокрема: Сентябрьская, Пурпурова садова, Київська гібридна, Київська крупноплодна, Фігурна, Ріма, Перлина саду, Загадкова, Надія, Оригінальна, Рубінова, Караваєвська урожайна [25].

Завданням селекційної роботи Кащенко з обліпихою було збільшення розміру плодів, виведення безколючкових форм. Щоправда, цю роботу вчений не встиг розпочати.

М.Ф. Кащенко випробував багато цінних для зеленого будівництва порід — дерев, чагарників, ліан (понад 250). Ним вперше були завезені багряник звичайний (*Cercis siliquastrum* L.), птеростіракс косматий (*Pterostyrax hispida* Sieb et Zucc.), маакія амурська (*Maackia amurensis* Rupr. et Maxim.), мигдаль степовий (*Amygdalus nana* L.), індигофера Жерара (*Indigofera gerardiana* (Wall.) Backer.), леспедеца двоколірна (*Lespedeza bicolor* Turcz.), гамамеліс японський (*Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.), фонтанезія філіпеєвидна (*Fontanesia phillyreoides* Dipp.), кампсіс укорінюваний (*Campsis radicans* (L.) Seem.). Звідси

Плоди кизилу сорту Елегантний (НБС)

в Україні поширилися катальпа прекрасна (*Catalpa speciosa* Ward) і к. бігонієвидна (*C. bignonioides* Walt.).

Завдяки роботам М.Ф. Кащенко вперше в умовах Києва було успішно інтродуковано багато далекосхідних декоративних видів рослин. Він працював з чотирма видами каліфорнійських кактусів з роду *Opuntia*. Один з них – дуже декоративний, зимував в умовах Києва протягом 40 років, давав напівістівні плоди.

Теоретичні засади і практичні прийоми акліматизації, розроблені М.Ф. Кащенком, стали класичними і не втратили свого значення і дотепер.

У травні 1932 р. Акліматизаційний сад відвідав президент ВАСГНІЛ М.І. Вавілов, який високо оцінив здобутки наукового колективу, очолюваного М.Ф. Кащенком, і відзначив, що "...справу, розпочату академіком Кащенком, слід підтримати як таку, що має державну вагу" [3].

Праці М.Ф. Кащенко пережили свого творця і ще довго служитимуть розвитку науки і практики. Після його смерті у

1935 р. ділянка землі з будівлями перейшла до Інституту ботаніки АН УРСР, а після 1945 р. Акліматизаційний сад ввійшов як філія до складу відділу акліматизації рослин Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (нині Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України).

У 1975 р. територію Акліматизаційного саду (на той час близько 5 га) було відведено під будівництво Вищої партійної школи при ЦК КПУ, і Академія наук була змушена в дуже стислі строки звільнити площу для будівництва. Автор цієї статті, за іронією долі, була останнім директором Акліматизаційного саду. Його колекцію (близько 6 тис. рослин) було перенесено на територію ЦРБС АН України. Старі меморіальні дерева, посаджені ще М.Ф. Кащенком, знищені при будівництві. Нині на території Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розташованому на місці Вищої партійної школи, зберігся лише один старий платан та кілька грецьких горіхів.

Відділ акліматизації плодкових рослин НБС НАН України, який носить ім'я М.Ф. Кащенко, продовжує наукову роботу з інтродукції та селекції південних та нових плодкових культур. Основні методи роботи — посів інтродукованого насіння, вирощування повторних поколінь, міжвидова та віддалена гібридизація, реципрокні схрещування, відбір. За 50 років роботи відділу шляхом аналітичної та синтетичної селекції одержано нові для півночі України форми і сорти персика (*Persica vulgaris* Mill.), абрикоса (*Armeniaca vulgaris* Lam.), айви довгастої (*Cydonia oblonga* Mill.), кизилу справжнього (*Cornus mas* L.), видів актинїдії (*Actinidia* Lindl.), лимоннику китайського (*Schizandra chinensis* Baill.), калини звичайної (*Viburnum opulus* L.), хеномелеса японського (*Chaenomeles japonica* Lindl.), які районовані у багатьох регіонах України [25], створено колекції хурми віргінської та кавказької (*Diospyros virginiana* L., *D. lotus* L.), обліпихи крушиновидної (*Hipporhamphoides* L.), шефердії сріблястої (*Shepherdia argentea* (Pursh) Nutt.), лоха багатоквіткового (*Elaeagnus multiflora* Thunb.), жимолості їстівної (*Lonicera edulis* Turz.), шовковиць білої та чорної (*Morus alba* L., *M. nigra* L.), видів горобини (*Sorbus* L.) та ін.

Помер Микола Феофанович 29 березня 1935 р., похований на Лук'янівському кладовищі, поряд з його дітищем — Акліматизаційним садом, де він працював до останніх своїх днів, збагачуючи флору України новими видами і сортами рослин. На жаль, нині не лишилося саду, нема й будинку по вул. Мельникова, де він мешкав. Та пам'ять про вченого лишилася у його наукових працях і рослинах, які допомагають створенню нових сортів.

1. *Береговий П.М., Лагутіна М.А.* Видатні вітчизняні ботаніки. — К.: Рад. школа, 1955. — 224 с.
2. *Биологи.* Библиографический справочник // Под ред. Н.Ф. Серкова. — К.: Наук. думка, 1984. — 815 с.
3. *Гришко Н.Н.* Академик Н.Ф. Кащенко — выдающийся биолог-мичуринец. — К.: Изд-во АН УССР, 1951. — 55 с.
4. *Драгавцев А.П.* Плодоводство в Китае. — М.: Колос, 1966. — 455 с.
5. *Дрига І.О.* Роботи з акліматизації персиків у Києві // Тр. Ботан. саду АН УРСР. — 1949. — Т.1. — С. 78–96.
6. *Заходи.* Видання Київського акліматсаду (при ВУАН) — Київ, 1929. — № 3. — 47 с.
7. *Історія Академії наук України.* 1918–1993. — К.: Наук. думка, 1994. — 318 с.
8. *Кащенко М.Н.* Биография ак. Кащенко Н.Ф. // Рукопись. 1.09.1939 г. — 37 с.
9. *Кащенко Н.Ф.* Первые шаги моего акклиматизационного питомника в г. Киеве. — Ростов-на-Дону: Изд-во об-ва садоводства, 1914. — С. 24–25.
10. *Кащенко М.Ф.* На допомогу Київському акліматизаційному саду. — К., 1925. — 27 с.
11. *Кащенко Н.Ф.* Инструкция для сбора семян с целью акклиматизации растений. — К., 1930. — С. 7–8.
12. *Кащенко Н.Ф.* Научные основы и практическое значение гибридизации // Изв. АН СССР. — М.: Изд. АН СССР. — 1951. — № 4–6. — С. 45–54.
13. *Кащенко Н.Ф.* Сибирское садоводство. Подготовлено к печати М.А. Лисавенко. — М.: Изд-во с.-х. литературы, 1963. — 216 с.
14. *Кащенко Н.Ф., Касаева М.А.* Форсированная акклиматизация подсушиванием // Изв. Академии наук СССР (биологическая серия). — 1951. — № 4. — С. 57–60.
15. *Клименко С.В.* Микола Феофанович Кащенко // Укр. ботан. журн. — 1985. — 42, № 3. — С. 96–98.
16. *Клименко С.В.* Айва обыкновенная. — К.: Наук. думка, 1993. — 285 с.
17. *Клименко С.В.* Микола Феофанович Кащенко // Укр. ботан. журн. — 1997. — 54, № 3. — С. 308–312.
18. *Клименко С.В.* Наукові ідеї акад. М.Ф. Кащенко у роботах по інтродукції та селекції на півночі України // Матеріали

наукових читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення у покрито-насінних рослин проф. С.Г. Навашиним (Київський державний ун-т ім. Т.Г. Шевченка). – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – С. 113–116.

19. *Клименко С.В.* Кизил в Україні. Біологія, вирощування, сорти. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 92 с.

20. *Клименко С.В., Чувікіна Н.В.* Акліма-тизаційний сад. Енциклопедія сучасної України. – К., Кординаційне бюро 2001. – т. 1. – С. 299–300.

21. *Коханова Л.Л., Комарницкая А.М.* Пятьдесят лет работы по акклиматизации южных плодовых растений на севере Украины // Бюл. ГБС. – 1964. – Вып. 52. – С. 25–29.

22. *Коханова Л.Л., Павленко Г.С.* Південні рослини крокують на північ. – К.: Наук. думка, 1967. – 172 с.

23. *Лисавенко М.А.* Жизнь и деятельность Николая Феофановича Кашенко // Н.Ф. Кашенко. Сибирское садоводство. – М., Сельхозиздат, 1963. – С. 5–27.

24. *Пионтковський А.А.* Нові і малопоширені в УСРР плодоягідні рослини. – К.: Вид-во АН УСРР, 1936. – 106 с.

25. *Реєстр* сортів рослин України на 2001 рік. Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин України. – Київ, 2001. – 139 с.

26. *Родионов А.П.* О выведении зимостойкого персика // Укр. НИИ садов. Биология и селекция плодовых и ягодных культур. – Вып. 39. – К.: Госсельхозиздат УССР, 1953. – С. 15–23.

27. *Скрипченко Н.В., Мороз П.А.* Актинідія (сорти, вирощування, розмноження). – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 44 с.

28. *Шайтан І.М.* Культура персика. – К.: Урожай, 1967. – 195 с.

29. *Шайтан І.М., Чуприна Л.М., Анпілогова В.А.* Біологічні особливості і вирощування персика, абрикоса, аличі. – К.: Наук. думка, 1989. – 254 с.

30. *Щербина М.* Дослідні роботи над персиками на Київщині // Сад та город. – К.: Держсільгосп. вид-во. – 1934. – № 5. – С. 30–37.

ВКЛАД АКАДЕМИКА Н.Ф. КАШЕНКО
В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ
В УКРАИНЕ

С.В. Клименко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Освещена деятельность академика Н.Ф. Кашенко в области интродукции, акклиматизации и селекции растений в разные периоды его жизни. Рассмотрен период становления акклиматизации и селекции плодовых, лекарственных и декоративных растений на севере Украины.

CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN
M.PH. KASHCHENKO IN THE DEVELOP-
MENT OF THEORY AND PRACTICE OF
PLANT INTRODUCTION IN UKRAINE

S.V. Klimenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Activity of academician M.Ph. Kashchenko in area of introduction and acclimatization of plants during the different periods of his life is described. The period of becoming of acclimatization and selection fruit, medicinal and ornamental plants in the north of Ukraine is considered.

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Н.В. ЧУВІКІНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА ІПОЛИТОВИЧА ЛИПСЬКОГО

Розглянуто життєвий та творчий шлях видатного вченого-ботаніка, організатора науки, одного із засновників Української Академії Наук та її президента у 1922–1928 рр. – Володимира Іполитовича Липського.

Ім'я видатного вченого – ботаніка, організатора науки, одного з засновників Української Академії Наук Володимира Іполитовича Липського нині широко відоме. Меморіальна дошка на будинку Президії Національної академії наук України на вулиці Володимирській у Києві нагадує, що він був президентом Академії у 1922–1928 рр. Проте життєвий шлях цієї непересічної особистості, на жаль, не дуже відомий, навіть серед науковців. У 1958 р. була надрукована невеличка брошура А.І. Барбарича "Володимир Іполитович Липський" [2], а у 1991 р. побачила світ монографія Д.М. Доброчаєвої та Г.П. Мокрицького [3]. Багато працюючи в архівах України та Росії, Д.М. Доброчаєва детально дослідила життя та діяльність В.І. Липського. Видана малим накладом ця книга давно вже стала бібліографічною рідкістю, а численні статті в довідкових виданнях не повною мірою розкривають його особистість.

© Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Н.В. ЧУВІКІНА, 2003

В.І. Липський

Наукова діяльність В.І. Липського стосувалася питань флористики, систематики та географії рослин, гербарної справи, організації роботи ботанічних садів, історії ботаніки. Під час численних експедицій він відвідав усі конти-

ненти земної кулі, крім Австралії та Антарктиди. Одним з перших описав флору Індонезії, Тунісу, Алжиру та Середньої Азії. Кількість зібраних ним особисто гербарних аркушів сягає десятків тисяч. Він описав чотири нові роди та понад 220 нових видів та різновидів рослин, на його честь ботаніки назвали два роди та 54 види рослин. Близький знавець багатьох ботанічних садів світу, Володимир Іполитович заклав наукові основи створення ботанічного саду Української Академії наук у Києві (нині НБС ім. М.М. Гришка НАН України).

Народився В.І. Липський 11 березня 1863 р. в селі Самостріли Ровенського повіту Волинської губернії (нині Корецький район Ровенської обл.). І батько, і дід, і прадід Володимира Іполитовича були священиками. Здавалося, що і в четвертому поколінні ніхто не порушить цю традицію, однак вийшло інакше. У 1873 р. родина переїхала до Житомира, який став для Володимира Іполитовича другою батьківщиною. Він навчався у першій Житомирській гімназії, яка славилася гарним викладацьким складом. У 1877 р. продовжив навчання в Колегії ім. Павла Галагана. Це був один з найкращих учбових закладів Києва, який готував своїх учнів до вступу до університету та наукової роботи. Заснована Колегія була відомим в Україні меценатом Григорієм Павловичем Галаганом в пам'ять про його трагічно загиблого у 16 років сина, для того, щоб здібні юнаки продовжили те, що блискуче розпочав, але не встиг завершити юний Павло. Хоча до Колегії приймали у 16 років, але за свої глибокі знання Володимир Липський отримав дозвіл вступити до Колегії вже п'ятнадцятирічним. Він був одним з найкращих учнів і закінчив Колегію із золотою ме-

даллю. В.І. Липський усе життя пам'ятав ці чотири роки навчання, регулярно відвідував зібрання колишніх вихованців Колегії. Після експедиції до Середньої Азії, у 1898 р., надрукував у Щорічнику Колегії ім. Павла Галагана статтю "Ледник Галагана в Каратегине" [3, 195], а один з описаних ним родів середньоазіатської флори має назву *Galanania* – на честь учбового закладу, який залишив глибокий слід у його душі [3, 208].

У 1881 р. В.І. Липський вступив на фізико-математичний факультет Київського університету. Ще під час навчання під керівництвом професора ботаніки І.Ф. Шмальгаузена захопився вивченням флори України. Вже після першого курсу під час літніх канікул досліджував флору Житомирщини, а після четвертого – разом із І.Ф. Шмальгаузенем здійснив ботанічну екскурсію на Подолію. На сторінках складеної І.Ф. Шмальгаузенем "Флори Південно-Західної Росії" висловлена подяка поряд з іншими колегами студенту Володимирі Липському [3, 19].

Після закінчення університету, у 1887 р., В.І. Липський був призначений асистентом на кафедру ботаніки, а також обійняв посаду помічника консерватора (хранителя гербарію) ботанічного кабінету та університетського Ботанічного саду. Також йому було доручено керувати практичними заняттями студентів із систематики рослин. Він не полишає наукової діяльності. За рахунок товариства дослідників природи здійснює багато експедицій до Бесарабії, Кавказу та Криму. У 1890 р. В.І. Липський перший раз поїхав за кордон – до країн Південної Європи – Турції, Греції, Італії. Там він знайомився з постановкою роботи кращих ботанічних

садів та природничо-історичних музеїв. Після цих поїздок Володимир Іполитович упродовж усього життя цікавився справою організації роботи ботанічних садів і став одним з найкращих знавців цієї справи.

У серпні 1890 р. Володимир Іполитович отримав посаду консерватора Ботанічного саду Київського університету. У 1891 р. ним була здійснена друга експедиція за кордон — до Італії та Австрії, а у 1893 р. — до Персії. Наукові праці В.І. Липського цих років засвідчують, що автор вже був зрілим дослідником природи, досвідченим мандрівником, кваліфікованим флористом та систематиком.

У 1893 р. на з'їзді дослідників природи у Москві здібного молодого вченого помітив директор Петербурзького ботанічного саду Олександр Федорович Баталін і запропонував йому посаду молодшого консерватора. Вважаючи це за честь, В.І. Липський у 1894 р. переїхав до Петербурга. Так закінчився його перший київський період.

Майже чверть століття життя віддав Володимир Іполитович Петербурзькому ботанічному саду. Саме там розкрився його талант флориста-систематика, ботаніка-географа, невтомного мандрівника. Там він пройшов шлях від молодшого консерватора до головного ботаніка саду.

"Широта і різноманітна діяльність, виконана В.І. Липським у С.-Петербурзькому ботанічному саду, висунули його на одне з перших місць серед російських ботаніків", — писав професор Б.О. Федченко [3, 34]. У 1899 р. вийшла з друку книга В.І. Липського "Флора Кавказа", доповнена у 1902 р., яка і донині не втратила своєї актуальності. Більша частина колективної три-

томної праці "С.-Петербургский ботанический сад за 200 лет его существования, 1713—1913" теж належить В.І. Липському [3, 34]. Тільки він з його ерудицією та працездатністю міг здійснити подібну роботу. Багато зусиль доклав Володимир Іполитович і для систематизації гербарію С.-Петербурзького ботанічного саду. Треба було обробити та підсумувати рослинні збори кількох поколінь ботаніків та збори, отримані від членів Російського географічного товариства. Грунтовна монографія "Гербарий С.-Петербургского ботанического сада (1823—1908)" стала підсумком цієї роботи. Віддаючи належну шану ботанічним садам Кью, Берліна, Парижа, Нью-Йорка, В.І. Липський вважав, що С.-Петербурзький ботанічний сад є садом світового рівня.

У цей же період життя Володимир Іполитович присвятив багато часу вивченню природи Середньої Азії, особливо дослідженню Гіссарського хребта. Ці експедиції були пов'язані з ризиком для життя, бо дуже небезпечні гірські кам'янисті шляхи над урвищами, куди іноді зривалися коні. Не легшими були й експедиції до гірських систем Паміро-Алаю та Тянь-Шаню.

Під час своїх численних поїздок В.І. Липський не тільки збирав ботанічні колекції та описував флору даного регіону, а й складав карти, робив метеорологічні спостереження, описував у щоденниках культурні цінності, картинні галереї, побут та звичаї місцевого населення, фіксував усе це на світлинах. Але особливу увагу приділяв ботанічним садам. Він вимірював кроками ширину та довжину доріжок, ретельно описував планування садів, влучними зауваженнями привертая увагу до особливостей ландшафту, облаш-

тування оранжерей, стану гербарію, проблем фінансування наукових установ, змісту та форми етикеток тощо.

Так, в Італії його здивувала велика кількість університетів (при кожному з 25 університетів була кафедра ботаніки з ботанічним садом). "Замечу, что это изобилие университетов вовсе не указывает на блестящее положение науки в Италии", — писав Володимир Іполитович, вказуючи на надзвичайно низький рівень оплати труда науковців [3, 97]. На жаль, це зауваження В.І. Липського і нині є актуальним для України.

А ось і політичний висновок ботаніка: "... что касается среднеазиатских степей, то они вызовут улыбку у тех, кто видел эти степи в природе. Если бы эти степи были так пышны, как они представлены в Венском ботаническом саду, то, вероятно, политическая карта Азии имела бы совсем другой вид" [3, 93].

У Берлінському ботанічному саду він дивувався великій кількості правил для відвідувачів, зазначаючи, що ярликів тут більше, ніж рослин. А в Женеві — оригінальним заходам, якими місцева адміністрація захищала цінні види: біля них були висаджені красиві, але малоцінні. Це було зроблено для того, щоб відвідувачі рвали саме їх, не помічаючи менш привабливих, але більш цінних [3, 93].

Закордонні поїздки не тільки збагачували вченого цікавою інформацією, а й допомагали осмислювати багато проблем своєї батьківщини. Аналізуючи свій досвід, він міркував над необхідністю створення ботанічних садів у Сибіру, на Кавказі та в інших регіонах Російської імперії для подальшого вивчення на той час ще маловідомої місцевої флори.

У 1908 р. В.І. Липський здійснив багатомісячну мандрівку на Цейлон, оскільки

його цікавила і тропічна флора. По дорозі він відвідав Олександрію, Суецький канал, Каїр. У музеї ботанічного саду Канді на Цейлоні серед найвизначніших ботаніків світу, які його відвідали, нині записано й ім'я В.І. Липського. Він разом зі своїм супутником зупинився у російського підприємця Чокова, який віддав у розпорядження вчених перший поверх свого будинку. Дуже швидко це помешкання перетворилося на лабораторію, де зберігалося обладнання, рослини, гербарій. Майже весь час В.І. Липський проводив у ботанічному саду та його околицях — джунглях, горах. Збирав гербарій, консервував плоди та живі рослини для музею, описував своє бачення типових тропіків з їх москітами та духотою, яка не дає відпочинку навіть уночі: "не такий це рай, як описують" [3, 115].

З Цейлону В.І. Липський привіз цінні ботанічні колекції — 154 зразки плодів та насіння, 70 видів живих рослин, 647 таксонів гербарію [3, 118].

У 1910 р. Департамент землеробства та Петербурзький ботанічний сад відрядили В.І. Липського на конгрес латиноамериканістів та Всесвітню виставку в Буенос-Айресі. Крім Аргентини він відвідав Бразилію та Уругвай.

У 1913 р. В.І. Липський відвідав ботанічні сади Японії та Кореї, а у 1914 р. побував у ботанічних садах Північної Америки. Усі свої поїздки Володимир Іполитович докладно відображав у звітах, які регулярно виходили з друку. Його наукові праці й донині не втратили свого значення, оскільки в них сконцентрований світовий досвід організації роботи ботанічних садів. Саме цей досвід він хотів втілити в життя в Україні, куди повернувся у вересні 1917 р.

У батьківському будинку в Житомирі Липський прожив до кінця 1918 р. За

цей час здійснив поїздки по Дніпру, побував у Черкасах, Катеринославі (нині Дніпропетровськ). У Києві зустрічався з вченими – П.А. Тутковським, О.В. Фомінім, М.Ф. Кащенко, В.І. Вернадським. Обговорювалась його майбутня робота у складі Української Академії Наук, яка влітку 1918 р. була на стадії створення. У серпні 1918 р. Володимира Іполитовича спіткало велике горе. Під час важкої і тривалої поїздки з Петербурга до Києва померла його хвора на туберкульоз дружина Юлія Калістратівна, приїхали тільки діти. Трохи оговтавшись від тяжкої втрати, Володимир Іполитович мріяв знову повернутися до наукової діяльності та організувати в Україні ботанічний сад світового рівня, але цим мріям завадила громадянська війна та повоєнна розруха.

У жовтні – листопаді 1918 р. Володимир Іполитович разом зі своїм давнім товаришем Петром Кузьмичем Козловим, вченим і мандрівником (на його честь Липський назвав описаний ним рід *Koslovia*) [3, 208] здійснив подорож півднем України – вони відвідали Асканію-Нову, Миколаїв, Херсон. Під Миколаєвим сталася катастрофа поїзду, на якому вони їхали, але все обійшлося. Через багато років Володимир Іполитович, згадуючи цей епізод, писав, що не раз під час подорожей стояв за крок від смерті.

У грудні В.І. Липський повернувся до Києва і 30 грудня 1918 р. на засіданні фізико-математичного відділення Української Академії Наук його обрали директором на той час ще не існуючого ботанічного саду [5]. Цей сад ще треба було створити, і досвід Володимира Іполитовича мав стати в пригоді. Але, на жаль, мрія вченого не здійснилася. У ґрунтовній праці "Ботанічний сад Української

Академії Наук і його завдання", написаній у важкому 1919 р., а надрукованій лише у 1927 р., В.І. Липський заклав наукові основи академічного ботанічного саду, детально описав його завдання і структуру [4]. За задумом Володимира Іполитовича, цей сад мав стати кращим у світі.

Вчений активно включився в роботу Української Академії Наук. У березні 1919 р. була створена комісія УАН з вивчення природних багатств, у складі якої був і В.І. Липський, якому за сукупністю праць ("honoris causa") було присуджено науковий ступінь доктора ботаніки. На основі матеріалів, зібраних під час поїздки до Асканії-Нової він створив проект реорганізації заповідника, основним завданням якого було зберегти та дослідити цілинні степи. У тому ж 1919 р. вчений був обраний академіком УАН по кафедрі ботаніки та ботанічному саду і секретарем II (фізико-математичного) відділу УАН, а також обійняв посаду завідувача кафедри квіткових рослин [3, 126–127].

Дуже важко було вижити вченим УАН у роки громадянської війни та економічної розрухи. Як дійсний член академії Володимир Іполитович отримав маленьку кімнату в будинку Президії УАН по вул. Володимирській, 54, і крім напруженої наукової праці змушений був рубати дрова та поратися у городі. Кожна життєва дрібниця перетворювалася на проблему. Крім цього, майно вчених зазнавало численних реквізицій [3, 128]. Грошей вистачало хіба що на харчування. Але ж вченому необхідно було купувати книжки, посібники, інструменти тощо. Однією з турбот В.І. Липського, як і інших академіків, було формування академічної бібліотеки. Завдяки цим ученим було врятовано сотні тисяч унікальних книг з приватних бібліотек

зруйнованих маєтків, які стали основою сучасної Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

У 1921 р. В.І. Липського обрали віцепрезидентом УАН, а 12 червня 1922 р., після смерті третього президента УАН — історика О.І. Левицького, його обрали президентом. "Попал в президенты", — записав він у щоденнику [3, 133].

Неоціненні заслуги В.І. Липського як організатора роботи наукових установ України. Він також знаходив час, щоб продовжувати вивчати флори Криму, Кавказу, Сухого Лиману, околиць Одеси, Києва та Житомира. На ці експедиції він витрачав літні відпустки, працював, не шкодуючи сил та творчої енергії. А перебувати на посаді президента йому було нелегко. Адміністративні обов'язки обтяжували. Будучи глибоко порядною людиною, Володимир Іполитович чекав того ж і від оточуючих. Йому завжди була притаманна тверезість поглядів і оцінок, вимогливість до себе та оточуючих. Він був принциповим, іноді навіть різким, якщо справа стосувалася наукової істини. Невігластво, брехня, неакуратність у роботі його дратували. У другій половині 20-х рр. вже набирала оберти культ особи, почали з'являтися паростки лисенківщини, які Володимир Іполитович старався викорінювати. "Неужели молча согласиться, что ячмень по желанию докладчика может превратиться в рожь", — у відчаї писав він в листі до академіка Є.П. Вотчала після одного із засідань Академії [3, 137]. Звичайно, така прямота оцінок не могла сподобатися вискоккам та чиновникам від науки. Іноді доводилося терпіти відверті образи. Траплялися випадки, коли йому було соромно за установу, яку він очолював.

У грудні 1927 р. помер батько Володимира Іполитовича, Іполит Федорович. У Житомирі залишилася тільки сестра. Діти роз'їхалися, він залишився один.

У 1928 р. В.І. Липський був обраний членом-кореспондентом АН СРСР. Рекомендації для обрання на цю високу посаду він отримав від відомих вчених — Володимира Леонтійовича Комарова та Івана Порфенійовича Бородіна, які дали високу оцінку його науковим заслугам [3, 141].

У березні В.І. Липському виповнилося 65 років. Виконувати обов'язки президента Академії і суміщати їх з науковою роботою та експедиціями ставало дедалі важче. У Києві над його головою поступово збиралися хмари, а йти на компроміси він не вмів і не бажав.

21 червня 1928 р. В.І. Липський за власним бажанням залишає посаду президента Академії наук і переїздить до Одеси. Шість років, проведені ним на цій відповідальній посаді були найважчими в його житті. Цей вистражданий шаг оцінив Володимир Іванович Вернадський: "Вы мудро поступили, отказавшись от Киева, когда вы не вольны в выборе помощников" [3, 145].

В Одесі Володимир Іполитович потрапив у свою стихію — 5 серпня 1928 р. обійняв посаду директора ботанічного саду Одеського університету. Один з найстарших ботанічних садів України переживав не кращі часи — далися знаки важкі роки революції та громадянської війни. Частина цінних рослин, незважаючи на зусилля вчених, була знищена, пошкоджені теплиці та оранжерея. З приходом В.І. Липського сад почав відновлюватися. Вчений зосередив зусилля колективу на перевірці російських назв культивованих рослин, заснуванні гербарію, бібліотеки, хіміч-

ної лабораторії та музею, домігся збільшення його площі (за рахунок колишньої дачі Маразлі) та колекцій рослин. Через два роки Одеський ботанічний сад став солідною науковою установою, а у 1931–1932 рр. завдяки величезному досвіду та енергії Володимира Іполитовича досяг найвищого розвитку. Дослідження ним водоростей Чорного моря дали змогу запустити перший в Україні завод з видобутку агар-агару та йоду. Для підтримання наукових досліджень на належному рівні Володимир Іполитович мріяв підпорядкувати свій сад Академії наук України.

Але цим мріям не вдалося здійснитися. У 1932 р. Постановою Уряду у саду відібрали територію дачі Маразлі разом з цінними насадженнями та відремонтованою оранжереєю. Таким чином, сад залишився у своїх колишніх межах, а праця колективу над освоєнням нової площі виявилася даремною. З 1933 р. сад знову став належати Одеському університету, аспірантура саду була переведена до університету.

У ці складні для біологічної науки часи "лисенківщини" Володимир Іполитович тримався гідно, не йшов на компроміси. У жовтні 1933 р. він демонстративно пішов із зали засідань під час доповіді Т.Д. Лисенка про переробку природи рослин, після чого був змушений піти з посади директора та перейти на посаду наукового консультанта [3, 156]. Все важче ставало друкувати наукові праці, які не містили підтримки ідей Лисенка, доводилося писати "до шухляди".

Незважаючи на поважний вік, у 1935–1936 рр. В.І. Липський здійснив експедиції до Узбекистану, Таджикистану та Туркменії, привіз звідти велику колекцію рослин для ботанічного саду,

про який він дбав до останнього подиху.

Помер Володимир Іполитович Липський 24 лютого 1937 р. в Одесі. Під час Другої світової війни частина одеського цвинтаря з його могилою була зруйнована, але завдяки старанням Дарини Микитівни. Доброчаєвої місце поховання було віднайдене, і до 125-річчя від дня народження вченого там був відкритий пам'ятник, гідний його пам'яті. 1 лютого 1991 р. була встановлена і меморіальна дошка на будинку, де він жив в Одесі, за адресою: Приморський бульвар, 87 [1].

На жаль, не всі його наукові праці видані, частина і досі залишається в рукописах. В архівах Москви, Петербурга, Києва, Одеси, Житомира зберігаються його щоденники та епістолярна спадщина: листування з М.І. Вавиловим, В.І. Вернадським, Є.П. Вотчалом, О.В. Фоміним, В.Л. Комаровим, М.Г. Холодним, І.Ф. Шмальгаузенем та багатьма іншими адресатами. Ці листи – живі сторінки історії ботаніки.

1. *Азарова Л.В., Бонецький А.С., Доброчаєва Д.М., Пирожок Ю.А.* Вшанування пам'яті Володимира Іполитовича Липського // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 1. – С. 98–101.

2. *Барбарич А.І.* Володимир Іполитович Липський. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – 38 с.

3. *Доброчаєва Д.Н., Мокрицький Г.П.* Володимир Іполитович Липський. – К.: Наук. думка, 1991. – 216 с.

4. *Липський В.І.* Ботанічний сад Української Академії Наук і його завдання // Ювілейний збірник на пошану акад. Д.І. Багалія. – К.: Вид-во Академії наук, 1927. – С. 1–53.

5. *Протоколи засідань фізико-математичного відділу Академії наук за 1918 р.* – К.: Вид-во УАН, 1919. – 76 с.

**ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
ВЛАДИМИРА ИПОПОЛИТОВИЧА
ЛИПСКОГО**

Т.М. Черевченко, Н.В. Чувікіна

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Рассмотрен жизненный и творческий путь выдающегося ученого-ботаника, организатора науки, одного из основателей Украинской Академии Наук и ее президента в 1922–1928 годы – Владимира Ипполитовича Липского.

**THE WAY OF LIFE AND CREATIVE
WORK OF VOLODIMIR I. LIPSKY**

T.M. Cherevchenko, N.V. Chuvikina

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The present paper deals with the way of life and creative work of famous scientist – botanist, organizer of science, one of the creators of Academy of Sciences of Ukraine and its president in 1922–1928 – Volodimir I. Lipsky.

Н.В. ЧУВІКІНА, Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, В.В. КВАША

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

РОЛЬ ВОЛОДИМИРА ІПОЛИТОВИЧА ЛИПСЬКОГО В РОЗРОБЦІ НАУКОВИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ БОТАНІЧНОГО САДУ АН УРСР

Висвітлено роль видатного вченого В.І. Липського в розробці наукових основ створення ботанічного саду Української Академії Наук (нині Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України)

Видатний ботанік, флорист та систематик, президент АН УРСР у 1922–1928 рр. блискучий знавець ботанічних садів світу Володимир Іполитович Липський усе життя мріяв створити свій Сад, який мав стати одним з найкращих у світі. Така можливість, здавалося, з'явилася восени 1918 р., коли була заснована Українська Академія Наук. Серед установ, які мали увійти до складу молодого Академії, обов'язково мав бути і ботанічний сад. Зі щоденників Володимира Іполитовича відомо, що ще влітку 1918 р., під час роботи "Комісії по виробленню законопроекту про заснування Академії наук України", він вів переговори з О.В. Фомінін, Є.П. Вотчалом, В.І. Вернадським, М.Ф. Кащенко, П.А. Тутковським та іншими вченими про місце розташування майбутнього саду. Вибір падав то на околицю Києва — Пущу-Водицю, то на мальовничу місцевість поблизу Києва —

Міжгір'я [1, 124–125], пізніше зупинилися на Голосієві.

Вже на засіданні II (фізико-математичного) відділення УАН, яке відбулося 30 грудня 1918 р., директором майбутнього ботанічного саду одногосно обрали Володимира Іполитовича Липського [14]. П.А. Тутковський, М.Ф. Кащенко та В.І. Вернадський вважали, що Липський є одним з найкращих ботаніків-дослідників та визнаним фахівцем у справі організації ботанічних садів [14, 72]

4 січня 1919 р. було видано закон Директорії про статут Української Академії Наук. За новим статутом робочою мовою в Академії мала бути українська. Дійсні члени Академії наук при своєму затвердженні повинні були складати присягу на вірність Українській Народній Республіці. Тому для обрання Липського на посаду директора ботанічного саду на Спільному Зібранні, крім відгуків академіків на його наукові

© Н.В. ЧУВІКІНА, Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, В.В. КВАША, 2003

праці, знадобилася ще його письмова згода щодо цього, бо, як було записано в протоколі № 8 Спільного Зібрання від 18 січня 1919 р., "Спільному Зібранню абсолютно невідомі національні погляди Д. Липського, які можуть і не годитися з параграфами 21, 47, 57 і 62 статуту Академії" [6]. Лист з такою згодою був отриманий, після чого 1 лютого 1919 р. і відбулося одностороннє обрання Липського на посаду директора ботанічного саду Спільним Зібранням [7].

Але для створення саду необхідна була земельна ділянка. Академія клопоталася про передачу їй Голосіївського лісу. Так, у протоколі № 6 Спільного Зібрання УАН від 28 грудня 1918 р. є повідомлення про делегацію академіків на чолі з Вернадським до голови Директорії Володимира Винниченка, який обіцяв дати Академії все, що вона прохала, у тому числі Голосіївський ліс [5]. За місяць влада змінилася, довелося все розпочинати заново. За більшовиків до Академії наук прихильно поставився народний комісар В.П. Затонський, який обіцяв прискорити справу передачі Голосіївського лісу. Однак бюрократичні узгодження затяглися, і лише 21 червня 1919 р. на засіданні Спільного Зібрання В.І. Липський (на той час уже академік) повідомив, що йому пощастило отримати від Виконкому Ради робітничих і селянських депутатів мандат, за яким Голосіївський ліс передавався Академії наук. У протоколі наведено текст цього мандата і відмічено, що "заслухавши цей мандат, Спільне Зібрання висловило щире подяку академіку В.І. Липському за його довгі невтомні клопотання в справі Голосіївського лісу, які довели нарешті до бажаного кінця" [9]. На цьому ж засіданні було створено "Комісію Китаєво-Голосіївського лісу". Її очолив історик Д.І. Багалій (на той час віце-президент УАН), секретарем

був В.І. Липський. До складу комісії ввійшли також директор Акліматизаційного саду академік М.Ф. Кащенко, академіки П.А. Тутковський (геолог) та О.І. Левицький (історик). До її роботи також були залучені архітектори, інженери та інші фахівці. Перше засідання комісії відбулося 13 червня, а всього їх було чотири. Роботі перешкодили трагічні події громадянської війни, коли відвідувати Голосіївський ліс стало небезпечно. Дуже енергійно розпочаті роботи, як писав згодом В.І. Липський, припинилися, співробітники розбіглися, а потім і "Голосіївський ліс якось вислизнув з рук Академії" [3].

Через півроку, в січні 1920 р., обговорювалося клопотання сільськогосподарського вченого комітету про те, щоб на Китаєво-Голосіївській лісовій дачі, крім Ботанічного та Акліматизаційного садів, заснувати ще Центральний український інститут лісознавства та науково-дослідні городи, сади, пасіки. На цьому засіданні ухвалили "...клопотатися од імені Академії наук перед відповідними властями, щоб Голосіївську дачу передано було до Академії наук фактично, а не тільки на папері, як досі" (Протокол № 43 Спільного Зібрання УАН від 26 січня 1920 р.) [10]. А в березні цього ж року на засіданні фізикоматематичного відділу УАН В.І. Липський нагадував, що "час уже остаточно вирішити питання про Китаєво-Голосіївську лісову дачу" [4].

Володимир Іполитович продовжував мріяти про новий ботанічний сад і навіть шукав для нього нове місце замість втраченого Голосіївського лісу. Зберігся його лист до 97-го Спільного Зібрання академії, написаний в квітні 1921 р., такого змісту: "На попередньому засіданні Спільного Зібрання, коли було вислухано заяву академіка О.Я. Орлова про ба-

жаність заснувати астрономічну обсерваторію якомога далі од Києва і вказано було м. Канів, я в словесній формі зробив заяву про те, що в таких умовах знаходиться і ботанічний сад. Останній, як і всі ботанічні великі сади в усьому світі, повинен бути заснований якомога далі від великих міст, і, коли є установа, котру переносять до Канева, то бажано і ботанічний сад перевести туди ж таки" [11, арк. 7]. Заява В.І. Липського була взята до уваги, лист приєднаний до протоколу, але справа не зрушила з місця.

Тільки у 1927 р. в збірнику, присвяченому ювілею академіка Д.І. Багалія, була надрукована фундаментальна праця В.І. Липського "Ботанічний сад Української Академії Наук і його завдання", написана ще 1919 р. (у протоколі Спільного Зібрання № 22 від 5 квітня 1919 р. є рішення про дозвіл надрукувати цю працю не тільки українською, а ще й російською мовою [8]). "Нарис цього плану зробив я ще року 1919, саме коли Українська Академія Наук дістала була мандата на Голосіївський ліс, — писав Володимир Іполитович у 1927 р. — Життя тоді, певна річ, було інакше, важче, неспокійне, ще й голодне, отже, під такий скрутний час багато зробити, розуміється, не ставало змоги. Сподіваймося ж, що ідея заснувати Ботанічний сад Української Академії Наук на решті таки справдиться" [3, 53].

За задумом Липського, ботанічний сад Української Академії Наук за своїми розмірами, чудовим місцем розташування мав бути одним з найкращих.

"Публіка й досі рідко ставить собі запитання — що таке ботанічний сад. І досі до ботаніки та до ботанічного саду ставляться доволі легковажно. І досі ще гадають, що ботанічний сад — це просто собі сад або парк, де ростуть не тільки гарні, а й рідкі квітки, дивовижні де-

рева і кущі і де, звісно, приємно та любо погуляти. Та й годі. Дуже небагатьом спадає на думку, що поза ботанічним садом стоїть ціла наука — ботаніка. Сталося так, що наукова установа, названа цим простим іменням "сад", далеко переросла свою назву", — писав Володимир Іполитович у передмові [3, 5].

За його задумом сад мав бути великою науковою установою і складатися з двох частин — показової та дослідної, тобто експозиційної та наукової. Показова частина мала демонструвати відвідувачам різноманітність живих рослин і складатися з відкритої частини та великих оранжерей. Важливо було зберегти і колишню дику рослинність, зокрема чудові незаймані гаї вікових дубів, інші дерева та кущі, що росли тут споконвіку (липи, берези, граби та ін.). Розміщувати рослини В.І. Липський пропонував як групами, гаями, так і в певному систематичному порядку. Багато уваги приділяв Володимир Іполитович майбутнім оранжереям, які мали бути обладнані сучасними нагрівачами та вентиляцією, мати приміщення з різною температурою — від холодних до дуже теплих. "Оранжереї мають давати уявлення не тільки про окремі види або групи, а й про поєднання цих видів у певну картину. Тропічні оранжереї повинні давати уявлення про те, як потужно буває рослинне життя під тропіками. Ніщо не зворушує так людської душі, як цей могутній ріст рослин" [3, 21].

Дослідна частина — це гербарій, наукова бібліотека та музей, а також, обов'язково, добре обладнані лабораторії для вивчення фізіології та біохімії рослин, метеостанція. Функції та облаштування всіх цих підрозділів майбутнього саду описано дуже детально.

Обстеживши багато ботанічних садів у різних країнах, Володимир Іполитович

вважав, що в цій справі велике значення мають національні елементи: історія народу, його культура, громадське життя — все це позначається і на наукових установах.

Завдяки Д.І. Багалію члени "Комісії Китаєво-Голосіївського лісу" звернули увагу на те, що місцевість, яка була передана академії, надзвичайно цікава з історичного погляду. Вирішено було стежити за історичними та археологічними пам'ятками, що могли там трапитися. Члени комісії вважали, що тільки в науковому містечку можна зберегти для майбутніх поколінь історичні пам'ятки [3, 2] Створити такий сад Володимиру Іполитовичу, на жаль, не вдалося. У 1928 р. він переїхав до Одеси та обійняв посаду директора ботанічного саду Одеського університету.

У вересні 1935 р. за постановою Ради Народних Комісарів УРСР Інститут ботаніки Академії наук нарешті отримав ділянку землі на мальовничих печерських пагорбах в районі Звіринця для будівництва ботанічного саду. Негайно була створена комісія під головуванням академіка Є.О. Патона з питання організації Ботанічного саду та будівництва Ботанічного інституту на Печерську, яка запропонувала залучити до розробки наукових обґрунтувань та основного принципу організації Ботанічного саду фахівців-ботаніків, зокрема академіка В.І. Липського [12]. На засіданні Президії УАН 2 серпня 1936 р. було ухвалено: "Затвердити академіка Липського з 1 липня цього року штатним консультантом нового ботанічного саду з оплатою 500 крб. на місяць з коштів освоєння ділянки" та "Затвердити експедицію для збору насіння та матеріалів для нового ботанічного саду Академії наук на Кавказ і в Середню Азію на кошти, що

відпускаються на освоєння ділянки, — з 1/VII цього року та вважати з цього числа акад. Липського у відрадженні" [13]. З біографії В.І. Липського відомо, що у 1936 р. він здійснив свою останню експедицію до Узбекистану та Туркменістану [1, 159, 183], зібрані там матеріали поповнили колекції Одеського ботанічного саду, який став рідним для вченого. Ботанічний сад Академії наук у Києві 1936 р. перебував у стані проектування, формування колекції рослин тільки розпочалося.

У списку інвентаризації насіння за 1936 р., який зберігається в архіві НБС ім. М.М. Гришка НАН України, в графі "походження, хто зібрав" проти чотирьох таксонів можна побачити "Липський" [2]. Передчасна смерть Володимира Іполитовича у лютому 1937 р. не дала йому можливості ближче долучитися до мрії свого життя — будівництва академічного ботанічного саду, але написане ним ще 1919 р. наукове обґрунтування "Ботанічний сад Української Академії Наук і його завдання" і досі не втратило своєї актуальності.

1. *Доброчаєва Д.Н., Мокрицький Г.П.* Володимир Іполитович Липський. — К.: Наук. думка, 1991. — 216 с.

2. *Інвентарні списки рослин наукових ділянок ботанічного саду.* — Архів НБС ім. М.М. Гришка НАНУ оп.1., од. зб. 2, 92 арк.

3. *Липський В.І.* Ботанічний сад Української Академії Наук і його завдання // Ювілейний збірник на пошану акад. Д.І. Багалія. — К.: Вид. Академії наук, 1927. — С. 1–53.

4. *Матеріали по історії УАН.* — Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, ф. 10, оп.1, од. зб. 195, арк. 1.

5. *Протокол № 6 Спільного Зібрання*

УАН від 28 грудня 1918 р. – Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 1–26122

6. *Протокол № 8* Спільного Зібрання УАН від 18 січня 1919 р. – Там само, 1–26124.

7. *Протокол № 11* Спільного Зібрання УАН від 1 лютого 1919 р. – Там само, 1–16127.

8. *Протокол № 22* Спільного Зібрання УАН від 5 квітня 1919 р. – Там само, 1–26138.

9. *Протокол № 32* Спільного Зібрання УАН від 21 червня 1919 р. – Там само, 1–26148.

10. *Протокол № 43* Спільного Зібрання УАН від 26 січня 1920 р. – Там само, 1–26158.

11. *Протокол № 97* Спільного Зібрання УАН від 18 квітня 1921 р. – Там само, 1–26208.

12. *Протокол № 22* Засідання Президії УАН від 20 листопада 1935 р. – Архів Президії НАН України, фонд Р-251, оп. 1, од. зб. 59, арк. 136–140.

13. *Протокол № 26* Засідання Президії УАН від 2 серпня 1936 р. – Архів Президії НАН України, фонд Р-251, оп.1, од. зб. 62, арк. 134–135.

14. *Протоколи* засідань фізико-математичного відділу Академії наук за 1918 р. – К.: Видання УАН, 1919. – 76 с.

РОЛЬ ВЛАДИМИРА ИПОЛИТОВИЧА ЛИПСКОГО В РАЗРАБОТКЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ СОЗДАНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА АН УКРАИНЫ

Н.В. Чувикина, Т.М. Черевченко, В.В. Кваша

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Освещена роль выдающегося ученого В.И. Липского в разработке научных основ создания ботанического сада Украинской Академии Наук (ныне Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины)

THE ROLE OF VOLODIMIR I. LIPSKY IN THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC PRINCIPLES FOR CREATION OF NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

N.V. Chuvikina, T.M. Cherevchenko, V.V. Kvasha

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The present paper elucidation the role of famous scientist Volodimir I. Lipsky in the development of scientific principles for creation of Botanical Garden of Ukrainian Academy of Sciences.

В.І. МЕЛЬНИК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

В.І. ЛИПСЬКИЙ – БОТАНІК, ГЕОГРАФ, МАНДРІВНИК

Стаття присвячена 140-річчю від дня народження В.І. Липського. Висвітлено наукові досягнення вченого у галузі флористики, систематики рослин та фізичної географії.

В історії ботанічної науки Володимиру Іполитовичу Липському належать особливе місце. Він був одним із небагатьох вчених-ботаніків, які гармонійно поєднують флористичні та систематичні дослідження з успішною діяльністю в галузі інтродукції рослин. На відміну від більшості українських ботаніків, котрі займалися вивченням переважно вітчизняної флори, він був неперевершеним знавцем флор Бессарабії, Кавказу та Середньої Азії. На його долю випало проводити наукові дослідження на територіях, де не ступала нога європейця. Тому він займався не лише ботанічними, а й комплексними географічними та етнографічними дослідженнями. В.І. Липський був із плеяди тих географів, яких Л.С. Берг називав класичними мандрівниками [3]. Унікальне поєднання в одній особі ботаніка, географа, мандрівника дало змогу В.І. Липському збагатити своїми працями як біологію, так і географію.

Займатися наукою Володимир Іполитович почав вже у студентські роки.

Навчаючись на фізико-математичному факультеті Київського університету (1881 – 1887), він на літніх канікулах вивчав флору околиць Житомира та Володимира-Волинського. Зібрані Липським матеріали були використані його вчителем І.Ф. Шмальгаузенем при написанні відомої праці "Флора юго-западної Росії" [31]. У 1885 р. разом з ним Володимир здійснює ботанічну подорож на Поділля. По закінченні навчання В.І. Липський залишається працювати в університеті на посаді консерватора ботанічного кабінету та асистента кафедри ботаніки. З цього часу розпочинається його активна дослідницька робота. В 1887 році він вступає до Київського товариства природознавців. На кошти товариства він здійснює поїздки у Бессарабію та дельту Дунаю, на Кавказ та в Закаспійську область Середньої Азії. За матеріалами цих досліджень у "Записках Киевского общества естествоиспытателей" були опубліковані перші наукові праці молодого дослідника [4 – 7]. З цього часу у В.І. Липського на все життя сформувався глибокий інтерес до флори Бессарабії, Кавказу та Середньої

Азії. Він був неперевершеним знавцем флор цих регіонів.

У 1890 р. В.І. Липський став членом Російського географічного товариства. Того ж року він здійснює свою першу зарубіжну поїздку до країн Південної Європи для ознайомлення з досвідом роботи ботанічних садів та природничих музеїв Туреччини, Греції та Італії. З цього часу в нього з'являється науковий інтерес до будівництва ботанічних садів та організації гербарної справи. В 1891 р. Липський відвідує Грецію, Італію, Австрію, в 1893 р. — проводить флористичні дослідження в Персії та на Кавказі. Того ж року він бере участь у роботі ІХ з'їзду російських природознавців і лікарів у Москві. На той час молодий 30-річний ботанік був вже добре відомим у Росії. Перебуваючи у Москві, В.І. Липський одержує запрошення від директора Санкт-Петербурзького ботанічного саду А.Ф. Баталіна обійняти посаду хранителя гербарію. Він погоджується і на початку 1894 р. переїздить до Санкт-Петербурга. У ботанічному саду В.І. Липський пропрацював до 1917 р., пройшовши шлях від консерватора гербарію до головного ботаніка саду. Саме тут на повну силу розкрився його талант ботаніка-систематика та флориста.

Виконуючи функції консерватора гербарію, В.І. Липський опікувався збереженням та описом архівних зразків рослин, які лишилися нерозібраними в гербарії. У двох випусках книги "Гербарий Санкт-Петербурзького ботанічного саду" [8, 9, 24] він оцінює роль кожного колектора, чий вклад збагатив один із найбільших гербаріїв світу. Вважаючи гербарій національним скарбом, В.І. Липський пише, що в науковій роботі можливо скоріше обійтися без бібліотеки, аніж без гербарію.

В.І. Липський склав алфавітний покажчик і опис усіх колекцій, зібраних упродовж 1823—1898 рр. Ці матеріали ввійшли до книги "Исторический очерк С.-Петербурзького ботанічного сада за его 25-летие (с 1873 по 1898 г.)" [9]. Він описав також колекцію живих рослин і склав путівники по Санкт-Петербурзькому ботанічному саду [25, 27].

У своїх працях "Исторический очерк С.-Петербурзького ботанічного сада", "Биографии и литературная деятельность ботаников и лиц, соприкасавшихся с ботаническим садом", "Литературно-издательская деятельность Санкт-Петербурзького ботанічного сада" [23, 24, 26] В.І. Липський подає широку історичну панораму розвитку ботанічного саду і об'єктивно оцінює вклад кожного вченого. Розгляду історії саду передують розділи, присвячені розвитку ботаніки в Росії. Історично-наукові праці В.І. Липського є першими і одним з найдетальніших праць з історії російської ботаніки.

Роки роботи В.І. Липського в Санкт-Петербурзькому ботанічному саду — це роки інтенсивних експедиційних досліджень. У 1896 р. він проводить дослідження на Гіссарському хребті в Середній Азії, наступного року досліджує хребет Петра Великого. В 1899 р. В.І. Липський вивчає флору Паміро-Алаю. В 1901 р. він подорожує Сибіром та північною Маньчжурією до узбережжя Тихого океану. В 1903 р. — подорож на Тянь-Шань, експедиція на Джунгарський Алатау, 1911 р. — польові дослідження на території Ферганської та Самаркандської областей, 1912 р. — дослідження гір Копетдагу. В 1916 р. В.І. Липський досліджує флору Сирдар'їнської, Самаркандської та Ферганської областей, а в наступному році — флору Чорноморського узбережжя Кавказу [2].

У петербурзький період своєї діяльності вчений здійснює численні закордонні ботанічні подорожі. У 1900 р. він відвідує ботанічні сади Німеччини, Австрії, Англії, Бельгії, у 1902 р. — Угорщини, Італії, Тунісу, Алжиру, Південної Франції. В 1905 р. В.І. Липський подорожує по ботанічних садах Італії, Іспанії, Португалії, в 1907 р. — відвідує Нью-Йоркський ботанічний сад, в 1908 р. — здійснює подорож на Цейлон. У 1910 р. він бере участь у роботі сільськогосподарської виставки в Буенос-Айресі та в конгресі латиноамериканців. Завдяки цьому він зміг ознайомитися з ботанічними садами Бразилії, Аргентини, Уругваю. В 1913 р. В.І. Липський знайомиться з ботанічними садами Японії та Кореї, в 1915 р. — їде у відрядження для роботи в ботанічних садах Італії та Франції [2].

У 1917 р. В.І. Липський переїздить з Петербурга в Україну. В грудні 1918 р. його обирають директором ботанічного саду УАН. З 1920 р. він — член правління УАН, з 1921 — віце-президент. З 1922 по 1928 рр. В.І. Липський — президент Всеукраїнської Академії наук. У 1928 р. вченого було обрано членом-кореспондентом Російської Академії наук і того ж року призначено директором Одеського ботанічного саду. З 1933 р. і до смерті 24 лютого 1937 р. В.І. Липський був науковим консультантом цієї установи.

Після переїзду вченого із Санкт-Петербурга в Україну, його наукова діяльність стала менш інтенсивною. У 1921 р. він працював в експедиції з вивчення торфовищ Київської та Житомирської областей, 1923 р. — вивчав філофорові водорості Чорного моря, рослинність Криму та Кавказу. В останні роки свого життя він здійснив дві поїздки до Середньої Азії [1, 2].

У монографіях про В.І. Липського [1, 2] у списку публікацій вченого наведено 85 праць. Список невеликий за кількістю, за обсягом деякі праці мають понад 500 і навіть 1000 сторінок. У його працях сухі наукові виклади чергуються з оригінальними високохудожніми описами природи і життя людей. Тому деякі з них становлять не лише наукову, а й художню цінність.

Особливе місце в науковій спадщині вченого посідають праці, присвячені флорам Бессарабії, Кавказу та Середньої Азії. "Уже после первой экспедиции я вынес убеждение, что флора Бессарабии отличается от флоры других юго-западных губерний и что, во всяком случае для ботаника, Бессарабия — это terra grata", — пише В.І. Липський в одній із своїх ранніх праць [4]. Наступні експедиції до Бессарабії дали змогу вченому зібрати матеріал для нових публікацій [5, 7]. У них подано фізико-географічну характеристику Бессарабії, описано її рослинність, наведено конспект флори. Автор виявив на цій території 1200 видів вищих судинних рослин, описав новий вид *Valeriana bessarabica*. У подальшому В.І. Липський впродовж багатьох років не займався флорою Бессарабії. Лише наприкінці життя, працюючи в одеському ботанічному саду, В.І. Липський написав монографію "Флора Молдавии", яка, на жаль, лишилась не виданою.

Починаючи з 1889 р. вчений систематично вивчав флору Кавказу, охопивши своїми дослідженнями Північний Кавказ, Закавказзя та прилеглі райони Ірану. Його перу належать 15 публікацій, присвячених флорі Кавказу. Вже в першій з них [6] він заперечує думку про кращу вивченість флори Кавказу порівняно з європейською частиною Росії. В.І. Липський пише про необхідність

видання "Флори Кавказу" і успішно здійснює цей задум, опублікувавши в 1899 р. капітальну працю "Флора Кавказа. Свод сведений о флоре Кавказа за двухсотлетний период его исследования, начиная от Турнефора и кончая XIX веком" [11]. У цій праці Липський аналізує 449 джерел, опублікованих восьмома мовами та 17 рукописів, наводить детальну історію ботанічних досліджень Кавказу, подає відомості про 143 гербарні колекції, їхній стан. В.І. Липський складає перший конспект флори Кавказу, в якому наводить 4430 видів, 650 з яких – ендеміки. Вчений вперше розробляє ботаніко-географічне районування Кавказу і вказує на генетичний зв'язок між флорами Криму та Кавказу, а також на наявність так званого "таманського мосту", по якому кавказькі види мігрували на Кримський півострів. В.І. Липський описав 40 нових для науки видів флори Кавказу, в тому числі *Fagus orientalis* та рідкісний реліктовий вид – ендемік флори Кавказу *Dioscorea caucasica*.

Більшу частину свого життя В.І. Липський присвятив вивченню Середньої Азії. "Есть страны, обладающие удивительно притягательной силой, несмотря на то, что наружная их сторона не всегда показная. К числу таких стран относится Средняя Азия. Много в этой стране чрезвычайно интересного и заманчивого для всякого ученого и в частности для натуралиста здесь широкое поле деятельности; здесь есть еще множество углов, совершенно не исследованных, где не ступала нога человека", – писав В.І. Липський [15]. Подорожуючи Гіссарським хребтом у 1896 р. вчений вивчає не лише рослинний світ, а й природу загалом, життя і побут населення. Він вперше виявив тут велику кількість льодовиків і, таким чином, зробив

справжнє географічне відкриття. В експедиції були зібрані не лише велика кількість рослин для гербарію – 10 тисяч, а й колекції гірських порід – 252 зразки та тварин – кілька тисяч зразків. За комплексні географічні дослідження Гіссарського хребта В.І. Липський був удостоєний медалі ім. М.М. Пржевальського. В наступні роки він продовжив комплексні географічні дослідження гірської Середньої Азії. Маршрути експедицій пролягли через Дарвазський, Мозарський хребти та хребет Петра Великого. Результати досліджень викладені в його тритомній монографії "Горная Бухара" [15], яка є чудовим зразком комплексних фізико-географічних досліджень.

Результати флористичних досліджень В.І. Липського висвітлені у більш як двадцяти наукових публікаціях. Найважливішими серед них є "Материалы для флоры Средней Азии" [12, 18, 21], яку видатний ботанік В.Л. Комаров назвав взірцем систематичного аналізу, та "Флора Средней Азии" [16]. В останній праці В.І. Липський подає огляд літератури, інформацію щодо колекцій рослин та колекціонерів, наводить детальну біографію одного із найвидатніших дослідників природи Середньої Азії Г.С. Кареліна.

Працюючи у Середній Азії, В.І. Липський відкрив та описав не лише нові види рослин, а й цілі роди – *Galagania*, *Korshinskia*, *Koslovia*, *Ladyginia*. На особливу увагу заслуговує описаний ним рідкісний зникаючий реліктовий вид – ендемік Гіссарського хребта *Dionisia hissarica*.

Загалом В.І. Липський описав чотири нові роди та 165 нових видів рослин. Обставини його життя та наукової діяльності були надзвичайно сприятливими для реалізації його величезного

наукового потенціалу. Через його руки пройшли тисячі зразків живих рослин та гербарних екземплярів. У своїй книзі "Исторический очерк Санкт-Петербургского ботанического сада" [24] він пише, що 1895 р. до цього саду ним було завезено 3000 зразків рослин флори Кавказу, в 1897–1899 на Кавказі ним було зібрано 2 тис. видів та 12–15 тис. зразків рослин. У ті ж роки він зібрав 12 тис. зразків видів флори Середньої Азії. В 1901 р. він завіз 1200 зразків видів флори Сибіру та Маньчжурії, в 1902 р. – зібрав гербарій 150 видів флори Північної Африки, в 1903 р. – 1 тис. видів, 3–4 тис. зразків флори Тянь-Шаню. Наступного року він збагатив гербарій Санкт-Петербурзького ботанічного саду 550 зразками 150 видів рослин флори Приаралля, в 1907 р. – 150 екземплярами флори Північної Америки. Результатом ботанічної поїздки на Цейлон в 1908 р. став гербарій із 647 зразків, колекція плодів та насіння 154 видів, колекція плодів та насіння 81 виду в спирті та у формаліні [22]. В 1909 р. вчений зібрав гербарій флори Джунгарського Алатау – 11 тис. видів. У 1910 р. він привіз колекцію живих рослин флори Південної Америки. У 1911 р. – зібрав гербарій із 4 тис. зразків флори Ферганської та Самаркандської областей, а в наступному році – 16 тис. зразків рослин Закаспійської області.

Оригінальним напрямом наукової діяльності вченого було вивчення колекцій живих рослин та гербаріїв ботанічних садів світу. Він залишив детальні описи ботанічних садів Європи, Африки, Північної Америки, Цейлону [13, 17, 19, 22, 28], які до цього часу є джерелом унікальної ботанічної інформації. Цикл його праць про ботанічні са-

ди завершує стаття "Ботанічний сад Української Академії Наук і його завдання" [29]. Ідеї вченого були використані при створенні Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Свідченням високих наукових заслуг В.І. Липського є названі на його честь два роди – *Lipskya* і *Lipskyella* та 55 видів рослин. Зважаючи на велике значення наукових праць вченого варто було б перевидати найважливіші з них.

1. *Добринова Т.М., Кушнір О.Г.* Владимир Ипполитович Липский. 1863–1937. Библиографический указатель. – Одесса, 1981. – 45 с.

2. *Доброчаева Д.Н., Мокрицкий Г.П.* Владимир Ипполитович Липский. – К.: Наук. думка, 1991. – 216 с.

3. *Есаков В.А.* География в России в XIX–начале XX века. – М.: Наука, 1978. – 308 с.

4. *Липский В.И.* Отчет о ботанической экскурсии, произведенной летом 1887 г. в Бессарабии // Протоколы собрания Киев. об-ва естествоисп. – 1887. – 9. – С. LXV–LXVII.

5. *Липский В.И.* Исследования о флоре Бессарабии // Записки Киев. об-ва естествоисп. – 1887. – 9, в. 2. – С. 225–391.

6. *Липский В.И.* Исследование Северного Кавказа // Там же. – 1891. – 11, в. 2. – С. 23–61.

7. *Липский В.И.* Новые данные для флоры Бессарабии // Там же. – 1894. – 13, в. 1, 2. – С. 423–444.

8. *Липский В.И.* Гербарий Императорского С.-Петербургского ботанического сада к концу его 75-летнего существования (с 1823–1898 г.) – СПб. – 128 с.

9. *Липский В.И.* Гербарий // Исторический очерк С.-Петербургского ботанического сада за последнее его 25-летие (с 1873 по 1898 г.) – СПб, 1899. – С. 36–56.

10. Липський В.І. Алфавитный указатель всех коллекций, поступивших в гербарий ботанического сада (1823–1898) // Там же. – С. 57–160.

11. Липський В.І. Флора Кавказа. Свод сведений о флоре Кавказа за двухсотлетний период его исследования, начиная от Турнефора и кончая XIX в. // Тр. Тифлис. ботан. сада. – 1899. – В. 4. – С. 1–585.

12. Липський В.І. Материалы для флоры Средней Азии // Acta Horti Petropolitani. – 1900. – 18. – 146 с.

13. Липський В.І. Главнейшие гербарии и ботанические учреждения Западной Европы. Отчет о заграничной командировке 1900 г. // Приложение к 18 т. Тр. С.-Петербург. ботан. сада. – СПб. – 123 с.

14. Липський В.І. Флора Кавказа (Дополнение 1). // Труды Тифлис. ботан. сада. – 1902. – В. 1. – 100 с.

15. Липський В.І. Горная Бухара. Результаты трехлетних путешествий в Среднюю Азию в 1896, 1897 и 1899 годах. Ч. I. Гиссарская экспедиция 1896 г. – СПб, 1902. – 318 с.; Ч. II. Хребет Петра Великого, Алтай, 1897 г. – СПб, 1902. – 320 с.; Ч. III. Хребет Гиссарский и Восточная Бухара: хребет Дарвазский, Мозарский и Петра Великого, 1899 г. – СПб, 1905. – 755 с.

16. Липський В.І. Флора Средней Азии, т.е. Русского Туркестана и ханств Бухары и Хивы. Ч. I. Литература по флоре Средней Азии // Тр. Тифлис. ботан. сада. – 1902. – В. 7, кн. 1. – С. 1–245; Ч. II. История ботанического исследования Средней Азии // Там же. – 1903. – В. 7, кн. 2. – С. 249–337; Ч. III. Ботанические коллекции // Там же. – 1903. – В. 7, кн. 3. – С. 341–841.

17. Липський В.І. Ботанические учреждения и сады в Южной Европе и Северной Африке // Тр. Тифлис. ботан. сада. – 1903. – В. 7, кн. 3. – 128 с.

18. Липський В.І. Материалы для флоры Средней Азии // Тр. С.-Петербург. ботан. сада. – 1904. – 23, в. 1. – 247 с.

19. Липський В.І. Ботанические сады Мадрида, Лиссабона и Кью // Приложение к 24 тому Тр. С.-Петербург. ботан. сада. – СПб, 1906. – 267 с.

20. Липський В.І. Гербарий С.-Петербургского ботанического сада (1823–1908) – Юрьев, 1908. – 328 с.

21. Липський В.І. Материалы для флоры Средней Азии // Труды С.-Петербург. ботан. сада. – 1910. – 26, в. 2. – С. 115–616.

22. Липський В.І. Цейлон и его ботанические сады. – СПб, 1911. – 282 с.

23. Липський В.І. Биографии и литературная деятельность ботаников и лиц, соприкасающихся с ботаническим садом // С.-Петербургский ботанический сад за 200 лет его существования (1713–1913) – СПб, 1913. – Ч. 3. – 378 с.

24. Липський В.І. Исторический очерк С.-Петербургского ботанического сада (1713–1913) // Там же. – Ч. 1. – 378 с.

25. Липський В.І. Коллекция живых растений // Там же. – С. 379–408.

26. Липський В.І. Литературно-издательская деятельность С.-Петербургского ботанического сада // Там же. – Ч. 3. – С. 561–582.

27. Липський В.І. Краткий путеводитель по Ботаническому саду Петра Великого. – СПб, 1913. – 96 с.

28. Липський В.І. Северная Америка и ее ботанические сады. Ч. I. Нью-Йоркский ботанический сад. – Петроград, 1915. – 180 с.

29. Липський В.І. Ботаничний сад Української Академії Наук і його завдання // Ювілейний збірник на пошану академіка Д.І. Багалія. – Київ, 1927. – С. 1–53.

30. Федченко Б.О. В.І. Липський і його робота в С.-Петербурзькому ботаничному саду // Журн. Інституту ботаніки АН УРСР. – 1937, № 13/14. – С. 11–14.

31. Шмальгаузен И.Ф. Флора юго-западной России. – Киев, 1886. – 831 с.

**В.И. ЛИПСКИЙ – БОТАНИК,
ГЕОГРАФ, ПУТЕШЕСТВЕННИК**

В.И. Мельник

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Статья посвящена 140-летию со дня рожде-
ния В.И. Липского. Освещены научные дос-
тижения ученого в области флористики, си-
тематики растений и физической географии.

**V.I. LIPSKY AS BOTANIST,
GEOGRAPHER, TRAVELLER**

V.I. Melnik

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The paper is devoted to the 140-th anniversary
of birth V.I. Lipsky. Scientific achievements of
Lipsky in floristics, systematization of plants
and physical geography are elucidated.

П.А. МОРОЗ, Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Д.Б. РАХМЕТОВ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Показано роль академіка М.М. Гришка в розвитку селекційних досліджень у Національному ботанічному саду НАН України. Наведено основні результати і перспективи селекції квітничково-декоративних, харчових і кормових культур.

Важливим завданням людства є збереження, вивчення і раціональне використання природних ресурсів. Збереження і збагачення різноманіття рослинного і тваринного світу є гарантом існування життя на Землі. Серед рослин природної флори світу є багато видів, які містять потрібні людині речовини, відзначаються високою продуктивністю, стійкістю до несприятливих умов середовища, імунітетом до захворювань, широкою нормою реакції та іншими властивостями, котрих часто позбавлені культурні рослини. Потрібно активніше та ширше залучати до селекційного процесу генофонд природних видів з метою створення цінних форм і сортів як для практичного використання, так і для збагачення видового різноманіття культурфітоценозів.

Велику роль у вирішенні цього завдання відіграли і відіграють ботанічні

сади світу, які з самого початку їх створення (XIV – XVI ст.) займалися переселенням рослин. Ця стихійна інтродукція сприяла забезпеченню людства зерновими, овочевими, технічними та іншими культурами.

У Всесвітній стратегії ботанічних садів щодо охорони рослин, прийнятій у Лас-Пальмасі (1985), одним з основних напрямів наукових досліджень визначено збагачення генофонду рослин із застосуванням селекційних методів та розробку біологічних основ їх вирощування [12]. Отже, важливе завдання ботанічних садів та дендропарків України – інтродукційна та селекційна робота з видами, які мають високу народно-господарську та економічну цінність: плодовими, ягідними, овочевими; деревними декоративними і ландшафтостворювальними; ефіроолійними та пряносмаковими; лікарськими; технічними; медоносними; кормовими; квітничково-декоративними відкритого та захищеного ґрунту.

На відміну від селекційних установ, які працюють з традиційними культурами, особливістю селекційної роботи, яка проводиться у Національному ботанічному саду НАН України та в інших ботанічних установах, є те, що її об'єктами є нові види рослин, котрі раніше не вирощувалися в Україні і мають надзвичайно високі декоративні, харчові чи кормові властивості, відсутні у традиційних культур.

Поняття культури невіддільне від сорту, зазначав М.І. Вавилов [1]. За відсутності сорту важко досягти розмноження та впровадження виду в культуру.

Важливо також зазначити, що з кожним роком зростають вимоги не тільки до продуктивності рослин, й до вмісту в них потрібних для людини поживних речовин, стійкості рослин до несприятливого зовнішнього впливу (посухи, морозу, підтоплення), а також до економічності та високої технологічності культур (можливість застосування механізації, позитивна реакція на добрива, висока лежкість плодів, тривалість зберігання і придатність для консервування) [6]. Велике значення має біологічна повноцінність культури, оскільки синтезувати значну кількість вітамінів та інших фізіологічно активних речовин надто дорого чи неможливо.

Завдяки біологічній повноцінності сорти нових інтродуцентів мають великий попит. Про це свідчить визнання багатьох сортів нових культур, створених у НБС ім. М.М. Гришка, не тільки в Україні, а й поза її межами – у країнах СНД і у далекому зарубіжжі. Ботанічний сад досяг значних успіхів у селекційній роботі з плодовими, квітничково-декоративними, кормовими та пряносмаковими культурами і посідає чільне місце серед вітчизняних науково-дослідних установ, які займаються селекцією цих рослин.

Становлення та розвиток селекційних досліджень у Національному ботанічному саду пов'язані з ім'ям його засновника та першого директора, академіка Миколи Миколайовича Гришка. Розроблені і обґрунтовані ним методи зміни та регулювання статі у дводомних рослин використовуються як для вивчення подальшого розвитку проблем еволюції статі у вищих рослин, так і для одержання нових високопродуктивних форм.

У тридцяті роки минулого століття М.М. Гришко велику увагу приділяв збагаченню культурної флори Північного Лісостепу України, сортовивченню таких культурних рослин цієї зони, як пшениця, кольза (ріпак ярий), південна форма конопель, дослідженню місцевих сортів і форм для добору найкращих чистих ліній, гібридизації [5, 10].

Вивчаючи інтродукційні та місцеві сорти, наполегливо впроваджуючи кращі з них, Микола Миколайович, поділяючи ідеї М.І. Вавілова, водночас наголошував на необхідності збереження і залучення до селекційного процесу місцевого матеріалу. Так, у праці "Матеріали до вивчення культурної флори Лісостепу України" вчений писав: "Культурна флора України є найважливішим селекційним фондом, проте його ще мало використовують наші селекційні установи. Більше того, ще й досі недостатньо вивчена наша культурна рослинність, що склалася в процесі природного добору найвитриваліших генотипів протягом багатьох десятиріч, чому і являє собою дуже цінний вихідний матеріал для селекції" [8].

Миколі Миколайовичу належить пріоритет у розв'язанні проблеми зміни статі конопель. Його праці з цього питання є не тільки внеском в розробку теоретичних основ селекції рослин, а й мають велике практичне значення для

народного господарства [2]. Перший виведений ним сорт з одночасним визріванням чоловічих та жіночих рослин "ОСО-72", який за виходом волокна на 35–40% перевищував культивовані тоді сорти, дав можливість механізувати збирання конопель.

Наукова діяльність Ботанічного саду АН України у повоєнні роки концентрувалася на вирішенні таких питань: розробка наукових основ створення ботанічного саду АН УРСР і зеленого будівництва в республіці, теоретичних і прикладних питань інтродукції та акліматизації рослин: а) інтродукція, сортовивчення та селекція квітничково-декоративних рослин; б) акліматизація південних плодових культур; в) введення в культуру нових цінних для народного господарства рослин.

Репродукція і ґрунтове вивчення рослинних фондів дали можливість успішно вирішити теоретичні і прикладні питання інтродукції та селекції нових для України лісових, плодово-ягідних, декоративних, технічних, харчових рослин, впровадити нові рослини у різні галузі народного господарства, збагатити рослинні ресурси республіки.

Застосовуючи метод географічних схрещувань, розроблений М.І. Вавиловим, методи міжвидової і міжродової гібридизації, використані І.В. Мічурінін при селекції плодових та М.В. Цицинін – при виведенні посухо- та зимостійких сортів зернових культур, у Ботанічному саду були одержані вагомі результати з акліматизації та селекції рослин, зокрема квітничково-декоративних та сільськогосподарських.

У зв'язку з розробкою теоретичних основ селекції в Ботанічному саду вивчалися питання підбору вихідного матеріалу для гібридизації і виділення батьківських форм, розроблялась мето-

дика зберігання пилку й ефективні засоби кастрації та запилення, досліджувалися результати прямих і зворотних схрещувань, удосконалювались старі і розроблялись нові методи подолання несхрещуваності й стерильності віддалених гібридів, провадились роботи в галузі цитоембріології, вишукувались ефективніші та швидкі засоби оцінки сіянцив на ранніх етапах онтогенезу.

М.М. Гришко високо оцінив інтродукційну і селекційну роботу, започатковану М.Ф. Кащенком в Акліматизаційному саду, і всіляко підтримував продовження цих досліджень в Ботанічному саду АН України [3]. Під його керівництвом і за безпосередньою участю набули подальшого розвитку роботи з акліматизації та селекції південних плодових культур. Як відомо, перші успіхи в акліматизації цих рослин пов'язані з ім'ям академіка АН України М.Ф. Каценка, який у створеному ним Акліматизаційному саду шляхом висівання насіння в кількох поколіннях, відбором та гібридизацією одержав перші відносно стійкі до місцевих умов форми персика [7, 14]. У Ботанічному саду тривала також акліматизаційна та селекційна робота з абрикосом, кизилом, айвою, аличею, хеномелесом, актинідею, лимонником.

Південні плодові рослини, а також велика кількість цінних декоративних, лікарських, ефіроолійних, технічних культур, акліматизованих у Києві М.Ф. Кащенком, збагатили колекційні ділянки Ботанічного саду АН України.

Підбиваючи підсумки інтродукційної та селекційної роботи на початку першої половини 50-х років минулого століття М.М. Гришко пише про велике різноманіття вихідного матеріалу, зібраного на той час у Ботанічному саду АН України: дерев та кущів – 1450; плодо-

во-ягідних рослин – 725; винограду – 290; субтропічних (лимон, апельсин, чай, гранат, фісташки, кофе, авокадо, інжир, ююба та інші) – 120; технічних (волокнисті, каучуконоси, олійні, лікарські, дубильні та інші) – 1050; кормових – 252; харчових – 1457; багаторічних і однорічних квітничково-декоративних рослин – 2350, у т.ч. троянд – 600 сортів, жоржин – 220, гладіолусів – 284, півників – 150, тюльпанів – 110, айстр багаторічних – 52 сортів; оранжерейних рослин – 875 форм; дикорослих трав'янистих рослин – понад 1000 видів. Колекційний фонд Ботанічного саду на той час становив 9569 таксонів [4].

У результаті акліматизаційної та селекційної роботи науковцями Ботанічного саду у ті роки було виведено 10 сортів персика; 15 – винограду, які зимували у відкритому ґрунті на півночі України. Активно впроваджувалися в сільськогосподарське виробництво сорти Ботанічного саду таких культур, як майоран, дагуса, великоплідна гречка, рис, чуфа, олійний молочай, кенаф та ін. Було створено понад 300 сортів троянд, жоржин, гладіолусів, півників, флоксів і дельфініумів [4].

Нині в саду успішно тривають селекційні дослідження, започатковані М.М. Гришком та його колегами. Унікальні колекції рослин з різних ботаніко-географічних регіонів світу (близько 12 тис. видів, сортів і форм) зібрані в Саду і є базою для створення нових культур та гібридів [13].

Велика увага приділяється інтродукції, збереженню генофонду та селекції малопоширених плодкових рослин. Колекція плодкових рослин, яка стала основою для створення нових для півночі України сортів, нараховує близько 150 видів та 400 сортів (селек-

ціонери-науковці: І.М. Шайтан, С.В. Клименко, П.А. Мороз, Л.М. Чупріна, І.К. Кудренко, Н.В. Скрипченко та ін.). Методом міжвидової гібридизації вперше створено зимостійкі, високовітамінні сорти нової плодово-лікарської культури – актинідії, серед яких на особливу увагу заслуговує міжвидовий гібрид а. пурпурової та а. аргута. У Лісостепу України успішно акліматизовано персик, що дало змогу відсунути межу промислового вирощування цієї південної культури на 300 км північніше. Нові жовтоплідні сорти персика, створені селекціонерами Саду і занесені до Державного реєстру сортів рослин України, відповідають світовим стандартам і характеризуються високими смаковими якостями та морозостійкістю.

Виведено стійкі до несприятливих умов навколишнього середовища сорти абрикоси, айви, аличі, кизилу, хеномелесу, лимоннику китайського, придатні для вирощування в Лісостепу України та в Південному Поліссі. В цілому сорти плодкових інтродуцентів характеризуються високою продуктивністю, морозо- та зимостійкістю, імунітетом (наприклад, актинідія коломікта і лимонник китайський витримують морози до 40 °С). Вони менш вибагливі до ґрунту, та менш енерговитратні, ніж традиційні зерняткові або кісточкові культури.

Плоди нових та малопоширених плодкових культур мають цінні харчові та лікувально-профілактичні властивості, відзначаються високим вмістом вітамінів та інших біологічно активних речовин. Наприклад, в плодах актинідії коломікта кількість аскорбінової кислоти досягає 800–1000 мг%, у плодах кизилу, глоду, калини, горобини накопичуються сполуки з Р-вітамінною активністю (до 1200 мг%). Вживання в їжу цих плодів сприяє виведенню з організ-

му радіонуклідів, важких металів та інших шкідливих речовин, підвищує працездатність людини в екстремальних умовах. На відміну від традиційних плодкових культур, сорти нових та малопоширених рослин майже не вражаються хворобами і шкідниками, що дає змогу отримати чисту продукцію. Важливою особливістю цих культур є те, що вони щорічно плодоносять і значно подовжують восени період споживання свіжих плодів, а такі культури, як гумі та жимолость, є джерелом вітамінних плодів навесні.

Введення в культуру дикорослих видів, впровадження перспективних культур у садові фітоценози з метою збільшення їх видової різноманітності має важливе значення для екологічної оптимізації рослинних угруповань, оскільки дає змогу розробити концепцію екологізації садівництва. Головний принцип конструювання екологічно стійких високопродуктивних садових фітоценозів — оптимізація їхньої структури шляхом створення багатокомпонентних змішаних насаджень, тобто перехід від моно- до полікультур [9].

Колекція кормових інтродуцентів, яка є надійною генетичною базою для створення нових сортів, налічує 226 видів та форм із 75 родів та 15 родин. На основі 25 видів інтродукованих рослин в результаті багаторічної селекційної роботи створено 35 високопродуктивних сортів, які районовані в трьох агрокліматичних зонах України, а також в Російській Федерації, Казахстані, Молдові, Білорусі. З них шість сортів (Румекс К-І, Стugna-I, Вірджинія, Кормела, Канадчанка, Кавказький бранець) в останні роки активно інтродукуються в далекому зарубіжжі — Китайській Народній Республіці, Чехії, Австрії.

Відділ нових культур, який багато років очолював талановитий селекціонер, доктор сільськогосподарських наук Ю.А. Утеуш, є важливим центром інтродукції та селекції нових кормових культур як в Україні, так і в країнах СНД. Тут селекціонерами Д.Б. Рахметовим, О.О. Абрамовим, Н.О. Стаднічук, О.О. Перепелицею створено сорти невідомих у світі культур — гібридного овочево-кормового щавлю (щавнату) (Румекс ОК-2), гібридної кормової чини (Попелюшка), одно- та багаторічних кормових видів родини мальвових — мальви мелюки (Кормела), сіди багаторічної (Вірджинія), хатьми тюрінгської (Стugna-I) та амаранту (Стерх).

Вперше в світовій практиці шляхом віддаленої гібридизації створено високопродуктивні міжвидові гібриди самозапильних однорічних мальв (Рюзана, Унава, Ніка), районовані у трьох агрокліматичних зонах України [11].

Одним із важливих напрямів використання високопродуктивних однорічних кормових інтродуцентів є проміжні посіви. Щодо озимих посівів значний інтерес становлять сорти озимої суріпиці, ріпаку, тифону, щодо ярих — рідьки олійної, мальви, амаранту, гірчиці. Ці культури за рахунок використання сонячної енергії у пізньоосінні та ранньовесняні періоди дають змогу значно підвищити ККД фотосинтезу, подовжити період використання зелених кормів на 1–1,5 місяця, забезпечують високу продуктивність.

Сорти культур з родин Brassicaceae, Fabaceae, Malvaceae є чудовими сидератами як альтернатива люпину та сераделлі. Як важливий екологічний чинник при вирощуванні на сидерат нові культури позитивно впливають на агрохімічні, агрофізичні, агробіологічні властивості ґрунту, поліпшують мікробіологічний

стан та підвищують аелопатичну активність ґрунту, пригнічують патогенну мікрофлору та сегетальну рослинність. В агрофітоценозах вони позитивно впливають на ріст, розвиток та продуктивність традиційних культур.

Одним із перспективних напрямів використання високобілкових сортів нових культур (мальви, редьки, амаранту) є створення на їхній основі полідомінантних агрофітоценозів з незбалансованими за протеїном традиційними культурами — кукурудзою, сорго, житом, що дає змогу отримати вищі врожаї, якість корму та продуктивність.

Однією з актуальних проблем залишається ефективне використання сільськогосподарських угідь, які потрібно вилучати з інтенсивного обігу. За даними Міністерства аграрної політики України, найближчим часом передбачається зменшення на 8,63 млн га площі орної землі. У розв'язанні цієї проблеми важливу роль мають відіграти сорти багаторічних кормових культур з періодом продуктивного використання від 6 (свербига східна, щавель гібридний — щавнат, лаватера, чина лісова) до 20 років (сильфій пронизанолистий, сіда багаторічна, козлятник східний). Нові сорти багаторічних культур мають високу екологічну валентність, толерантність, стійкі до шкідників та хвороб, а також характеризуються високою конкурентоспроможністю до сегетальної рослинності. При їхньому вирощуванні антропогенні чинники мінімально впливають на агрофітоценози. Вони використовуються в 3–4 рази довше, ніж традиційні культури — конюшина та люцерна.

У цілому сорти нових кормових культур не мають аналогів або значно переважають їх, вирізняються високим вмістом білків, продуктивністю, поживними якостями та екологічною пластичністю.

Нині в селекції малопоширених овочевих культур задіяно понад 80 таксонів. В Україні створено та районовано 7 сортів (селекціонери В.П. Гринь, Н.М. Смілянець, О.В. Правда). Вперше в Україні районована капуста броколі сорт Вітамінна, два сорти селекції НБС імені М.М. Гришка (салат ромен с. Совський, цибуля слизун с. Лілійна) є єдиними районованими сортами цих видів. Методом мутагенезу з подальшим відбором виведено сорт топінамбура Дієтичний. Пріоритетними напрямками в селекції малопоширених овочевих культур є використання групи овочів у консервній промисловості (фізаліси овочевий та ягідний) і в жиролійній галузі (чужа олійна).

Колекція пряноароматичних рослин, ще є важливою базою для створення нових сортів, налічує 112 таксонів. Серед перспективних рослин — шавлія мускатна, олія якої широко використовується в парфумерній, фармацевтичній та харчовій промисловостях. У Саду створено її сорт, котрий в умовах Полісся і Лісостепу цвіте на першому році вегетації, дає хороший урожай і якісну ефірну олію. Крім того, районовано і занесено до Реєстру сортів рослин України ще 7 сортів пряноароматичних культур, які використовуються в консервній, харчовій та лікерогорілчаній промисловості як ароматизатори. Це майоран садовий, непета лимонна, лофант ганусовий, гісоп лікарський, змієголовник молдавський.

Сад бузків НБС відомий не тільки в Європі, а й в усьому світі. Він нараховує 180 видів, сортів і форм. Селекціонерами Саду створено високодекоративні сорти. Це переважно ранньо- і пізньоквітучі сорти, що продовжує період цвітіння бузку до двох місяців. Пізньоквітучі сорти Тарас Бульба і Леся Ук-

раїнка зацвітають тоді, коли більшість сортів практично вже відцвіла. До речі, сорт Леся Українка за махровістю квіток посідає перше місце серед всіх відомих у світі сортів бузку, адже кількість пелюсток квітки цього сорту іноді сягає 70–80 шт. Селекціонерами саду одержано і ранньоквітучий махровий гібрид, який зацвітає на 6–10 днів раніше від інших сортів. Такі сорти, як Вогні Донбасу, Полтава, Рожева хмара і Лісова пісня, вже давно стали популярними, а сорт Богдан Хмельницький у 1985 р. на Міжнародній виставці в Оломоуці (Чехословаччина) посів перше місце і одержав Золоту медаль.

Селекціонером В.К. Горбом підготовлено до сортовипробування 8 високодекоративних гібридів бузку звичайного. Одночасно ведеться селекція з виведення низькорослих кулястих, подушкоподібних і плакучих форм, потреба в яких дуже велика. Селекційна робота з бузками проводиться методом спонтанної і спрямованої гібридизації. Під час цвітіння бузків Сад відвідує понад 500 тис. киян і гостей столиці України.

Велика селекційна робота проведена в Саду з квітничково-декоративними рослинами. Створені сорти відзначаються оригінальністю забарвлення, форми квітки і суцвіття, відповідають сучасним світовим тенденціям як за якостями, що визначають декоративність, так і за господарсько-біологічними показниками. На відміну від аналогічних культиварів нові сорти характеризуються підвищеною стійкістю до едафо-кліматичних умов України. Вперше у світовій практиці методами інцухту та цілеспрямованої гібридизації створено пурпурово-листі сорти жоржин з махровим суцвіттям червоного і кармінного кольорів, а також неіснуючі раніше комбінації пур-

пурового забарвлення листків та білого кольору пелюсток. Шляхом гібридизації культиварів півонії молочно-квіткової та п. лікарської з дикорослими видами виведено форми з принципово новими донорськими ознаками, які досі не зустрічалися в існуючих сортів світової селекції. В отриманих гібридів ці якості поєднані з раннім та надраним строками цвітіння (на два тижні раніше, ніж в існуючих сортів). Відібрано високопродуктивні форми півонії з густомахровою квіткою оригінального забарвлення. Цих успіхів досягнуто завдяки праці таких селекціонерів, як Ф.С. Дудик, К.Д. Харченко, Л.М. Яременко, М.П. Яценко, В.Ф. Горобець, Г.М. Музичук.

Нині у відділі розпочата селекційна робота з малопоширеною, але досить декоративною культурою астільбе, багата колекція якої зібрана протягом десяти років. Селекціонерами Ботанічного саду в промислове квітничарство України впроваджено п'ять сортів азалії індійської – Київський вальс, Героям війни, Сузір'я, Огоньок, Аленький цветочек, занесені до Державного реєстру сортів рослин України в 2000 р. Вісім гібридів підготовлено до передачі в Державне сортовипробування (селекціонери С.М. Приходько, М.К. Параненко, Р.П. Головка).

За період з 1959 р. до 2001 року науковці Саду отримали 231 авторське свідоцтво, в тому числі за 1996–2001 рр. – 130 свідоцтв на нові сорти. До Державного реєстру сортів рослин України у 2001 р. занесено 196 сортів, виведених селекціонерами Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, зокрема квітничково-декоративних – 106 сортів, плодкових – 52, кормових – 24, пряноароматичних – 6, овочевих – 6, олійних культур – 2 сорти. Це свідчить про виз-

нання досягнень селекціонерів НБС НАН України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1993 року за № 935 на території України дозволяється господарське використання та продаж насіння і садового матеріалу тільки тих сортів, які пройшли державне випробування та занесені до Реєстру сортів рослин України.

З багатьох культур НБС НАН України як селекційна установа є лідером або ж посідає чільне місце в Україні. Так, сортимент флокса волотистого в Реєстрі на 100%, жоржин — на 70%, півонії — на 54%, хризантеми та азалії — на 45%, гладіолуса на — 32% представлений сортами, виведеними селекціонерами Саду.

Нові кормові культури (дагуса, чина лісова гібридна, мальва, лаватера, щавель гібридний (щавнат), сіда багаторічна), плодові (актинідія, лимонник китайський), овочеві (цибуля слизун), представлені в Реєстрі лише сортами НБС.

З 15 сортів кизилу, які містяться в Реєстрі, 14 виведені в НБС, з 8 сортів хеномелеса — 4, з 11 сортів айви — 5 представлені цією установою. Селекціонери Саду досягли вагомих результатів у роботі з персиком. До Реєстру 2001 р. занесено 11 сортів цієї культури селекції НБС (або 28% загального сортименту персика в Україні).

У майбутньому слід розширити дослідження з селекції квітничково-декоративних (орхідеї, астільбе, ломиніс, бузок, магнолія), харчових (гумі, обліпіха, фізаліс, котяча м'ята), кормових (ярий ріпак, сіда багаторічна) та лікарських (звіробій) культур, робота з якими ведеться вже досить давно. На особливу увагу заслугове селекційна робота з бузком.

Потрібно узагальнити досвід селекції квітничково-декоративних культур через створення монографії та атласу всіх сортів, виведених у НБС ім. М.М. Гришка. Масштаби впровадження у виробництво занесених до Реєстру сортів ще не досить високі. Важливим завданням є збереження генетичного різноманіття культиварів харчових, технічних, лікарських, декоративних і кормових культур в Україні, у вирішенні якого Україна відстає від розвинених країн світу і від Росії. Основною причиною цього є відсутність необхідної інфраструктури, в першу чергу, сховища довгострокового збереження зародкової плазми, особливо тих культиварів форм рослин, що розмножуються виключно вегетативно, генофонд яких у нашій країні практично не застрахований від дії надзвичайних природних чи інших негативних чинників.

1. *Вавилов Н.И.* Избранные труды. — М.; Л.: Наука, 1965. — Т. 5. — 788 с.

2. *Гришко Н.Н.* Одновременно созревающая конопля. — М.: Сельхозгиз, 1937. — 55 с.

3. *Гришко Н.Н.* Творец новых форм растений Н.Ф.Кашенко // Изв. АН СССР. — 1951. — № 4. — С. 3–13.

4. *Гришко Н.Н.* Мичуринская агробиологическая наука — теоретическая основа акклиматизации растений // Тр. Ботан. сада АН Украины. Акклиматизация растений. — К.: Изд-во АН УССР, 1953. — С. 5–28.

5. *Гришко-Богменко Б.К., Пилипчик О.Я.* Микола Миколайович Гришко. — К.: Наук. думка, 1995. — 121 с.

6. *Гродзинский А.М.* Проблемы интродукции растений в период научно-технической революции // Матер. науч. конф. "Новые

культури в народному господарстві і медицині" – К.: Наук. думка, 1976. – Ч. 1. – С. 3–6.

7. *Енциклопедія сучасної України*. – К.: Координат. бюро ЕСУ НАН України. – 2001. – Т. 1. – С. 229–300.

8. *Матеріали до вивчення культурної флори Північного Лісостепу України* // Вісн. прикл. ботаніки. – 1930. – № 3–4. – С. 104–114.

9. *Мороз П.А.* Аллелопатія в плодowych садах. – К.: Наук. думка, 1990. – 228 с.

10. *Писаренко Г.С., Білодід І.К., Гуменний Я.П.* Микола Миколайович Гришко. – К.: Наук. думка, 1977. – 56 с.

11. *Рахметов Д.Б.* Кормовые мальвы в агрофитоценозах Лесостепи Украины: интродукция, биология, сорта, возделывание. – К.: Фитосоциоцентр, 2000. – 288 с.

12. *Стратегія ботанических садов по охроне растений*. – М.: Россельхозакадемия, 1994. – 62 с.

13. *Черевченко Т.М., Рахметов Д.Б.* Роль ботаничних садів та дендропарків України у збереженні та вивченні біорізноманіття рослин // Матер. міжнар. наук. конф. "Відновлення порушених природних екосистем". – Донецьк: ТОВ "Либідь", 2002. – С. 420–431.

14. *Шайтан І.М.* Акліматизація рослин в СРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 176 с.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

П.А. Мороз, Т.М. Черевченко, Д.Б. Рахметов

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Показана роль академика Н.Н. Гришко в развитии селекционных исследований в Национальном ботаническом саду НАН Украины. Приведены основные результаты и перспективы селекции цветочно-декоративных, пищевых и кормовых культур.

BECOMING AND DEVELOPMENT OF SELECTION RESEARCHES IN M.M. GRISHKO NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

P.A. Moroz, T.M. Cherevchenko, D.B. Rakhmetov

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The role of academician M.M. Grishko in development of selection researches in National Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine is shown. The basic results and prospects of selection of flower ornamental plants, food and forage crops are given.

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Н.В. ЗАИМЕНКО

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришка НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМИТИРОВАННОЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ У ОРХИДНЫХ РАЗЛИЧНОГО ЭКОМОРФОТИПА

Показано, что длительное клиностамирование отрицательно влияет на ростовые процессы орхидных. Незначительная стимуляция роста наблюдается после 30-суточного выращивания растений в условиях имитированной микрогравитации. Аналогичная зависимость установлена и при анализе содержания хлорофиллов в листьях растений. При клиностамировании увеличивается количество свободных аминокислот, существенные изменения происходят в распределении ассимилятов в различных органах орхидных. Исследован биохимический состав растений различной морфоструктуры в условиях герметичной камеры. Показано уменьшение уровня свободных аминокислот в органах опытных видов орхидных.

В год празднования 85-летия создания Национальной академии наук Украины нам хотелось подвести итог более чем двадцатилетней работы по исследованию влияния невесомости и имитированной микрогравитации на рост и развитие различных видов орхидных. Результаты, полученные нами в лабораторных экспериментах на клиностагах и в герметичных камерах, в условиях космического полета, доказывают целесообразность проведения исследований по изучению физиолого-биохимических, биофизических и молекулярно-биологических изменений у орхидных различного экоморфотипа для поиска научно обоснованных путей регулирования биологических процессов при мик-

рогравитации [9, 11]. Определение порогов чувствительности растений к воздействию стресс-факторов в соответствии с их анатомо-морфологическими особенностями и фазами развития предусматривает усовершенствование технологии культивирования различных видов в условиях невесомости, в т. ч. и разработку теоретических основ космической биотехнологии. Изучение общих закономерностей метаболизма растений различной морфоструктуры и экотипа на инертных заменителях почвы в модельных экспериментах с использованием клиностагов и герметичных камер позволяет раскрыть механизмы адаптации растительных организмов к условиям микрогравитации и создать в будущем управляемые экосистемы на борту орбитальных станций.

© Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Н.В. ЗАИМЕНКО, 2003

Материалы и методы исследований.

Объектами исследований были виды тропических и субтропических орхидных различного экоморфотипа: эпифиты с моноподиальным типом ветвления — *Angraecum distichum* Lindl., *A. eburneum* Bory, *Vanda hybrida* Hort., *V. tricolor* Lindl., *V. watsonii* Rolfe, с симподиальным — *Bulbophyllum falcatum* Lindl., *Cattleya hybrida* Hort., *Dendrobium phalaenopsis* Fitzg., *Doritis pulcherrima* Lindl., *Epidendrum radicans* Pav., *Oncidium sphacelatum* Lindl., наземные виды с симподиальным типом ветвления — *Paphiopedilum insigne* (Lindl.) Phitz., *Stenorrhynchus speciosus* L.C. Rich, *Zygopetalum mackaii* Hook., а также *Cymbidium hybrida* Hort., в селекции которого были использованы как эпифиты, так и наземные виды. Эксперименты по изучению влияния имитированной микрогравитации на ростовые процессы и физиологическую активность проводили на горизонтальном и вертикальном клиностатах при скорости вращения 3 об/мин. Растения выращивали на волокнистых заменителях почвы с внесением удобрений пролонгированного действия в количестве 2 г на 1 л почво-заменителя [14]. Опытные виды содержали в условиях клиностатирования и герметичной камеры при температуре 20–22 °С, влажности искусственной почвы 60–70% ПВ и освещенности 1700 лк. Контрольные растения находились в климатической камере при тех же параметрах внешней среды, что и экспериментальные.

Определение активности свободных ауксинов и гиббереллинов осуществляли хроматографическим методом с использованием тестовых культур [2, 3], активность окислительно-восстановительных ферментов — с использованием спектрофотометра Beckman [1], ката-

лазы — йодометрическим методом [5]. Содержание фотосинтетических пигментов определяли спектрофотометрически по методике Х.Н. Починка [5]. Количество и состав свободных аминокислот исследовали с помощью аминокислотного анализатора Hitachi [4], содержание биогенных элементов в растениях — по методике Г.Я. Ринькиса на атомно-абсорбционном газоанализаторе Selmi [6].

Результаты исследований и их обсуждение. Исследование особенностей роста и развития растений в условиях невесомости имеет как общебиологическое, так и практическое значение для достижения эстетического удовлетворения и психологического комфорта человека, длительное время находящегося в экологически замкнутом пространстве.

Многочисленные эксперименты, проводимые в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины, доказывают, что тропические орхидеи благодаря своим биологическим особенностям являются перспективным объектом для изучения в условиях космического полета [8]. Опыты в области космической ботаники начаты нами в 1979 г., а в 1980 г. оранжерея "Малахит-2" с четырьмя кассетами с орхидеями была помещена на орбитальную станцию "Салют-6". В кассеты были высажены орхидеи в фазе вегетации, бутонизации и цветения, которые на протяжении 60, 110 и 171 суток находились на орбите. Полученные результаты показали, что растения без видимых изменений перенесли нагрузку при выходе корабля на орбиту. Соцветия и цветки полностью сохранили декоративность, однако период цветения существенно сократился, а бутоны, так и не раскрывшись, завяли.

После цветения растения продолжили вегетацию, но интенсивность ростовых процессов была значительно ниже по сравнению с контрольными. Анатомическими исследованиями установлено, что в условиях космического полета процессы дифференциации тканей побегов и корней протекали без серьезных нарушений. Наблюдалось незначительное уменьшение размеров клеток и толщины листовой пластинки, заметная редукция паренхимных тканей. Уменьшение размеров эпидермальных клеток приводило к увеличению количества устьиц на единицу поверхности листа.

В последующем из-за невозможности проведения опытов на орбитальной станции, нами осуществлялись эксперименты на клиностагах, имитирующих микрогравитацию. На первом этапе целью нашей работы было выявление функциональных нарушений фитогормональной системы у тропических и субтропических орхидных различного экоморфотипа. Предварительными опытами было установлено, что эпифитные виды орхидных оказались более устойчивыми при продолжительном пребывании на орбитальной станции, чем наземные виды. Модельные эксперименты на горизонтальном клиностаге показали, что в результате длительного клиностатирования активность нативных стимуляторов роста — свободных ауксинов и гиббереллинов — у эпифитных видов изменяется в меньшей степени, чем у наземных, что наряду с ослабленной геотропической реакцией, очевидно, является одной из причин их выносливости в условиях микрогравитации. Выявлены также существенные отличия в балансе ростактивирующих и ростиингибирующих соединений у орхидных с различным типом ветвления побеговой системы. Показано, что кли-

ностатирование вызывало снижение активности этих соединений у видов с моноподиальным типом ветвления. Возможно, этим объясняется гибель моноподиальных видов во время длительного пребывания на орбитальной станции "Салют" в 1980 г. Кроме того, исследовался фитогормональный статус ювенильных и генеративно зрелых растений с различным морфологическим строением побега. Экспериментально было доказано, что генеративно зрелые эпифитные орхидные с симподиальным типом ветвления побеговой системы и наличием туберидиев наиболее пригодны для дальнейших исследований в длительных космических экспедициях.

На втором этапе исследований нами изучалось кратковременное и длительное воздействие имитированной микрогравитации на распределение ассимилятов в органах орхидных различного экоморфотипа. Впервые установлено, что кратковременное (трехмесячное) клиностатирование приводило к снижению ферментативной активности и нарушению биосинтеза фотосинтетических пигментов у всех опытных видов орхидных. Условия клиностатирования влияли не только на абсолютное содержание пигментов в листьях, но и на их соотношение.

Анализ воздействия имитированной микрогравитации на уровень лабильных углеводов (сахаров и крахмала) показал, что клиностатирование практически не влияло на содержание углеводов в листьях опытных растений. Выявлено лишь незначительное снижение количества дисахаридов (сахароза) и повышение моносахаридов (глюкоза, фруктоза). В туберидиях разница между количеством как сахаров, так и крахмала, у опытных и контрольных растений была достаточно ощутимой. Общее содер-

жание углеводов в опыте приблизительно в 1,5 раза превышала их количество в контроле.

Установлена также определенная закономерность в распределении элементов-биофилов в листьях орхидных. Так, при клиностаტიровании повышалось содержание фосфора, калия, кальция и марганца у наземных видов. Увеличение уровня биогенных элементов, особенно марганца, в наземных органах свидетельствует об ингибировании окислительно-восстановительных процессов, что ведет к нарушению водного режима и преобладанию в субстрате восстановительных процессов. Иная зависимость выявлена у эпифитных видов орхидных: клиностаტიрование приводило к уменьшению содержания макро- и микроэлементов в листьях.

Полученные результаты показали, что кратковременное клиностаტიрование вызывает существенные изменения в составе свободных аминокислот. Отличия в качественном и количественном составе аминокислот обусловлены не только воздействием имитированной микрогравитации, но и видовыми особенностями орхидных. Так, увеличение содержания глутаминовой кислоты и гистидина в листьях наземных видов при клиностаტიровании указывает на наличие водного дефицита, а уменьшение количества глицина, наоборот, о достаточном водообеспечении и о торможении процессов использования кислорода эпифитами. Повышение уровня аргинина в листьях растений свидетельствует о нарушении фосфатного режима и повышении содержания алкалоидов. Снижение количества треонина у опытных видов связано с ингибированием процессов фосфорилирования при синтезе АТФ и блокированием цикла репликации ДНК, увеличение концен-

трации лизина и изолейцина — с цитологическими нарушениями, в первую очередь, с репродукцией хромосом и делением клеток меристемы.

Несколько иная картина наблюдалась при длительном клиностаტიровании. Математический расчет функции роста показал, что 6-месячная имитированная микрогравитация в основном отрицательно влияла на ростовые процессы орхидных. Так, прирост опытных растений в среднем был в 1,3–2,5 раза ниже по сравнению с контрольными. Незначительная стимуляция роста орхидных (в 1,2–1,4 раза) в условиях клиностаტიрования наблюдалась только в начале эксперимента.

Интересные данные получены при сравнительном анализе веса надземной части и корней растений. В частности, вес сырой массы надземной части орхидных после 6 месяцев клиностаტიрования уменьшался по сравнению с контролем в 1,3–1,7, а вес корней, наоборот, увеличивался в 1,8–2,3 раза. Аналогичная зависимость установлена и при исследовании содержания сухого вещества в органах орхидных.

Определенные изменения выявлены и в фотосинтетической активности растений. В листьях орхидных, которые на протяжении одного месяца находились на клиностате, заметно увеличивалось количество хлорофиллов. Так, уровень хлорофилла *a* в листьях опытных растений был в 1,1–1,4 раза выше по сравнению с контрольными растениями, а хлорофилла *b* — в 1,4–2,2 раза. Обратную зависимость наблюдали после 6 месяцев клиностаტიрования: содержание хлорофиллов уменьшалось в среднем в 1,1–1,9 раза. При этом количество каротиноидов в листьях как в начале эксперимента, так и в конце существенно снижалось.

Заслуживают внимания результаты, полученные при анализе содержания пигментов в воздушных корнях *Doritis pulcherrima* после четырехмесячного пребывания растений в условиях невесомости. У опытных растений отмечено 30-кратное увеличение количества хлорофилла *a*, 7- и 10-кратное — соответственно хлорофилла *b* и каротиноидов. Увеличение содержания хлорофилла *b* в воздушных корнях растений в условиях микрогравитации свидетельствует об интенсивном накоплении органической массы и соответствующем увеличении поглощающей и синтетической деятельности корневой системы. В частности, объем корней в опыте достигал 9,8 см³, тогда как в наземных условиях — лишь 4,6 см³.

В условиях невесомости впервые было показано уменьшение количества и размеров крахмальных зерен, а в ядрах клеток — образование игольчатых кристаллов белка. Мы предполагаем, что это вызвано нарушением водного баланса растений, что приводит к гидролизу крахмала и белка.

Сравнительный анатомический анализ структурной организации тканей и клеток ассимилирующего аппарата листьев опытных видов показал значительные изменения размеров, формы и степени перестройки клеток устьичного комплекса под воздействием как 3-месячного, так и 6-месячного клиностаტიрования. Выявлена тенденция возрастания численности устьиц у орхидных в условиях имитированной микрогравитации [10]. Так, подсчет числа устьиц на единицу площади листа показал следующую закономерность: в опыте их количество у *Paphiopedilum insigne* составляло 30, у *Cymbidium hybridum* — 65, *Dendrobium crumenatum* — 108; в контроле соответственно — 24, 36 и 100.

При этом установлена вариабельность числа открытых и закрытых устьиц: в контроле только 15% устьиц находилось в открытом состоянии (полностью или частично), в опытном варианте, наоборот, большая часть устьиц (85%) открыты. По-видимому, степень открывания устьиц и их количество коррелируют с продолжительностью и интенсивностью стрессовой нагрузки на клетки, неизбежно возникающей при имитированной микрогравитации. Кроме того, в условиях клиностаტიрования наблюдалось заметное уменьшение толщины и плотности кутикулярного воскового слоя. Обнаружены отдельные зоны уменьшения кутикулярного слоя вплоть до исчезновения выростов и гребней, прикрывающих устьица. Выявлены структурно-функциональные изменения клеток мезофильной ткани листьев, тонкой организации хлоропластов.

Существенно изменялось распределение макро- и микроэлементов в вегетативных органах орхидных. Наблюдалось резкое уменьшение количества фосфора, азота и кальция в тканях растений. При этом, выявленное нами увеличение объема корневой системы в условиях микрогравитации может быть связано с нарушением фосфатного обмена в растениях [12]. Аналогичная закономерность наблюдалась и в опытах с другими растениями, например, с *Brassica gara*.

Результаты исследований выявили определенные изменения аминокислотного состава растений. Так, общее содержание свободных аминокислот в листьях опытных видов после 6 месяцев их пребывания на клиностате повышалось по сравнению с контролем в 1,9–2,7 раза (табл. 1). В условиях имитированной микрогравитации заметно увеличивалось содержание треонина,

аргинина, лизина, аспарагиновой и глутаминовой кислот. Особого внимания заслуживают данные анализа содержания пролина в растительных тканях наземного вида *Paphiopedilum insigne*. Его уровень в опытных растениях почти в 100 раз превышает контроль, что свидетельствует о нарушении водного режима. Известно, что свободные аминокислоты в листьях растений в условиях водного дефицита накапливаются [7], т. к. принадлежат к наиболее высокогидрофильным и осмотически активным соединениям. Большинство исследователей рассматривают накопление аминокислот в надземных органах как адаптивную реакцию растительного организма на водный дефицит, что связано с образованием веществ, способных обезвреживать аммиак. Интересно проанализировать резкое увеличение свободных

аминокислот в вегетативных органах орхидных в условиях клиностатирования в аспекте их регуляторной роли в ростовых процессах. В опыте выявлена отрицательная зависимость между интенсивностью ростовых процессов и накоплением в растениях свободных аминокислот. Из литературных источников известно, что увеличение концентрации аргинина и лизина в листьях указывает на нарушение фосфатного обмена, а повышение содержания свободной аспарагиновой кислоты – на ухудшение азотного режима и старение растений [13].

Таким образом, полученные результаты дают возможность усовершенствовать технологию выращивания растений в условиях микрогравитации за счет оптимизации водного режима субстрата и сбалансированности состава

Таблица 1

Изменение аминокислотного состава листьев орхидных под влиянием длительного клиностатирования, мкг/100 мг сырого вещества

Аминокислота	<i>Vanda tricolor</i>		<i>Paphiopedilum insigne</i>		<i>Bulbophyllum falcatum</i>		<i>Angraecum eburneum</i>	
	контроль	клиностат	контроль	клиностат	контроль	клиностат	контроль	клиностат
Аспарагиновая	1,2	14,0	7,0	16,7	3,7	32,2	2,7	24,5
Треонин	0,5	4,2	—	2,2	1,7	13,2	0,7	2,2
Серин	5,2	3,5	9,0	3,7	22,5	20,2	11,5	5,2
Глутаминовая	4,7	15,7	18,2	62,0	12,2	50,0	1,2	18,2
Пролин	—	—	0,2	20,7	—	—	—	—
Аланин	6,7	2,0	—	—	8,0	2,5	3,2	0,5
Глицин	4,2	1,2	2,0	0,5	9,0	4,5	13,5	2,8
Цистеин	—	—	9,0	3,7	—	—	—	—
Валин	2,0	0,2	1,0	0,2	—	—	1,0	0,2
Изолейцин	1,5	3,5	—	1,5	0,7	2,7	—	—
Лейцин	7,2	2,7	3,5	—	1,5	1,0	2,2	0,7
Гистидин	9,2	4,5	2,2	1,2	7,2	3,7	5,2	2,0
Лизин	1,5	13,2	0,7	6,7	6,7	21,2	1,6	14,7
Аргинин	0,2	7,2	4,5	19,0	4,5	24,0	1,2	11,5
Всего	44,1	98,4	57,3	138,1	77,7	175,2	44,0	82,5

питательной среды. Для этого необходимо повысить влагоемкость волокнистого субстрата и улучшить его физико-химические параметры посредством использования синтетических волокон, обработанных 0,02–0,03%-м раствором щавелевой кислоты, что позволит значительно увеличить их абсорбционную способность. Кроме того, целесообразно повысить концентрацию азота, фосфора и кальция в составе капсулированных удобрений для предотвращения физиологических нарушений, вызванных недостатком этих элементов. Возможно также экзогенное внесение в субстрат растворов аминокислот 0,001–0,005%-й концентрации для искусственного сбалансирования аминокислотного состава растений для компенсации отрицательного воздействия стресс-факторов на биосинтез аминокислот, регулирующих рост и развитие орхидных в условиях микрогравитации.

Дальнейшее усовершенствование технологии культивирования растений в условиях невесомости невозможно без определения порогов чувствительности орхидных к воздействию замкнутого пространства в соответствии с их морфологическими особенностями. Как показали наши исследования, одним из подходов к моделированию ограниченного пространства космических аппаратов является выращивание растений в герметичных камерах. Поэтому основное внимание мы сосредоточили на определении биохимических изменений у орхидных после 6-месячного пребывания в герметичной камере при низком уровне освещения (400 лк) как одним из наиболее лимитирующих факторов в условиях космического полета.

Для оценки функционального состояния растений были отобраны три наиболее интегральных параметра: содер-

жание фотосинтетических пигментов и углеводов, активность окислительно-восстановительных ферментов. Проведенные нами исследования показали, что содержание пигментов в листьях опытных и контрольных растений существенно отличается. У орхидных после 6-месячного пребывания в гермообъеме наблюдалось увеличение в 1,1–4,4 раза количества хлорофиллов в листьях.

Доказано, что растения *Vanda hybrida* и *Doritis pulcherrima* относятся к фотолабильному типу, поскольку практически одинаковое количество хлорофиллов в листьях опытного и контрольного вариантов свидетельствует об огромной потенциальной возможности их оптического аппарата. Все опытные виды отличались высокой активностью цитохромоксидазы, а *Vanda hybrida* и *Doritis pulcherrima* – также и полифенолоксидазы. Можно предположить, что за синтез зеленых пигментов в листьях этих видов в условиях гермообъема отвечают ферменты, содержащие медь, в частности полифенолоксидаза, которые, включаясь в процессы дыхания, поддерживают на определенном уровне синтез хлорофилла во время стрессовой ситуации. Роль цитохромоксидазы – фермента, содержащего железо – в синтезе зеленых пигментов заключается в участии в образовании различных предшественников хлорофилла, являющихся также и компонентами ферментных систем, участвующих в формировании хлорофилл-белкового комплекса. Условия гермообъема влияли определенным образом и на содержание лабильных углеводов как в листьях, так и в туберидиях. Наблюдалось резкое снижение количества сахаров в вегетативных органах всех опытных видов и незначительное повыше-

ние уровня крахмала в листьях ванды и доритиса. Это, очевидно, можно объяснить изменениями в активности процессов фотофосфорилирования, которые наблюдаются на фоне низкого уровня освещенности.

Сравнительный анализ прироста биомассы опытных видов орхидных в условиях гермообъема и контроля показал, что длительное пребывание растений в герметичной камере отрицательно сказывалось на ростовых процессах. Так, прирост биомассы *Cattleya hybrida* и *Oncidium sphacelatum* в опыте уменьшился по сравнению с контролем соответственно на 157 и 238%. Для *Vanda hybrida* и *Doritis pulcherrima* эти показатели соответственно составляли 6,3 и 6,9%. Полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии микроклимата герметичной камеры на физиолого-биохимические процессы

орхидных и позволяют наметить пути повышения адаптационной способности растений. В последующих исследованиях необходимо подобрать такой уровень освещенности в герметичной камере, который позволил бы создать оптимальные условия для роста и развития орхидных различного экоморфотипа. В свою очередь, дополнительное введение меди в питательную среду будет способствовать повышению адаптации растений к недостаточному освещению.

Для разграничения влияния невесомости и микроклимата гермообъема на рост и развитие растений был проведен сравнительный анализ их биохимического состава после 24-месячного пребывания в условиях герметичной камеры и 12-месячного клиностатирования. Впервые определены пороги чувствительности орхидных к воздействию микроклимата гермообъема и длительного

Таблица 2

Содержание элементов минерального питания в разных органах орхидных после 24-месячного пребывания в герметичной камере

Вид	Орган растения	Макроэлементы, %; микроэлементы, мг/кг золы								
		N	P	K	Ca	Mg	Fe	Mn	Cu	Zn
Контроль										
<i>Doritis pulcherrima</i>	Лист	3,0	0,54	2,3	1,10	0,27	108,4	53,8	18,6	39,5
	Корень	1,7	0,37	2,5	0,93	0,31	97,5	51,2	13,6	34,9
<i>Angraecum eburneum</i>	Лист	3,6	0,49	2,6	2,60	0,16	143,6	49,3	14,3	49,1
	Корень	2,9	0,26	2,0	0,76	0,25	132,1	45,1	11,2	41,2
<i>Epidendrum radicans</i>	Лист	3,4	0,69	4,2	0,99	0,23	84,3	92,3	21,3	33,7
	Корень	3,6	0,27	2,1	0,46	0,17	75,4	48,4	17,3	23,0
Герметичная камера										
<i>Doritis pulcherrima</i>	Лист	3,8	0,42	4,9	0,87	0,21	93,9	68,7	14,3	32,7
	Корень	2,4	0,31	3,0	0,82	0,19	75,6	62,2	10,8	25,4
<i>Angraecum eburneum</i>	Лист	4,5	0,37	3,8	0,58	0,14	127,3	64,7	9,7	35,8
	Корень	3,3	0,24	2,4	0,45	0,17	115,8	57,3	8,2	29,1
<i>Epidendrum radicans</i>	Лист	2,5	0,32	1,4	0,47	0,20	75,9	63,8	19,3	30,5
	Корень	2,8	0,20	1,9	0,39	0,15	68,3	39,5	15,1	20,9
$HCP_{0,05}$		0,1	0,03	0,2	0,07	0,02	19,8	7,5	0,92	1,4

клиностатирувания в зависимости от их морфологических особенностей. Показано, что для моноподиальных видов по сравнению с симподиальными характерно увеличение в тканях листьев и корней содержания азота, калия и марганца, повышение концентрации хлорофиллов, снижение уровня свободных аминокислот (табл. 2).

Иная зависимость наблюдается у растений в условиях 12-месячного клиностатирувания. Так, при длительной имитированной микрогравитации повышается количество свободных аминокислот, уменьшается содержание фосфора, калия и кальция в тканях орхидных. При этом данная закономерность наблюдается у растений независимо от особенностей их морфологического строения.

Для создания биологических систем жизнеобеспечения человека при длительном пребывании в космическом полете необходимо было исследовать структурно-функциональную организацию замкнутой экосистемы и провести детальный анализ взаимодействия внешней среды со всеми ее формирующими звеньями, а именно: заменителем почвы, удобрениями и растениями. Полученные результаты свидетельствуют о наличии двух возможных причин, вызывающих угнетение роста и развития растений в условиях невесомости: во-первых, несовершенство технологии культивирования различных видов и отсутствие оптимальных заменителей почвы; во-вторых, токсичное воздействие на растения микропримесей атмосферы космических аппаратов. Поэтому в будущем мы планируем изучить общие закономерности жизнедеятельности высших растений в искусственно созданных биогеоценозах при имитированной микрогравитации для раскры-

тия механизмов самоконтроля и саморегуляции растительных организмов в условиях невесомости.

1. Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М. Большой практикум по физиологии растений. — М.: Высш. школа, 1975. — 440 с.
2. Кефели В.И. Природные ингибиторы роста и фитогормоны. — М.: Наука, 1976. — 247 с.
3. Муромцев М.С., Агнестикова В.Н. Гиббереллины. — М.: Наука, 1984. — 125 с.
4. Новые методы анализа аминокислот, пептидов и белков / Под ред. В.П. Овчинникова. — М.: Мир, 1974. — 124 с.
5. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений. — К.: Наук. думка, 1976. — 333 с.
6. Ринькис Г.Я., Ноллендорф В.В. Сбалансированное питание растений макро- и микроэлементами. — Рига: Зинатне, 1982. — 174 с.
7. Ткачук Е.С. Физиология водопотребления при оптимизации минерального питания растений. — К.: Наук. думка, 1986. — 167 с.
8. Червченко Т.М., Заименко Н.В. Космічна наука і технологія. — 1998. — № 5, 6. — С. 141–147.
9. Червченко Т.М., Майко Т.К., Богатырь В.Б., Косаковская И.В. Космическая наука и биотехнология. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 41–54
10. Cherevchenko T.M., Zaimenko N.V. Effect of microgravitation on physiological-biochemical processes in orchids of different ecotypes // J. Gravitational Physiol. — 1998. — 1. — P. 159–160.
11. Cherevchenko T.M., Zaimenko N.V., Martynenko O.I. Effect of microgravity on biology of development and physiological biochemical peculiarities of orchids with different morphoecotypes // Proceeding of the First International Symposium on microgravity researches. — Sorrento (Italy), 2000. — P. 191–197.
12. Gahoonia T.S., Nielsen N.E. Root demographics and their efficiencies in sustainable

agriculture, grasslands and forest ecosystems. — Dordrecht—Boston—London: Kluwer Academic Publ., 1996. — P. 331—344.

13. *Van Heerden P.D.R., De Villiers O.T.* Evolution of proline accumulation as an indicator of drought tolerance in spring wheat-cultivars // *Afr. J. Plant and Soil.*— 1996. — 1. — P. 17—21.

14. *Zaimenko N., Cherevchenko T., Rusin G.* Structural and functional aspects of artificial soil construction // *Remediation engineering of contaminated soils.* — Marcel Dekker, New York—Basel, 2000. — P. 489—503.

ВПЛИВ ІМІТОВАНОЇ МІКРОГРАВІТАЦІЇ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ОРХІДНИХ РІЗНОГО ЕКОМОРФОТИПУ

Т.М. Черевченко, Н.В. Заїменко

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

Показано, що тривале кліностатування негативно впливає на ростові процеси орхідних. Незначна стимуляція росту спостерігається після 30-добового вирощування в умовах імітованої мікрогравітації. Аналогічна залежність виявлена і при аналізі вмісту хлорофілів у листках рослин. В умовах кліностатування

збільшується кількість вільних амінокислот, істотні зміни відбуваються в розподілі асимілятів в різних органах орхідних. Досліджено біохімічний склад рослин різної морфоструктури в умовах герметичної камери. Показано зменшення рівня вільних амінокислот в органах дослідних видів орхідних.

INFLUENCE OF MICROGRAVITY ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL TRANSFORMATION OF ORCHIDS DIFFERENT MORPHOECOTYPES

T.M. Cherevchenko, N.V. Zaimenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Negative influence of long-term clinostation on the orchids growth processes has been shown. The negligible growth simulation was observed after 30-day cultivation. The analogous dependence was observed when chlorophyll's contains in leaves of orchids was analyzed. Clinostation causes increase of free amino acids number compared with the control. Macro- and microelements in the orchids vegetative organs also changed considerably. Biochemical content of orchids with different morphological structure was examined under the conditions of hermetically sealed cabin. It was determined that photosynthetic pigment content increased and free amino acids quantity decreased.

И.К. КУДРЕНКО, П.А. МОРОЗ, Л.М. ЧУПРИНА

Национальный ботанический сад им. Н.Н.Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ИНТРОДУКЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ ПЕРСИКА (*PERSICA VULGARIS* MILL.) В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

В Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины создан уникальный генофонд персика (Persica vulgaris Mill.). Благодаря повышенной морозоустойчивости полученных культиваров граница промышленного выращивания персика была отодвинута в северном направлении на 300 км.

Для продвижения на север одной из лучших плодовых культур — персика — были проведены многолетние селекционные работы для повышения его зимостойкости. Первые попытки акклиматизировать персик в Лесостепи Украины были предприняты во второй половине XIX века. Завезенные с Кавказа, из Крыма, Средней Азии и стран Западной Европы саженцы персика погибали чаще всего после первого же плодоношения, хотя некоторые садоводы-любители в Киеве давно выращивали персики из завезенных сюда семян. Но попытки акклиматизировать эту культуру носили случайный характер и потому не имели успеха.

Впервые научная работа по акклиматизации персика в Киеве была начата академиком Н.Ф. Кащенко в 1914 г. с высева косточек, взятых у местных любителей. Он поставил своей целью соз-

дать сорта персика, пригодные для выращивания в Лесостепи Украины. В основу работы был положен метод многократного отбора и высева семян. Таким образом Н.Ф. Кащенко вырастил три поколения отобранных форм сеянцев. А в 1936 г. он отобрал перспективные формы, хорошо перенесшие очень морозные зимы. В дальнейшем эти сорта были названы Августовский Кащенко 118 и 163. Сорта имеют плоды хорошего качества, созревают на широте Киева в августе — сентябре, достаточно зимостойки.

Большая работа по селекции персика проделана в Украинском научно-исследовательском институте садоводства А.П. Родионовым и И.А. Шереметом. В качестве исходного материала были взяты персики Н.Ф. Кащенко. В результате получены новые сорта, которые в настоящее время используются в селекции и в производстве. Наиболее известен из них Киевский ранний, до настоящего времени используемый как эталон.

Селекция персика была продолжена в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС) И.М. Шайтаном. Исходным материалом для выведения стойких сортов явилась группа северокитайских персиков, в селекции также был использован генофонд персика академика Н.Ф. Кащенко, западноевропейские и американские сорта (прежде всего Эльберта ранний и поздний, Редхейвен, Диксиред и др.). Благодаря селекционному процессу, направленному на повышение зимостойкости персика, культивирование его стало возможным в Лесостепи Украины.

Для создания сортов персика селекции НБС был использован довольно обширный исходный материал. Родословная каждого киевского сорта насчитывает несколько культиваров разного происхождения. Хотя кашенковские формы и дали первый толчок к созданию местных сортов, но не все из них оказались пригодными для внедрения в промышленное садоводство. Так, из "августовских" персиков Н.Ф. Кащенко было выделено несколько сортов, выдающихся по вкусу и размерам плода, это были в основном плоды с белой мякотью, отстающей косточкой и красной опушенной кожицей, но почти все они имели недостаток — сильное поражение мучнистой росой. Поэтому к селекционной работе были привлечены новые сорта, полученные из Китая, Северной Америки и Восточной Европы. Эти сорта передали киевским селекционным формам такие качества плодов, как повышенная зимостойкость, крупные размеры, транспортабельность, желтоплодность. Новые селекционные номера получены от сортов и форм как северокитайской, так и иранской групп, с розоцветным (большинство) и колокольчатым типом плодоношения.

Начало этой работе было положено в 1947 году. Выполнению такой сложной задачи по интродукции сортов персика способствовал послевоенный подъем науки, развитие дружеских отношений со странами Запада и Востока, в особенности добрососедские отношения с Китаем, откуда и было получено большинство семян.

За 55 лет культивирования и многолетних отборов персика в НБС им. Н.Н. Гришко создан уникальный генофонд персика, отличающийся от коллекционных фондов персика в Институте садоводства УААН и в Никитском ботаническом саду. В настоящее время коллекция персика насчитывает более 80 перспективных гибридов. Благодаря селекционной работе граница произрастания такой южной культуры, как персик, была отодвинута на 300 км в северном направлении. В настоящее время сорта селекции НБС успешно произрастают в Лесостепи Украины.

В отделе акклиматизации плодовых растений Национального ботанического сада НАН Украины выведено 11 сортов персика с повышенной зимостойкостью, занесенных в Государственный Реестр сортов растений Украины. Они были созданы И.М. Шайтаном, Л.М. Чуприной*. В создании сортов Дружба, Днепровский, Славутич, Подарок Киева, Лесостепной, Румяный, Память Шевченко, Оксамытовый, Щедрый, Память Гришко, Любимец участвовала И.К. Кудренко. Сорт Нектарин киевский был зарегистрирован в Молдове.

* Шайтан И.М., Чуприна Л.М., Анпилогова В.А. Биологические особенности и выращивание персика, абрикоса, алычи. — К.: Наук. думка, 1989. — 256 с.

Кроме того, на основе интродуцированных дикорастущих видов персика (*Persica vulgaris* Mill. × *P. davidiana* Carr.) методом отдаленной гибридизации выведен новый сорт персика Подвойный. Дикорастущие виды обладают ценными качествами — зимостойкостью, иммунитетом к вирусным и другим заболеваниям. Передача этих качеств от дикорастущих растений скрещиванием их с культурными сортами — очень важная задача. Наиболее морозостойкие гибриды были выведены с использованием дикорастущего персика (*Persica vulgaris* Mill. форма Мао-тха-ор и *P. davidiana* Carr.). Один из доноров морозостойкости для гибридизации — сорт Полесский (Августовский Кащенко 163 × Мао-тха-ор).

Успех культивирования новых сортов в значительной мере зависит от подвоя, влияющего на силу роста, габитус кроны, устойчивость дерева, наступление и продолжительность фаз развития, скороспелость плодов, способность противостоять инфекционному фону, морозостойкость. В связи с этим в последнее время особое внимание обращают на выведение безвирусных подвоев. Вирусные болезни плодовых культур стали объектом интенсивного изучения. Причинами этого послужили значительная распространенность и высокая вредоносность этих заболеваний. Потому нами применялись методики тестирования сорта Подвойный на наличие вирусов, давшие отрицательный результат.

Как и предполагалось, использование в селекции в качестве безвирусного подвоя дикорастущих форм, каковым является Подвойный, — перспективное направление для выведения невосприимчивых к инфекциям сортов.

Многолетние наблюдения показывают, что несмотря на критические для

персика условия произрастания в Лесостепи Украины надземная часть редко повреждается более чем на 3 балла, а культура персика как быстро регенерирующая и не имеющая периодичности дает урожай почти каждый год. За последние 15 лет урожая плодов не было лишь после зимы 1986—1987 гг., а также в 1997 г., когда весенние заморозки повредили генеративные почки у некоторых сортов, в частности у Нектарина киевского. Можно считать, что в условиях Лесостепи Украины урожай плодов персика не имеет периодичности, природные аномалии, вызывающие потерю урожая, наблюдались один раз в 7—10 лет.

Приводим характеристику сортов персика, вошедших в Реестр сортов растений Украины за 2002 год.

Днепровский. Сорт выведен из второго поколения от посева семян персика сорта Дружба. Работа начата в 1955 г., первое плодоношение наступило в 1959 г.

Дерево сильнорослое, с раскидистой кроной. Цветки розовидные. Плоды округлые, крупные, массой 100—130 г, кремово-желтые, с красным румянцем, покрывающим почти весь плод. Брюшной шов средней глубины, со значительным углублением на вершине плода. Кожица с нежным, бархатистым опушением, легко отделяется от мякоти. Мякоть белая, очень сочная, сладкая, свободно отделяется от косточки. Дегустационная оценка — 4,4 балла. Косточка средняя, продолговато-овальная, несколько выпуклая с боков, с небольшим острием. Время созревания плодов — первая половина августа, урожай достигает 40—60 кг с дерева. Растения отличаются повышенной зимостойкостью.

Румяный. Сорт выведен от посева интродуцированных семян китайского происхождения. Начало работы — 1951 г.,

первое плодоношение наступило в 1955 г., отобран лучший клон для размножения.

Дерево сильнорослое (высотой — 4, шириной — 3,5 м), с раскидистой кроной. Цветки розовидные. Плоды округлые, крупные, массой 110–130 г, отдельные экземпляры достигают 150 г. Брюшной шов ясно выражен, с выступающими ребрами. Кожица тонкая, с нежным опушением, эластичная, легко отделяется от мякоти. Окраска кремово-желтая, с точечным румянцем почти по всей поверхности плода, ярче всего выражен румянец на освещенной стороне. Мякоть кремово-белая, возле косточки бледно-розовая, очень сочная, ароматная, превосходного вкуса. Дегустационная оценка — 5 баллов. Косточка средней величины, яйцевидная, легко отделяется от мякоти, основание косточки притупленное, вершина — с коротким острием. Время созревания плодов — первая половина августа. Урожайность — 80–130 ц/га.

Память Шевченко (Полесский × Золотой юбилей). Скрещивание проведено в 1952 г., первое плодоношение наступило в 1957 г.

Дерево среднего роста. Цветки розовидного типа. Плоды овальные, несколько сжатые с боков, средней величины (масса 70–100 г). Основная окраска — беловато-кремовая с размытым румянцем. Мякоть белая, сочная, с гармоничным сочетанием сахара и кислоты, высоких вкусовых качеств. Дегустационная оценка — 5 баллов. Косточка средняя, овальная, с небольшим острием на вершине. Время созревания плодов — середина августа. С каждого дерева снимают 30–50 кг плодов.

Подарок Киева. Гибрид (51 × Дружба). Скрещивание проведено в 1959 г., первое плодоношение наступило в 1965 г.

Дерево средней силы роста, цветки розовидного типа. Плоды крупные, округлые, средняя масса — 130–150 г. Брюшной шов мелкий, заходит за вершину плода. Кожица тонкая, нежная, отстает от мякоти, с бархатистым незначительным опушением, бело-кремовая, с розовым и темно-красным румянцем в виде точек и сплошных штрихов почти до половины плода. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, высоких вкусовых качеств, свободно отделяется от косточки. Дегустационная оценка — 5 баллов. Время созревания плодов — первая декада августа, урожайность 30–50 кг с дерева.

Лесостепной. Гибрид (Днепровский × Память Шевченко). Скрещивание проведено в 1964 г.

Дерево средней силы роста, цветки розовидные. Плоды средней величины, массой 90–110 г, крупные — 120–150 г, округло-овальные, слегка сдавленные с боков. Основная окраска — светло-кремовая, румянец в виде штрихов и точек покрывает почти весь плод. Кожица плотная, слабо отделяется от мякоти, со средним опушением.

Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, высоких вкусовых качеств, от косточки отделяется хорошо. Дегустационная оценка — 5 баллов. Косточка средняя, массой 5–6 г. Сорт мало повреждается мучнистой росой. Время созревания — раннее — (середина июля — начало августа), урожайность высокая — 30–50 кг с дерева.

Нектарин киевский выведен из интродуцированных семян свободного опыления, полученных из Китая. Начало работы — 1954 г., первое плодоношение наступило в 1959 г.

Дерево средней силы роста, крона округлая. Цветки розовидные. Плоды ок-

руглые, средней величины, массой 40–50 г, с гладкой кожицей, желто-оранжевые, с ярким румянцем в виде штрихов и точек почти по всей поверхности плода, что придает им очень красивый вид. Мякоть желто-оранжевая с красными прожилками около косточки, сладкая, сочная, с приятной кислотой, высоких вкусовых качеств. Косточка средняя, массой 4 г, частично отделяется от мякоти. Время созревания плодов – первая половина августа, урожай достигает 20–30 кг с дерева. В нашей длительной селекционной работе впервые из группы голоплодных персиков выведен сорт Нектарин киевский, который кроме вышеприведенных признаков, обладает высокой транспортабельностью. Срок хранения плодов – 6–8 дней в обычных условиях.

Оксамытовый 61-М (4-СР-9 Кащенко × Грудь Венеры). Скрещивание проведено в 1952 г., элитный сеянец отобран в 1957 г.

Дерево средней силы роста с раскидистой кроной. Плоды средние, массой 60–70 г, округлой формы, кремовой окраски, с карминовым румянцем почти по всей поверхности плода. Кожица тонкая, эластичная, с бархатистым нежным опушением, легко отделяется от мякоти. Мякоть бело-кремовая, сочная, сладкая, высоких вкусовых качеств, свободно отделяется от косточки. Косточка мелкая, массой 4–5 г, округлой формы или несколько вытянутая к вершине. Время созревания – раннее (начало августа), урожайность высокая – 30–50 кг с дерева. Растения отличаются повышенной зимостойкостью.

Щедрый 53-М (183 Кащенко × Дружба). Скрещивание проведено в 1962 г.

Дерево средней силы роста с раскидистой кроной. Плоды крупные, массой 100–120 г, округлой формы, с темно-розовым румянцем. Брюшной шов мало выражен. Кожица легко отделяется от мякоти. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, высоких вкусовых качеств. Косточка средняя, округлая, с ясно выраженным острием, легко отделяется от мякоти. Время созревания – первая половина сентября. Урожайность высокая – 35–50 кг с дерева.

Память Гришко 311-М (43 × Славутич). Скрещивание проведено в 1970 г. Элитный сеянец отобран в 1982 г.

Дерево средней силы роста с раскидистой кроной. Плоды крупные, массой 110–130 г, овальной формы, желтой окраски, с розово-красным румянцем в виде штрихов и точек. Кожица плотная, легко отделяется от мякоти. Брюшной шов мало заметный. Мякоть желтой окраски, сочная, сладкая, с приятной кислотой, высоких вкусовых качеств. Косточка средняя, удлиненной формы, сплюснутая с боков, ямчатой архитектуры. Время созревания плодов – первая половина сентября. Урожайность высокая – 30–40 кг с дерева. Растения с повышенной зимостойкостью.

Любимец. Гибридного происхождения (Никитский × Славутич).

Дерево средней силы роста. Плоды крупные, массой 150–170 г, овальной формы, с четко выраженным утолщенным клювиком. Опушение среднее. Шкурочка плотная, средней толщины, желто-кремовая, с темно-розовым румянцем, занимающим треть плода, легко отделяется от мякоти. Мякоть желтая, сочная, немного хрящеватая, сладкая, с приятной кислотой, высоких вкусовых качеств. Дегустационная оценка – 5 бал.

лов. Косточка средняя, легко отделяется от мякоти. Семенная камера светло-малиновая. Сорт высокоурожайный (50–70 кг с дерева).

Дружба. Сорт выделен от посева интродуцированных семян китайского происхождения. Начало работы – 1951 г., первое плодоношение наступило в 1954 г., в 1961 г. отобран лучший сеянец для размножения. К сожалению, этот сорт – один из самых крупноплодных – больше повреждается морозами в условиях Лесостепи Украины, чем другие сорта.

Один из самых морозостойких сортов, дающих гарантированный урожай плодов, – **Славутич** – выведен путем скрещивания гибрида 51 с сортом Дружба. Скрещивание проведено в 1959 г., элитный сеянец отобран в 1967 г.

Дерево средней силы роста, с раскидистой кроной. Цветки средние, розовые, розовидного типа. Плоды среднекрупные, массой 80–100 г, округлые, немного сжатые с боков. Брюшной шов средней глубины. Плод желтый, с интенсивным румянцем. Кожица нежная, средней опушенности, с плода снимается легко. Мякоть желтая, сочная, высоких вкусовых качеств, дегустационная оценка – 5 баллов. Косточка овальная, средняя, заостренная, ямчато-бороздчатой архитектуры, хорошо отделяется от мякоти. Время созревания плодов – середина августа, урожайность высокая – 30–50 кг с дерева.

ІНТРОДУКЦІЯ І СЕЛЕКЦІЯ ПЕРСИКА (*PERSICA VULGARIS* MILL.) У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

I.K. Kudrenko, P.A. Moroz, L.M. Chupryna

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

У НБС ім. М.М. Гришка НАН України створено унікальний фонд персика (*Persica vulgaris* Mill.). Завдяки підвищеній морозостійкості отриманих культиварів межа промислового вирощування персика була відсунута на 300 км на північ.

INTRODUCTION AND SELECTION OF PEACH (*PERSICA VULGARIS* MILL.) IN FOREST-STEPPE OF UKRAINE

I.K. Kudrenko, P.A. Moroz, L.M. Chupryna

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Unique fund of cultivars and forms of peach (*Persica vulgaris* Mill.) was created in M. Grishko National Botanical Gardens of NAS of Ukraine. Thanks to rise of frost-resistant of cultivars the bound of industrial peach growing in Ukraine moves away 300 km to the north.

О.Л. РУБЦОВА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

НАЙВАЖЛИВІШІ ЕТАПИ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ ROSA L.

Виділено групи шипшин за походженням. Визначено етапи інтродукції шипшин та їхню роль у селекції троянд.

Троянди є однією з найцінніших культур декоративного садівництва. Сучасний світовий сортимент налічує близько 15 тис. сортів [5].

Ареал роду *Rosa* L. розташований у Північній півкулі (рис.1). За походженням більшість шипшин можна умовно поділити на європейські, американські та азіатські, хоча деякі види мають диз'юнктивні ареали, наприклад, у *Rosa acicularis* Lindl. спостерігається євразійсько-північноамериканська диз'юнкція.

Інтродукція видів *Rosa* відбувалась у різних напрямках. Ми розглянемо інтродукцію шипшин до Європи, яка була і залишається центром селекційної роботи з трояндами. Всього в селекції троянд використано близько 25 видів, що становить приблизно 6% генофонду шипшин, тобто потенційні можливості більшої частини генофонду роду *Rosa* ще не використані.

Щоб зрозуміти можливі причини інтродукції шипшин до Європи, наведемо загальну характеристику європейських шипшин, до яких відносяться такі

поширені види, як *Rosa canina* L., *R. glauca* Pourr., *R. mollis* Smith., *R. pendulina* L. (рис. 2), *R. tomentosa* Smith., *R. corymbifera* Borkh., *R. rubiginosa* L., *R. coriifolia* Fries. та деякі інші.

Європейські шипшини — це звичайно великі кущі (1,5–2 м), квітки прості, рожеві або білі. Цвітуть один раз за період вегетації впродовж 2–3 тижнів.

Троянди — дуже давня культура. За археологічними даними, вони існують вже 25 млн років, а в культурі відомі близько 5 тис. років [2]. Тому й інтродукція представників роду *Rosa* відбувалась дуже давно.

G. Krussmann [4] вважає, що інтродукція шипшин відбувалась вже в античний період (рис. 3). На думку того ж автора, шипшини були відомі у Персії вже в XII ст. до н. е., звідти вони потрапили спочатку у Малу Азію, потім, в V ст. до н. е., у Македонію і Грецію, звідти поширилися у Рим, Єгипет, Сицилію і Південну Францію.

Після падіння Риму шипшини втратили популярність. Християнська церква вважала цю квітку символом язичництва. Але вже в V–VI ст. шипшини почи-

Рис. 1. Ареал роду *Rosa L.*

нають завозити у Західну Європу. У VII—XII ст. поширення представників цього роду відбувалося у зв'язку з розповсюдженням ісламу через Малу Азію, Єгипет, Північну Африку до Іспанії. У XII—XIII ст. — під час хрестових походів — зі "Святої Землі" — у Францію, Німеччину і Англію [4].

Хрестові походи мали велике значення для інтродукції шипшин. Це були війни за християнські святині на Сході. Але метою хрестових походів були не тільки релігійні прагнення, а й боротьба за торгівельні шляхи, земельні володіння тощо [1]. Рицарі, повертаючись з походів, привозили награбовані багатства, серед яких були трояндова олія і рослини троянд. Перший відомий інтродуктор троянд був також учасником хрестових походів. Це Тібо IV (1203—1253) — король Наваррський, граф Шампанський, трубадур і поет. У 1240 р. він привіз із Сирії махрову форму *Rosa gallica* (*R. gallica officinalis* Thory) [4]. Згодом *R. gallica officinalis* поширилася по всій Франції, а потім і Європі. Хрестоносцями була також привезена *R. damascena* Mill., можливо, також із Сирії, судячи з її назви. Ці види відрізнялись від європейських махровими квітками

(рис. 4), використовувались для одержання трояндової олії, а також стали основою для селекції садових троянд, у тому числі й сучасних.

Англійський спеціаліст-родолог P. Beals [3] вважає, що *R. gallica officinalis* та *R. damascena* не є справжніми видами, це результат природної гібридизації або мутації, оскільки справжні види мають просту квітку з п'ятьма пелюстками (за винятком *R. sericea* Lindl., яка має чотири пелюстки) [3].

Рис. 2. Європейська шипшина *Rosa pendulina*

Рис. 3. Можливе поширення шипшини в античні та середньовічні часи. З Персії (—) спочатку до Малої Азії, потім у V ст. до н. е. до Македонії та Греції (■ ■ ■). Звідти поширилися у Римі, Єгипті, Сіцилії та Південній Франції (—). У VII–XII ст. – у зв'язку з поширенням ісламу – через Малу Азію – Єгипет – Північну Африку до Іспанії (—) і під час хрестових походів у XII–XIII ст. зі «Святої Землі» до Франції, Німеччини та Англії (—) [3].

У XVI–XVII ст. (пізніє середньовіччя) також з Близького Сходу були інтродуковані шипшини із жовтим забарвленням пелюсток. Це *R. foetida* Herzm., *R. foetida* var. *bicolor* Willm., *R. hemisphaerica* Herzm. Пізніше (у XIX ст.) з Близького Сходу була інтродукована *R. esae* Ait.

Інтродукція жовтих шипшин в Європу стала сенсацією, оскільки до того шипшин з квітками такого кольору в цьому регіоні не було. Жовті шипшини почали розмножувати, висаджувати в садах і використовувати в гібридизації. Так, у 1900 р. французьким селекціонером Pernet-Duches був одержаний перший сорт троянди жовтого кольору Soleil d'Or (Золоте Сонце). Усі сучасні троянди, які мають жовте, жовто-гаряче забарвлення або відтінки цих кольорів, походять від близькосхідних шипшин.

Наступний важливий етап інтродукції шипшин відбувався у нові часи, коли зі Сходу була інтродукована ціла низка шипшин з ознаками, відсутніми у європейських видів. Так, у XVIII ст. розпочалася інтродукція азійських шипшин і серед них найбільше значення мали китайські та японські види.

Коли на початку XVIII ст. торговці з Вест-Індської компанії побували у Китаї, вони побачили там невідомі європейцям шипшини, які цвіли кілька разів за сезон (*R. chinensis* Jacq.), а також види, котрі мали дивовижні розміри. Деякі з них були дуже маленькі (*R. chinensis* var. *minima* (Sims) Voss), інші мали довгі пагони, тобто це були шипшини-ліани (*R. gigantea* Coll., *R. laevigata* Mich., *R. banksiae* Ait.).

З Японії були привезені *R. multiflora* Thunb. (вона стала батьківською фор-

мою майбутніх витких троянд і троянд флорібунда) і *R. rugosa* Thunb. (предок однієї з груп паркових троянд). Останню привіз відомий ботанік Д. Бенкс з експедиції, яку очолював капітан Кук.

Інтродукція цих видів до Європи і використання їх у гібридизації дали можливість одержати ремонтантні троянди, які цвітуть практично весь вегетаційний сезон, а також значний сортимент мініатюрних троянд, флорібунда і витких.

Американські види також були інтродуковані в Європу. Це відбувалось переважно впродовж XIX ст. Але ці шипшини не відіграли істотної ролі в селекції троянд, хоча деякі з них з успіхом використовуються як садові рослини (*Rosa virginiana* Mill., *R. foliolosa* Nutt., *R. nitida* Willd., *R. palustris* Marsh.).

Рис. 4. *Rosa damascena* (рис. XVI ст.) [3].

Найважливіші етапи інтродукції роду *Rosa* L.

Етап	Назва періоду	Хронологічні межі	Джерело інтродукції	Інтродуковані види роду <i>Rosa</i> L.
I	Античні часи	до V ст. н. е.	Близький Схід	<i>Rosa gallica</i> ? <i>R. damascena</i> ? <i>R. persica</i> ? <i>R. foetida</i> ?
II	Епоха хрестових походів	XII–XIII ст.	Близький Схід	<i>R. gallica officinalis</i> <i>R. damascena</i>
III	Пізнє середньовіччя	XVI–XVII ст.	Близький Схід	<i>R. foetida</i> <i>R. foetida bicolor</i> <i>R. hemisphaerica</i>
IV	Нові часи	XVIII ст.	Східна Азія	<i>R. chinensis</i> <i>R. chinensis minima</i> <i>R. laevigata</i> <i>R. bracteata</i> <i>R. banksiae</i> <i>R. multiflora</i> <i>R. rugosa</i>
V	Нові часи	XIX ст.	Північна Америка	<i>R. virginiana</i> <i>R. foliolosa</i> <i>R. nitida</i> <i>R. carolina</i>

Інтродукція видів роду *Rosa* продовжується і нині.

Як бачимо, інтродукція шипшин відбувалася тривалий час. Нами було виділено п'ять етапів інтродукції шипшин (див. таблицю), результати трьох з них (два етапи інтродукції у середні віки з Близького Сходу та один – у нові часи зі Східної Азії) мали величезне значення для селекції троянд. Види роду *Rosa* L., інтродуковані під час цих етапів, стали основою сучасного сортименту троянд.

1. *История средних веков. Крестовые походы (1096–1291)*. – М.: Полигон, 2001. – 592 с.
2. *Клименко З.К. Розы*. – М.: ЗАО "Фитон", 2001. – 175 с.
3. *Beales P. Roses*. – London: Harper Collins Publishers, 1992. – 472 p.
4. *Krussmann G. Rosen, Rosen, Rosen*. – Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey, 1974. – 447 S.
5. *Modern roses – 10*. – Shreveport: The American Rose Society, 1993. – 740 p.

ВАЖНЕЙШИЕ ЭТАПЫ ИНТРОДУКЦИИ ВИДОВ РОДА *ROSA* L.

Е.Л. Рубцова

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Выделены группы шиповников в зависимости от их происхождения. Определены этапы интродукции шиповников и их роль в селекции роз.

THE MOST IMPORTANT STAGES OF ROSE SPECIES INTRODUCTION

O.L. Rubtsova

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The groups of Rose species were chose according to their origin. The stages of Rose species introduction and their role in rose breeding were determined.

В.В. РОМАНЮК, Л.Г. ГАЛИЦЬКА, Т.О. ДЕРЕВЕНКО

Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича
Україна, 58001 м. Чернівці, вул. Федьковича, 11

ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ RHODIOLA ROSEA L. В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО САДУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Обґрунтовується важливість введення Rhodiola rosea L. в культуру як ефективний засіб її збереження. Наводиться характеристика морфологічних властивостей Rh. rosea в умовах ботанічного саду ЧДУ. Висвітлюються особливості ростових процесів Rh. rosea в рівнинних умовах Північної Буковини. Встановлено залежність якості лікарської сировини від настання певних фаз розвитку. Показано закономірність накопичення біологічно активних речовин від віку рослини. Відмічено сприятливість кліматичних умов Північної Буковини для введення Rhodiola rosea в культуру.

Rhodiola rosea L. (родіола рожева), яка належить до рослин високогірної флори Українських Карпат, користується великою популярністю в народній медицині. Її природні ресурси обмежені та поступово збіднюються. *Rh. rosea* занесена до Червоної книги України, заготівля її лікарської сировини заборонена. Ефективний контроль за дотриманням природоохоронного статусу на територіях, де зростає *Rh. rosea*, неможливий. У зв'язку із зростаючою безконтрольною заготівлею лікарської сировини *Rh. rosea* у природних місцях зростання, введення її в культуру набуває актуального значення. Культивування *Rh. rosea* в рівнинних умовах дає змогу збільшити

її запаси та задовольнити зростаючий попит на лікарську сировину.

Однією з форм збереження генофонду рідкісних та зникаючих видів рослин є культивування цих рослин у ботанічних садах. До ботанічного саду Чернівецького державного університету (ЧДУ) *Rh. rosea* завезена у 1979 р. Первинний матеріал – кілька особин – взято на горі Близниця (1883 м н. р. м.) Свидівецького хребта. У ботанічному саду ЧДУ вона разом з іншими карпатськими рослинами експонується на колекційній ділянці "Альпійська гірка". Нині у ботанічному саду на альпійській гірці зростає 25 екземплярів *Rh. rosea*, крім того, на дослідній ділянці – розсаднику вирощуються рослини, з якими проводяться експериментальні дослідження.

© В.В. РОМАНЮК, Л.Г. ГАЛИЦЬКА, Т.О. ДЕРЕВЕНКО, 2003

У рівнинних умовах Північної Буковини вегетаційний період *Rh. rosea* триває 227 ± 14 днів, у ботанічному саду ЧДУ — 210 ± 9 днів, що майже збігається з природними даними. За один вегетаційний період *Rh. rosea* проходить розвиток від V бруньки до утворення плоду. Вегетація починається залежно від температурних умов у період з 10 по 28 лютого, відростання пагонів — з 1–3 березня. З бруньок відновлення розвиваються соковиті, м'ясисті нерозгалужені пагони. На одній дорослій рослині налічується $11,5 \pm 1,192$ пагонів висотою від 9,5 до 17,5 см. Середня висота пагонів становить $12,8 \pm 1,467$ см. Ріст пагонів триває в середньому 33 дні (до 7 травня). Добовий приріст пагонів *Rh. rosea* коливається від 0,05 (на початку фази росту — 7–9 квітня та наприкінці фази росту — 3–5 травня) до 0,69–0,76 см (у період з 15 по 24 квітня). Середньодобовий приріст в умовах ботанічного саду ЧДУ становить $0,33 \pm 0,047$ см. Найбільший добовий приріст пагонів припадає на кінець цвітіння — початок в'янення перших квіток. Максимум добового приросту окремих пагонів *Rh. rosea* у цей період досягає 0,9–1,4 см.

На одній особині *Rh. rosea* кількість генеративних пагонів коливається від 1 до 9. Середня кількість вегетативних пагонів дорівнює $6,33 \pm 1,145$.

Листкорозміщення чергове. Листки *Rh. rosea* численні, сидячі, м'ясисті, ланцетоподібні, від середини гостро зубчасті, сизі. Верхні листки (біля суцвіття) крупніші. Кількість листків на одному пагоні становить у середньому $41,17 \pm 3,073$. Довжина листків — 1,9–2,1 см. Індекс форми листка *Rh. rosea* — $L = 2,16 \pm 0,043$.

На генеративному пагоні розвивається одне щиткоподібне суцвіття. У суцвітті

нараховується від 11,2 до 15 квіток. Середня кількість квіток у суцвітті становить $13,1 \pm 0,593$. Квітки одностатеві, переважно 4-членні; 2,5–3,0 мм діаметром. Чашолистки ланцето-лінійні, жовто-зелені, віночок жовтий, вдвічі більший за чашечку. Пелюстки видовжені; підматочкові лусочки лінійно-довгасті, на верхівці виїмчасті. Період цвітіння триває з 14–18 квітня по 15–18 травня і становить в середньому $31,5 \pm 3$ дні.

Було проаналізовано якість пилку *Rh. rosea*, інтродукованої в ботанічному саду ЧДУ. Дослідження проводились шляхом посіву пилку на 1%-ний розчин агар-агару з концентрацією сахарози від 5 до 25%. Встановлено, що пилок *Rh. rosea* цілком життєздатний — кількість пророслого пилку становить 38,46–75,56%. Найоптимальнішою концентрацією сахарози, яка забезпечує найбільший відсоток проростання пилку, є 25%-ний розчин. При цій концентрації мінімум пророслого пилку становить 61,64%, максимум — 75,56%, середня кількість — $67,13 \pm 2,99\%$.

Наприкінці фази цвітіння (10–18 травня) на кореневищах *Rh. rosea* закладаються бруньки відновлення. Коренева система складається з бульбоподібного кореневища і невеликої кількості коренів. Маса кореневища коливається від 40 до 250 г. В процесі життєдіяльності кореневища щорічно наростають зверху і відмирають знизу. Поверхня кореневищ гладка, блискуча, золотого відтінку. Кількість закладених бруньок на кореневищах коливається від 2 до 5 і становить у середньому $3,33 \pm 0,422$ на одне кореневище.

В умовах інтродукції в ботанічному саду ЧДУ в окремі роки у 10–27% особин *Rh. rosea* спостерігається друга генерація пагонів. Початок їх відростання

припадає на період з 20 до 28 травня і збігається із закінченням цвітіння пагонів першої генерації.

При вивченні ритму розвитку *Rh. rosea* в рівнинних умовах Північної Буковини нами відмічено певне прискорення темпів розвитку порівняно з дикорослими особинами. Ми пояснюємо це більш сприятливими кліматичними умовами цього регіону. Така тенденція характерна і для інших регіонів інтродукції *Rh. rosea* [1, 2, 4].

За твердженням ряду дослідників [3, 5], в умовах культури для *Rh. rosea* характерне збільшення в десятки разів продуктивності (розмірів і маси) порівняно з дикорослим матеріалом. Для *Rh. rosea* в умовах Північної Буковини така тенденція не властива. Рослина нормально росте і розвивається, різкого збільшення маси і розмірів не відмічено.

Проведені нами дослідження показали, що при інтродукції *Rh. rosea* в рівнинних умовах Північної Буковини спостерігається зниження якості сировини за вмістом у кореневищах основної діючої речовини — салідрозиду — від 1,45% до 0,33%. Ця тенденція пояснюється відмінностями в кліматичних умовах Північної Буковини та природних місцезростань *Rh. rosea*.

Нами встановлено, що залежно від фази розвитку *Rh. rosea* кількість салідрозиду коливається в межах 0,3–1%. Максимальний вміст цієї речовини припадає на кінець цвітіння — початок плодоношення (15–28 травня), мінімальний — на початок вегетації — 13–28 березня.

В умовах культури вміст салідрозиду в кореневищах *Rh. rosea* в процесі розвитку зменшується. В перший рік його кількість близька до такої у рослин природних місцезростань. На другий і третій роки вміст салідрозиду знижу-

ється до 0,3%, на четвертий рік процес його нагромадження стабілізується, залишаючись на рівні 4–6%.

За результати досліджень можна дійти таких висновків:

1. Кліматичні умови Північної Буковини цілком сприятливі для вирощування *Rh. rosea*, забезпечують її нормальний ріст і розвиток, нагромадження біологічно активних речовин.

2. Введення *Rh. rosea* в культуру із застосуванням ефективних методів вирощування дасть можливість отримати повноцінну лікарську сировину у великій кількості.

3. Інтродукція *Rh. rosea* та популяризація її вирощування допоможуть зберегти місцезростання родіоли рожевої в природі та відвернути загрозу зникнення цього виду з природної флори високогір'я Українських Карпат.

1. Казаринова Н.В. Эколого-биологические особенности родиолы розовой в Горном Алтае // Изв. Сиб. отд. АН СССР. Сер. биол. наук. — 1977. — № 15. — Вып. 3. — С. 38–43.

2. Ким Е.Ф. Эколого-биологические особенности родиолы розовой и ее интродукция в предгорную зону Алтая // Изв. Сиб. отд. АН СССР. Сер. биол. наук. — 1983. — № 15. — Вып. 3. — С. 66–71.

3. Саратиков А.С., Краснов Е.А. Родиола розовая — ценное лекарственное растение. — Томск, изд-во Томского ун-та, 1987. — С. 42–47.

4. Свиридова Т.П. К изучению биологических особенностей золотого корня при введении его в культуру // Бюл. Сиб. ботан. сада. — 1978. — Вып. 11. — С. 50–54.

5. Токарський О.Ф., Коршук Т.П. Біологічні особливості родіоли рожевої в умовах Києва // Охорона, вивчення та збагачення рослинного світу. — 1975. — Вип. 2. — С. 21–28.

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ RHODIOLA ROSEA L. В УСЛОВИЯХ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЧЕРНОВИЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

*В.В. Романюк, Л.Г. Галицькая,
Т.О. Деревенко*

Черновицкий государственный университет
им. Ю. Федьковича, Украина, г. Черновцы

Дано обоснование важности внедрения *Rhodiola rosea* L. в культуру как эффективный способ ее сохранения. Дается характеристика морфологических особенностей *Rh. rosea* в условиях ботанического сада ЧГУ. Освещаются особенности ростовых процессов *Rh. rosea* в равнинных условиях Северной Буковины. Определена зависимость качества лекарственного сырья от наступления определенных фаз развития. Показана закономерность накопления биологически активных веществ от возраста растения. Отмечено благоприятность климатических условий Северной Буковины для введения *Rh. rosea* в культуру.

RESULTS OF INTRODUCTION OF RHODIOLA ROSEA L. IN THE CONDITIONS OF CHERNIVTSY STATE UNIVERSITY BOTANICAL GARDEN

*V.V. Romanjuk, L.G. Galycka,
T.O. Derevenko*

Yu. Fedkovych Chernivtsy State University,
Ukraine, Chernivtsy

Introduction of *Rhodiola rosea* L. into culture is the most effective way of its preserving. The characteristics of morphological peculiarities of *Rh. rosea* in the conditions of Chernivtsy State University Botanical Garden is given. The peculiarities of *Rh. rosea* growth processes in plain conditions of North Bukovina are elucidated. The dependence of quality officinal primary products from set in of certain development phases is defined. The conformity of accumulation of biologically active substances from plants age have been shown. The climate conditions of North Bukovina favorurable for introduction of *Rh. rosea* into culture.

О.А. ВИЙЧЕЙ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

CORNUS MAS L. В ПРИРОДІ І КУЛЬТУРІ В ЗАКАРПАТТІ

*Розглядається стан природних популяцій та культурних насаджень *C. mas* у низинній і передгірній зонах Закарпаття. Описано біоекологічні особливості, морфологічну і біохімічну мінливість дикорослих та відібраних культурних форм.*

Природні ресурси кизилу нині зосереджені на півдні України, хоча у недалекому минулому вони займали значні площі у південно-західному регіоні. Після суцільних вирубувань головного користування рослини не відновлюються і на сьогодні в окремих регіонах знищені повністю [1]. Сучасне розповсюдження кизилу зумовлене діяльністю людини, яка створила майже екстремальні умови для його існування. Роль кизилу як підліску в лісах незначна, а його ареал має регресивний реліктовий характер. Обмеженість його природних ресурсів може бути компенсована створенням промислових плантацій за рахунок відбору форм, вивчення їх морфологічного і біологічного різноманіття і впровадження найперспективніших з них.

Початок утворення рослинного покриву Закарпаття слід віднести до третинного періоду (неогену). При просуванні флори з півночі на південь багато

видів затрималося в западинах Карпатського прогину. Серед них були предки дерена справжнього [6]. Дубові ліси передгір'я відзначаються багатством рослинності, в сухіших умовах до складу підліску входить і кизил [3, 4].

Серед більш як 60 видів дикорослих рослин, плоди яких використовуються у харчовій промисловості Закарпаття, важливе місце посідає і дерен справжній. Детальним аналізом формового різноманіття кизилу в природі і в культурі в Закарпатті практично ніхто не займався. В.А. Заяць зазначає, що ресурси кизилу в цьому регіоні збереглися в низинних, передгірних районах і нижньому лісовому поясі Карпат [7]. За твердженням К.К. Смагляка, реліктові діброви з липою пухнастою, бірючиною звичайною, дерном справжнім, клокичкою перистою збереглися лише фрагментарно у найтепліших районах Закарпаття — на Юлівських, Косиновських і Мужіївських горах [5]. На думку В.І. Комендара, слід створити флористичний заказник в урочищі Чорна (Ви-

ноградівський район), де зберігся унікальний не лише у нашій країні, а й у Середній Європі природний комплекс лісів з дуба скельного з підліском із релікта третинного періоду — кизилу справжнього. Безперечно, що цей заказник виконував би функції збереження генофонду рідкісного і цінного в народному господарстві виду кизилу [2].

Особливості фенофаз росту і розвитку, зумовлені екологічними чинниками, безпосередньо впливають на внутрішньовидову мінливість функціональних ознак. У кизилу, як і в інших рослин, певні фенологічні фази настають при досягненні відповідної суми ефективних температур. Весняний розвиток кизилу відбувається в умовах значної амплітуди коливань температур. Середня дата початку цвітіння кизилу в умовах Закарпаття за спостереженнями 1999–2002 рр. припадає на 22.03, тривалість цвітіння в середньому 14–19 днів.

У 2002 р. порівняно з попередніми роками досліджень у кизилу почали дуже швидко розкриватися луски квіткових бруньок (3.03), і до 6.03 усі вони повністю розкрилися (дата кінця цвітіння — 31.03).

Одна і та сама фаза розвитку кизилу розпочинається приблизно при однако-

вій сумі ефективних температур, при цьому календарні строки у різні роки не збігалися. Межі ефективних температур на період цвітіння становили 41,6–69,4° С. На початок цвітіння $\Sigma t^{\circ} \text{ еф}$ дорівнювала 18,4–48,9° С. Цвітіння залежить і від максимальних температур. Так, у 1999 р. в першій декаді квітня температура піднялася до 21,5° С при середньодобовій 11,4° С, що сприяло швидшому відцвітінню (табл. 1). Але різних коливань середньодобових і максимальних температур не спостерігалося. Тривалість цвітіння за невисоких середньодобових температур значно більша, ніж за високих, — 19 днів у 2002 р. проти 14 — у 1999 р.

Заморозки значно вплинули на тривалість цвітіння у 2001–2002 рр., вони становили відповідно 18 і 19 днів. Велике значення під час цвітіння мають опади. У 1999 р. випало лише 7,91 мм опадів, а в 2000 р. — 76,3 мм, дощова погода затримала цвітіння (табл. 1).

Вегетативні бруньки кизилу, за даними спостережень, розпукувалися через 11–14 днів після закінчення цвітіння. Вже через кілька днів після закінчення цвітіння рослина була густо вкрита листками. У кизилу з 16–32 квіток у сучцвітті запліднюються і досягають

Таблиця 1

Тривалість цвітіння кизилу залежно від температури і вологості повітря (1999–2002)

Рік	Початок цвітіння, дата	Кінець цвітіння, дата	Тривалість цвітіння, дні	Температура, °С		Опади за період цвітіння, мм	$\Sigma t^{\circ} \text{ еф}$	Заморозки	
				середньодобова	максимальна			°С	дата
1999	29.03	11.04	14	11,4	21,5	7,91	69,4	0	01.04
2000	27.03	12.04	17	07,5	17,0	76,3	41,6	—	—
2001	17.03	03.04	18	10,3	17,2	30,5	51,5	-0,4	25.03
2002	13.03	31.03	19	07,4	16,2	21,3	55,6	-2,3	20.03

один-три плоди. Розвиток одного-двох плодів у суцвітті культурних форм забезпечив середній врожай у 2000 р., а двох-трьох у 1999 і 2002 роках – максимальний. Плоди кизилу інтенсивно росли до 20.06, а другий максимум спостерігався з 20.07 до 20.08 для ранніх сортів і до 30.08 – для середньопізніх (табл. 2).

Ріст багатьох плодів описується S-подібною кривою, яка у кісточкових порід має два максимуми (періоди інтенсивного росту), між якими розташований період уповільненого росту чи повної його зупинки.

Достигання плодів відбувається у серпні, а у надраннього сорту № 12 в умовах Тячівського району – наприкінці липня. Середньодобові температури повітря в цей період становили 19,4–23,9° С, $\Sigma t_{\text{еф}}$ – 1475,9–1958,4 °С. Тривалість досягання – 15–35 днів. На периферії крони плоди досягають на 7–8 днів раніше, ніж у середині. Початок досягання ранніх форм відмічений при сумі ефективних температур 1475,9–1700,4° С, середньоранніх – при 1533,0–1803,5° С.

Строки досягання кизилу залежать не від строків цвітіння, а від швидкості наростання середньодобових і максималь-

них температур. Ця властивість виявилася у 2000 р., але крім цих чинників на тривалість досягання вплинула і незначна кількість опадів, у серпні їх випало всього 1,3 мм (проти 102,3 мм у 1999 р.). У 2002 р. досягання типової форми №1 розпочалося раніше внаслідок високих середньодобових і максимальних температур, але тривало 28 днів, оскільки в I і II декадах серпня випало 71,8 мм опадів. Плоди у деяких культурних форм були зморшкуваті, з поганим товарним виглядом (К-2, № 10). У 2002 р. досягання в усіх форм розпочалося раніше на 10–15 днів. Листопад у більшості форм спостерігався 15.11.

В умовах Закарпаття загальна тривалість вегетаційного періоду у кизилу становить 210–220 днів.

У природі кизил представлений великою кількістю різноманітних форм. Природні ресурси кизилу в Закарпатті зосереджені переважно у Тячівському, Виноградівському, Берегівському, Ужгородському і Мукачівському районах. Населення використовує плоди лісових форм для споживання у свіжому вигляді і консервування. Але для дикорослих форм характерна нерегулярність плодоношення, вони дають дрібні малосоковиті плоди, особливо у посушливі роки.

Таблиця 2

Динаміка росту плодів кизилу

Форма	1.06	10.06	20.06	10.07	25.07	10.08	24.08
№1 (1999–2000 рр.)	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,5	22,5
	5,5	6,0	8,5	8,5	9,5	12,0	14,0
№2 (1999–2000 рр.)	17,5	18,0	20,0	20,0	25,0	25,0	–
	6,5	6,5	8,0	8,5	13,0	13,5	
№1 (2001–2002 рр.)	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5	19,4	23,0
	7,0	8,1	8,75	8,75	9,9	12,25	14,0
№4 (2001–2002 рр.)	13,0	13,8	16,0	16,5	16,8	18,8	19,5
	6,0	7,7	9,0	10,5	12,0	12,8	13,5

Примітка. У чисельнику – довжина плоду, мм; у знаменнику – ширина плоду, мм.

Розподіл форм за строками досягання

Надранні	Ранні	Середньоранні	Середні	Середньопізні
Кінець 08 – 10.08	05.08 – 10.09	10.08 – 15.09	20.08 – 15.09	25.08 – 25.09
№ 12, Г-1, Ч-3	№ 2, Ф-2, К-4, П-2, К-5, Ч-1, К-9	№ 1, 4, Ф-3-1, П-1, 9, Ф-5, К-8, К-10-3, Д-М-2	№ 3, 5, 6, 7, 8, Ф-1, 10, 13, Ф-4-1, Ф-6, К-1, К-2, Ч-2, К-10-2, Д-Ф-3, Уж-В-1	К-3, К-7, К-10-1, Д-М-1

Експедиційні дослідження у весняно-літній період 2002 р. підтвердили відомості про місцезростання *S. mas* L. в урочищі Чорна та на горі Оклі (відповідно с. Чорна гора і с. Климово Виноградівського району Закарпатської області). В урочищі Чорна зарості кущоподібних форм кизилу розташовані на схилах Чорної гори та біля її вершини, а також на схилах навколишніх гір. Форми з диких популяцій поступово окультурюються в садах.

Погодні умови 2002 р. не сприяли з'ясуванню потенційної врожайності, виявилась властивість нерегулярності плодоношення, характерна для форм диких популяцій. Крім того, форми зростають у затінених умовах під наметом домінуючих видів дерев та інших видів підліска. Посуха у низинній зоні Закарпаття у вегетаційний період 2002 р. не сприяла росту і розвитку не лише плодів, а й рослин. За усними свідченнями садоводів-аматорів, у роки зі сприятливими погодними умовами з куща (заввишки до 3 м) можна зібрати до 100 кг плодів. Внаслідок наявності дикорослих форм поблизу м. Виноградів кизил у культурі не дуже поширений, крім того, спостерігалася помітна різниця у кліматичних умовах низинної і передгірної зон Закарпаття. Через посуху в низинній зоні врожайність форм оцінювалася у 2–3 бали.

Форма Д-М-2 походить із сіянців вільного запилення з г. Оклі. Висота – 2,5 м,

ширина крони – 1,8 м. Форма середньораннього строку досягання: початок 10.08 – 15.08, кінець – 15.09 – 20.09. Середні розміри плоду 15–10 мм, форма – бочкоподібна. Індекс плоду – 1,5. Кущоподібні форми кизилу дають велику кількість порості.

Дикорослі форми – джерело генетико-селекційного матеріалу для створення нових форм і сортів. З природного різноманіття форм на півдні Тячівського і Виноградівського районів були відібрані і окультурені кращі форми кизилу. Виникла велика кількість нових форм, і за кілька століть відбулася адаптація до нових екологічних умов. У деяких селах і у м. Тячеві кизил зростає майже на кожній присадибній ділянці.

У культурі форми кизилу представлені деревами, діаметр їх штамба залежить від віку, часто трапляються дерева з двома штабми. Крона кулеподібна чи витягнуто-кулеподібна. Всі форми зимостійкі, при сильних засухах упродовж вегетаційного періоду дають плоди з меншою вагою мезокарпу. Врожай з однієї рослини може становити від 15 до 80–100 кг.

Листки цілокраї, овально-видовжені з дуже витягнутими, загостреними верхівками і клиноподібною основою, слабозморшкуваті, зелені чи темно-зелені, з добре вираженим дуговим жилкуванням, знизу опушені, без прилистків, черешок завдовжки 5,5–10,2 мм. Довжи-

на листка 7,5–9,0 см, ширина – 4,5–5,5 см.

Плоди великі, їхні розміри: 18–25 × 12–16 мм. Форма плодів у всіх досліджуваних рослин – овально-циліндрична, бочкоподібна, плоди в стані повної стиглості дуже соковиті, блискучі, темно-червоні, довжина плодоніжки 6–13 мм. Кісточка в усіх форм веретеноподібна, загострена, завдовжки 13,0–17,0 мм, завширшки 5,1–6,3 мм, з добре вираженими поздовжніми ребрами, гладка, рожевувато-коричнева. Від верхівки морфологічно верхнього кінця кісточки до середини розташовані чотири ребра. М'якуш темно-червоний, ніжний, соковитий, зі специфічним кизилловим ароматом.

За результатами оцінювання і вивчення в 1999–2002 рр. у Тячівському районі крупноплідних форм і сортів народної селекції ми виділили за строками достигання п'ять типів (табл. 3).

Аналіз плодів відібраних культурних форм показав різницю у вмісті біохімічних речовин. Вміст сухої речовини коливається в межах 15,18–19,67%, аскорбінової кислоти – 50,81–62,54 мг%, загальна кислотність плодів становить 2,85–4,64%, загальний цукор – 6,83–8,89%.

1. *Клименко С.В.* Кизил на Україні. – К.: Наук. думка, 1990. – 176 с.

2. *Комендар В.І.* Диво-дерево: із записника природолюбця [Кизил на виноградівській Чорній горі] // Новини Закарпаття. – 1993. – 13 березня. – С. 10.

3. *Котов М.И., Чопик В.И.* Основные черты флоры и растительности Украинских Карпат // Флора и фауна Карпат. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 227 с.

4. *Природа* Українських Карпат / За ред. К.І. Геренчука. – Львів: В-во Львів. ун-ту, 1968. – 268 с.

5. *Смаглюк К.К.* Аборигенні листяні лісоутворювачі. – Ужгород: Карпати, 1974. – 120 с.

6. *Фодор С.С., Янцо Л.І.* Доповнення до флори Закарпаття // Рослинні і тваринні ресурси Карпат. – Ужгород, 1984. – 164 с.

7. *Zayats Vasil.* Wild Fruit Plants in the Ukrainian Carpathians // Rare breeds and Plant Varieties in Carpathian Mountains. – St. Gallen, 2002. – P. 97.

CORNUS MAS L. В ПРИРОДЕ И КУЛЬТУРЕ В ЗАКАРПАТЬЕ

О.А. Вийчей

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Рассматривается состояние природных популяций и культурных насаждений *C. mas* в низинной и предгорной зонах Закарпаття. Описаны биоэкологические особенности, морфологическая и биохимическая изменчивость диких и отобранных культурных форм.

CORNUS MAS L. IN NATURE AND CULTURE IN TRANSCARPATHIAN REGION

О.А. Viychey

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The status of natural populations and cultivated plantations of *C. mas* in lowland and foot-hill of Transcarpathian region. Bioecological features, morphological and biochemical variability of wild forms and selected cultivars is described.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ОНТО- ТА ФІЛОГЕНЕЗ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН

УДК 635.9.965

Л.І. БУЮН, В.С. ВАХРУШКІН, Л.А. КОВАЛЬСЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПАГОНОВОЇ СИСТЕМИ *PAPHIOPEDILUM INSIGNE* PFITZG. (ORCHIDACEAE JUSS.)

Наведено результати вивчення особливостей пагонової системи *Paphiopedilum insigne* – одного з найпоширеніших в оранжерейній культурі видів роду. За допомогою методики О.С. Смирнової було визначено три складні біоморфологічні критерії – форму росту, тип пагонової системи, склад листкової серії, які дають змогу з'ясувати місце досліджуваного виду в класифікації пагонових систем орхідних, а також порівняти його за цими параметрами з будь-яким іншим видом орхідей. З'ясування морфологічної структури досліджуваного виду, як і інших представників родини *Orchidaceae*, має велике практичне значення для розробки технології культивування, а також для визначення стратегії охрани в умовах *ex situ*.

Paphiopedilum insigne належить до секції *Paphiopedilum* підроду *Paphiopedilum*, яка нараховує 10 видів [5]. У колекції Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України крім *P. insigne* ця секція представлена також *P. helenae* Aver., *P. hirsutissimum* (Lindl. ex Hook.) Stein, *P. villosum* (Lindl.) Stein.

Paphiopedilum insigne вперше був зібраний Н. Валлішем (N. Wallich) і описаний у 1821 р. Дж. Ліндлеем (J. Lindley) як *Cypripedium insigne* [3, 4, 6]. Поширений у північно-східній Індії та східному Непалі, де зростає на виходах доломітових порід, здебільшого поряд з водопадами, на висоті до 2000 м н. р. м. На думку деяких авторів, *Paphiopedilum*

insigne географічно ізольований від інших видів секції [4, 5].

При вивченні будови пагонової системи ми використали методику, розроблену О.О. Смирною [1], і описали три комплекси ознак морфологічної будови пагонової системи досліджуваного виду.

Перша, основна морфологічна категорія – форма росту, визначається за допомогою двох простіших критеріїв – осьової основи та напрямку її росту. Осьова основа *P. insigne* – непотовщений пагін. Напрямок росту осьової основи – гетеротропний. Таким чином, *P. insigne* належить до орхідей з VI (а) формою росту і є короткочореничною розетконосною рослиною (вузли зближені, листки зібрані у прикореневу розетку).

Другу морфологічну категорію — тип структури пагонової системи — визначали також на основі двох простих ознак: типу галузнення та будови елементарної одиниці системи (ЕОС). Було встановлено, що для *P. insigne* характерний ди-, монохазіальний тип галузнення, оскільки в межах однієї рослини частина пагонів галузиться монохазіально (щорічно від пагона відходить один новий пагін), інша — дихазіально (пагін дає початок двом новим пагонам) (рис. 1). Елементарна одиниця системи у *P. insigne* однопорядкова, оскільки пагін, що її утворює, — вегетативно-генеративний, тобто вісь суцвіття є безпосереднім продовженням вегетативної частини пагона, а саме суцвіття займає верхівкове положення.

За кількістю метамерів у ЕОС *P. insigne* належить до рослин з малометмерною ЕОС, оскільки кількість вегетативних метамерів у рослин цього виду не перевищує 10. За кількістю нормальних листків в ЕОС пагони *P. insigne* є малолистими, оскільки мають до 5 листків серединної формації.

Третя морфологічна категорія — склад листкової серії:

$$\frac{2}{\text{кор}} \frac{1}{\text{кор}} \frac{4-5}{\text{кор}} \text{---} \frac{1}{\text{дов}}$$

У цій формулі чисельники послідовно відображають кількість низових лускоподібних листків, низових піхвових листків, листків серединної формації, низових бракетей, бракетей зі сплячими бруньками, бракетей, в пазухах яких розташовані квітки, а знаменники — розміри міжвузля — коротке або довге.

У межах кожного пагона О.С. Смирнова [1] виділяє три ділянки: горизонтальну, ділянку повороту та вертикальну. Нами було виявлено, що у *P. insigne* дві перші ділянки складаються лише з трьох метамерів. Через це ми вважали за до-

Рис. 1. Схема формування клону *Raphiopedilum insigne* Pfitzg.

цільне об'єднати їх в одну — кореневищну — ділянку, яка сягає 4–5 мм завдовжки і несе два низових лускоподібні листки (перший — 8–15 мм, другий — 25–37 мм завдовжки) та один низовий піхвовий листок (від 25 до 37 мм завдовжки), краї якого зрослися при основі приблизно на 1/4 своєї довжини.

Низові лускоподібні листки біло-зелені з малиновими цяточками. Низовий піхвовий листок майже прозорий, вкритий дрібними фіолетовими цяточками, зеленуватий, при основі білий. Тривалість життя низових листків не перевищує одного року.

Кореневищна частина пагона 3–5 мм у діаметрі, несе від 8 до 19 додаткових коренів. Слід зазначити, що кожний пагін багатопагонової рослини-клону має свою власну кореневу систему.

Наступні 4–5 вузлів несуть листки серединної формації, що мають характерну будову та забарвлення. При описі листків ми використовували "Атлас по описательной морфологии высших растений. Лист" [2].

Листок простий, цілісний, шкірястий, однорідно забарвлений з обох боків, зе-

лений, піхвовий. Щодо будови піхви, то в "Атласе..." наводиться два її типи: замкнута (має вигляд цілісної трубки) та розщеплена (розщеплена з одного боку по всій довжині). Нами було встановлено, що у *P. insigne* ці два типи поєднані — нижня частина піхви має вигляд трубки, верхня — розщеплена, причому її краї або щільно зімкнені, або дещо налягають один на один.

Трубочкоподібна частина піхви біла з фіолетовими розмитими плямами і цяточками, що утворюють поздовжні смуги. Довжина цієї частини зростає відповідно від першого до останнього листка і становить від 14% до 25% усієї довжини піхви. Розщеплену частину піхви за забарвленням можна розділити на дві частини: в нижній — біле забарвлення поступово змінюється на зеленаве, плями — на дрібні цяточки, верхня частина зелена.

Листкова пластинка подовжена, гола, цілокрая, ввігнута (поверхня має заглиблення вздовж середньої жилки, яка на нижньому боці виступає у вигляді гострого кіля), верхівка нерівнодволопатева, виїмка гостра, 1,0–1,5 мм завдовжки.

Така будова і забарвлення практично однакові для всіх листків серединної формації, відмінність полягає лише в їхніх розмірах, що поступово збільшуються, досягають максимального значення, потім зменшуються, тобто динаміка змін має характерний вигляд одновершинної кривої. Трубочкоподібна ділянка піхви (а), ділянка піхви, що не зростається (б), довжина (в) та ширина (г) листової пластинки листків серединної формації, розташованих у четвертому, п'ятому, шостому та сьомому вузлах відповідно становлять: а — 48 мм, 71, 10, 52; б — 35, 46, 50, 43; в — 162, 181, 255, 185; г — 27, 31, 35, 32 мм.

Міжвузля на ділянці з листками серединної формації досягають близько 1,5 мм завдовжки. В пазухах листків розташовані бруньки, розміри та кількість складових елементів яких зменшується відповідно від 5–6 мм заввишки і 5–6 листових примордіїв (нижня брунька) до 1–2 мм заввишки і 1–2 листових примордіїв (верхня брунька) (рис. 2). Дві нижні бруньки поновлення мають напівсферичну форму і розташовані не строго на протилежних сторонах пагона, а дещо зміщені. Першою, як правило, проростає нижня брунька. Приблизно у 5% рослин спостерігали одночасний розвиток обох бруньок поновлення, а у 20% — друга брунька проростала наступного року. Дві верхні — "сплячі" або резервні — бруньки менші за розмірами, втиснуті в тканину стебла і мають вигляд сплющеної краплі.

Слід зазначити, що тільки верхні листові примордії всіх бруньок мають ковпачкоподібну форму, решта характеризується нерівно вирізаною верхівкою, яка зберігається і у дорослих листків.

Тривалість життя листків серединної формації становить 2–3 роки.

У восьмому вузлі розташований листок, що відрізняється від попередніх значно меншими розмірами (70–95 мм завдовжки) та формою (його листкова пластинка складена вдвоє вздовж середньої жилки) і відокремлює вегетативну частину пагона від генеративної — верхівкового одноквіткового суцвіття.

Генеративна частина пагона складається з двох міжвузлів і несе лише одну верхівкову брактею. Низові брактеї та брактеї зі сплячими бруньками у *P. insigne* відсутні. Перше міжвузля дорівнює 95–195 мм завдовжки, 4–6 мм завширшки, дещо сплюснене, зелене, густо вкрите

фіолетовими волосками 0,5–1 мм завдовжки, рідше — волосками до 3 мм завдовжки.

У дев'ятому вузлі розташована приквіткова брактея з нерівнодолопатою верхівкою, складена вдвоє вздовж середньої жилки, має вигляд покривала (як у видів роду *Cattleya*), сягає 45–50 мм завдовжки, 12 мм завширшки. Всередині брактея зелена з темно-зеленими жилками, зовні — зелена з темно-фіолетовими плямами вздовж центральної жилки та нечисленними фіолетовими цяточками та рисочками вздовж бічних жилок.

Останнє міжвузля (квітконіжка) 60–65 мм завдовжки, тригранне, зелене, густо вкрите довгими фіолетовими волосками до 3 мм завдовжки.

Квітка до 12 см у діаметрі. Верхній чашолистик широкоовальний, із дещо загорнутими назад краями, 65 мм завдовжки, 40 мм завширшки, у верхній частині білий, при основі світло-зелений, з коричнево-кармінними плямами вздовж жилок. Зовні при основі вздовж центральної жилки з рідким фіолетовим опушенням.

Синсепалум яйцеподібний, 57 мм завдовжки, 29 мм завширшки, загострений, світло-зелений, з фіолетовими рисочками і плямами вздовж жилок. На зовнішньому боці вздовж центральної жилки та при основі має низьке фіолетове опушення.

Пелюстки розставлені, лопатоподібні, по краю хвилясті, до 60 мм завдовжки, 15–20 мм завширшки, жовтаво-зелені із світло-коричнево-пурпуровими жилками, біля основи з нечисленними фіолетовими волосками. Зовні пелюстки вкриті малопомітним рідким опушенням.

Губа шоломоподібна, до 45 мм завдовжки і до 30 мм завширшки, зовні гладенька, жовтаво-коричнева, всередині з фіолетовим опушенням та цяточками

Рис. 2. Морфологічна структура окремого пагона *Raphiopedilum insigne* Pfitzg.: а — квітка; б — квітконіжка; в — брактея; г — квітконіс; д — листки; е — пазушні бруньки; е — корені

вздовж жилок. Стамінодій зворотносерцеподібний, темно-жовтий з яскравим жовтогарячим підвищенням посередині. Колонка світло-жовта з фіолетовим опушенням (рис. 2).

Цвітуть рослини з листопада по лютий. Тривалість цвітіння близько двох місяців. Слід зазначити, що для *P. insigne* характерна надзвичайна стабільність кількості складових елементів пагона, водночас кількість елементарних одиниць системи в кожній окремій пагоновій системі є досить варіабельною величиною.

1. Смирнова Е.С. Морфология побеговых систем орхидных. — М.: Наука, 1990. — 209 с.
2. Федоров А.А., Кирпичников М.Э., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфоло-

гии высших растений. Лист. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — 303 с.

3. *Braem G.* Paphiopedilum. — Hildesheim: Brucke-Verlag Kurt Schmiersow. — 1987. — 256 S.

4. *Cash C.* The Slipper Orchids. — Portland, Oregon: Timber Press, 1993. — 228 p.

5. *Cribb Ph.* The genus Paphiopedilum. — Kota Kinabalu: Natural History Publications (Borneo) in association with Royal Botanical Garden (Kew), 1998. — 427 p.

6. *Schlechter R.* Die Orchideen. — Berlin: Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1915. — 836 S.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОБЕГОВОЙ СИСТЕМЫ PAPHIOPEDILUM INSIGNE PFITZG. (ORCHIDACEAE JUSS.)

*Л.И. Буюн, В.С. Вахрушкін,
Л.А. Ковальская*

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Приведены результаты изучения особенностей побеговой системы *Paphiopedilum insigne* — одного из наиболее распространенных в оранжерейной культуре видов рода. При помощи методики Е.С. Смирновой были определены три сложных биоморфологических критерия — форма роста, тип побеговой системы, состав листовой серии — позволяющие выяснить место исследуемого вида в классификации побеговых систем орхидных, а так-

же сравнить его по этим параметрам с любым другим видом орхидей. Понимание морфологической структуры исследуемого вида, как и других представителей семейства Orchidaceae, имеет большое практическое значение для разработки технологии культивирования, а также для определения стратегии их охраны в условиях *ex situ*.

PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF SHOOT SYSTEM OF PAPHIOPEDILUM INSIGNE PFITZG. (ORCHIDACEAE JUSS.)

L. Buyun, V. Vakhrushkin, L. Kovalskaya

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The results of study of shoot system structure of *P. insigne*, one of the commonest *Paphiopedilum* species in glasshouse culture, are given. Using Smirnova's method three complex morphological criteria, growth form, type of structure and composition of leaf formula, were established. Although a several morphological studies have been already conducted on *P. insigne*, our results demonstrated some morphological structures never before observed on this species. A better understanding of morphological structures of studied species as well as the other orchids can have practical importance for development of cultivation technology and appropriate conservation strategy *ex situ*.

А.М. ЛАВРЕНТЬЄВА¹, І.С. КОСЕНКО²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

КЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ П'ЯТИ ГЕНОТИПІВ CORYLUS L. В КУЛЬТУРІ IN VITRO

Наведено результати вивчення клонального мікророзмноження п'яти генотипів ліщини деревовидної в культурі in vitro. Розроблено методи стерилізації та досліджено морфогенний потенціал експлантів дорослих рослин, підібрано оптимальні поживні середовища для культивування.

Види та форми роду *Corylus L.* є цінними декоративними, плодовими та лісогосподарськими рослинами, які для більш широкого введення в культуру [5] потребують значної кількості посадкового матеріалу. Однак ліщина дуже повільно розмножується живцюванням та слабо вкорінюється.

В останні роки значну увагу приділяють розвитку біотехнології, в основі якої лежить метод клонального мікророзмноження. Цей метод базується на тотипотентності рослинних клітин, їхній де- і диференціації і має значні переваги перед іншими технологіями [1]. Завдяки цьому методу досягається високий коефіцієнт розмноження, внаслідок чого можна отримати велику кількість генетично стабільного та оздоровленого посадкового матеріалу.

У зв'язку з цим заслуговують на увагу роботи, присвячені клонуванню різ-

них видів деревних культур. Так, наприклад, для мікророзмноження селекційних сортів каштана апікальні меристеми пагонів ювенільних і дорослих рослин культивували на поживному середовищі Мурасіге – Скуга з БА. Отримані пагони укорінювали на тому ж середовищі з додаванням ІМК (3 мг/л), однак збільшення її концентрації до 5 мг/л спричиняло проліферацію калусу [12].

Не менш цікаві дані були отримані при мікророзмноженні берези. Так, Л.К. Сімола [7] отримала з тканин листків дорослих рослин спочатку калус, а потім і пагони, які укорінювали в субстраті в умовах теплиць.

Інші дослідники вивчали вплив трьох генотипів, вмісту поживних речовин у середовищі та умов культивування на ріст і забарвлення калусів берези. Виявлено, що ці показники значною мірою залежали від генотипу і дуже мало – від складу середовища. Автори припуска-

ють, що різниця у рості калусу пов'язана з ядерним геномом берези, а різниця у забарвленні зумовлена спільною дією ядра та цитоплазми [13].

Калусні культури акації було отримано з гіпокотила, листків і стебла проростків. Пагони утворювались на середовищі М–S з НУК і БА, а корені – на середовищі з ІМК [19, 14].

За допомогою калусних культур була також розмножена тополя (*Populus tremuloides*). Калус отримували із сегментів листків стерильних рослин на поживному середовищі Гамборга, пагони – при додаванні до середовища БАП, а коріння – ІМК [15, 22].

При мікророзмноженні трьох клонів каштана (*Castanea sativa*) використовували експланти, отримані з його проростків. На поживному середовищі М–S з БАП вони формували рослини. Укорінювали їх, занурюючи пагони в умовах *in vitro* у розчин ІМК [20].

Калусні культури було отримано також при культивуванні зрілих зародків гінкго (*Ginkgo biloba*) на поживному середовищі М–S з мезоінозитом та тіаміном. Калус проліферував із тканин сім'ядолі та гіпокотила. Однак рослин не було отримано [21].

Узагальнюючи літературні дані, слід зазначити, що основні принципи методу мікророзмноження деревних рослин розроблені. Встановлено, що калусні і суспензійні культури використовують переважно для листяних порід. При цьому необхідним є цитологічний контроль рослин, що утворились.

Культури ізольованих апікальних і пазушних меристем та бруньок дають змогу індукувати адвентивні пагони, що збільшує коефіцієнт розмноження, а в культурі стеблових експлантів відбувається регенерація адвентивних пагонів без стадії калусогенеза. Найкраще вико-

ристовувати ювенільні частини рослин, які зберігають тотипотентність клітин.

Нині ми маємо кілька різних методів мікроклонального розмноження деревних культур. Вони відрізняються лише за станом вихідних клітин та тканин, які використовують для отримання рослин. В одному випадку вихідні тканини перебувають у стані активного клітинного росту, меристемні тканини регенерують калус, проходять первинну диференціацію, інтенсивний органо- і гістогенез, формуються ембріоїди, бруньки, пагони і утворюють рослини. У другому – спершу розпочинається процес дедиференціації і лише потім поетапно відбуваються процеси, які згадувалися вище.

Однак найперспективнішим у найближчому майбутньому, на наш погляд, буде метод індукції соматичного ембріоїдогенезу з експлантів, калусних тканин або суспензії клітин, оскільки він забезпечує отримання значної кількості рослин-регенерантів.

Аналіз літературних даних виявив також відсутність будь-яких відомостей щодо мікророзмноження ліщини. Тому розробка біотехнології цієї культури є дуже актуальною.

Об'єктами досліджень були п'ять видів роду *Corylus* L.: *C. colurna* L., *C. seiboldiana* Blume, *C. maxima* Mill., *C. mandshurica* Maxim., *C. avellana* L.

Одним з важливих етапів мікророзмноження є отримання стерильного інтактного матеріалу. Як експланти ми використовували сегменти листків, пазушні бруньки, сегменти кори гілочок дорослих рослин. Експланти відбирали навесні, влітку і восени. Усі види експлантів були сильно інфіковані спорами грибів та бактеріями, тому для стерилізації застосовували багатоступеневий режим. Експланти у марлевих мішечках занурювали послідовно у 70%-й етанол

(1 хв.). 3%-й фамосепт (20 хв.), 20%-ве хлорне вапно (15 хв.), 15%-й перекис водню (15 хв.). Після кожного стерилізатора експланти 3–4 рази промивали у стерильній воді. Це дало змогу отримати 60% стерильних експлантів. Ізольовані тканини переносили в культуральне приміщення, де підтримували постійну температуру 25–27° С, відносну вологість повітря 70% та фотоперіод 16 год. Роботи з субкультивування проводили у ламінарному боксі. Для культивування експлантів використовували поживні середовища Кнудсона, М–S, Піріка та їхні модифікації [3].

Попередніми дослідженнями було встановлено, що види роду *Corylus* мають дуже низький морфогенний потенціал у культурі *in vitro* та слабку регенераційну здатність до утворення пагонів і коріння при живцюванні. Тому надзвичайний інтерес становлять отримані дані з вивчення фітогормонального комплексу деяких видів ліщини на різних фенологічних фазах їхнього розвитку [6]. Авторами встановлено, що для періоду розпукування вегетативних бруньок (квітень–травень) характерним є високий вміст ІОК, який переважає рівень АБК та інших компонентів інгібіторного комплексу. У зв'язку з цим ми вважаємо, що в цей період створюються оптимальні умови для індукції ростових процесів і відбору експлантів для мікророзмноження. Цей висновок підтверджують проведені нами дослідження.

Важливого значення набуває також вивчення комплексу фенольних сполук, які нагромаджуються в клітинах рослин перед настанням періоду спокою, через що гальмуються всі регенераційні процеси, і рівень яких знижується при виході рослин зі стану спокою. Цей факт був підтверджений нами при вивченні

морфогенетичного потенціалу ізольованих тканин досліджуваних видів. Експланти, отримані восени, мали дуже низьку регенераційну здатність. У культурі *in vitro* вони погано розвивались, а деякі взагалі загинули. Ми пов'язуємо це з накопиченням у цей період значної кількості фенольних інгібіторів у клітинах експлантів. Менша кількість фенольних сполук спостерігалась влітку. Найбільший морфогенний потенціал мали вегетативні бруньки, відібрані навесні (у травні). Вони виявилися найпридатнішими експлантами для мікророзмноження через те, що співвідношення ІОК/АБК у цей період у рослин було найбільшим.

За деякими літературними даними, глибокий спокій у ліщини закінчується приблизно у січні. Однак і у стані спокою рослини накопичують фітогормональні речовини. Залежно від їх концентрації та фізико-хімічного стану рослин вони можуть діяти як стимулятори, інгібітори або нейтральні речовини [4]. Тому у бруньках протягом року співвідношення стимуляторів та інгібіторів різне: в осінній та зимовий період воно різко зменшується, а з лютого по травень відмічається стійке накопичення стимуляторів росту. Можливо цим фактом пояснюється різна регенераційна здатність експлантів ліщини залежно від пори року.

Крім того, як експланти нами були використані також фрагменти стебла. З літературних джерел відомо, що такі експланти можуть містити велику кількість цитокінінів і мати високу здатність до регенерації калусу навіть за відсутності фітогормонів у поживному середовищі [9, 10].

Проведеними нами дослідженнями було встановлено, що не всі види ліщини можуть регенерувати калус із фрагментів стебла. Так, у *Corylus colurna* та

Рис. 1. Регенерація калусу із сегмента стебла *C. maxima*

C. maxima калусоутворення відбувалося значно швидше, ніж у інших видів (рис. 1). Слід зазначити, що калус мав низьку регенераційну здатність. Отримати з нього пагони вдалося лише у *C. colurna*, *C. maxima* та *C. avellana*.

При використанні в культурі *in vitro* як експлантів сегментів листків було отримано калус, але при подальшому культивуванні його ріст був слабким. Калус, отриманий із тканин вегетативних бруньок, був морфогенним, але регеновані з нього рослини становили лише 5%.

Значну кількість пагонів (30%) було отримано з бруньок молодих гілок. Основними труднощами при їх культивуванні є досягнення стерильності експлантів і слабке укорінення.

У літературних джерелах неодноразово згадувалася відсутність кореляції між вмістом вільних фітогормонів у вихідних експлантах та їхньою реакцією на екзогенні регулятори росту. Існує припущення, що екзогенні фітогормональні сполуки індують автономний синтез фітогормонів в експлантах, при цьому в тканинах формується

Рис. 2. Регенерація ембріодів з тканин сім'ядолі *C. colurna*

гормональна система, типова для культури тканин рослин даного виду або сорту [8, 11]. Дані, отримані нами при вивченні морфогенетичного потенціалу досліджуваних видів підтверджують це припущення.

Під час експериментів з насінневого розмноження ми виявили дуже цікавий вияв морфогенезу у досліджуваних видів у культурі *in vitro*. Через 6 місяців культивування на поживному середовищі Кнудсона з підвищеним вмістом аденіну на деяких частинах сіяньців диференціювались ембріоди. Було встановлено, що процес ембріодогенезу відбувався двома шляхами. Перший — це прямий ембріодогенез, коли безпосередньо з тканин експланта, у нашому випадку з тканин сім'ядолі *C. colurna*, диференціювались ембріоди (рис. 2). Як видно з фото, сіянець вже був використаний для живцювання (відрізана верхня частина пагона). У цьому випадку ембріоди утворилися на місцях поранення сім'ядолей. На рис. 3 можна бачити регенерацію ембріодів шляхом непрямого ембріодогенезу. Спочатку з тканин зародка регенерував калус і лише згодом з меристематич-

них клітин диференціювались ембріоїди. Аналогічні результати були отримані і при мікророзмноженні кінського каштана (*Aesculus hippocastanum L.*). У цих експериментах як експланти використовували листкові сегменти, які продукували три типи калусу та ембріоїди. Іноді ембріоїди з'являлися безпосередньо з листкового експланта. Гістологічний аналіз виявив подібність їх до зиготичних зародків, у культурі *in vitro* розвиток стебла та листків відбувався швидше, ніж ріст кореня [17]. В іншому випадку первинними експлантами були незрілі зародки. На поживному середовищі М–S з 2,4-Д та проліном вони формували ембріоїди. При цьому пролін виявився важливим фактором індукції соматичного ембріодогенезу [18].

Значну увагу при розробці методу мікророзмноження видів роду *Corylus* ми приділяли вивченню впливу різних факторів поживного середовища на проліфе-

Рис. 3. Утворення ембріоїдів з морфогенних тканин калусу *C. columa*

рацію калусу, регенерацію ембріоїдів та індукцію морфогенезу. Перебіг цих процесів залежить від співвідношення регуляторів росту у поживному середовищі. У досліджах використовували різні модифікації поживних середовищ М–S і Піріка. Вплив різних компонентів поживного середовища на ізолювані тканини досліджуваних видів наведено у таблиці.

Вплив складу поживного середовища на морфогенез ізолюваних тканин видів роду *Corylus L.* у культурі *in vitro*, % від загальної кількості експлантів*

Варіант поживного середовища	№ варіанта	<i>C. columa</i>				<i>C. avellana</i>			<i>C. maxima</i>			<i>C. sieboldiana</i>			<i>C. mandshurica</i>		
		ка-лус	па-гін	емб-ріо-їди	не-розви-нулись	ка-лус	па-гін	не-розви-нулись	ка-лус	па-гін	не-розви-нулись	ка-лус	па-гін	не-розви-нулись	ка-лус	па-гін	не-розви-нулись
Піріка + + 5 мг/л 2,4-Д + + 2 мг/л аденіну + + 1 г/л а. в.**	1	50	40	–	10	30	10	60	40	10	30	20	10	70	20	10	70
Піріка + 10 мг/л БАП + 2 мг/л ІОК	2	30	30	–	40	10		50	30	20	40	20	50	30	20	60	20
М–S*** + + 20 мг/л аденіну + + 5 мг/л НОК	3	30	20	40	10	20	50	30	30	30	40	30	50	20	30	30	40
М–S (1/2) + + 5 мг/л ІМК + + 10 мг/л ІОК + + 2 мг/л БАП	4	20	50	–	30	20	60	20	10	50	40	30	60	10	40	40	20

* У всіх варіантах використовували по 10 експлантів.

** а.в. – активоване вугілля. Додавалось до кожного варіанта.

*** М–S – поживне середовище Мурасіге – Скуга.

Аналіз даних таблиці показав, що процес морфогенезу у досліджуваних видів проходив у два етапи. Перший — це дедиференціація, тобто перетворення спеціалізованих клітин на калусні. Цей процес був найінтенсивнішим для всіх видів на середовищі № 1. На другому етапі — диференціації — в культивованих тканинах у процесі органогенезу формувались морфологічні структури, які утворювали в подальшому бруньки, пагони, ембріоїди, корені. Високий відсоток утворення пагонів з незначними коливаннями у різних видів відмічено на середовищі № 4.

Для індукції ембріогенезу у *S. soligna* оптимальним виявилось поживне середовище № 3. На жаль, отримати ембріоїди в інших видів нам поки що не вдалось. На даний момент нами досліджується процес ембріогенезу з експлантів ліщини, умови його виникнення та проходження.

Таким чином, проведені дослідження дали змогу розробити методи клонального розмноження видів роду *Corylus* L. в культурі *in vitro*. Були визначені оптимальні експланти, поживні середовища та умови культивування ізольованих тканин, розроблено біотехнологію, що дає змогу значно збільшити морфогенетичний потенціал цих рослин.

1. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений *in vitro* и биотехнологии на их основе: Учебное пособие. — М.: ФБК-Пресс, 1999. — 160 с.

2. Бутова Г.П. Использование изолированных культур для вегетативного размножения древесных растений // Достижения лес. генет., селекции, семеновод., интродукции и сортоиспытания: Матер. 3-й науч. конф. науч. сотр. ЦНИИ лес. генет. и селекции. — Воронеж, 1984. — С. 4–5.

3. Калинин Ф.П., Сарнацкая В.В., Полищук В.Е. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений. — К.: Наук. думка, 1980. — 488 с.

4. Кефели В.И. Природные ингибиторы роста // Физиол. раст. — 1997. — 44, № 3. — С. 471–480.

5. Косенко И.С. Лещина древовидная на Украине. — К.: Наук. думка, 1991. — 105 с.

6. Косенко І.С., Драгозов І.В., Яворська В.К. та ін. Фітогормональний статус бруньок та однорічних пагонів видів роду ліщина в зв'язку з проблемою її вегетативного розмноження // Физиол. и биох. культ. растений. — 2002. — 34, № 2. — С. 175–180.

7. Симола Л.К. Каллюсные культуры и размножение березы *in vitro* // Культура клеток растений и биотехнология. — М., 1986. — С. 102–106.

8. Bajaj I.P.S. Biotechnology in Agriculture and Forestry. — Berlin: Springer Verlag, 1986. — P. 1–23.

9. Bonga J.M. Applications of tissue culture in forestry. In: Applied and fundamentals aspects of plant cell, tissue and organ culture. — Berlin: Springer Verlag, 1977. — P. 93–108.

10. Bonga J.M., Durzan D.I. Tissue culture in forestry. The Hague, Nijhoff. — 1982. — 245 p.

11. Boxus Ph., Druart P. Biotechnology in agriculture and forestry. — Berlin: Springer Verlag, 1986. — 60 p.

12. Gastaldo P., Carlis S., Profumo P. Somatic embryogenesis from stem explants of *Aesculus hippocastanum* // Plant Cell Tiss. Org. Cult. — 1994. — 39, No 1. — P. 97–99.

13. Glock H., Gregorius H.-R. Genotype — environment interaction in tissue cultures of birch // Theor. and Appl. Genet. — 1986. — 72, No 4. — P. 477–482.

14. Meyer H.I., Van Staven I. *Acacia melanoxylon* *in vitro*. Regeneration of *Acacia melanoxylon* plantlets *in vitro* // S. Afr. J. Bot. — 1987. — 53, No 3. — P. 206–209.

15. Noh Eun-Woon, Minocha Subhash C. High efficiency shoot regeneration from callus of quaking aspen (*Populus tremuloides* Michx.)

// Plant Cell Repts. — 1986. — 5, No 6. — P. 464–467.

16. *Pierik R.L., Oosterkamp J., Manschot G.A.J. et al.* Agar bromd a dominating factor for shoot growth of juvenile and adult *Quercus robur L.* 'Fastigiata' *in vitro* // Plant Tissue Culture and Biotechnology. — 1997. — 3, No 1. — P. 27–31.

17. *Profumo P., Dameri R.M., Caffaro L.* Histological study of calli and embryoids from leaf explants of *Aesculus hippocastanum L.* // J. Plant Physiol. — 1986. — 126, No 1. — P. 97–103.

18. *Radojevic L.* Plant regeneration of *Aesculus hippocastanum L.* (horse chestnut) through somatic embryogenesis // J. Plant Physiol. — 1988. — 132, No 3. — P. 322–326.

19. *Rao P., Lakshmana V., De Deepesh N.* Tissue culture propagation of tree legume *Albizia lebbek (L.) Benth* // Plant Sci. — 1987. — 51, No 2–3. — P. 263–267.

20. *Vietez Ana M., Ballester A., Vietez M.* *In vitro* plantlet generation of mature chestnut // J. Hort. Sci. — 1983. — 58, No 4. — P. 457–463.

21. *Webb David T., Arias W., Hostos E.* Callus formation by *Ginkgo biloba* embryos on hormone-free media controlled by closures and media components // Phytomorphology. — 1986. — 36, No 1–2. — P. 121–127.

22. *Welander M., Jansson E., Lindquist H.* *In vitro* propagation of *Populus wilsoniana* a hybrid of ornamental value // Plant Cell Tiss. Org. Cult. — 1989. — 18, No 2. — P. 209–219.

КЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПЯТИ ГЕНОТИПОВ *CORYLUS L.* В КУЛЬТУРЕ *IN VITRO*

*А.Н. Лаврентьева*¹, *И.С. Косенко*²

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины, Украина, г. Умань

Представлены результаты изучения клонального микроразмножения пяти генотипов лещины древовидной в культуре *in vitro*. Разработаны методы стерилизации и изучен морфогенный потенциал эксплантов взрослых растений, подобраны оптимальные питательные среды для культивирования.

CLONAL PROPAGATION OF FIVE GENOTYPES OF *CORYLUS L.* *IN VITRO*

*A.N. Lavrentyeva*¹, *I.S. Kosenko*²

¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kiev

² Dendropark *Sofiyivka* of the NAS of Ukraine, Ukraine, Uman

The results of study of the stages of clonal propagation of five genotypes of *Corylus L.* *in vitro* are presented. The methods of explants sterilization are developed. The morphogenetic potential of explants from adult plants is studied. The optimal nutrient media are selected.

А.В. КУСТОВСЬКА¹, С.В. КЛИМЕНКО², О.П. КУСТОВСЬКИЙ²¹ Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Україна, 01030 м. Київ, вул. Пирогова, 9² Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

РИТМИ РОСТУ І РОЗВИТКУ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ CORNACEAE (DUMORT.) DUMORT. В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Подано результати досліджень сезонних ритмів росту та розвитку 16 видів Cornaceae. Встановлено, що незважаючи на деякі відхилення від норми, фенофази більшості інтродукованих видів характеризуються стабільністю і в цілому узгоджуються з погодно-кліматичними умовами Лісостепу України.

Вивчення сезонних ритмів росту і розвитку рослин, особливо в умовах інтродукції, має важливе значення для оцінки успішності їх акліматизації. Сформований у процесі філогенезу як пристосування до сезонних змін кліматичних умов сезонний ритм розвитку інтродуцентів нерідко зазнає значних змін під впливом нових умов середовища.

Настання фенофаз варіює залежно від змін комплексу факторів зовнішнього середовища. Для інтегральної оцінки кожної досліджуваної рослини за сукупністю її фенодат ми застосували показник фенологічної атиповості (Φ), який відбиває ступінь відповідності фенофаз конкретного екземпляра певного виду даним умовам середовища, та показник фенологічної аномальності (Φ_1) з врахуванням знаків відхилень. За принци-

пом мінімізації суми відхилень від середніх (за значенням Φ) можна виявити види, найтипівіші для конкретного роду або родини, фенодати яких найбільш близькі до відповідних середніх певного набору фенофаз [2].

Відповідно до інтегральної оцінки за комплексом фенофаз мінімальні показники фенологічної атиповості спостерігаються у таких видів: *Swida baileyi* (0,73), *S. alba* (0,74), *S. racemosa* (0,74), *S. sanguinea* (0,82), *S. poliophylla* (0,82), *S. walteri* (0,83), *S. sericea* (0,89), *S. australis* (0,96). Ці види є найтипівішими за фенологією серед представників родини Cornaceae в умовах Києва. Особливої уваги заслуговує той факт, що у кількох інтродуцентів цей показник за абсолютним значенням менший, ніж у аборигенного виду *Swida sanguinea*. Отже, у цих видів екологічні фактори району інтродукції забезпечують синхронний хід фенофаз.

© А.В. КУСТОВСЬКА, С.В. КЛИМЕНКО, О.П. КУСТОВСЬКИЙ, 2003

Рис 1. Проходження фенофаз за середньорічними фенодатами у *Cornus mas*, *Swida australis*, *S. sanguinea* (Київ, 1994–1999 рр.). Тут і на рис. 2: x – початок розгортання листків, y – початок цвітіння, z – кінець цвітіння, s – досягання плодів, u – початок листопаду

За величиною показника фенологічної аномальності (Φ_1) відповідають нормі такі види, як *Swida alba* (-0,05), *S. baileyi* (0,15), *S. racemosa* (0,16), *S. sericea* (-0,20), *Cornus mas* (0,24), *Swida sanguinea* (0,56), *S. australis* (0,57), *S. poliophylla* (0,70), *S. walteri* (0,79). Вісім видів з цього ряду збігаються з такими з ряду, отриманого за допомогою показника Φ .

Аналізуючи знак показника фенологічної аномальності (Φ_1), можна дійти висновку, що перебуваючи в межах норми за датами настання усіх фенофаз, *Swida alba* та *S. sericea* мають пришвидшений темп проходження фаз вегетації в районі інтродукції.

Найбільші значення показників фенологічної атипівності та аномальності характерні для видів, які є найбільш ранніми чи пізніми за комплексом фенофаз або видам з неповним комплексом середніх фенодат з їх сигмами за одними й тими самими фенофазами.

Так, досліджувані рослини *Swida coreana*, *S. rugosa* ($\Phi = 3,44$; $\Phi_1 = -2,90$)

Рис. 2. Проходження фенофаз (x, y, z, s, u) за середньорічними фенодатами у *Bothrocaryum alternifolium*, *Swida amomum*, *S. sericea*, *S. baileyi*, *S. stricta* (Київ, 1994–1999 рр.)

та *Cynoxylon japonicum* ($\Phi = 3,78$; $\Phi_1 = -2,56$) перебувають у віргінільній стадії онтогенезу, тому у них відсутні фенодати, пов'язані з цвітінням та плодоношенням, хоча решта фенофаз проходить синхронно з фенофазами типових видів (рис. 1, 2), літературні дані також свідчать про успішну репродуктивну здатність двох перших видів в умовах Лісостепу України [1].

У ряду видів (*Bothrocaryum alternifolium*, *Swida amomum*, *S. racemosa*) значні абсолютні величини Φ та Φ_1 пояснюються наявністю фенодат без сигм. Сигми для них не можуть бути вираховані достовірно через те, що згадані фенодати фіксувалися лише впродовж одного-двох років. Так, *Bothrocaryum alternifolium* розпочав цвісти і плодоносити у 1999 р., тому наведені фенодати за цими фенофазами не є багаторічними.

Однак, беручи до уваги знак показника Φ_1 , можна стверджувати, що фенофази *Bothrocaryum alternifolium*, *Cornus officinalis*, *Cynoxylon japonicum*, *Swida amomum*, *S. coreana*, *S. rugosa* проходять

у строки, раніші від середніх, і тому закінчують свій вегетаційний період де-що раніше за місцеві види. На основі величини показника Φ_1 Г.М. Зайцевим [2] складена 8-бальна шкала оцінок невідповідності фенології інтродуцентів клімату вторинного ареалу, користуючись якою об'єкти наших досліджень можна об'єднати у п'ять груп:

I – $\Phi_1 < -3$: *Bothrocaryum alternifolium* (1 бал);

II – $-3 < \Phi_1 < -2$: *Cornus officinalis*, *Cynoxylon japonicum*, *Swida amomum*, *S. coreana*, *S. rugosa* (2 бали);

III – $-1 < \Phi_1 < 0$: *Swida alba*, *S. sericea* (4 бали);

IV – $0 < \Phi_1 < +1$: *Cornus mas*, *Swida australis*, *S. baileyi*, *S. poliophylla*, *S. racemosa*, *S. walteri* (5 балів);

V – $+1 < \Phi_1 < +2$: *S. stricta* (6 балів).

Бали 4 і 5 відповідають положенню інтродукційного центру. Це підтверджується і тим фактом, що 5-бальну оцінку мають аборигенні види *Swida sanguinea*, *S. australis* та *Cornus mas*.

Види, оцінені 1–4 балами, як правило, походять із областей зі суворішим кліматом, а 5–8 балами – з тепліших порівняно з районом інтродукції областей.

Види з оцінкою 1–5 балів можуть успішно зростати у даному інтродукційному районі: це майже всі досліджувані об'єкти, крім *Swida stricta* (6 балів), чия фенологія не цілком відповідає вегетаційному періоду і тому рослина може підмерзати в суворі зими.

На основі результатів фенологічних спостережень 1994–1999 років (Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН Україна, Ботанічний сад ім. ак. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)

складені феноспектри сезонного розвитку об'єктів досліджень (рис. 3). В умовах м. Києва досліджувані види розпочинають вегетацію в період з 25.03 (*Cornus mas*) по 23.04 (*Swida stricta*, *Cynoxylon japonicum*), причому для *Cornus mas* – це дата початку цвітіння, а для решти видів – дата появи зеленого конуса листків. У *Cornus officinalis* середні дати початку цвітіння та появи зеленого конуса листків збігаються – 16.04. Тривалість вегетаційного періоду коливається від 189 (у *Swida stricta*) до 220 днів (у *Cornus mas*).

Першими вступають у фенофазу "поява зеленого конуса листків" *Swida sericea* (13.04) та *S. alba* (14.04), останніми – *S. stricta* та *Cynoxylon japonicum* (23.04). Основна маса видів має середні строки появи зеленого конуса листків: 16.04–19.04.

Облиствіння пагонів відбувається в період з 10.05 (*Cornus officinalis*) до 24.05 (*Swida stricta*), хоча іноді цей процес триває довше внаслідок подальшого росту і розвитку пагонів. Середня тривалість періоду облиствіння пагонів – 29 днів. Найкоротший цей період у *Cornus officinalis* (25 днів), найдовший – у *Swida australis* (32 дні) (див. таблицю).

Цвітіння видів родів *Swida* та *Bothrocaryum* розпочинається після розгортання листків. Деякі з об'єктів дослідження (*Swida coreana*, *S. rugosa*, *Cynoxylon japonicum*) ще не вступили в генеративну стадію онтогенезу. Особливості цвітіння та плодоношення будуть розглянуті в окремій публікації.

У більшості досліджуваних видів листки залишаються зеленими до кінця вересня – початку жовтня. У першій декаді вересня починають з'являтися фіолетові плями на окремих листках *Swida sanguinea*, *S. australis*, *S. alba*, *S. sericea*, *Cynoxylon japonicum*. На початку жовтня

Рис. 3. Феноспектр сезонного розвитку видів *Cornaceae* у Києві (НБС НАН України, Ботанічний сад КНУ, 1994–1999 рр.)

Середні дати настання основних фенофаз видів *Cornaceae* та суми ефективних температур, Київ (1994–1999)

Вид	Розпукування бруньок (M ± σ) ¹	Повне облиствіння (M ± σ)	Цвітіння (M ± σ)	Достигання плодів (M ± σ)	Листопад (M ± σ)	Тривалість вегетації (M ± σ)
<i>Bothrocaryum alternifolium</i>	16,04 ± 6,6 142,0 ± 33,63	13,05 ± 5,7 420,6 ± 43,08	18,05 603,9	18,07 1928,3	23,10 ± 3,4 2559,0 ± 204,18	196,8 ± 6,34
<i>Cornus mas</i>	19,04 ± 3,7 196,0 ± 40,83	19,05 ± 4,6 611,6 ± 55,06	25,03 ± 16,7 62,8 ± 32,63	4,08 ± 5,2 2090,3 ± 160,10	20,10 ± 1,9 3193,5 ± 167,39	220,33 ± 15,77
<i>C. officinalis</i>	16,04 ± 5,7 150,0 ± 32,84	10,05 ± 8,5 463,8 ± 109,42	16,04 ± 5,9 175,8 ± 41,31	не плодоносить	18,10 ± 1,2 3007,3 ± 275,05	191,8 ± 8,02
<i>Cynoxylon japonicum</i>	23,04 ± 6,7 224,3 ± 4,73	20,05 ± 4,0 601,2 ± 42,69	не цвіте	не плодоносить	23,10 ± 4,1 3200,7 ± 179,20	191,0 ± 6,82
<i>Swida alba</i>	14,04 ± 5,0 133,5 ± 34,80	14,05 ± 6,2 539,5 ± 67,43	17,05 ± 4,1 567,6 ± 73,76	15,07 ± 0,6 1699,6 ± 161,56	20,10 ± 1,0 3187,5 ± 165,80	195,3 ± 6,34
<i>S. amomum</i>	18,04 ± 8,1 159,0 ± 27,50	14,05 ± 6,0 539,5 ± 54,91	17,05 ± 5,0 616,2 ± 89,24	17,07 1911,3	19,10 ± 2,1 3178,0 ± 213,12	191,8 ± 8,81
<i>S. australis</i>	15,04 ± 6,1 137,7 ± 35,36	16,05 ± 6,4 567,7 ± 73,57	28,05 ± 4,0 746,2 ± 44,59	10,08 ± 5,1 2205,9 ± 27,19	17,10 ± 5,6 3163,3 ± 175,49	194,8 ± 7,57
<i>S. baileyi</i>	15,04 ± 5,3 138,7 ± 46,83	15,05 ± 5,9 537,0 ± 63,86	21,05 ± 8,0 645,7 ± 137,43	15,07 ± 3,0 1706,4 ± 104,59	21,10 ± 1,6 2997,7 ± 306,29	195,1 ± 4,77
<i>S. coreana</i>	19,04 ± 3,6 173,1 ± 54,36	19,05 ± 3,2 605,7 ± 21,58	не цвіте	не плодоносить	25,10 ± 2,1 3207,5 ± 174,82	196,2 ± 1,47
<i>S. polioophylla</i>	15,04 ± 4,8 147,5 ± 35,12	13,05 ± 6,4 531,9 ± 54,68	31,05 ± 4,7 782,5 ± 71,70	8,08 ± 4,5 2184,4 ± 38,75	22,10 ± 2,2 3195,8 ± 206,57	194,8 ± 8,14
<i>S. racemosa</i>	17,04 ± 7,7 150,0 ± 31,15	17,05 ± 5,1 571,6 ± 58,51	18,05 ± 4,2 635,7 ± 85,14	16,07 ± 1,4 1801,8 ± 154,86	21,10 ± 2,4 3193,0 ± 158,22	195,0 ± 5,37
<i>S. rugosa</i>	17,04 ± 4,2 162,4 ± 46,45	17,05 ± 3,6 586,3 ± 27,04	не цвіте	не плодоносить	26,10 ± 1,9 3212,7 ± 178,11	197,6 ± 2,70
<i>S. sanguinea</i>	16,04 ± 8,0 154,2 ± 31,48	15,05 ± 8,01 568,2 ± 82,70	31,05 ± 5,4 788,0 ± 84,57	5,08 ± 3,2 2104,0 ± 76,06	19,10 ± 1,0 3180,8 ± 165,40	193,0 ± 9,54
<i>S. sericea</i>	13,04 ± 6,4 122,7 ± 36,69	12,05 ± 9,6 515,1 ± 97,67	17,05 ± 3,6 561,2 ± 77,10	14,07 ± 4,8 1651,2 ± 139,68	18,10 ± 1,9 3179,1 ± 170,81	193,3 ± 7,61
<i>S. stricta</i>	23,04 ± 4,0 198,9 ± 57,03	24,05 ± 4,2 668,5 ± 61,27	7,06 ± 4,3 917,1 ± 96,05	16,08 ± 2,7 2314,6 ± 110,12	21,10 ± 1,3 3201,8 ± 159,24	188,5 ± 3,49
<i>S. walteri</i>	16,04 ± 5,2 154,6 ± 37,89	17,05 ± 5,1 574,2 ± 56,84	30,05 ± 7,6 769,1 ± 82,37	11,08 ± 1,5 2200,7 ± 6,73	21,10 ± 2,3 3196,3 ± 157,51	195,1 ± 5,85

Примітка. M – середнє арифметичне значення; σ – середнє квадратичне відхилення; у чисельнику – середні дати настання фенофаз; у знаменнику – суми ефективних температур.

цей процес набуває масового характеру і до кінця першої декади жовтня 60–70% листків *Swida alba*, *S. sericea*, 80% листків *S. sanguinea* та *S. australis* мають осіннє забарвлення (від малиново-червоного до темно-фіолетового). У другій декаді жовтня зелене забарвлення листків починає змінюватися на осіннє у *S. racemosa*, *S. coreana*, *S. poliophylla*, *S. walteri*, наприкінці третьої декади жовтня — у *Bothrocaryum alternifolium*, *Swida baileyi*, *S. rugosa*.

Листопад у більшості видів розпочинається наприкінці жовтня (в середньому 20.10–23.10). Першими починають опадати листки у *Swida australis* (17.10), *S. sericea* (18.10) та *Cornus officinalis* (18.10), найпізніше — у *Swida coreana* (25.10) та *S. rugosa* (26.10). Відхилення дат початку листопаду по роках незначні. В окремі роки цей процес прискорюється ранньоосінніми заморозками.

Кінець вегетації об'єктів дослідження припадає на кінець жовтня—початок листопада. Першими закінчують вегетацію *Swida sericea* та *S. walteri* (23.10), останніми — *S. coreana* та *S. rugosa*. Це відбувається, як правило, при переході середньодобових температур через 5° С у бік зниження.

Аналізуючи строки фенофаз досліджуваних видів можна дійти висновку про те, що незважаючи на деякі відхилення від норми, фенофази більшості інтродукованих видів характеризуються стабільністю і загалом узгоджуються з погоднокліматичними умовами району інтродукції. Зміни ритмів розвитку інтродукованих видів порівняно з такими у межах їх природних ареалів свідчать про успішність їх інтродукції в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України та Ботанічному саду ім. ак. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка і перспективність їх культивування в Лесостепу України.

1. *Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные /* Под общ. ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1986. — 719 с.

2. *Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений.* — М.: Наука, 1981. — 120 с.

РИТМЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ CORNACEAE (DUMORT.) DUMORT В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

*A.V. Kustovskaya*¹, *S.V. Klimenko*²,
*A.P. Kustovskiy*²

¹ Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, Украина, г. Киев

² Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Представлены результаты исследований сезонных ритмов роста и развития 16 видов Cornaceae. Установлено, что несмотря на некоторые отклонения от нормы фенофазы большинства интродуцированных видов характеризуются стабильностью и в основном согласуются с погодноклиматическими условиями Лесостепи Украины.

RHYTHMES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF INTRODUCED SPECIES OF CORNACEAE (DUMORT.) DUMORT. IN FOREST-STEPPE OF UKRAINE

*A.V. Kustovska*¹, *S.V. Klimenko*²,
*O.P. Kustovsky*²

¹ M.P. Dragomanov National Pedagogical University, Ukraine, Kyiv

² M.M. Grishko National Botanical Gardens National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Season's rhythms of grows and development of 16 Cornaceae species were studied. It was established, that of majority of introduced species are characterized by stability and are appropriated for climatic conditions of Forest-Steppe of Ukraine.

И.И. КОРШИКОВ¹, Н.С. ТЕРЛЫГА², С.А. БЫЧКОВ¹, А.Е. МАЗУР²¹ Донецкий ботанический сад НАН Украины
Украина, 83059 г. Донецк, просп. Ильича, 110² Криворожский ботанический сад НАН Украины
Украина, 50089 г. Кривой Рог, ул. Маршака, 50

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СОСНЫ КРЫМСКОЙ (PINUS PALLASIANA D. DON) К УСЛОВИЯМ ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННОЙ СРЕДЫ В НАСАЖДЕНИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ

На основании трехлетних наблюдений за состоянием 25–30-летних растений сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don) в восьми насаждениях, расположенных на железорудном отвале, промплощадках и в зонах рассеивания выбросов крупных металлургических и горно-обогатительных комбинатов Криворожья и Приазовья, в рекреационных зонах городов и пригородных сельскохозяйственных районах, а также в природных популяциях Крыма, разработана бонитировочная шкала оценки продолжительности жизни и охвоенности боковых ростовых побегов. Обоснован методический подход по использованию этой шкалы для определения степени изреженности кроны растений как основного показателя их жизненного состояния и оценено состояние изучаемых насаждений по этой методике. Показана высокая устойчивость сосны крымской к условиям техногенно загрязненных территорий интродукционного ареала.

Древесные растения, используемые в озеленении промышленных городов степной зоны Украины, испытывают в ходе онтогенеза не только влияние неблагоприятных климатических факторов, но часто и повреждающие воздействия аэрополлютантов [2, 7]. В связи с этим в интегрированную оценку состояния новых видов в пионерных насаждениях промышленных регионов как главный показатель должна входить характеристика степени их устойчивости к атмосферным выбросам доминирующих производств [2]. С этой целью

можно использовать шкалу категорий жизненного состояния деревьев по характеристике кроны, разработанную для оценки "новой болезни ослабления лесов" вследствие повреждения аэрополлютантами и кислотными дождями в Европе и Северной Америке [9], а также шкалы оценки видовой газоустойчивости растений [2, 4, 7].

Согласно наиболее употребляемым шкалам в лесонасаждениях, подверженных повреждающим эмиссионным воздействиям, классифицировано пять категорий состояния деревьев: здоровое, умеренно поврежденное, сильно поврежденное, усыхающее и сухое [1, 8]. Эти шкалы, используемые для визуаль-

ного мониторинга, как правило, хвойных лесов [9, 10], не всегда приемлемы для характеристик жизненного состояния экзотов в пионерных насаждениях интродукционного ареала. Особенно в тех случаях, когда отсутствуют две последние категории, а индивидуальные отличия в повреждаемости поллютантами проявляются лишь в степени развития хлороза и некроза хвои и продолжительности ее жизни. Эти показатели, являющиеся базисными в разработанных шкалах для первых трех категорий состояния растений [1, 8, 9], имеют определенную видовую специфику, а их естественная индивидуальная вариабельность в пределах одного насаждения может существенно различаться. Так, например, у молодых растений сосны крымской в насаждениях Криворожья и возрастных растений Крыма продолжительность жизни хвои варьировала от 2 до 6 лет, а по степени относительной охвоенности ростовых боковых побегов индивидуальные различия достигали десятикратных величин в пределах одного насаждения [5, 6]. Высокая вариабельность по этим основным показателям устойчивости сосны крымской к техногенному загрязнению требовала разработки более дифференцированной шкалы, отражающей в полной мере индивидуальные особенности жизненного состояния молодых растений. Такая шкала необходима для мониторинговых оценок состояния древостоев этого перспективного для лесоразведения и озеленения населенных пунктов степной зоны Украины вида, а также для выделения наиболее устойчивых индивидуумов, необходимых для формирования региональных банков селекционно-перспективных генотипов.

Цель работы — разработка шкалы для визуальной оценки степени изре-

женности кроны сосны крымской и ее использование для определения устойчивости этого вида в различных условиях техногенных экотопов степной зоны Украины.

В период с 1995 по 1997 гг. нами проводились наблюдения за состоянием кроны растений сосны крымской в четырех насаждениях Кривого Рога: на промплощадке горно-обогатительного комбината (СевГОК), на отвале железорудного карьера (ПРР), в 3 км от металлургического комбината (КМК) и на окраине города в Романовском урочище (РУ). В каждом насаждении изучалось 25 случайно отобранных и промаркированных растений.

В течение двух лет (1997–1998 гг.) проводились наблюдения за состоянием кроны растений в четырех насаждениях Мариуполя, два из которых (Ю, КАМ) находились в зоне прямого действия металлургического комбината (0,5–5 км), третье (Ф) — на окраине города, а четвертое (Х) — в 20 км от города в сельскохозяйственной зоне. Выборки изучаемых растений в этом районе составили: Ю-КАМ — 40 шт., Ф — 20 и Х — 27 шт. Возраст растений в Криворожье и Приазовье был почти одинаковым — 23–30 лет. В Крыму для наблюдений использовали 47 деревьев природных популяций среднего яруса гор в районе поселка Долосы и в урочище Никита. Оценку охвоенности кроны растений проводили в период их глубокого покоя в ноябре–декабре.

Первоначально для визуальной оценки охвоенности растений применяли бонитировочную шкалу, разработанную для сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) [10]. Однако эта шкала, рассчитанная на продолжительность жизни хвои *P. sylvestris* (до четырех лет) оказалась неприемлемой для *P. pallasiana*, у

которой средняя продолжительность жизни хвои составляет 6 лет, а у отдельных деревьев в пределах естественного ареала достигала 9 лет. В результате наблюдений за растениями сосны крымской в искусственных насаждениях Криворожья и Приазовья, а также в природных популяциях Крыма нами была разработана бонитировочная шкала продолжительности жизни хвои и степени охвоенности боковых ростовых побегов (см. рисунок).

Преждевременное опадание хвои у сосны крымской в условиях Кривбасса и Приазовья начинается с третьего года жизни. Однако и в оптимальных условиях заповедных территорий Крыма в популяциях сосны крымской встречаются деревья, у которых продолжительность жизни хвои не превышает двух лет. В искусственных насаждениях и природных популяциях сосны крым-

ской наблюдается высокая индивидуальная гетерогенность по сохранности хвои 3–6-летнего возраста. В условиях техногенных экотопов визуально заметнее отличия в охвоенности боковых побегов, чем в повреждении хвои, особенно на 3–6-годичных приростах. Так, например, у растений сосны крымской 4 года жизни в насаждениях Криворожья отличия в сохранности хвои могут достигать 3,7–13,8 раза, а по показателю ее поврежденности всего 1,2–2,5 раза [5]. По этой причине при диагностике жизненного состояния молодых растений сосны крымской в насаждениях интродукционного ареала определяющим показателем должна быть изреженность их кроны.

Для объективной оценки степени влияния факторов техногенно загрязненной среды на жизненное состояние конкретных древостоев как контроль

Бонитировочная шкала продолжительности жизни хвои и охвоенности боковых ростовых побегов сосны крымской

необходимо использовать эталонные насаждения [2]. При выборе таких контрольных насаждений в крупных промышленных агломерациях могут возникнуть серьезные трудности из-за того, что рассеивание промышленных эмиссий в силу особенностей рельефа местности, турбулентных процессов в атмосфере и погодных условий происходит неравномерно и может распространиться на значительные расстояния [3]. С особенностями рассеивания газопылевых выбросов промышленных производств Кривого Рога, по-видимому, связано то, что в насаждении сосны крымской, расположенном в сельскохозяйственном районе, продолжительность жизни хвои оказалась самой низкой [6]. По этим причинам как контрольные можно использовать насаждения в фоновых условиях в районах недоминантных ветров, а как эталонные — природные популяции заповедных территорий, где антропогенное и техногенное влияние сведено к минимуму. Для сосны крымской в качестве эталонных лучше всего использовать природные популяции Горного Крыма. При этом надо учитывать, что степень изреженности кроны зависит не только от жесткости экологических условий, повреждаемости растений болезнями и вредителями, но и от возраста растений. На примере разновозрастных насаждений *P. sylvestris* показано, что степень дефолиации кроны у растений до 50 лет ниже, чем у генеративно старых деревьев в перестойных древостоях [8].

Для диагностики жизненного состояния древостоев в экстремальных условиях существования необходимо выяснить степень естественной флуктуации анализируемого признака в эталонных популяциях. В отношении сосны крымской — это встречаемость деревьев с

разной продолжительностью жизни хвои в популяциях Горного Крыма (табл. 1). В эталонных природных популяциях сосны крымской на долю деревьев с сохранившейся 5–6-летней хвоей приходится 51,1%, в то время как доля этих растений в насаждениях интродукционного ареала изменяется от 3,3 до 44,5%. В насаждениях Мариуполя и Кривого Рога, подвергающихся острым или спорадическим воздействиям выбросов металлургических комбинатов, около половины (42–48,7%) составляют растения с продолжительностью жизни хвои до трех лет, тогда как в природных популяциях — всего 17%. Используя нашу бонитировочную шкалу охвоенности и частоту встречаемости деревьев с разной продолжительностью жизни хвои, можно установить степень изреженности кроны среднестатистического дерева в каждом насаждении по формуле:

$$Tx = n_2A + n_3A + n_4A + n_5A + n_6A,$$

где n — частота встречаемости деревьев в насаждении с продолжительностью жизни хвои до 2, 3, 4, 5, 6 лет; A — охвоенность (в баллах) групп деревьев с 2–6-летней продолжительностью жизни хвои.

В природных популяциях сосны крымской в Горном Крыму охвоенность среднестатистического растения 50–90-летнего возраста согласно предложенной методике составила приблизительно 7 баллов (табл. 1). В этих популяциях встречалось небольшое число деревьев (8,5%), охвоенность которых оценивалась в 10 баллов. Таким образом, максимальный уровень охвоенности или изреженности кроны в природных популяциях сосны крымской составляет 10 баллов, а реально оптимальный — 7 баллов. В интродукционных насаждениях наиболее высокая изреженность кроны отмечена в насаждениях сосны крымской, подвер-

женных острым воздействиям газовой-пылевой выбросов металлургических комбинатов Мариуполя и Кривого Рога. Крона среднестатистического растения в таких насаждениях приблизительно в 2,5 раза более изрежена, чем в среднем у растений природных популяций.

На основании анализа данных охвоенности боковых ростовых побегов сосны крымской в различных насаждениях интродукционного ареала и природных популяциях разработана шкала изреженности кроны растений (табл. 2).

Из данных табл. 1 следует, что молодые растения сосны крымской в насаждениях, примыкающих к крупным про-

мышленным городам степной зоны Украины, характеризуются слабой или умеренной степенью изреженности кроны. На окраине Мариуполя изреженность кроны растений была средней, а в таком же насаждении Кривого Рога – слабой. По всей видимости, это связано с тем, что сосна крымская значительно более чувствительна к эмиссиям металлургических комбинатов, чем к воздействию выбросов горно-обогатительных железорудных комбинатов, преобладающих в Кривом Роге. Об этом свидетельствует тот факт, что у растений, произрастающих в зоне острого действия выбросов металлургических

Таблица 1

Встречаемость деревьев с различной продолжительностью жизни хвои и изреженность кроны у среднестатистического растения сосны крымской в природных популяциях Крыма и искусственных насаждениях Приазовья и Криворожья

№ п/п	Место произрастания растений	Обследовано деревьев, шт.	Встречаемость деревьев с разным возрастом сохранившейся хвои, %					Изреженность кроны, баллы
			Возраст хвои, год					
			2	3	4	5	6	
К р ы м								
1	Природная популяция в среднем ярусе Крымских гор	47	10,6	17,0	21,3	42,6	8,5	6,96
П р и а з о в ь е (г. Мариуполь и его окрестности)								
2	Лесонасаждение в сельскохозяйственном районе (20 км от Мариуполя)	27	0	24,1	53,7	22,2	0	5,18
3	Окрестности Мариуполя	20	5,1	48,7	33,3	12,9	0	4,03
4	Зона острого действия эмиссий металлургического комбината	40	8,2	45,9	42,6	3,3	0	2,94
К р и в о р о ж ь е								
5	Окрестности Кривого Рога	25	0	12	50	38	0	5,84
6	Отвал железорудного горно-обогатительного комбината	25	0	6	64	20	10	4,63
7	Зона острого действия эмиссий металлургического комбината	25	0	42	54	4	0	2,78
8	Промплощадка горно-обогатительного железорудного комбината	25	0	14	42	26	18	5,17

комбинатов Мариуполя и Кривого Рога, изреженность кроны была высокой.

Полученные оценки жизненного состояния молодых растений сосны крымской в насаждениях Криворожья и Приазовья характеризуются достаточно высокой стабильностью по годам. Наибольшее отклонение в оценке, составляющее 17,5%, обнаружено у растений, подвергающихся эмиссионным воздействиям Криворожского металлургического комбината, в то время как у растений контрольного Романовского урочища изменения в оценках за трехлетний период наблюдений не превышали 1,4%.

В насаждениях Приазовья максимальные изменения в оценках составляли 6,3% (зона острого действия эмиссий металлургического комбината) и 0,5% (в пригородных насаждениях). Безусловно, следует ожидать определенной вариабельности оценок жизненного состояния растений по годам, так как они определяются общей реакцией растений на колебания погодных условий и на изменения степени воздействия выбросов промышленных производств крупных индустриальных городов степной зоны Украины. Продуктивность молодых насаждений сосны крымской в разных условиях интродукционного ареала можно оценить на основе учета фитомассы растений, используя для этого обычные таксационные показатели ствола дерева [1]. Эти показатели, в первую очередь, важны для выяснения лесохозяйственного потенциала вида, однако, требуют дополнительного масштабного сбора данных.

В целом, предложенный методический подход несложен и вполне приемлем для озеленителей, так как позволяет объективно и оперативно оценить жизненное состояние насаждений и отдельных растений сосны крымской в преде-

Таблица 2

Шкала оценки степени изреженности кроны сосны крымской

Степень изреженности кроны	V среднестатистического дерева, баллы	Потеря хвои по сравнению с эталоном (природные популяции), %
Отсутствует	≤7	≤10
Слабая	6	15
Умеренная	5	25
Средняя	4	40
Высокая	3	55
Очень высокая	2	70
Критическая	1	85
Полная	0	100

лах интродукционного ареала. Из проведенного анализа следует, что сосна крымская отличается высокой устойчивостью в условиях крупных индустриальных городов степной зоны Украины и ее следует рекомендовать для более широкого использования в озеленении этих территорий.

1. *Алексеев В.А.* Некоторые вопросы диагностики и классификации поврежденных загрязнением лесных экосистем // Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. — Л.: Наука, 1990. — С. 38–54.

2. *Взаимодействие растений с техногенно загрязненной средой. Устойчивость. Фитоиндикация. Оптимизация / И.И. Коршиков, В.С. Котов, И.П. Михеенко и др.* — К.: Наук. думка, 1995. — 192 с.

3. *Жилет Д.Д.* Загрязнение атмосферы — предмет для беспокойства // Загрязнение воздуха и жизнь растений / Под ред. М. Трешоу. — Л.: Гидрометеиздат, 1988. — С. 24–31.

4. *Кулагин Ю.З.* Древесные растения и промышленная среда. — М.:1974. — 124 с.

5. *Терлыга Н.С.* Адаптивна мінливість сосни кримської (*Pinus pallasiana* D. Don) в насадженнях Кривбасу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — Киев, 2000. — 19 с.

6. *Терлыга Н.С., Коршиков И.И.* Сосна крымская как пассивный биоиндикатор

загрязненности среды в Кривбассе // Вопросы биоиндикации и экологии. — Запорожье, 1997. — Вып. 2. — С. 102–109.

7. *Фитотоксичность органических и неорганических загрязнителей* / В.П. Тарабрин, Е.Н. Кондратюк, В.Г. Башкатов и др. — К.: Наук. думка, 1986. — 216 с.

8. *Ярмишко В.Т.* Сосна обыкновенная и атмосферное загрязнение на европейском Севере. — Санкт-Петербург: Изд-во НИИ С.-Петербургского гос. ун-та. — 1997. — 210 с.

9. *Nilson S., Duinker P.* The extent forest decline in Europe: a synthesis of survey results // *Environment*. — 1987. — 29. — P. 4–9, 30–31.

10. *Jager E.J.* Indikation von Luftverunreinigungen durch morphometrische Untersuchungen an Hoheren Pflanzen // *Bioindikation*. — Halle-Witterberg: Martin-Luther Univ., 1980. — Teil. 3. — S. 43–52.

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СОСНИ КРИМСЬКОЇ (*PINUS PALLASIANA* D. DON) ДО УМОВ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНОГО СЕРЕДОВИЩА У НАСАДЖЕННЯХ СТЕПОВОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ

*І.І. Коршиков*¹, *Н.С. Терлыга*²,
*С.А. Бичков*¹, *А.Ю. Мазур*²

¹ Донецький ботанічний сад НАН України, Україна, м. Донецьк

² Криворізький ботанічний сад НАН України, Україна, м. Кривий Ріг

За результатами трирічних спостережень за станом 25–30-річних рослин сосни кримської (*Pinus pallasiana* D. Don) у восьми насад-

женнях, розташованих на залізорудному відвалі, проммайданчиках і в зонах випадання викидів великих металургійних і гірничозбагачувальних комбінатів Криворіжжя та Приазов'я, в рекреаційних зонах міст і приміських сільськогосподарських районах, а також у природних популяціях Криму розроблена бонітувальна шкала оцінки тривалості життя та охвоєності бокових ростових пагонів. Обґрунтовано методичний підхід щодо використання цієї шкали для визначення ступеня зрідженості крони рослин як основного показника їхнього життєвого стану та оцінено стан досліджуваних насаджень за цією методикою. Показано високу стійкість сосни кримської до умов техногенно забруднених територій інтродукційного ареалу.

ESTIMATION OF *PINUS PALLASIANA* D. DON TO THE CONDITIONS OF TECHNOGENIC ENVIRONMENTAL POLLUTION IN STEPPE PLANTATIONS OF UKRAINE

*I.I. Korshykov*¹, *N.S. Terlyga*²,
*S.A. Bytchkov*¹, *A.E. Mazur*²

¹ The Donetsk Botanical Gardens of the NAS of Ukraine, Donetsk

² The Kriviy Rig Botanical Gardens, National Academy Sciences of Ukraine, Kriviy Rig

25–30 year old trees of *Pinus pallasiana* D. Don were observed in 8 plantations situated in different polluted rural and urban zones of Kriviy Rig and Azov regions. A new scale for conifer life duration was developed. High hardiness of *Pinus pallasiana* D. Don to technogenic environment pollution was shown.

С.Д. КРИКЛИВА

Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського
Україна, 23200 м. Вінниця, вул. Острозького, 32

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАТИВНОГО ПЕРІОДУ ОДНО-РІЧНИХ ВИДІВ РОДУ TRIFOLIUM L., ІНТРОДУКОВАНИХ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Вивчено динаміку цвітіння Trifolium alexandrinum L. і T. apertum Bobr. в умовах Правобережного Лісостепу України. Представлено морфометричні характеристики суцвіть та суплідь на пагонах різного порядку, обраховано обсіменіння.

Одним з найважливіших етапів інтродукційної роботи є оцінка результатів пристосованості рослин до нових умов зростання. Ми вивчали процеси цвітіння, формування насіння в однорічних видів конюшин, інтродукованих у Правобережному Лісостепу України, оскільки здатність утворювати генеративні органи є показником успішного пристосування рослин до нових умов.

Про можливість вирощування *Trifolium alexandrinum L.* і *T. apertum Bobr.* на території України йшлося ще в 50-х роках ХХ ст. [1]. Цінність їх як кормових культур не викликає сумнівів [7, 9, 11, 12].

Матеріали та методи досліджень

Об'єктами досліджень були рослини *Trifolium alexandrinum L.* сорту Оріана та *Trifolium apertum Bobr.* сорту Діана,

виведені у лабораторії селекції Інституту кормів УААН і занесені до державного Реєстру сортів рослин України [10]. Спостереження за настанням і тривалістю фаз генеративного періоду проводились за загальноприйнятою методикою [4] на полях дослідного господарства "Бохоницьке" Вінницького району, де були висіяні дані культури. Ширина міжрядь становила 45 см, норма висіву — 5–6 кг/га. На дослідних ділянках було заетиковано по 10 рослин кожного виду. З початку фази видимої бутонізації на заздалегідь підготовлених схемах щодня відмічалась кількість розкритих бутонів, кількість суцвіть у фазі повного цвітіння та кількість суцвіть, що вступили у фазу формування насіння [5]. У фазі повного цвітіння та формування насіння проводилась морфометрія генеративних органів. Було визначено обсіменіння суплідь різного порядку [6].

Динаміка розкриття суцвіть *Trifolium apertum* Bobr. (1) і *T. alexandrinum* L. (2): 1 – 20.06; 2 – 25.06; 3 – 30.06; 4 – 5.07; 5 – 10.07; 6 – 15.07; 7 – 20.07; 8 – 25.07; 9 – 30.07; 10 – 5.08; 11 – 10.08; 12 – 15.08; 13 – 20.08; 14 – 25.08

Результати досліджень

На відміну від *T. alexandrinum*, *T. apertum* є рослиною озимого типу розвитку. Тому настання її фенофаз спостерігається на місяць раніше. Загальна картина цвітіння даних видів в умовах Правобережного Лісостепу України наведена на рисунку.

За рахунок неодноразовості розкриття суцвіть різного порядку складається враження про досить тривалий період цвітіння рослин (табл. 1, 2).

Таблиця 1

Настання і тривалість фенофаз генеративного періоду *Trifolium apertum* за порядком розташування суцвіть на пагоні, дати

Назва фенофази	Початок	Кінець	Порядок формування суцвіття			
			Центральні	1	2	3
Бутонізація	08.06	09.06	18.06	24.06	06.07	06.07
	22.06	23.06	02.07	06.07	17.07	17.07
Цвітіння	23.06	24.06	03.07	07.07	18.07	18.07
	11.07	11.07	20.07	22.07	04.08	04.08
Формування насіння	12.07	12.07	21.07	23.07	05.08	05.08
	27.07	27.07	08.08	11.08	23.08	23.08

Таблиця 2

Настання і тривалість фенофаз генеративного періоду *Trifolium alexandrinum* за порядком розташування суцвіть на пагоні, дати

Назва фенофази	Початок	Кінець	Порядок формування суцвіття		
			Центральні	1	2
Бутонізація	11.07	12.07	22.07	02.08	02.08
	27.07	27.07	05.08	12.08	12.08
Цвітіння	28.07	28.07	06.08	13.08	13.08
	22.08	21.08	25.08	01.09	01.09
Формування насіння	23.08	22.08	27.08	02.09	02.09
	16.09	16.09	19.09	22.09	22.09

Слід зазначити, що у *T. alexandrinum* у період формування насіння можна спостерігати цвітіння на додаткових пагонах, за рахунок яких при скошуванні відбувається відростання. Як відомо, рослини роду *Trifolium L.* є суто ентомофільними [8]. Насіння в головках додаткових пагонів практично не утворюється, оскільки під час цвітіння останніх практично відсутні запилювачі.

На центральних пагонах однієї рослини виду *T. apertum* утворюється $1,7 \pm 0,09$ суцвіття, на пагонах першого порядку – $12,0 \pm 0,47$, другого – $28,5 \pm 0,44$, третього – $8,0 \pm 0,39$. У середньому на пагонах четвертого порядку утворюється $3,0 \pm 0,44$ суцвіть, хоча більшість з них вегетативні.

На відміну від *T. apertum* *T. alexandrinum* формує лише одне суцвіття на центральному пагоні. На пагонах першого порядку утворюється $12,6 \pm 0,37$ суцвіття, на пагонах другого порядку – найбільше – $32,8 \pm 0,62$, на пагонах третього – $2,4 \pm 0,31$. Утворення суцвіть на пагонах четвертого порядку практично не спостерігалось.

Генеративні органи різних порядків відрізняються за низкою морфометричних характеристик (табл. 3).

Рослини *Trifolium apertum* за осінньої сівби на початку нового вегетаційного періоду здатні утворювати генеративні органи першого, другого, третього та в незначній кількості – четвертого порядків, тоді як рослини *T. alexandrinum* при висіванні у травні за вегетаційний період генеративних органів четвертого порядку не формують.

Суцвіття *T. apertum* в обрисі змінюються під час цвітіння від конічних через яйцеподібні до циліндричних і мають такі ж морфометричні характеристики, як і суцвіття рослин у природних

місцезростаннях (Північний Кавказ) [1, 3].

Суцвіття *T. alexandrinum* псевдоконічні, продовгувато-овальні через відмирання нижніх квіток головки та розпукування верхніх. Суцвіття до 3 см завдовжки, що на 0,5 см менше від описаних Є.Г. Бобровим [1] і діаметром 1,0–1,8 см, що відповідає попередньо описаному [8].

Суцвіття та супліддя досліджуваних видів відрізняються за розмірами залежно від порядку розташування на пагоні (табл. 4, 5).

Аналізуючи дані табл. 4 і 5, можна зробити висновок, що довжина та ширина суцвіття або супліддя зменшується з кожним наступним порядком. Така ж тенденція спостерігається щодо кількості квіток у суцвітті та кількості насінин у суплідді. Співвідношення останніх дає показник обсіменіння (табл. 6).

Найвищий показник обсіменіння у *T. apertum* мають центральні супліддя та супліддя першого порядку, найнижчий – супліддя четвертого порядку. Проте основну масу насіння дають супліддя I, II та III порядків, оскільки центральні на період збирання практично обсіпаються, а насіння суплідь IV порядку ще не достигло. Маса насіння, зібраного з однієї рослини, у середньому становить $6,23 \pm 0,18$ г.

Найбільше обсіменіння у *T. alexandrinum* дають супліддя центральних пагонів, найменше – III порядку, останні на деяких рослинах можуть не утворюватися. Основну масу насіння дають центральні супліддя та супліддя I і II порядків, оскільки насіння на пагонах III порядку на момент збирання має молочно-воскову стиглість. Маса насіння, зібраного з однієї рослини, становить у середньому $2,23 \pm 0,65$ г.

Таблиця 3

**Розміри генеративних органів однорічних видів конюшин в умовах
Правобережного Лісостепу України, мм**

Розміри		Порядок суцвіття				
		Центральні	1	2	3	4
Trifolium apertum Bobr.	Довжина суцвіття	35,2 ± 0,29	32,4 ± 0,28	24,5 ± 0,24	17,1 ± 0,57	16,6 ± 0,27
	Ширина суцвіття	19,9 ± 0,16	17,3 ± 0,20	14,2 ± 0,14	11,8 ± 0,27	11,0 ± 0,11
	Довжина супліддя	23,0 ± 0,27	19,6 ± 0,26	17,0 ± 0,42	14,2 ± 0,23	13,3 ± 0,23
	Ширина супліддя	15,5 ± 0,11	13,6 ± 0,05	11,5 ± 0,09	9,1 ± 0,07	8,4 ± 0,06
Trifolium alexandrinum L	Довжина суцвіття	29,3 ± 0,29	24,7 ± 0,26	23,8 ± 0,31	15,9 ± 0,23	—
	Ширина суцвіття	18,7 ± 0,17	15,4 ± 0,18	12,1 ± 0,14	9,5 ± 0,12	—
	Довжина супліддя	23,0 ± 0,29	18,5 ± 0,16	15,8 ± 0,23	9,4 ± 0,25	—
	Ширина супліддя	14,3 ± 0,22	13,1 ± 0,17	11,9 ± 0,17	7,4 ± 0,32	—

Таблиця 4

**Кількісні характеристики суцвіть та суплідь Trifolium apertum
залежно від порядку розташування, шт.**

Показник	Порядок суцвіття та дата обліку				
	Центральні	I	II	III	IV
	10.07	10.07	20.07	20.07	1.08
Кількість квіток у суцвітті	116 ± 1,47	111,9 ± 1,39	104,2 ± 0,99	72,8 ± 1,07	60,9 ± 0,62
Кількість насі- нин у суплідді	85,6 ± 1,09	82,7 ± 1,73	66,9 ± 0,6	39,8 ± 1,25	21,0 ± 0,68

Таблиця 5

**Кількісні характеристики суцвіть та суплідь Trifolium alexandrinum
залежно від порядку розташування, шт.**

Показник	Порядок суцвіття та дата обліку			
	Центральні	I	II	III
	30.08	30.08	10.09	10.09
Кількість квіток у суцвітті	101 ± 2,86	92,3 ± 0,68	75,5 ± 1,14	28,8 ± 0,99
Кількість насі- нин у суплідді	61 ± 1,08	49,1 ± 1,17	42,9 ± 1,02	5,2 ± 0,33

Таблиця 6

Обсіменіння суплідь однорічних видів конюшин, %

Назва виду	Порядок суцвіття				
	Центральні	I	II	III	IV
<i>Trifolium apertum</i>	73,8	73,9	64,2	54,7	34,5
<i>T. alexandrinum</i>	60,4	53,2	56,8	18,1	—

Висновки

Рослини видів *Trifolium alexandrinum* L. і *T. apertum* Bobr. можна вважати інтродукованими в умовах Правобережного Лісостепу України, оскільки вони здатні утворювати генеративні органи I – III порядків, а *T. apertum* – навіть четвертого. Розміри суцвіть та суплідь у даних умовах практично не відрізняються від описаних у літературі. Проте обсіменіння суплідь у *T. apertum* на 10% більше, ніж у традиційно вирощуваних на Поділлі сортів конюшини лучної, а суплідь *T. alexandrinum* – дорівнює 47%. Нині ці види вводяться в культуру і в майбутньому поповнять асортимент однорічних кормових культур.

1. Бобров Е.Г. Род клевер – *Trifolium* L. // Флора СССР. – М.–Л.: Изд-во АН СССР. – 1945. – Т.11. – С. 254–255.

2. Бобров Е.Г. Новые для культуры виды клеверов. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – С. 42–55.

3. Гроссгейм А.А. Определитель растений Кавказа. – М.: Сов. наука, 1949. – С. 119–200.

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1979. – 351с.

5. Куперман Ф. Биология развития культурных растений. – М.: Высш. шк., 1982. – С. 227–231.

6. Методика опытов на сенокосах и пастбищах. – М.: Изд-во НИИ кормов, 1971. – 232 с.

7. Мехтиева Б.А. Клевер александрийский – ценное кормовое растение в условиях Апшерона // Изв. АН АзССР. Сер. Биол. науки. – 1975. – № 3. – С. 22–27.

8. Многолетние бобовые травы (клевер, лядвенец) // Культурная флора. – М.: Колос, 1993. – Т. 13. – 178 с.

9. Першина А.Г. Испытания *Trifolium apertum* Bobr. – клевера однолетнего открытозого – в Краснодарском и Ставропольском краях // Науч.-техн. бюл. НИИ растениеводства. – Л., 1991. – Вып. 211. – С. 20–22.

10. Реєстр сортів рослин України на 2001 рік. – Київ, 2000. – С. 16.

11. Рубцов М.И. Возделывание клевера александрийского в Кировобад-Казахской зоне Азербайджана // Селекция и семеноводство. – 1990. – № 4. – С. 51–52.

12. Юрченко Х., Бугайов В., Прокопенко Л., Криклива С. Конюшина відкритозіва – перспективна культура // Тваринництво України. – 1996. – № 3. – С. 28.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАТИВНОГО ПЕРІОДА ОДНОЛЕТНИХ ВИДОВ РОДА *TRIFOLIUM* L., ІНТРОДУЦІРОВАННИХ В ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЛЕСОСТЕПИ УКРАЇНИ

С.Д. Крикливая

Винницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського, Україна, г. Винниця

Изучена динамика цветения *Trifolium alexandrinum* L. и *T. apertum* Bobr. в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Представлены морфометрические характеристики соцветий и соплодий на побегах различных порядков, вычислено обсеменение.

CHARACTERISTICS OF THE GENERATIVE PERIODE OF ONE-YEAR SPECIES OF *TRIFOLIUM* L. WHICH WERE INTRODUCED IN THE UKRAINE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE

S.D. Kryklyva

M.M. Kotsyubynskiy Vinnitsa State Pedagogical University, Ukraine, Vinnitsa

The dynamics of blossom of *Trifolium alexandrinum* L. and *Trifolium apertum* Bobr. were studied in conditions of Right-Bank Forest-Steppe of the Ukraine. Morfometric characteristics of inflorescence and infructescence on the shoots of different orders are given. The seed production is calculated.

О.А. КОРАБЛЬОВА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

БИОЛОГИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕСТРАГОНУ (*ARTEMISIA DRACUNCULUS* L.) В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ

Досліджено можливість вирощування пряноароматичної рослини естрагону в умовах Полісся України. Наведено дані щодо врожайності естрагону, накопичення ефірної олії та аскорбінової кислоти в біомасі. Визначено термін заготівлі сировини для використання в харчовій промисловості.

Використання рослинної їжі в раціоні людини має дуже велике значення, оскільки рослини містять білки, вітаміни, легкозасвоювані вуглеводи, амінокислоти, мінеральні, ароматичні речовини тощо [3,4].

Пряносмакові рослини здавна широко використовуються не лише як зелена присмака до їжі, а й як незамінні спеції при виготовленні різних видів консервів, напоїв, ковбас, маринуванні, квасінні, засолюванні [1, 2]. Великого значення пряні культури набувають у наш час, коли не лише необхідно збільшити обсяги технічної переробки сільськогосподарських продуктів, а й значно розширити асортимент консервованої продукції [5]. Для цього потрібно вивчити можливість вирощування в зоні розташування консервних заводів малопоширених пряноароматичних культур, здатних поліпшити смак готового продукту і замінити деякі імпортні спеції.

Естрагон (*Artemisia dracunculus* L.) — багаторічна трав'яниста рослина, незамінна пряносмакова культура, яка використовується при квасінні огірків. Ареал поширення — Лісостепова і Степова зони Європи, Сибір, Далекий Схід. Широко культивується в країнах Західної Європи, Південно-Східної Азії, Північної Америки.

Естрагон має голі, густо обліснені прямостоячі стебла до 1,5 м заввишки з великою кількістю листків. Нижні листки в основному трироздільні, верхні — лінійно-ланцетні. Молоді листочки на початку цвітіння м'якенькі й ніжні, згодом стають жорсткими. Блідо-жовті квітки зібрані в дрібні кулясті кошики, які утворюють волотеподібне суцвіття. Насіння дуже дрібне, бурого кольору, плескате. Маса 1000 насінин — 0,2 г.

Коренева система — мичкувата, розташована у поверхневому шарі ґрунту. Особливістю естрагону є здатність утворювати підземні, повзучі, потовщені (до

0,5 см) кореневищні пагони з великою кількістю маленьких всмоктувальних корінців. Завдяки цьому розмноження естрагону поділом куща є найбільш придатним технологічним прийомом для нашої зони. Можна також розмножувати естрагон укоріненими живцями й насінням, але в умовах Південного Полісся України насіння естрагону повністю досягає приблизно раз на 3–4 роки.

Весняне відростання естрагону розпочинається рано. Однак коливання по роках можуть становити 20–25 днів. У холодні дощові весни активне відростання пагонів затримується до середини квітня. У 1999 р. відростання почалося у другій декаді березня. В інші роки естрагон розпочинав вегетувати наприкінці березня – у перших числах квітня з коливанням по роках у 5–8 днів.

У період відростання стебла естрагону товсті, соковиті, з м'ясистими листками. Через місяць (у першій декаді травня) нижня частина стебла починає дерев'яніти, листки на ній стають жорсткими. До фази бутонізації стебло дерев'яніє до половини (табл.1). Листки грубішають, стають темно-зеленими.

Найтриваліший етап розвитку – від початку весняної регенерації до виходу у пуп'янки. Його тривалість коливається по роках в межах 56–89 днів. У роки з теплим періодом вегетації формування пуп'янків триває 10–15 днів, а з холодним, коли сума позитивних температур нижча від середньої багаторічної, – 20–26 днів.

Цвітіння естрагону триває 3–4 тижні. Насіння досягає довго і неодноразово.

Наприкінці травня рослина сягає у висоту 70 см, має добре обліснені паго-

Таблиця 1

Тривалість міжфазних періодів естрагону, днів

Міжфазні періоди	Рік вегетації					
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й
Відростання – бутонізація	77	79	89	78	76	56
Бутонізація – цвітіння	20	14	26	12	15	10

ни. У цей період нижні частини стебел починають дерев'яніти. Відмічено, що при скошуванні трави в цей час, рослини активно регенерують зелену масу, яка уже через місяць практично повністю відновлюється. Під час регенерації починають активно розвиватися сплячі бруньки нижче місця зрізу стебел. Проте така закономірність встановлена лише для рослин другого і наступних років вегетації. У рослин першого року вегетації другий укіс, як правило, буває значно нижчим, відповідно і валовий збір біомаси в 1,35 раза менший (табл. 2).

Урожайність зеленої маси естрагону за два укоси на другий-четвертий рік вегетації становить 21–22 т/га. Починаючи з 5-го року вегетації урожай поступово зменшується. Середній урожай з контрольних ділянок, де проводили одне скошування в період цвітіння, дорівнював 10,2 т/га.

Таблиця 2

Урожайність естрагону залежно від року вегетації та укосів, т/га

Рік вегетації	Скошування		Усього
	перше	друге	
Перший	9,42	6,43	15,85
Другий	10,8	11,0	21,9

Таблиця 3

**Вміст ефірної олії в біомасі естрагону,
% на абс. с. р.**

Органи рослини	Фази		
	відростання	бутонізація	цвітіння
Стебла	0,41	0,42	0,48
Листки	0,73	0,74	1,83
Пуп'янки	—	0,76	—
Квітки	—	—	1,94
Середнє	0,57	0,58	1,18

Таблиця 4

**Вихід ефірної олії з насаджень
*Artemisia dracunculus***

Укоси	Урожай, т/га	Ефірна олія	
		% на сиру речовину	кг/га
Один укіс у фазу цвітіння	10,2	0,276	28,0
Два укоси			
перший	10,8	0,066	7,11
другий	11,0	0,17	19,05
Усього за два укоси	21,8	—	26,16

Таблиця 5

**Вміст аскорбінової кислоти в різних
органах естрагону, мг%**

Органи рослини	Фази розвитку		
	відростання	бутонізація	цвітіння
Стебла	70,4	—	24,6
Листки	732,3	282,9	267,4
Пуп'янки	—	36,7	—
Квітки	—	—	88,3

Вміст ефірної олії та аскорбінової кислоти в різних органах вивчали за фазами розвитку (табл. 3). Максимум ефірної олії рослина накопичує в період цвітіння. Листя в цей час містило в 2,4 раза більше олії, ніж у фазах відростання і бу-тонізації.

У перерахунку на 1 га насаджень виявилось, що при одноукісному використанні естрагону ефірної олії отримано більше, ніж при двохукісному (табл. 4).

Динаміка накопичення аскорбінової кислоти за фазами розвитку перебуває в оберненій кореляційній залежності від вмісту ефірної олії. Максимальний вміст вітаміну С відмічено у листках у період весняного відростання (табл. 5).

Основна кількість аскорбінової кислоти продукується листками, але її вміст у цих органах зменшується протягом вегетації.

Висновки

1. Агроекологічні умови Полісся України забезпечують високий приріст біомаси та вихід ефірної олії естрагону.

2. При вирощуванні естрагону як прямої рослини для консервної промисловості і для отримання ефірної олії біомасу потрібно збирати за один укіс у фазу цвітіння.

3. Для використання у свіжому вигляді траву естрагону доцільно збирати за два укоси, коли нижні частини пагонів тільки починають дерев'яніти. У цей час рослини містять значну кількість аскорбінової кислоти та ефірних олій.

1. Кораблева О.А. Драгун-трава // Огородник. — 1996. — № 9. — С. 9–11.

2. Курганская С.А. Полезные травы и редкие цветы на садовом участке. — М.: Наука. — 1995. — 128 с.

3. Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник / Під ред. А.М. Гродзинського. — К.: УРЕ ім. М.П. Бажана. — 1989. — 543 с.

4. Рыбак Г.М., Романенко Л.Р., Кораблева О.А. Пряности. — К.: Урожай, 1995. — 190 с.

5. Утеуш Ю.А., Рыбак Г.М., Шобат Д.Н. и др. Отечественные пряности в консервировании. — К.: Наук. думка. — 1986. — 104 с.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭСТРАГОНА (*ARTEMISIA DRACUNCU-
LUS* L.) В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ
В ПОЛЕСЬЕ УКРАИНЫ

О.А. Кораблева

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Исследована возможность выращивания пряноароматического растения эстрагона в условиях Полесья Украины. Приведены данные об урожайности эстрагона, накоплении эфирного масла и аскорбиновой кислоты. Определены сроки заготовки сырья для использования в пищевой промышленности.

BIOLOGICAL PECULIARITIES OF ARTE-
MISIA DRACUNCULUS L. UNDER THE
CONDITIONS OF INTRODUCTION IN
POLISSYA OF UKRAINE

O.A. Korablova

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Possibility to cultivate aromatic plant *Artemisia dracunculus* in Polissya of Ukraine is studied. The accumulation of the essential oil and ascorbic acid, biomass, crop capacity are given. The terms of raw material harvesting for use in food industry were determined.

О.М. ВАНЗАР, В.В. ВАНЗАР

Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича
Україна, 58001 м. Чернівці, вул. Федьковича, 11

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОЇ БІОЛОГІЇ ДЕЯКИХ РІДКІСНИХ ВИДІВ РОДОДЕНДРОНА В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ

Проаналізовано сучасний стан деяких рідкісних видів рододендрона та з'ясовано причини скорочення їх чисельності. Наводяться результати введення рідкісних видів рододендрона в культуру в Північній Буковині. Досліджено їх репродуктивні здатності. Встановлено можливість успішного забезпечення насінневого розмноження досліджуваних видів рододендрона в умовах Північної Буковини. Відмічено відсутність аномалій у генеративному розвитку рідкісних видів рододендрона в умовах культури. Рекомендовано декоративні рідкісні види рододендрона для дендрофлори Північної Буковини.

Проблема збереження рідкісних деревних рослин в умовах посилення забруднення навколишнього середовища та збіднення фітогенофонду є актуальною і потребує якнайшвидшого вирішення. Значну роль при цьому відіграє інтродукція та акліматизація рослин.

Рододендрони є цікавими деревними рослинами з оригінальними декоративними якостями. Серед них є чимало дубильних, ефіроолійних, ґрунтозахисних, лікарських рослин.

Окремі види роду *Rhododendron* далекосхідної, східносибірської, кавказької та європейської флори є рідкісними та потребують охорони, зокрема *Rhododendron sichotense* Pojark., *Rh. schlippenbachii* Maxim., *Rh. luteum* Sweet., *Rh. kotschyi* simonk., *Rh. smirnovii* Trautv. Останніми роками спостерігається зменшення участі названих видів у складі природних уг-

руповань, скорочення ареалів їх зростання та зникнення окремих популяцій, головним чином, внаслідок господарської діяльності людини та збільшення рекреаційного навантаження.

Одним із ефективних способів збереження рідкісних видів рослин є введення їх у культуру. Важливе значення при цьому має вивчення їх біоекологічних, зокрема репродуктивних, особливостей, які визначають успішність інтродукції рододендронів.

У зв'язку з цим нами протягом багатьох років у ботанічному саду ЧДУ проводилося дослідження репродуктивних здатностей [6], якості пилку [1], динаміки цвітіння і плодоношення [4], якості насіння рододендронів з метою введення рідкісних видів рододендрона в культуру в Північній Буковині.

Серед рідкісних видів рододендрона, які цвітуть в умовах Північної Букови-

ни, зустрічаються представники різних фенологічних груп за строками цвітіння [3]: *Rh. sichotense* – рання група – з раннім початком і раннім закінченням цвітіння (4.IV – 15.IV); *Rh. schlippenbachii* – ранньо-середня група – з раннім початком і середнім закінченням цвітіння (26.IV – 11.V); *Rh. smirnovii* – із середнім строком початку і закінченням цвітіння (5.V – 20.V); *Rh. luteum* – середньопізня група – із середнім строком початку та пізнім закінченням цвітіння (11.V – 29.V).

Ранньоквітучі види зацвітають із настанням постійних середньодобових температур повітря вище $+5^{\circ}\text{C}$ (*Rh. sichotense*, *Rh. schlippenbachii*). У решти досліджуваних видів рододендрона цвітіння починається при $13-14^{\circ}\text{C}$. Температурний показник впливає на строки цвітіння зазначених видів і є лімітуючим фактором як для рясності, так і для тривалості цвітіння. Строки цвітіння залежать від стійкості ранньоквітучих видів (*Rh. sichotense*, *Rh. schlippenbachii*). Саме ці види зазнають несприятливого впливу погодних умов в період цвітіння, внаслідок чого знижується продуктивність цвітіння або виникають аномалії в генеративному розвитку.

У деякі роки в серпні – вересні у *Rh. sichotense* спостерігається повторне цвітіння. На думку деяких вчених [2, 5], у цих рослин формуються два типи генеративних бруньок. Перші мають нетривалий період спокою і зацвітають восени, другі – з тривалішим періодом спокою – цвітуть навесні.

Дослідження якості пилку зазначених видів рододендрона показало, що найвищою фертильністю (70–87%) характеризуються *Rh. luteum*, *Rh. schlippenbachii*, *Rh. smirnovii*. Нижча життєдіяльність пилку (40–60%) відмічена у *Rh. kotschyi*, *Rh. sichotense*.

Якість пилку залежить від багатьох чинників, зокрема від впливу метеоро-

логічних факторів у період мікроспорогенезу, який у рододендронів відбувається за дві-три декади до початку цвітіння. У результаті порівняння якості пилку в різні роки у зв'язку з погодними умовами встановлено, що життєздатність пилку зростає з підвищенням температури ($r = 0,88 \pm 0,041$). Меншою мірою така ж залежність спостерігається і для дефіциту вологості повітря ($r = 0,73 \pm 0,129$).

Основною причиною низької якості пилку вказаних рідкісних видів рододендрона, а в окремі роки його повної нежиттєздатності, є порушення процесу мікроспорогенезу внаслідок недостатньої відповідності погодних умов інтродукції вимогам інтродуцентів, що, в свою чергу, впливає і на якість насіння.

Від вивчення особливостей біології плодоношення рододендронів залежить успішність їх інтродукції в умовах Північної Буковини. Названі види досягли репродуктивного віку, рясно цвітуть, але інтенсивність їх плодоношення значно нижча, ніж у природних умовах.

Рясність плодоношення залежить від умов цвітіння виду та формування і розвитку квіткових бруньок. Низька рясність плодоношення *Rh. sichotense* (1–2 бали), *Rh. schlippenbachii* (2–3 бали) пояснюється впливом метеорологічних факторів у період цвітіння і несприятливими умовами запилення.

У досліджуваних видів рододендрона спостерігається тісний зв'язок між рясністю цвітіння та плодоношення.

Нами встановлено, що при самозапиленні *Rh. luteum* запліднення не відбувається, насіння не утворюється. Штучне дозапилення квіток призводить до збільшення інтенсивності плодоношення і підвищення якості насіння. При цьому зростає продуктивність цвітіння ($90\% \pm 2,07$), середня кількість насіння в коробочках (209 шт.), абсолютна вага ($0,16 \pm 0,132\text{ г}$), відсоток

нормально розвинутого насіння ($96\% \pm 0,71$). *Rh. smirnovii* та *Rh. kotschyi* в умовах Північної Буковини характеризуються рясним плодоношенням (4–5 балів).

Незважаючи на нижчу рясність плодоношення порівняно з рясністю цвітіння досліджувані види рододендрона в умовах Північної Буковини можуть успішно забезпечити насіннєве розмноження для розширення їх культурогенного ареалу.

Кількість та якість насіння визначають потенційні можливості насінневої репродукції досліджуваних видів рододендрона.

Морфометрична характеристика насіння, дані щодо ваги 1000 штук повітряно-сухого насіння досліджуваних видів при порівнянні з літературними даними свідчать про відсутність істотних відхилень у розвитку насіння досліджуваних видів рододендрона в умовах Північної Буковини.

Аналіз повнозерності насіння показав, що найбільш якісне насіння (80–98%) продукують *Rh. smirnovii*, *Rh. schlippenbachii*, *Rh. luteum*. Середньою якістю насіння (60–70%) характеризуються *Rh. kotschyi*, *Rh. sichotense*.

Найбільша вага насіння у *Rh. schlippenbachii* ($0,5 \pm 0,006$ г). Як показали наші спостереження, лабораторна схожість насіння досліджуваних видів місцевої репродукції становить 30–87%.

У результаті вивчення динаміки плодоношення та якості насіння досліджуваних рідкісних видів рододендрона, можна зробити висновок, що вони продукують нормально розвинуте насіння, що, в свою чергу, дає змогу забезпечити масове розмноження цих видів насінням місцевої репродукції і свідчить про успішну акліматизацію в місцевих умовах.

Вирішення питань біології цвітіння і плодоношення рідкісних рододендронів, розробка методів їх культури в умовах відкритого ґрунту вимагає морфофізіологічних досліджень.

У зв'язку з цим ми вивчали проходження етапів органогенезу у генеративних пагонів досліджуваних рододендронів. Квіткові бруньки у цих видів закладаються на верхівках річних пагонів у другій половині вегетаційного періоду (червень–серпень) при високій температурі повітря (в середньому близько $+20$ °С).

Згідно з теорією Ф.М. Куперман [6], диференціація генеративних органів рододендронів відбувається на III–IV етапах органогенезу. П'ятий етап характеризується початком утворення і диференціації якісно нових органів квітки. Шостий етап відмічений подальшими формуваннями суцвіття і квітки, спостерігається ріст чашолистків, пелюсток. Нами встановлено, що у досліджуваних видів рододендрона генеративні органи розвиваються у другій половині вегетаційного періоду. До його закінчення мікроспори знаходяться у тетрадах, тобто вказані види входять у стан спокою на VI етапі органогенезу. В осінньо-зимовий період у генеративних бруньках жодних змін не відбувається.

Результати наших досліджень свідчать про відсутність зазначених аномалій у генеративному розвитку істотних видів у культурі, що підтверджується фактом успішного цвітіння в умовах Північної Буковини.

Отже, вивчення репродуктивних здатностей рідкісних видів рододендрона в умовах Північної Буковини свідчить про можливість збагачення дендрофлори цього регіону цінними високодекоративними видами рододендрона, яким загрожує зникнення з природної флори.

1. *Абрамова З.В., Корлинский О.А.* Практикум по генетики. — Л.: Колос, 1974. — С. 62–64.

2. *Александрова М.С.* Рододендроны продродной флоры СССР. — М.: Наука, 1975. — 110 с.

3. *Александрова М.С.* Итоги интродукции рододендронов в Москве // Бюл. Гл. ботан. сада. — М.: Наука, 1984. — Вып. 130. — С. 11–18.

4. *Ботьяновский И.Е.* Опыт интродукции некоторых видов рододендронов в условиях Белорусии // Интродукции растений. — Минск, 1976. — С. 131–325.

5. *Кондратович Р.Я.* Рододендроны в Латв. СССР. — Рига, Зинатне, 1981. — 325 с.

6. *Куперман Ф.М.* Морфофизиология растений. — М.: Высшая школа, 1977. — 287 с.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ РОДОДЕНДРОНА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ

О.Н. Ванзар, В.В. Ванзар

Черновецкий государственный университет
им. Ю. Фельковича, Украина, г. Черновцы

Проанализировано современное состояние некоторых редких видов рододендрона и установлены причины сокращения их численности. Приведены результаты введения ред-

ких видов рододендрона в культуру Северной Буковины. Исследованы их репродуктивные способности. Определена возможность успешного обеспечения семенного размножения исследуемых видов рододендрона в условиях Северной Буковины. Отмечено отсутствие аномалий в генеративном развитии редких видов рододендрона. Рекомендованы декоративные редкие виды рододендрона для дендрофлоры Северной Буковины.

THE PECULIARITIES OF REPRODUCTIVE BIOLOGY OF SOME RARE RHODODENDRON SPECIES IN THE CONDITIONS OF NORTH BUKOVYNA

O.N. Vanzar, V.V. Vanzar

Yu. Fedkovich Chernivtsy State University,
Ukraine, Chernivtsy

The modern state of some rare Rhododendron species is analysed and causes of decrease of their quantity are established. The results of introduction of rare Rhododendron species in North Bukovyna are presented. Their reproductive abilities are investigated. Absence of anomaly in generative development of rare Rhododendron species is marked. Ornamental rare species of Rhododendron are recommended for dendroflora of North Bukovyna.

О.А. СПРЯГАЙЛО

Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького
Україна, 18031 м. Черкаси, бул. Т. Шевченка, 81

БІОЛОГІЯ ЦВІТІННЯ НОВИХ СОРТІВ І ГІБРИДНИХ ФОРМ ГРУШІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Досліджено строки початку та тривалості цвітіння, мінливість лінійних розмірів квіток, типи цвітіння та життєздатність пилку нових сортів і гібридних форм груші селекції Мліївського інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка на сильно- та слаборослій підщепках

Груша — цінна плодова культура помірного клімату, яка посідає чільне місце в світі як за площею насаджень, так і за обсягом виробництва плодів (у 1993 р. — 10,3 млн т, або 2,8%), поступаючись лише банану, цитрусовим, винограду, яблукам, кокосу, манго та ананасу [6].

Аналіз сортового складу груші в республіках колишнього СРСР, у т. ч. і в Україні, показав, що найбільші площі займають старі західноєвропейські та місцеві сорти: Лісова красуня, Улюблена Клаппа, Кюре, Вільямс червоний, Бере Арданпон, Бере Боск та Лимонка, які не спроможні сьогодні задовольнити потребу населення у цінній продукції [13].

Вивчення існуючого в Лісостепу України сортименту груші показало, що в ньому надто мало нових перспективних сортів вітчизняної селекції. Пояснити це можна недостатністю вивчення їх біологічних особливостей, зокрема відсутністю відомостей щодо біології цвітіння та запилення.

Відомо, що початок цвітіння та його тривалість є найважливішими характеристиками для плодових культур, і груші зокрема. Адже урожай культури груші значною мірою залежить від процесів запилення — запліднення під час цвітіння.

За даними З.С. Діденко [2], в умовах Середнього Придніпров'я для початку цвітіння дикої лісової груші (*Pyrus complanis* L.) оптимальною є середньодобова температура +14...+16° С. Як зазначає А.В. Туровцев [16], початок цвітіння різних сортів і форм груші в умовах Мічурінська (Росія) настає, як правило, в першій-другій декаді травня, коли сума ефективних (більше +5° С) температур становить від 194 до 332° С.

В умовах Краснодарського краю цвітіння груші починається 20 квітня — 1 травня і триває 7—12 днів [5].

Р.Д. Бабіна [1] вказує на те, що цвітіння груші в передгірній зоні Криму настає через 23 дні після початку вегетації при сумі активних температур від 131,6 до 185,8° С, тривалість цвітіння

становить 7–22 дні залежно від метеорологічних умов.

У деяких роботах при створенні класифікації сортів яблуні та груші і визначенні їх походження брали до уваги морфологічну будову квітки [7, 9, 15]. Але у груші, особливо це стосується нових селекційних сортів та гібридних форм, морфологічні особливості будови квітки і суцвіття ще недостатньо вивчені.

Із літературних джерел відомо, що у яблуні першою квіткою вважають верхню у суцвітті, а для вимірювань рекомендують брати другу та третю квітку [10]. У груші ж першою вважають найнижчу квітку у суцвітті. Даних щодо того, які квітки у суцвітті груші потрібно використовувати для вимірювань, у літературі мало.

Дослідженнями ряду авторів було встановлено, що такі елементи квітки груші, як її діаметр і довжина та ширина пелюсток, характеризуються незначною мінливістю. Довжина зав'язі, довжина і товщина квітконіжки мають середню мінливість. Встановлено також достовірну різницю між розмірами квітки за роками [8].

Крім того, деякі автори [4, 14, 15] вважають, що однією із головних відмінностей між родами *Pyrus L.* і *Malus L.* є тип цвітіння: у груші – акропетальний, у яблуні – базипетальний. Однак існує думка, що акропетальне цвітіння не є постійною ознакою для груші і не може слугувати показником, що відрізняє її від яблуні [8].

При вивченні біології цвітіння нових сортів та гібридних форм груші дуже важливо встановити життєздатність пилку [3, 5, 11]. Сорти з низькою його життєздатністю не можуть нормально зав'язувати плоди і бути використані як сорти-запилювачі.

Вважають, що найнадійнішим способом визначення життєздатності пилку є

метод пророщування його на штучному поживному середовищі.

Таким чином, аналіз різних поглядів щодо особливостей біології цвітіння груші спонукав нас вивчити строки початку та тривалості цвітіння, мінливість лінійних розмірів квітки, тип цвітіння та життєздатність пилку нових селекційних сортів і гібридних форм груші в зоні Лісостепу України.

Дослідження виконані впродовж 1996–2000 років у Мліївському інституті садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН методом стаціонарно-польових та лабораторно-польових дослідів в агрокліматичних умовах Правобережного Лісостепу України з подальшим проведенням лабораторних аналізів в інституті та в Черкаському державному університеті ім. Б. Хмельницького.

Клімат регіону помірно-континентальний, з відхиленнями від різкої континентальності до значного пом'якшення. Середня річна температура становить +7,8° С, січня – –5,7° С, липня – +20,6° С. Абсолютний максимум температури – +38,0° С, абсолютний мінімум – –37,9° С. Сума активних температур у середньому становить 2970° С. Річна сума опадів дорівнює 545 мм, за вегетаційний період – 338 мм.

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний, середньозмитий, середньосуглинковий на лесі.

Дослід був закладений навесні 1986 року у дослідному господарстві інституту. Повторення триразове, по 15 облікових дерев у варіанті.

За об'єкти досліджень були взяті нові сорти та елітні форми груші, створені у Мліївському інституті садівництва ім. Л.П. Симиренка. Група осіннього строку досягання представлена трьома сортами і двома елітними формами: Платонівською, Золотистою мліївською, Ли-

монною мліївською, елітними формами 9788 і 7491. Зимову групу склали чотири сорти та дві елітні форми: Зимова мліївська, Зеленка мліївська, Новинка мліївська, Чарівниця, 9327 та 7487.

За контрольні були взяті кращі районовані в умовах зони Лісостепу України сорти груші — Таврійська для осінньої та Бере київська — для зимової групи сортів і елітних форм. Усі сорти вивчали на двох підщепах: сильнорослій — дикій лісовій груші (схема садіння 7×4 м) і слаборослій — айві типу А (схема садіння 5×3 м)

Дослідження проводили згідно з програмою і методикою сортовивчення плодкових, ягідних і горіхоплідних культур [12].

За нашими спостереженнями, цвітіння нових сортів і елітних форм груші розпочинається у третій декаді квітня — першій декаді травня і триває залежно від сорту і погодних умов (температури і вологості повітря) від 5 до 14 днів.

Впливу підщепи на тривалість цвітіння не зафіксовано. Проте виявлено вплив підщепи на початок цвітіння — раніше (на 2–5 днів) починають цвісти сорти, прищеплені на айві, оскільки їм для зацвітання потрібна менша сума ефективних температур.

Встановлено, що в осінній групі для початку цвітіння ранньоквітучих елітних форм 9788 і 7491 потрібна сума ефективних (більше $+5^\circ\text{C}$) температур від $155,1$ до $186,9^\circ\text{C}$ на сильнорослій підщепі і від $128,1$ до $160,6^\circ\text{C}$ — на айві А. Пізньоквітучим сортам — Таврійській (контроль) і Лимонній мліївській — на сильнорослій підщепі необхідна сума ефективних температур від $187,5$ до $236,2^\circ\text{C}$, а на айві — від $156,9^\circ\text{C}$ до $201,4^\circ\text{C}$.

Помічено, що зимові сорти і гібридні форми, як правило, починають цвітіння на кілька днів пізніше, ніж осінні. Для їх зацвітання потрібна сума ефективних температур від $156,9$ до $236,2^\circ\text{C}$ на дикій лісовій груші і від $132,4$ до $206,0^\circ\text{C}$ — на айві А.

Нашими дослідженнями також встановлено, що акропетальна послідовність розпукування квіток у суцвітті для деяких нових сортів та гібридних форм груші не є закономірністю. Так, у сортів Зимова мліївська і Платонівська та елітних форм 7491 і 9327 в окремі роки спостерігався базипетальний тип цвітіння, тобто у суцвітті першою розпукувалась центральна квітка. Для більшості ж сортів характерним є чергування акропетального та змішаного (на одному дереві в одних суцвіттях першими розпукуються нижні квітки, а в інших — центральні) типів цвітіння. Виключно акропетальне цвітіння зафіксоване лише у сортів Таврійська (контроль), Лимонна мліївська і Бере київська (контроль). А в елітної форми 9788 протягом п'яти років досліджень спостерігався лише змішаний тип цвітіння.

Отримані результати показали, що підщепа не впливає на тип цвітіння нових сортів і гібридних форм груші.

Для вивчення мінливості елементів квітки груші ми здійснили вимірювання довжини квітконіжки, довжини та ширини чашолистків, довжини та ширини пелюсток і довжини стовпчика маточки на осінніх сортах та елітних формах. Нами було встановлено, що у груші, як і в яблуні, для вимірювань елементів квітки потрібно брати другу та третю квітки від основи суцвіття, оскільки їх лінійні розміри мають незначну та середню мінливість ($V = 2,53 - 12,93\%$) у переважній більшості випадків. На цих же сортах

і елітних формах впродовж трьох років (1996–1998) ми вивчали стабільність розмірів квіток, а також вплив погодних умов та підщепи на цей показник.

Встановлено, що діаметр квітки у всіх сортів і елітних форм, взятих для вивчення, характеризується незначною мінливістю, довжина і ширина пелюсток – незначною та середньою, а довжина квітконіжки та зав'язі – середньою мінливістю.

Нами також зафіксована вірогідна (на рівнях $P_{0,95}$ і $P_{0,99}$) різниця між розмірами квіток залежно від року в усіх сортів та елітних форм на обох підщепах. Істотного впливу підщепи на розміри квітки ми не зафіксували, за винятком діаметра квітки в елітної форми 9788 на айві А, де виявлено вірогідну різницю на рівні $P_{0,95}$.

Несприятливі метеорологічні умови літньо-осіннього періоду 1995 р. деякою мірою вплинули на розміри елементів квітки груші. Так, у 1996 р. довжина квітконіжки і довжина зав'язі були меншими порівняно із наступними роками в усіх сортів на обох підщепах. Як бачимо, метеорологічні умови літньо-осіннього періоду року, що передують цвітінню, впливають на розміри елементів квітки груші.

Головним завданням наших досліджень було визначення життєздатності пилку нових селекційних сортів і гібридних форм груші та впливу підщепи на цей показник.

Для визначення життєздатності пилку була використана загальноприйнята методика. Пилок збирали за день до розбруньковування квіток з п'яти дерев кожного сорту. Пуп'янки брали із середньої частини крони. Зібрані пиляки підсушували у термостаті при температурі 22°C . Життєздатність пилку визна-

чали шляхом пророщування його у 15%-му розчині сахарози при температурі $+22-24^{\circ}\text{C}$. Підрахунок пилку, що проріс, проводили через 24 години після посіву.

Результати вивчення проростання пилку протягом трьох років (1996–1998) показали, що воно залежало як від сортових особливостей, так і від підщепи (див. таблицю).

Із наведених у таблиці даних видно, що проростання пилку у нових сортів і гібридних форм досить високе і становить у середньому за роки досліджень в осінній групі від 59,2 до 84,3% на сильно-рослій підщепі і від 73,9 до 98,5% на айві А. Гібридна форма 7491 має стерильний пилок незалежно від підщепи. Найвищий показник проростання пилку мали: Золотиста мліївська та елітна форма 9788 – 75,8 і 84,3% відповідно. У названих сортів на айві А одержано найвищий показник – 99,2 і 98,5% відповідно.

У групі зимових сортів та гібридних форм найвищий відсоток проростання пилку як на сильно-рослій підщепі, так і на айві А, мали сорти: Зеленка мліївська, Новинка мліївська та Чарівниця – відповідно 92,6; 71,9 і 74,5% на сильно-рослій підщепі та 99,2, 95,7 і 87,3% – на айві А.

Дещо вищий відсоток проростання пилку на айві А, на нашу думку, можна пояснити кращим забезпеченням рослин елементами живлення та вологою, оскільки коренева система у цієї рослини займає більшу площу, що, в свою чергу, зумовлює повніше протікання процесу диференціації генеративних бруньок, а головне – проходження останніх фаз, коли формуються пилкові зерна.

Нами встановлено також незначне та середнє варіювання проростання пилку за роками ($V = 1,2-18,1\%$).

Проростання пилку нових сортів та гібридних форм груші залежно від підщепи (1996–1998)

Сорт	Підщепи	Проростання пилку, %				Коефіцієнт варіації, V
		1996	1997	1998	середнє	
Осіньна група						
Таврійська	1	58,0	45,1	65,3	56,1	18,1
(контроль)	2	80,4	91,5	75,4	82,4	10,8
Платонівська	1	66,3	59,3	57,2	60,9	7,7
	2	92,6	90,2	86,3	89,7	3,5
Золотиста мліївська	1	73,3	76,0	78,2	75,8	3,3
	2	100,0	100,0	97,7	99,2	1,4
Лимонна мліївська	1	50,3	64,0	63,2	59,2	12,9
	2	71,3	69,7	80,9	73,9	8,3
Елітна форма 9788	1	86,6	81,8	84,4	84,3	2,8
	2	100,0	97,3	98,1	98,5	1,4
Елітна форма 7491	1	0	0	0	0	—
	2	0	0	0	0	—
НІР ₀₅					15,59	
Зимова група						
Бере київська	1	60,0	58,5	60,7	59,7	1,8
	2	73,2	70,6	65,9	69,9	5,3
Зимова мліївська	1	49,6	51,7	51,2	50,8	2,1
	2	60,2	55,8	50,6	55,5	8,6
Зеленка мліївська	1	94,0	91,1	92,6	92,6	1,6
	2	100,0	97,6	100,0	99,2	1,2
Новинка мліївська	1	72,0	73,4	70,3	71,9	2,2
	2	98,5	93,2	95,4	95,7	2,8
Чарівниця	1	75,5	72,7	75,3	74,5	1,9
	2	81,5	88,3	92,1	87,3	6,2
Елітна форма 9327	1	64,5	51,6	47,8	54,6	16,1
	2	73,8	69,5	77,4	73,6	5,4
Елітна форма 7487	1	51,3	41,6	40,7	44,5	13,3
	2	56,4	50,8	51,2	52,8	5,9
НІР ₀₅					8,37	

Примітка: 1 – дика лісова груша; 2 – айва А.

З отриманих результатів можна зробити висновок про те, що всі нові сорти та гібридні форми (за винятком елітної форми 7491) мають цілком життєздатний пилок, тому їх можна використовувати як запилювачі

для інших сортів та в селекційній роботі.

Наші дані щодо високої життєздатності пилку збігаються з результатами досліджень, проведених в Криму [1] та на Північному Кавказі [5].

1. *Бабіна Р.Д.* Господарсько-біологічна оцінка сортів і селекційних форм груші в умовах передгірної зони Криму: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук. — Київ, 1995. — 25 с.

2. *Диденко З.С.* Груша обыкновенная (*Pyrus communis* L.) Среднего Приднепровья, ее биоморфологические особенности и перспективы использования: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Київ, 1972. — 23 с.

3. *Дуганова Е.А.* Самоплодность, взаимопыление и партенокарпия груши: Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1972. — Т. 46. — Вып. 2. — С. 100—110.

4. *Жуковский П.М.* Культурные растения и их сородичи. — Л.: Колос, 1964. — С. 485—498.

5. *Заремчук Р.Ш.* Исходный материал подвоев груши: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Краснодар, 1996. — 21 с.

6. *Копань В.П.* Груша // Атлас перспективных сортов плодовых и ягодных культур / Под ред. В.П. Копаня. — К., 1999. — С. 111.

7. *Лихонос Ф.Д.* Морфология цветка яблони в связи с систематикой (классификацией) сортов: Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — Л., 1969. — Т. 40. — Вып. 3. — С. 25—31.

8. *Любимова Л.Л.* Особенности распускания цветков груши в пределах соцветия: Тр. по прикл. ботанике генетике и селекции. — Л., 1978. — Т. 62. — Вып. 3. — С. 52—55.

9. *Павлов А.В.* Морфологические особенности цветков культурной груши и проблемы происхождения сортов: Сб. трудов аспирантов и молодых науч. сотр. ВИР. — Л., 1969. — № 10 (14). — С. 520—524.

10. *Пономаренко В.В.* Морфология цветка яблони и классификация ее сортов: Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — Л., 1976. — Т. 57. — Вып. 1. — С. 25—31.

11. *Попов С.П., Дутова Л.И., Степченко Л.Г.* Определение качества пыльцы груши // Изв. ТСХА. — М., 1975. — № 3. — С. 217—222.

12. *Программа* и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур // Под ред. Г.А. Лобанова. — Мичуринск, 1973. — 495 с.

13. *Росточков Л.М.* Культура груши: состояние и проблемы // Садоводство и виноградарство. — 1989. — № 11. — С. 13—15.

14. *Рубцов Г.А.* Груша. — Л., 1937. — С. 67.

15. *Туз А.С.* Груша. Биологическая характеристика и исходный материал для селекции: Автореф. дис. ... докт. с.-х. наук: Ленинград, 1970. — 56 с.

16. *Туровцев А.В.* Биологические особенности образования плодов груши без перекрестного опыления: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Мичуринск, 1992. — 20 с.

БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ НОВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДНЫХ ФОРМ ГРУШИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

О.А. Спрягайло

Черкасский государственный университет им. Б. Хмельницкого, Украина, г. Черкассы

Исследованы сроки начала и продолжительности цветения, изменчивость линейных размеров цветков, типы цветения и жизнеспособность пыльцы новых сортов и гибридных форм груши селекции Млиевского института садоводства им. Л.П. Симиренко на сильно- и слаборослом подвоях.

THE BIOLOGY OF BLOSSOMING OF NEW VARIETIES AND HYBRIDS OF PEAR BRED IN CONDITION OF CENTRAL FOREST-STEPPE OF UKRAINE

O.A. Sprygailo

B. Chmelnsky Cherkassy State University, Ukraine, Cherkassy

The terms of beginning and duration of blossoming, the variability of linear dimensions of blossom, the types of blossoming and viability of pollen of new varieties and hybrids of pear bred at the L.P. Symyrenko Mliev Institute of Horticulture on the hard-tall and weak-tall rootstocks were examined.

Л.М. МАЦЕЙКО¹, М.В. МАТВІЄНКО²¹ Національний аграрний університет,
Україна, 03041 м. Київ, вул. Героїв оборони, 15² Інститут садівництва УААН
Україна, 03027 м. Київ, с. Новосілки

АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА БУКОВИНСЬКИХ СОРТІВ ГРУШІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Наведено результати досліджень зимостійкості і життєздатності пилку та продуктивності сортів груші буковинської селекції в зоні Лісостепу України у вікові періоди росту і плодоношення.

Попередні дослідження колекції сортів груші з різних еколого-географічних регіонів України та інтродукованих сортів із регіонів з оптимальними ґрунтово-кліматичними умовами для культури груші показали, що частина з них адаптується до регіональних умов і успішно конкурує з місцевими сортами.

Зважаючи на дорожнечу і довготривалість селекційного процесу, сортовивчення й інтродукція на регіональному рівні є особливо актуальними. Вирішення цих завдань дасть можливість значно прискорити підбір високопродуктивних сортів для впровадження їх у плідництво України [1–6].

Методика. Дослідження проводились у польовому досліді, закладеному у 1992 році, за методикою первинного сортовивчення групи осінньо-зимових сортів груші у зоні північного Лісостепу України (дослідне господарство "Новосілки" Інституту садівництва УААН). Схема розміщення дерев 7 × 5 м, форма крони

– розріджено-ярусна, ґрунт – темно-сірий глеюватий.

Передпосадкова підготовка ґрунту і догляд за насадженнями здійснювались згідно з діючими рекомендаціями. У досліді вивчалось 18 сортів груші (див. таблицю) на насінній підщепі (сіянці Олександрівки), більшість з яких – це сорти селекції Придністровської ДСС.

Мета дослідю. Вивчення сортів Придністровської ДСС у регіональних умовах північного Лісостепу України.

Результати досліджень. Спостереження за насадженнями показали, що дерева практично всіх сортів груші у 10-річному віці (період росту і плодоношення) перебувають у доброму стані і не мають ознак зимових пошкоджень.

Протягом досліджуваного періоду у зоні північного Лісостепу не було зафіксовано критичних для культури груші температур, а максимальне зниження температури до $-28,1^{\circ}\text{C}$ у другій декаді грудня 1997 р. не призвело до підмерзання навіть річного приросту.

© Л.М. МАЦЕЙКО, М.В. МАТВІЄНКО, 2003

**Агробіологічні показники продуктивності сортів груші
(дослідне господарство "Новосілки")**

Сорт	Сумарна врожайність за 1997–2001 рр.		Життєздатність пилку, %	Середня маса плоду, г	Дегустаційна оцінка, бали	Підмерзання генеративних бруньок, % (1997)
	ц/га	% до контролю				
<i>Осінні сорти</i>						
Конференція (контроль)	176	100	75	226	4,9	5
Буковинка	189	107	—	218	4,6	29
Говерла	244	138	95	245	4,4	8
Доктор Люціус	433	247	11	186	4,4	5
Крупноплідна	392	225	81	317	4,8	4
Маргарита Марілья*	201	114	0	322	4,9	8
Малівчанка	286	162	93	287	4,9	30
Осінь Буковини	143	81	—	274	4,8	25
Придністрянка	584	331	—	174	4,3	5
Смерічка	301	170	—	234	4,3	6
Чернівчанка	190	108	—	345	4,8	0
<i>Зимові сорти</i>						
Бере Арданпон (контроль)	154	100	—	193	4,4	61
Золотоворітська	376	244	68	182	4,8	0
Кучерянка	310	201	91	207	4,8	9
Прикарпатська	307	199	79	157	4,3	11
Припрутська	475	307	—	172	4,2	19
Талгарська красуня	504	326	—	170	4,5	2
Яблунівська	331	214	2	184	4,7	22

Примітка: *Сорт з чоловічою стерильністю.

Зниження температури впливало на врожай поточного року внаслідок значного підмерзання генеративних бруньок в окремих сортів. Так, у групі осінніх сортів частка підмерзлих генеративних бруньок коливалася від 5% у контрольного сорту Конференція до 25–30% у сортів Осінь Буковини, Малівчанка і Буковинка. У групі зимових сортів пошкодження контрольного сорту Бере Арданпон були значно вищі і становили 61%, тоді як у досліджуваних сортів придністровської групи загинуло 11–22% квіткових бруньок.

Характерно, що підмерзання генеративних бруньок істотно впливає на продуктивність дерев тільки в період вступу їх у плодоношення, коли в кроні дерева немає достатнього запасу плодової деревини. У наступні вікові періоди величина врожаю значно менше залежить від підмерзання плодових бруньок (5–10%).

Весняні заморозки 1999 р. у період цвітіння та у перші дні після цвітіння значно вплинули як на величину врожаю, так і на якість плодів. Зокрема, тривале зниження температури повітря до $-2^{\circ}\dots-6^{\circ}\text{C}$ у перші 5–7 днів після цвітіння призвело до значного зменшення врожаю

(25–60%) внаслідок масового підмерзання та опадання зав'язі на ранніх етапах її розвитку.

Спостереження за насадженнями груші у наступний сезон, коли в аналогічну фазу розвитку дерев температура знизилась до $-1,4^{\circ}\text{C}$, показали, що така температура істотно не вплинула на величину врожаю, проте значною мірою зумовила розвиток партенокарпічних плодів, а також зниження їх товарних якостей внаслідок утворення іржавої сітки на значній частині поверхні плодів.

Процес запилення відіграє провідну роль у формуванні врожаю, а тому питання підбору запилювачів є надзвичайно важливим і залежить, у першу чергу, від життєздатності пилку. Якщо у колекційних насадженнях підбір запилювачів здійснюється переважно спонтанно через велику кількість сортів, то у виробничих умовах добору сортів-запилювачів потрібно приділяти належну увагу.

У наших дослідженнях показник життєздатності пилку у переважній більшості досліджуваних сортів був високий і коливався від 68% у сорту Золотоворітська до 93–95% у сортів Малівчанка і Говерла, що свідчить про їх високу потенційну здатність щодо запилення інших сортів. Сорти Яблунівська і Крупноплідна мали досить низьку життєздатність пилку (2 і 11%) і не можуть бути запилювачами для інших сортів, а сорт Маргарита Марілья є стерильним.

Аналіз сумарної продуктивності десятирічних дерев показав, що найурожайнішими є сорти Придністрянка (584 ц/га), Доктор Люціус (433 ц/га) і Крупноплідна (392 ц/га), які перевищують контроль — Конференцію (176 ц/га) відповідно на 231, 147 і 125%.

У групі сортів зимового строку досягання найбільша продуктивність відмічалась у сортів Талгарська красуня і Припрутська, перевищення урожайності яких над контрольним сортом Бере Ар-

данпон (154 ц/га) становило відповідно 226 і 207%.

За середньою масою і смаковими властивостями в осінній групі виділились сорти Чернівчанка — 345 г і 4,8 бала, Маргарита Марілья — відповідно 322 і 4,9, Крупноплідна — 317 і 4,8, Малівчанка — 287 і 4,9, при аналогічних показниках контрольного сорту Конференція — 226 г і 4,9 бала.

У зимовій групі за смаком і масою плоду найкращими виявились сорти Кучерянка — 207 і 4,8 бала, Яблунівська — відповідно 184 і 4,7 і Золотоворітська — 182 і 4,8, які особливо за смаком значно переважали Бере Арданпон (4,4 бала).

Висновки. Таким чином, за комплексом господарсько-цінних властивостей у насадженнях груші первинного сортовивчення в періоди росту і плодоношення в умовах північного Лісостепу України серед групи осінніх сортів найкращими виявились сорти Крупноплідна, Малівчанка і Маргарита Марілья, а серед зимових — Золотоворітська, Яблунівська і Кучерянка. Сорти груші Кучерянка, Малівчанка і Говерла мають високу життєздатність пилку і можуть бути добрими запилювачами для сортів, які цвітуть одночасно з ними.

1. Матвієнко М., Мацейко Л. Інтенсивні насадження груші в Україні — це реально // Пропозиція. — 2000. — № 6. — С. 46–50.

2. Сайко В.І. Осінні та зимові сорти груші на Придністров'ї // Інтенсивні технології у садівництві Наддністрянщини та Передкарпаття України: 36. наук. праць Придністровської дослідної станції садівництва. — Чернівці, 1995. — С. 52–54.

3. Туз А.С. Сорты груши, перспективные для интенсивной культуры // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — Л., 1973. — Т. 50. — Вып. 2. — С. 147–152.

4. Туз А.С., Бандурко И.А. Каталог мировой коллекции ВИР. Вып. 368. Груша. — Л., 1991.

5. Шипота С.Е. Раннеспелые сорта груши // Садівництво. – 1998. – № 47. – С. 43–45.

6. Шипота С.Е. Слаборослые сорта груши, перспективные для производства и селекции // Садівництво. – К.: Нора-прінт, 2000. – Вип. 50. – С. 127–130.

АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БУКОВИНСКИХ СОРТОВ ГРУШИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Л.Н. Мацейко¹, Н.В. Матвиенко²

¹ Национальный аграрный университет, Украина, г. Киев

² Институт садоводства УААН, Украина, г. Киев

Представлены результаты исследований зимостойкости и жизнеспособности пыльцы и продуктивности сортов груши буковинской

селекции в зоне Лесостепи Украины в возрастные периоды роста и плодоношения.

AGROBIOLOGICAL ESTIMATION OF THE PEAR CULTIVARS BREEDED IN BUKOVYNA UNDER THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE

L.M. Matseiko¹, M.V. Matviyenko²

¹ National Agrarian University, Ukraine, Kyiv

² Institute of Horticulture UAAS, Ukraine, Kyiv

The paper presents the results of examination of winter – hardiness, vitability of pollen and productivity of the pear cultivars breded in Bukovyna Forest-Steppe of Ukraine during the periods of growth and fruit bearing.

ФІЗИОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У БОТАНІЧНИХ САДАХ І ДЕНДРОПАРКАХ

УДК 582.521.41:577.17

Н.П. ВЕДЕНІЧЕВА ¹, В.А. ВАСЮК ¹, В.М. ГЕНЕРАЛОВА ¹,
Л.І. МУСАТЕНКО ¹, Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО ²

¹ Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01601 м. Київ, вул. Терещенківська, 2

² Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ФІТОГОРМОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РОСЛИН SYNGONIUM В УМОВАХ ГЕРМЕТИЧНОЇ КАМЕРИ

Досліджено ендогенний вміст фітогормонів (ІОК, АБК, цитокінінів та гібереліноподібних речовин) у коренях і надземній частині рослин Syngonium, які протягом дев'яти місяців перебували у герметичній камері. Встановлено зменшення порівняно з контролем вмісту гормонів стимулювальної та інгібувальної дії. Отримані результати розглянуті з позиції існування зв'язку між лабільністю гормональної системи та адаптивними властивостями сингоніума.

У природних умовах обмежене постачання кисню для рослини трапляється рідко, за виключенням високогір'я. Проте в умовах замкненого простору при штучному вирощуванні ця проблема стає чи не найголовнішою. Особливо актуально це для рослин, які ростуть на борту орбітальних станцій та космічних кораблів. При цьому гіпоксія, спричинена нестачею газообміну, може бути таким самим лімітуючим фактором росту, як і невагомість. Умови космічного польоту майже завжди негативно впливають на розвиток рослин [3]. Наприклад, маса сирі речовини проростків пшениці зменшувалась на 25% після 10-добового польоту на борту космічного корабля "Dis-

covery" [10]. Зниження вмісту кисню в оточуючому середовищі до 2,5% призводить до значного зменшення розмірів рослин *Arabidopsis thaliana* і до підвищення щільності продихів [8]. Гальмування розвитку рослин у замкненому просторі може відбуватися також за рахунок накопичення етилену. Експериментально це було показано на рослинах пшениці, які росли на борту станції "Мир" [7]. Крім того, встановлено, що гіпоксія негативно впливає на синтез брассінолідів [8], що, безперечно, може призвести до загального порушення балансу гормонів, і, як наслідок, до морфологічних змін [6].

Одним із засобів моделювання умов обмеженого простору є вирощування рослин у герметично замкнених камерах упродовж тривалого часу. Цей спосіб утримання рослин відомий ще з ХІХ ст.

© Н.П. ВЕДЕНІЧЕВА, В.А. ВАСЮК, В.М. ГЕНЕРАЛОВА,
Л.І. МУСАТЕНКО, Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, 2003

Останнім часом він викликає особливий інтерес, оскільки дає змогу, з одного боку, виявити рослини з підвищеною стійкістю до умов обмеженого простору, а з другого – встановити реакцію різних рослин на ці умови на фізіологічному та біохімічному рівнях. При дослідженні різних видів орхідних було показано, що тривале перебування в герметичній камері спричиняло збільшення вмісту фотосинтетичних пігментів, підвищення активності окисно-відновних ферментів та зменшення кількості лабільних цукрів [1]. Оскільки всі ростові та адаптаційні процеси контролюються гормональною системою, дослідження якісного та кількісного складу гормонів допомагає виявити відмінності у регуляторних механізмах між рослинами в нормі і рослинами, що перебувають у герметичній камері.

Об'єктом дослідження були обрані рослини сингоніума (*Syngonium 'Patent'*, родина *Agaceae* Juss.), які вирощували протягом дев'яти місяців в оранжереї (контроль) та в герметичній камері на зволоженому ґрунті і при природному освітленні (дослід). У камері встановлювався кругообіг речовин, і рослини сингоніума росли, не виявляючи видимих морфологічних відхилень від контролю. Фітогормони визначали в коренях та

надземній частині рослин за методом, який було описано раніше [4]. Спиртовий екстракт фракціонували з ефіром при рН 3 (індоліл-3-оцтова та абсцизова кислоти (ІОК та АБК)), етилацетатом при рН 2,5 (вільні гібереліноподібні речовини (ГПР)), бутанолом при рН 2,8 та рН 8 (зв'язані ГПР та цитокініни). Додаткове очищення фракцій ІОК та АБК проводили методом кислотнo-лужної переекстракції, цитокінінів – іонообмінної хроматографії. Тонкошарову хроматографію фітогормонів проводили на пластинах *Silufol UV-254* (Чехія), кількісне визначення – на хроматографі *Pye Unicam 4000* методом високоефективної рідинної хроматографії. Активність ГПР визначали методом біотестів за приростом гіпокотилів салату. Результати експериментів статистично оброблені, в роботі наведено середні арифметичні та стандартні похибки з трьох біологічних дослідів.

Результати проведених досліджень показали, що після дев'яти місяців вирощування в умовах герметичної камери рослини сингоніума не мали істотних морфологічних відмінностей відносно контролю. Водночас спостерігалися досить помітні зміни в балансі фітогормонів. Надземна частина контрольних рослин відрізнялася більш високим вмістом ІОК, ніж корені (табл. 1). В умовах герметичної

Таблиця 1

**Вміст ІОК та АБК у надземній частині та коренях рослин *Syngonium*,
нг/г маси сирої речовини**

Рослинний матеріал	АБК		ІОК	
	вільна	зв'язана	вільна	зв'язана
Контроль				
Корені	36,0 ± 4,1	сліди	28,8 ± 2,3	19,2 ± 1,3
Надземна частина	36,0 ± 3,8	12,0 ± 1,1	41,6 ± 3,7	35,2 ± 2,8
Дослід				
Корені	0	0	12,8 ± 1,5	0
Надземна частина	20,0 ± 2,2	0	19,2 ± 1,8	20,8 ± 2,2

Таблиця 2

Вміст цитокінінів у надземній частині та коренях рослин *Synponium*, нг/г маси сирої речовини

Рослинний матеріал	Зеатин рибозид	Зеатин	Зеатин глюкозид
Контроль			
Корені	480,0 ± 11,1	680,0 ± 9,3	358,3 ± 7,1
Надземна частина	сліди	270,0 ± 5,9	175,1 ± 4,4
Дослід			
Корені	204,0 ± 3,7	126,2 ± 5,1	203,4 ± 7,4
Надземна частина	сліди	30,4 ± 2,2	45,3 ± 3,1

камери рівень вільної ІОК був удвічі менше — як в надземній частині, так і в коренях. Вміст зв'язаної форми в надземній частині був у півтора раза менший порівняно з контролем, а в коренях — не визначався взагалі. АБК у вільній формі була присутня в рівних кількостях у надземній частині і в коренях рослин, тоді як зв'язаної форми було утричі менше в надземній частині, в коренях вона була відсутня. В умовах герметичної камери АБК була визначена лише у вільній формі в надземній частині.

Домінуючою формою цитокінінів у контрольних рослин був зеатин (табл. 2). Його вміст у коренях був в 2,5 раза вищим, ніж у надземній частині. У рослин, які росли в герметичній камері, рівень усіх цитокінінів був значно менше. В коренях рівень зеатину був меншим у п'ять разів, зеатин рибозиду — вдвічі, а зеатин глюкозиду — в 1,5 раза. В надземній частині вміст зеатину був меншим у дев'ять разів, а зеатин глюкозиду — майже в чотири рази.

Сумарна активність ГПР у надземній частині рослин, розрахована в грамеквівалентах до ГК₃, у контрольних умовах була значно вищою, ніж у герметичній камері: для вільних ГПР (етил-

ацетатна фракція) — в 1,5 раза, для зв'язаних (бутанольна фракція) — у 2,5 раза (табл. 3).

Узагальнюючи дані, отримані при дослідженні фітогормонів, можна констатувати, що рослини сингоніума, вирощені в умовах герметичної камери характеризуються зниженим гормональним фоном. Це стосується гормонів як стимулювальної, так і інгібувальної дії, а також їх кон'югованих форм. Раніше було показано, що зниження рівня цитокінінів у різних видів рослин спостерігається при дії несприятливих факторів [2]. Тому можна було б припустити, що зменшений вміст зеатину, зеатин рибозиду та зеатин глюкозиду у сингоніума в герметичній камері є результатом відсутності оптимальної кількості кисню або поживних речовин у середовищі. Проте, як відомо, найтипівішою реакцією рослин на вплив негативних чинників є накопичення АБК, а наші експерименти показали істотне зменшення вмісту цього гормону. Слід зазначити, що більшість експериментів з дослідження реакції гормонального комплексу рослин на різні екологічні фактори проводилася в умовах нетривалої їх дії. В нашому ж експерименті сингоніум зростав у герметичній камері досить тривалий час (дев'ять місяців), упродовж якого, без сумніву, відбулась адаптація рослин до цих умов. Про це

Таблиця 3

Вміст гіберелінів у надземній частині рослин *Synponium*, мкг/г маси сирої речовини (в еквівалентах до гіберелової кислоти)

Рослинний матеріал	Етилацетатна фракція	Бутанольна фракція
Контроль	10,2 ± 1,9	4,0 ± 0,3
Дослід	6,6 ± 0,7	1,6 ± 0,4

свідчить насамперед нормальний габітус рослин. У сингоніума відбувалося збільшення товщини листкової пластинки за рахунок кутикули верхньої епідерми та порушення структурно-функціональної організації фотосинтетичного апарату. Знижений рівень гормонів свідчить також про порушення регуляторних механізмів росту. Слід підкреслити, що зменшення кількості гормонів не було пропорційним, свідченням чого є знижений показник гормонального балансу (коефіцієнт B_p), який розраховується як відношення сумарної кількості ІОК, зеатину та зеатинрибозиду до кількості АБК [9]. Для надземної частини рослин у контрольних умовах коефіцієнт гормонального балансу B_p становив 8,6, а в умовах герметичної камери – 2,4. Як було показано раніше, зниження цього коефіцієнта характерно для рослин, які зростають у несприятливих умовах [5].

Таким чином, можна зробити висновок про те, що умови герметичної камери є неадекватними для розвитку рослин. Не всі рослини добре переносять подібні умови вирощування. Так, у орхідних тривале перебування у герметичній камері негативно впливало на ростові процеси і фізіолого-біохімічні показники [1]. У папоротеподібних (поліподіум і нефролепіс) спостерігалися досить значні зміни в анатомії та мембранному апараті. Сингоніум виявився стійкою до умов герметичної камери рослиною, що вказує на його перспективність для використання в замкненому середовищі, наприклад, на орбітальних станціях. Можна припустити, що адаптивні властивості сингоніума пов'язані з лабільністю його гормональної системи, яка модифікується в напрямі пристосування до специфічних умов вирощування.

1. Заїменко Н.В., Червеченко Т.М. Біохімічні зміни у листках тропічних видів орхідних в умовах герметичної камери // Інтродукція рослин. – 1999. – № 2. – С. 88 – 92.

2. Кудоярова Г.Р., Веселов С.Ю., Усманов І.Ю. Гормональная регуляция соотношения биомассы побегов/корень при стрессе // Журн. общ. биол. – 1999. – 60, № 6. – С. 633–641.

3. Меркис А.И. Гравитация в процессах роста растений. – М.: Наука, 1990. – 185 с.

4. Методические рекомендации по определению фитогормонов. – К.: Ин-т ботаники АН УССР, 1988. – 78 с.

5. Савинский С.В., Григорюк И.А., Ткачев В.И. и др. Содержание фитогормонов в листьях проростков различных по засухоустойчивости сортов озимой пшеницы в оптимальных и стрессовых условиях // Доп. НАН України. – 1993. – № 10. – С. 157–161.

6. Червеченко Т.М., Майко Т.М., Богатырь В.Б., Косаковская И.В. Перспективы использования тропических орхидей для космических исследований // Космическая биология и биотехнология. – К.: Наук. думка, 1981. – С. 41–45.

7. Campbell W.F., Strickland D.T., Naegle E. et al. Microscopic confirmation of ethylene involvement of reproductive failure of wheat grown on MIR // ASGBS Annual Meeting Abstracts. – 1998. – P. 147.

8. Ramonell R.M., Musgrave M.E. Low oxygen alterations in Arabidopsis leaf structure resemble brassinolide-deficient mutants // ASGBS Annual Meeting Abstracts. – 1998. – P. 48.

9. Savinsky S.V., Tkachev V.I., Grigoryuk I.A. Quantitative estimation of phytohormonal balance with coefficient B_p // Physiol. Plant. – 1992. – 85, No 2. – P. 30.

10. Tripathy B.C., Brown C.B., Levine H.G., Krikorian A.D. Growth and photosynthetic responses of wheat plants grown in space // Plant Physiology. – 1996. – 110, No 3. – P. 801–806.

ФИТОГОРМОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАСТЕНИЙ SYNGONIUM В УСЛОВИЯХ ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ

*Н.П. Веденічева*¹, *В.А. Васюк*¹,
*В.Н. Генералова*¹, *Л.І. Мусатенко*¹,
*Т.М. Черевченко*²

¹ Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
НАН Украины, Украина, г. Киев

² Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Исследовано эндогенное содержание фитогормонов (ИУК, АБК, цитокининов и гиббереллиноподобных веществ) в корнях и надземной части растений *Syngonium*, которые в течение девяти месяцев находились в герметической камере. Установлено, по сравнению с контролем, уменьшение содержания гормонов стимулирующего и ингибирующего действия. Полученные результаты рассмотрены с позиции связи лабильности гормональной системы и адаптивных свойств сингониума.

PHYTOHORMONAL COMPLEX OF SYNGONIUM UNDER THE CONDITIONS OF HERMETICALLY SEALED CONTAINER

*N.P. Vedenicheva*¹, *V.A. Vasyuk*¹,
*V.N. Generalova*¹, *L.I. Musatenko*¹,
*T.M. Cherevchenko*²

¹ M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

² M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Content of endogenous phytohormones (IAA, ABA, cytokinins and gibberellins) has been studied in roots and shoots of *Syngonium* plants after nine months of staying in hermetically sealed container. It was determined that phytohormones content (stimulators and inhibitors) decreased. The obtained results show the relation of lability of hormonal system and adaptive plants properties.

В.А. ДЕРЕВ'ЯНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1**СОРТ КРІЗЬ ПРИЗМУ АЛЕЛОПАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ**

Вперше показано наявність сортової специфічності аделопатичних властивостей озимої пшениці селекції Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук (м. Одеса) на основі вивчення 14 видів і 20 сортів за ознаками: аделопатична активність, взаємовідношення сортів між собою, кількісне визначення фенольних сполук.

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва потребує детального вивчення еколого-фізіологічної характеристики сортів пшениці з метою спрямованого відбору матеріалу в селекції і повної реалізації потенційних можливостей сорту в заданих умовах середовища. Існує зворотна залежність між стійкістю до абіотичних факторів і продуктивністю, тому за наявності системи саморегуляції в рослинному організмі виникають складнощі щодо визначення критеріїв відмінностей та переваг форм, цінних у селекційному відношенні. Надійне використання таких показників можливе на основі узагальнення багаторічних даних, наявності сортів-еталонів з різним ступенем виявленості ознак, застосування диференціювальних фонів з моделюванням дії тих чи інших лімітуючих факторів, а також встановлення строків взяття аналізів для одержання сортових відмінностей. Характеристика сорту включає фізіологічні, біохімічні і технологічні особливості, а також ступінь посухо-, моро-

зостійкості, стійкості до хвороб і шкідників, чутливість до добрив і зрошення, кількісний і якісний склад різних речовин. Але, на нашу думку, в ній потрібно також врахувати аделопатичні параметри як невід'ємну частину паспорту сорту, оскільки рослини виявляють неоднакову толерантність до аделопатично активних речовин. Отже, аделопатичний вплив відноситься до індивідуальних характеристик і може слугувати одним із маркерів екологічної стійкості.

При підбиранні видів і сортів рослин, що культивуються, технологій їх вирощування крім досягнення мети отримання стійкого врожаю кожної культури, слід також врахувати її вплив на агроєкосистему в цілому. Причому йдеться про специфіку не лише взаємозв'язків, а й автономності найважливіших компонентів агроценозу.

Адаптивний потенціал вищих рослин як інтегрована властивість цілісних систем характеризується специфічним для кожного виду взаємозв'язком реакцій в онтогенезі і філогенезі, на рівні індивідуума, популяції, агроценозу та агроєкосистеми і має враховуватися при

введенні в культуру дикорослих видів, реалізації інтегрованих селекційно-агротехнічних програм, збереженні генофонду в умовах зростаючого антропогенного навантаження на біосферу, конструюванні адаптивних агроecosystem.

Як з'ясував В.К. Пузик [7], алелопатична активність рослин твердої і м'якої пшениці залежить переважно від сортових властивостей, а не від видових.

Відомо, що фітоценози з більшою видовою різноманітністю характеризуються вищою потенційною продуктивністю та екологічною стійкістю. Потрібно враховувати специфіку адаптивних реакцій кожного сорту на різних етапах онтогенезу, особливо критичних, а також характер кореляцій між компонентами потенційної продуктивності та екологічної стійкості, фази найбільшої чутливості до факторів довкілля.

Відомо, що реакція сортів і гібридів різних культур на зрошення і добрива є специфічною [6, 8]. Істотні сортові відмінності у сільськогосподарських культур виявляються також у ступені стійкості до стресового рівня вмісту у ґрунті кальцію, алюмінію, магнію, цинку та інших елементів мінерального живлення, дії іонізуючої радіації, тепла [1], гербіцидів [4], вмісту флоризину [5]. Існують докази не тільки щодо сортових відмінностей відносно поглинання йонів поживних речовин, а й щодо контролю їхнього транспорту специфічними генами, які детермінують структуру та функції мембранних систем.

Пшениця характеризується не тільки високою генотиповою варіабельністю, а й значною фенотиповою пластичністю при вирощуванні в різних умовах навколишнього середовища. Особливо важливо враховувати сортові відмінності для екологічно спеціалізованих сортів і гібридів рослин, які характеризуються

вузькими межами пристосування до змінюваних умов середовища. Заслугує на увагу створення сортосумішей за принципом змішування насіння рослин одного сорту, які вирощувалися у різних екологічних умовах. Показано, що спільне вирощування рослин одного виду сприяє підвищенню рівня врожаю [9].

Оскільки пороговий рівень стійкості, перевищення якого призводить до пригнічення життєдіяльності, і екологічний максимум алелопатичного впливу є індивідуальними характеристиками рослини, то можна говорити про порівняно більш толерантні види і сорти, які є стійкими до дії екстремальних факторів довкілля.

Одним із перспективних напрямів розвитку алелопатії є скринінг-тест різних сортів і різновидів культурних рослин з метою вивчення їхнього алелопатичного потенціалу або стійкості до алелопатично активних речовин. Для екстенсивного використання сортів вони повинні мати порівняно високу алелопатичну активність для того, щоб створювати у посіві власний алелопатичний режим і протидіяти проникненню бур'янів. Сортам же інтенсивно вирощуваних культур має бути притаманна невисока алелопатична активність [2].

Нами вперше виявлено сортову специфічність алелопатичних властивостей озимої пшениці селекції Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук (м. Одеса) на основі вивчення видів і сортів щодо алелопатичної активності, взаємовідношення сортів між собою і сумарної кількості фенольних сполук. Методичні аспекти дослідження наведені в роботах [2, 3].

Алелопатичний аналіз 14 видів пшениці показав, що видам *T. durum*, *T. zhu-*

kovskji притаманна вища аелопатична активність, що може бути використано в селекції сортів екстенсивного типу. Види пшениці *T. vavilovii*, *T. discosum*, *T. aestivum* більш придатні для селекційного відбору сортів інтенсивного типу. При диференціації аелопатичної активності різних органів пшениці: листки – корені – колос, у останнього вона більш виражена, за винятком *T. discosum*. Висока аелопатична активність листків (особливо в період молочної стиглості) була властива *T. timofeevi*, низька – *T. macha*. Підібравши тест-системи, можна схарактеризувати відносне нагромадження колінів у аелопатичному оточенні сортів і видів пшениці і, таким чином, диференціювати ступінь аелопатичної активності. Вважаємо, що інформативнішим щодо цього є використання як тест-об'єкта насіння (сорта твердої і м'якої пшениці). Як показали результати дослідів, сортами з підвищеним ступенем аелопатичної активності виявилися Корал, Юннат, Ольвія, Одеська 83, з незначним – Буревісник, Одеська 51.

Аналізуючи ланцюг факторів: фенотип – генотип – сорт, за зміною аелопатичної активності 20 сортів озимої пшениці, ми констатували наявність сортової аелопатичної специфічності, ступінь якої, можливо, зумовлений реакцією сорту як еталона і зовнішніми факторами. Ступінь варіювання аелопатичної толерантності сортів пшениці визначали через характеристику таких складових: донорно-акцепторні взаємовідношення між насінням сортів; вирощування проростків пшениці на водних витяжках із різних органів (листок, корінь, колос); різні фази росту і розвитку рослин 20 сортів; порівняльний аналіз ступеня ауто толерантності сортів; моделювання в умовах лабораторного

досліді оптимальної сортозміни пшениці (як ґрунт сорта-попередника використовували ґрунт з-під 20 сортів пшениці). Можна припустити, що при чергуванні різних сортів озимої пшениці, зниження врожаю в монокультурі буде значно меншим, ніж при тривалому вирощуванні одного сорту. Виявлено, що чутливість сорту Ольвія до своїх колінів вища, ніж до колінів інших сортів. Можливо, зниження врожаю сорту Ольвія при беззмінному вирощуванні після інших сортів буде значно меншим, ніж при його повторному посіві.

Доведено, що сортова ауто толерантність виявляється у різному діапазоні. Це дає змогу виділити сорти більш стійкі до насичення у сівозміні і при беззмінному вирощуванні. Такими сортами, на нашу думку, є Буревісник, Безоста 1, Одеська 51, Українка, а ауто толерантними – Ольвія, Одеська красноколоса, Одеська напівкарликова. При науково обґрунтованому підборі компонентів сорто суміші можна прогнозувати оптимальне взаємовідношення за аелопатичним потенціалом між сортами: Українка – Обрій; Одеська 16 – Ольвія; Еритроспермум 127 – Одеська напівкарликова.

Моделювання аелопатичної сортозміни пшениці при різних сортах-попередниках (лабораторні досліді) показало, що найкращими попередниками для сорту Ольвія є Кооператорка, Одеська 117, Буревісник, Одеська 83, Безоста 1. Небажано сіяти сорт Ольвія після сортів: Альбатрос, Українка, Степняк. Для сорту Юннат кращими попередниками будуть сорти Обрій, Буревісник, Одеська напівкарликова; небажаними – Степняк, Одеська 51, Кооператорка. Сорт Одеська напівкарликова краще вирощувати після сортів Корал, Буревісник, Степняк. Небажаними попередниками є

сорт Альбатрос, Безоста 1, Юннат. Найкращий урожай сорт Обрій дає при монокультурі після сортів Обрій, Кооператорка, Юннат, Буревісник; менш вдалимими попередниками цього сорту є Одеська 130, Степняк, Одеська напівкарликова. Сорт Корал краще сіяти після сортів Одеська красноколоса, Буревісник, Якір, Кооператорка.

У біохімічній взаємодії рослин беруть участь різні органічні речовини, але особливе місце серед них посідають фенольні сполуки. Вважається, що нагромадження їх у навколореновому середовищі може створювати певний аелопатичний потенціал [2, 10, 11]. Результати вивчення сумарної кількості фенольних сполук у ризосферному ґрунті різних сортів (фаза виходу у трубку) засвідчують, що найменша їхня кількість виявлена у сорту Юннат (38,5 мг/кг абсолютно сухої маси), а найбільша — у сорту Обрій (63,8 мг/кг абс. с. м.). Гомологічний ряд сортів пшениці (у напрямі зменшення кількісного вмісту фенольних сполук у ґрунті з-під сортів у фазі виходу у трубку) матиме такий вигляд: Обрій → Буревісник → Корал → Одеська 66 → Одеська 51 → Одеська напівкарликова → Якір → Ольвія → Одеська 83 → Юннат. У фазі молочної стиглості насіння ґрунті з-під сортів відрізнялися більшим вмістом фенольних сполук, але різниця між сортами за абсолютним значенням була меншою (від 62,9 до 79,9 мг/кг) (відповідно сорти Буревісник і Одеська 83). Заслугує на увагу той факт, що деякі сорти мали високий вміст фенольних сполук уже у фазі трубкування і до фази молочної стиглості у них не спостерігалось подальше підвищення кількості цих сполук. Такими є сорти Буревісник, Одеська 66, Обрій, де зростання суми фенольних сполук станови-

ло відповідно 4,1, 7,5, 8,55 мг/кг. Інші сорти відрізнялися значним збільшенням суми фенольних сполук у ґрунті у період від фази трубкування до фази молочної стиглості насіння: 13,8, 15,3, 18,8, 21,9, 24,1, 30,2, 34,5 мг/кг відповідно сорти Одеська 51, Корал, Одеська напівкарликова, Ольвія, Якір, Юннат, Одеська 83.

Згідно з результатами дослідження сумарний вміст фенольних сполук ризосферного ґрунту у фазі наливу зерна характеризувався значно більшими величинами. Ґрунт чистого пару містив найменшу кількість фенольних сполук (за винятком сорту Альбатрос), мало відрізнявся від нього за цим показником ґрунт сорту Корал. Найбільший вміст фенольних сполук у ґрунті мали сорти Обрій та Ольвія.

Дослідження сумарної кількості фенольних сполук проводили також в органах рослин — листках, коренях, колосі. Вивчення 20 сортів озимої пшениці у фазі трубкування виявило коливання вмісту фенольних сполук у надземній частині сортів від 8,52 мкг/г (Одеська 51) до 1,72 (Одеська 66). Найвищий вміст фенольних речовин у надземній частині зафіксовано у сортів Одеська 66, Безоста 1, Альбатрос, Буревісник, Обрій, Одеська 16. За вмістом даних сполук у коренях виділялись сорти Одеська 66, Корал, Одеська 130. У фазі наливу зерна кількість фенольних сполук у листках коливалась від 13,33 до 23,7 мкг/г сирової маси (відповідно Одеська красноколоса, Одеська 130), у коренях — від 2,16 до 3,9 мкг/г сирової маси (Ольвія, Степняк). Сумарний вміст фенольних сполук у колосі коливався від 1,24 до 2,66 мкг/г сирової маси. Найбільший вміст цих речовин у колосі спостерігався у сортів Одеська 66, Одеська 16, Одеська 83, Безоста 1. Як свідчать результати експериментального дослідження, показник

кількісного вмісту фенольних сполук можливо також визначає сортову специфічність пшениці.

Розробка тест-систем сортової специфічності, використання комплексу ознак: алелопатія — екологічна стійкість, толерантність — сортозміна дають змогу розглядати алелопатичні особливості сорту як маркер ступеня стійкості рослини і засіб підбору сортозміни і сорто-суміші. Очевидно, що основним документом, який би засвідчував специфіку сорту і характеризував би алелопатичний потенціал, специфічність адаптивних реакцій сорту, а також особливості його вирощування у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, має бути відповідний агроєкоалелопатичний паспорт.

1. Александров В.Я. Клетки, макромолекулы, температура. — Л.: Наука, 1975. — 340 с.

2. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление. — К.: Наук. думка, 1991. — 432 с.

3. Дерев'янюк В.А., Дзюба О.І. Комплексний підхід до вивчення деяких фізіолого-біохімічних особливостей насіння різних видів роду *Rhododendron* L. // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. — К.: Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2001. — Т. 2. — С. 227–232.

4. Мелехов Е.Н., Рамазанова Л.Х., Васильева А.В. Составляющие ответной реакции клетки на действие ингибирующих рост концентраций 2,4-Д // Физиология растений. — 1981. — 28, вып. 6. — С. 1271–1276.

5. Мороз П.А. Экологические аспекты аллелопатического последействия эдификаторов садовых фитоценозов: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. — Днепропетровск, 1995. — 52 с.

6. Прянишников Д.Н. Агрехимия // Изб. соч. — М.: Колос, 1965. — Т. 1. — 767 с.

7. Пузик В.К. Использование аллелопатических свойств прорастающих семян для по-

вышения скрещиваемости при отдаленной гибридизации пшеницы: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Харьков, 1981. — 18 с.

8. Сказкин Ф.Д. Критический период у растений к недостатку влаги в почве. — М.: Наука, 1971. — 120 с.

9. Харборн Д. Введение в экологическую биохимию. — М.: Мир, 1985. — 312 с.

10. Юрин П.В. Структура агрофитоценоза и урожай. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. — 280 с.

11. Rice E.L. Allelopathy. 2nd ed. — London: Acad. press, 1984. — 422 p.

СОРТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

В.А. Дерев'янюк

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Впервые показано наличие сортовой специфичности аллелопатических особенностей озимой пшеницы селекции СГИ УААН (Одесса) на основании изучения 14 видов и 20 сортов по аллелопатической активности, взаимоотношению сортов между собой, количественному определению фенольных соединений.

SPECIES THROUGH THE PRISM OF THE CONCEPTION OF ALLELOPATHIC PARAMETERS

V.A. Derevyanko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

First species specificity of allelopathies of winter wheat breded in the SGI of UAAS (Odessa) was shown. 14 species and 20 varieties allelopathic activity and interaction of varieties were studies.

Т.Б. ВЕНЕДИКТОВА, П.А. МОРОЗ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВЗАЄМОДІЯ АКТИНІДІЇ І ЛИМОННИКУ В ЗМІШАНИХ ПОСАДКАХ

*Розглянуто питання взаємодії нових плодових культур – актинідії гібридної (*Actinidia arguta* × *purpurea*) сорту Київська крупноплідна і лимоннику китайського (*Schizandra chinensis* Baill.) сорту Садовий 1 у змішаних посадках. Наведено результати дослідження абсорбуючої поверхні кореневої системи актинідії і лимоннику та біометричні показники рослин у змішаних посадках. Установлено, що актинідія і лимонник як сприятливі партнери можуть бути рекомендовані для змішаних посадок у співвідношенні 2:1.*

Завдання переведення сільського господарства на наукову, з біосферно-біогеоценотичного погляду, основу буде вирішене зі створенням агросистем з оптимальною структурною організацією, з багатокомпонентними стабільними угрупованнями видів. Такі агросистеми будуть мінімальними в агротехнічному аспекті, але максимальними – з погляду біотичної різноманітності.

З біосферно-біогеоценотичного погляду сучасне сільське господарство в його рослинницькій частині суперечить природному процесу. У природних біогеоценотичних системах живі організми виступають як система, що швидко реагує на будь-які зовнішні (кліматичні, гідрологічні, геохімічні тощо) зміни у довкіллі і зміни, спричинені їхньою життєдіяльністю (прижиттєві і посмертні метаболіти, що забруднюють і частково отруюють середовище існування).

Уникнути самоотруєння власними виділеннями допомагає наявність багатьох видів угруповання, які можуть розкладати і використовувати виділення інших видів, тобто виконують санітарну функцію в біосфері. Саме цю функцію вищих рослин, дуже чітко організовану в часі і просторі, людина вирішила взяти на себе [11].

Неоднорідність просторового складу, на думку П. Грейг-Сміта [2], – одна з найфундаментальніших властивостей рослинного покриву. Найчіткіше вона виявляється у нерівномірному (тобто у відмінному від випадкового) розміщенні по поверхні угруповань окремих видів. Основна маса видів в угрупованнях має контагіозний (агрегований) розподіл.

Наведена дефініція означає, що гомогенних угруповань у природі не існує [7]. Просторові мозаїки всіх рівнів (включаючи угруповання і мікроугруповання) виділяють по групах сполучених видів, чие спільне трапляння зумовлене

подібною реакцією на вплив низки екологічних і фітоценотичних факторів. При цьому до екологічних факторів мозаїчності відносять світло, вологість ґрунту і реакцію ґрунтового розчину, вміст у ґрунті доступного азоту і запасу органічних речовин. Як фітоценотичний фактор розглядається едифікаторний вплив різних, переважно деревних видів рослин [14]. Мозаїки невеликого розміру вирізняються неоднорідністю середовища і характером взаємозв'язку з іншими видами [13]. Контагіозний і навіть сильно контагіозний тип розміщення виду не можна априорно вважати доказом несприятливості для виду ценотичних умов. Високий ступінь просторової організованості видів характерний для угруповань з нерівномірним розміщенням видів-едифікаторів. Більшість видів у різних угрупованнях асоціюється з видами хоча і різних таксономічно, але близьких фітоценооекологічних груп. Неоднорідність середовища угруповань в усіх випадках виникає під впливом видів-едифікаторів чи різко підсилюється ними [1].

М.В. Марков [12] зазначав, що штучні і природні фітоценози не можна чітко розмежувати, оскільки переходи між ними майже непомітні, і що властивості природного фітоценозу знаходять своє відображення і в агрофітоценозі. Властивості агрофітоценозу зумовлені характером взаємозв'язку між організмами, що його складають.

Збільшення видової різноманітності й ускладнення структури сприяють підвищенню стійкості і продуктивності агрофітоценозів. Концепція екологізації садівництва на основі збільшення видової різноманітності фітоценозів передбачає створення полікомпонентних насаджень за участю нових плодкових культур. Для конструювання багатовидових штучних угруповань необхідні глибокі

знання щодо фітоценотичної сумісності порід і сортів [9].

У зв'язку з цим у вегетаційному досліді нами вивчались особливості росту спільно зростаючих плодкових рослин (квітень – жовтень, 1998 – 1999 рр.), зокрема, нових плодкових культур – актинідії гібридної (*Actinidia arguta* × *purpurea*) сорту Київська крупноплідна і лимоннику китайського (*Schizandra chinensis* Baill.) сорту Садовий 1. Відібраний для дослідів темно-сірий опідзолений ґрунт просівали через металеве сито з отворами 3 мм, грудки подрібнювали. Визначали вологість і вологоємність ґрунту. Посудини заповнювали дренажем (керамзит), встановлювали трубку для аерації і поливу. Ґрунт масою 15 кг у посудинах доводили до вологості 60% ППВ і висаджували рослини. Полив проводили водою (за вагою) двічі-тричі на тиждень – через трубку або по поверхні ґрунту [5]. Фенологічні спостереження здійснювали за методикою П.П. Лапіна [8]. Абсорбційну поверхню кореневої системи рослин досліджували за методом В.А. Колеснікова [6]. Статистична обробка здійснювалася за допомогою програм Excel 7.0, статистичні похибки у дослідях коливаються в межах 5%. Дисперсійний аналіз здійснено за Б.А. Доспеховим [4].

Варіанти дослідів: актинідія (12 рослин у посудині); лимонник (12); актинідія (8) + лимонник (4); актинідія (6) + лимонник (6); актинідія (4) + лимонник (8).

Співвідношення надземної і підземної фітомаси (н/п) може служити важливою структурно-функціональною характеристикою біогеоценозу (БГЦ): воно ценоспецифічне, відбиває ступінь освоєння біотою двох сфер БГЦ і дає уявлення про стратегію рослини щодо використання ресурсів середовища та реакцію на дію лімітуючих факторів [10].

У процесі аналізу було виявлено, що діапазон значень н/п для рослин актинідії коливається в межах $1 \pm 0,15 - 1 \pm 0,23$, а для лимоннику $1 \pm 0,29 - 1 \pm 0,62$. Так, показник н/п значно вищий для рослин актинідії, ніж для лимоннику. При монокультурі актинідії цей показник дорівнює 6,54, а в змішаних посадках з лимонником він варіює від 4,33 (при співвідношенні актинідії і лимонника 2:1) до 4,75 (при співвідношенні 1:2). Фітомаса рослин (особливо кореневої системи) актинідії в змішаних посадках з лимонником при співвідношенні рослин 2:1 була найбільшою, що свідчить про сумісність компонентів. При монокультурі лимоннику показник співвідношення фітомаси надземної частини до фітомаси кореневої системи значно нижчий, ніж у змішаних посадках і дорівнює 1,6. У змішаних посадках він варіює від 2,3 до 3,4 (табл. 1).

До числа найважливіших функціональних характеристик кореневої системи рослин відносять як її морфомет-

ричні характеристики (маса, довжина тощо), так і фізіологічні (загальна й абсорбуюча поверхня, інтенсивність поглинання йонів тощо). У результаті дії стресових факторів, особливо таких, як підвищені концентрації токсичних речовин, що надходять у рослинний організм через кореневу систему, відбувається функціональна перебудова її роботи. Вона може виражатися в зміні як інтенсивності перебігу фізіолого-біохімічних процесів, так і величин абсорбуючої поверхні кореневої системи. У цьому розумінні останній показник можна розглядати як результат дії токсичних речовин, що надходять у ґрунт з кореневими виділеннями [3, 9].

Одержані дані свідчать, що залежно від наповнення дослідними культурами композицій змішаних посадок змінюється й абсорбційна поверхня кореневої системи рослин (табл. 2). При збільшенні в змішаній посадці кількості рослин лимоннику порівняно з монокультурою зменшується й абсорбційна поверхня

Таблиця 1

Функціональні особливості надземної і кореневої систем актинідії і лимоннику в змішаних посадках

Варіант досліджу	Актинідія				Лимонник			
	Фітомаса, г			Обсяг кореневої системи, см ³	Фітомаса, г			Обсяг кореневої системи, см ³
	надземна частина (н)	корені (к)	н/к		н	к	н/к	
Актинідія, монокультура	36,0	5,5	6,5	8,7	—	—	—	—
Лимонник, монокультура	—	—	—	—	7,2	4,5	1,6	4,5
Актинідія: лимонник – 1:1	27,6	5,9	4,6	10,0	5,8	1,7	3,4	3,2
Актинідія: лимонник – 2:1	45,3	10,5	4,4	10,2	3,6	1,3	2,8	2,9
Актинідія: лимонник – 1:2	25,9	5,5	4,8	9,5	6,6	2,9	2,3	4,4
НІР _{0,05}	2,02	0,62	—	0,59	0,37	0,17	—	0,25

Аналіз абсорбційної здатності коренів актинїдії і лимоннику в змішаних посадках

Варіант досліджу	Загальна абсорбційна поверхня, м ²		Робоча абсорбційна поверхня, м ²	
	актинїдія	лимонник	актинїдія	лимонник
Актинїдія, монокультура	0,24	—	0,12	—
Лимонник, монокультура	—	0,32	—	0,16
Актинїдія: лимонник — 1:1	0,16	0,15	0,08	0,07
Актинїдія: лимонник — 2:1	0,21	0,09	0,09	0,05
Актинїдія: лимонник — 1:2	0,09	0,18	0,05	0,09
HP _{0,05}	0,02	0,03	0,01	0,01

кореневої системи — як загальна, так і робоча. Так, при співвідношенні актинїдії і лимоннику 1:2 загальна абсорбуюча поверхня кореневої системи актинїдії порівняно з монокультурою зменшується на 62,5%. У рослин актинїдії при співвідношенні культур змішаної посадки 2:1 незадіяна абсорбуюча поверхня кореневої системи не змінюється порівняно з монокультурою. При насиченні композиції рослинами лимоннику останній показник значно зменшується — як у рослин актинїдії, так і у лимоннику. Отже, зменшення маси кореневої системи актинїдії під впливом кореневих виділень лимоннику впливає на фізіологічні процеси у кореневій системі: відбувається зменшення питомої площі не лише незадіяної частини кореневої системи (яка не бере значущої участі в процесах поглинання елементів мінерального живлення з ґрунту), а й активної її частини (зони поглинання). Наведені вище дані наочно демонструють функціонування систем надійності рослинного організму. У такому випадку відбувається більш значне зменшення

площі неактивної частини кореневої системи.

Таким чином, біометричні дослідження показали, що найбільш доцільно актинїдію вирощувати спільно з лимонником при співвідношенні рослин у композиції 2:1, а лимонник — в умовах монокультури. Слід зазначити, що порівняльний аналіз маси, обсягу абсорбційної поверхні та кількості коренів може бути використаний як показник оптимізації умов вирощування інтродукованих рослин.

1. Василевич В.И. Взаимоотношения ценопопуляций растений в фитоценозах и их количественная оценка // Популяционные проблемы в биоценологии: чтения памяти акад. В.Н. Сукачева. — М.: Наука, 1988. — С. 59–82.

2. Грейг-Смит П. Количественная экология растений. — М.: Мир, 1967. — 359 с.

3. Гришко В.Н. Изменение адсорбирующей поверхности корневой системы гороха при действии фтора // Тези Міжнародної конференції "Проблеми сучасної екології". — Запоріжжя, 2002. — С. 102.

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. — М.: Агропромиздат, 1985. — 350 с.

5. Журбицкий З.И. Теория и практика вегетационного опыта. — М.: Наука, 1968. — 260 с.

6. Колесников В.А. Методы изучения корневой системы древесных растений. — М.: Лесн. пром-сть, 1972. — 152 с.

7. Маслов А.А. Количественный анализ горизонтальной структуры лесных сообществ. — М.: Наука, 1990. — 160 с.

8. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР / Под ред. П.П. Лапина. — М., 1975. — 28 с.

9. Мороз П.А. Екологічні аспекти алопатичної післядії едифікаторів садових фітоценозів: Автореферат дис. ... докт. біол. наук. — Дніпропетровськ, 1995. — 50 с.

10. Тишков А.А., Турзина В.И. Соотношение запасов надземной и подземной фитомассы в биогеоценозах пустынь Средней Азии // Тез. докл. 2-го Всесоюз. совещ. "Общие проблемы биогеоценологии". — М., 1986. — С. 223–225.

11. Тюрюканов А.Н. Биосферно-биогеоценологические предпосылки проблемы биопродуктивности суши // Почвенно-биогеоценологические исследования в Приазовье. Вып. 1. — М.: Наука, 1975. — С. 5–19.

12. Юрин П.В. Структура агрофитоценоза и урожай. — М.: МГУ, 1979. — 280 с.

13. Kerschaw K.A. Quantitative and dynamic plant ecology. 2nd ed. — L.: Arnold, 1974. — 308 p.

14. Rauschert S. Über einige Probleme der Vegetations Analyse und Vegetations Systematik // Arch. Naturschutz und Forsch. — 1969. — Bd. 9, No 2. — S. 153–174.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКТИНИДИИ И ЛИМОННИКА В СМЕШАННЫХ ПОСАДКАХ

Т.Б. Венедиктова, П.А. Мороз

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Рассмотрен вопрос взаимодействия новых плодовых культур — актинидии гибридной (*Actinidia arguta* × *purpurea*) сорта Киевская крупноплодная и лимонника китайского (*Schizandra chinensis* Baill.) сорта Садовый 1 в смешанных посадках. Приведены результаты исследования абсорбирующей поверхности корневой системы актинидии и лимонника и биометрические показатели растений в смешанных посадках. Установлено, что актинидия и лимонник как благоприятные партнеры могут быть рекомендованы для смешанных посадок в соотношении 2:1.

INTERACTION OF ACTINIDIA AND SCHIZANDRA IN MIXED PLANTING

T.B. Venediktova, P.A. Moroz

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Interaction of new fruit cultures — the cultivar of *Actinidia arguta* × *purpurea* 'Kyivska krupnoplidna' and the cultivar of *Schizandra chinensis* Baill. 'Sadovyi 1' in the mixed plantings is considered. The results of absorptive surface of *Actinidia* and *Schizandra* and biometric parameters of plants in joint plantings are given. It is found that *Actinidia* and *Schizandra* are favorable partners for mixed plantings and can be recommended for mixed plantings in the ratio 2:1.

Л.І. ПАРХОМЕНКО, О.К. ДОРОШЕНКО, В.К. ГОРЬ, Н.М. ТРОФИМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПАРКОУТВОРЮЮЧИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН У ПОЛІССІ, ЛІСОСТЕПУ ТА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ (ACER L., BETULA L., FRAXINUS L., QUERCUS L.).

Наведено стислу морфологічну характеристику найпоширеніших декоративних форм деяких паркоутворюючих деревних рослин (Acer L., Betula L., Fraxinus L., Quercus L.) та їх місцезростання в Поліссі, Лісостепу та Українських Карпатах.

За багатовікову історію в Україну інтродуковано понад 2000 видів і різновидів деревних рослин (дерев, кущів, напівкущів, кущиків і ліан). Це майже у вісім разів перевищує видову дендрофлору, що зростає тут природно (разом з Гірським Кримом і Південним берегом Криму). Подальше збільшення видового складу дендрофлори України за рахунок інтродукованих деревних рослин обмежується екологічними і температурними факторами — вологістю ґрунту і повітря, а також їх температурою.

Різновиди, форми та сорти деревних рослин мають велику практичну цінність для лісових насаджень і декоративного

озеленення. Тому ми вважаємо, що розширення асортименту деревних рослин можливе за рахунок декоративних форм і сортів аборигенних і інтродукованих видів деревних рослин. Деякі декоративні форми вже використовуються, але культивуються вони переважно в ботанічних садах, дендрологічних та старовинних парках.

Наші багаторічні дослідження дають можливість визначити асортимент, місцезнаходження форм деяких родів покритонасінних деревних рослин.

З метою скорочення обсягу публікації ми обмежилися списком лише найбагатших на декоративні форми родів паркоутворюючих деревних рослин. Для зручності в користуванні матеріал подано у формі таблиці.

Морфологічні ознаки та місцезнаходження декоративних форм у Поліссі, Лісостепу та Українських Карпатах

Вид, форма	Морфологічні ознаки	Місцезнаходження
<i>Acer negundo</i> L. — Клен ясенелистий 'Auratum'	Дерево схоже на типовий вид, але листок золотистий	1, 8, 19, 28, 155, 156
A. n. 'Pseudocalifornicum'	Дерево схоже на типовий вид, але річні пагони зеленого кольору	1, 9
A. n. 'Variegatum' ('Albo-variegatum')	Дерево схоже на типовий вид; листок має нерівномірно розташоване біле облямуння	1–4, 7, 10, 18, 19, 152, 153, 155, 156
A. n. 'Violaceum'	Дерево схоже на типовий вид; пагони світло-фіолетові із сизим відтінком	1, 4, 8, 151, 153, 156
A. platanoides L. — Клен звичайний, або гостролистий, 'Crimson King'	Дерево типових розмірів. Листя темно-пурпурове впродовж усього сезону	1, 9
A. p. 'Crispum'	Дерево типових розмірів; листова пластинка складчаста, загорнута всередину	1, 10
A. p. 'Globosum'	Дерево 3–5 м заввишки, крона куляста, інколи парасолеподібна. Гілки короткі і густо розгалужуються від стовбура, листки більш розсічені, ніж у типового виду	1, 2, 8, 9, 13–15, 19, 30, 152
A. p. 'Palmatifidum'	Дерево схоже на типовий вид, але листки симетрично розділені майже до основи на 3–4 лопаті, які перекриваються краями	1, 2, 10, 11, 19, 151, 155
A. p. 'Rubrum' ('Reitenbachii')	Дерево схоже на типовий вид, листя при розгортанні червоне, пізніше зеленого (типового) кольору	1, 8, 10, 34, 155
A. p. 'Schwedleri'	Дерево типової форми росту. Листки при розгортанні і навесні пурпурові, влітку темно-зелені, черешки залишаються пурпуровими	2, 7, 9, 10, 14–17, 21, 30, 34, 41, 155
A. p. 'Variegatum'	Дерево типової форми росту. Листя при розгортанні кремово-плямисте, пізніше біло-плямисте	155
A. pseudoplatanus L. — Клен несправжньо-платановий, або явір, 'Erythrocarpum'	Дерево схоже на типовий вид, але плоди з червонуватим забарвленням	1, 9
A. p. 'Flavo-variegatum' ('Aureo-variegatum', 'Bicolor')	Дерево схоже на типовий вид, але листки жовто-плямисті	3
A. p. 'Leopoldii'	Дерево схоже на типовий вид, але плоди білувато-зеленувато-плямисті	1, 3, 9, 10, 19, 152, 156
A. p. 'Purpureum'	Дерево схоже на типовий вид, листки знизу пурпурові з білим опушенням, зверху темно-зелені	1–4, 9, 10, 12, 16, 24–26, 30–33, 42, 146, 151, 153, 156–160

Вид, форма	Морфологічні ознаки	Місцезнаходження
A. p. 'Variegatum' (Albo-variegatum')	Дерево схоже на типовий вид, але листки біло-плямисті	2, 19, 153, 155
A. p. 'Worlei'	Дерево середніх розмірів. Листки при розгортанні зелено-жовті, пізніше зелені	9, 10
A. saccharinum L. — Клен цукристий 'Laciniatum' ('Wieri')	Дерево схоже на типовий вид; листки глибоко-розсічені, лопаті вузькі, загострені	2, 7–10, 155
A.s. 'Tripartitum'	Дерево схоже на типовий вид; листки від основи трироздільні, середня лопать довша	10
Acer tataricum L. — Клен татарський 'Cuspidatum'	Дерево схоже на типовий вид, але листки по краю хвилясті	1, 9
A. t. 'Erithrocarpum'	Дерево схоже на типовий вид, але плоди коралово-червоні	1, 9
A. tetramerum Pax. — Клен чотиримірний var. betulifolium (Maxim.) Rehd. ('Betulifolium')	Дерево типової форми росту. Листки зовсім або майже не лопатеві, при основі закруглені або клиноподібні	1, 10, 151, 155
Betula davurica Pall. — Береза даурська 'Heterophylla'	Дерево схоже на типовий вид, але листки різної форми	1
B. d. 'Laciniata'	Дерево схоже на типовий вид, але листки вузько-ланцетні, по краю хвилясті або глибокозубчасті	1
B. d. 'Microphylla'	Дерево схоже на типовий вид, але листки дрібніші	1
Betula pendula Roth. — Береза повисла 'Carelica'	Дерево або кущ різної величини із сильно звивистими волокнами деревини та напльованими на товстих гілках і стовбурі	1, 2, 4, 9, 119, 146, 156
B. p. 'Dalecarlica'	Дерево схоже на типовий вид, але листки глибокорозрізані, частинки загострені	28, 144, 155
B. p. 'Fastigiata'	Дерево колоноподібної форми, гілки спрямовані вгору	119
B. p. 'Tristis'	Дерево з тонкими дугоподібно-звисяючими гілками	1, 10
B. p. 'Youngii'	Невисоке дерево з горизонтальними або спрямованими горизонтально і відігнутими назад скелетними гілками	1, 2, 19, 152, 155
Betula pubescens Ehrh. — Береза пухнаста 'Macrodentata'	Невисоке дерево з одно- або двічіглибокозубчастими листками	1
B. p. 'Purpurea'	Невисоке дерево з пухнастими темно-червоними листками, восени бронзово-зеленими	6

Вид, форма	Морфологічні ознаки	Місцезнаходження
<i>Fraxinus americana</i> L. var. <i>juglandifolia</i> (Lam.) Rehd. — Ясен американський різн. айлантолистий	Дерево 20–35 м заввишки; пагони сизувато-сірі або коричневі. Листки до 30 см завдовжки з 7 (3–9) листочками, пилчасті, зверху блискучі, знизу опушені, восени пурпурові або жовтуваті	8
<i>Fraxinus excelsior</i> L. — Ясен звичайний 'Asplenifolia'	Дерево 25–35 м заввишки, пагони з ясно-сіро-зеленою корою, голі. Бруньки чорні або бурувато-чорні з дрібними цятками, верхівкові — великі, яйцеподібні, гострі; бокові — невеликі, округлі. Листки з 11 (7–15) лінійними, трохи пилчастими листочками	2
F. e. 'Aucubaeifolia'	Дерево схоже на типовий вид, але його листки нагадують листки аукуби японської	155
F. e. 'Aurea'	Дерево 10–15 м заввишки з округлою кроною; пагони жовтокорі, листки жовто-зелені. Плодоносить нерясно	1, 2, 155
F. e. 'Aureo-variegata'	Дерево до 25 м заввишки, листки жовтоплямисті, іноді по краю жовтооблямовані	2, 10, 155
F. e. 'Crispa'	Невелике дерево з дрібними кучерявими темно-зеленими листочками	2, 8, 9, 155
F. e. 'Diversifolia'	Могутнє дерево з цілісними простими або частково трійчастими листками	2, 10
F. e. 'Diversifolia pendula'	Невелике дерево з пониклими гілками; листки цілісні, прості або частково трійчасті	2
F. e. 'Erosa'	Невелике дерево; листки з 9–11 листочків; пластинка останніх або рівна, або дещо деформована — особливо по периметру	155
F. e. 'Globosa'	Порівняно невелике дерево з кулястою кроною	11, 151, 155
F. e. 'Jaspidea'	Дерево до 15 м заввишки, з широкою куполоподібною кроною; кора молодих пагонів жовта, часто із зеленуватими смужками, особливо у довгих пагонів; молоді листки зелені, впродовж літа жовтуваті	9
F. e. 'Monophylla'	Могутнє дерево з простими, цілісними або трійчастими листками	1, 9, 151, 153, 155
F. e. 'Monophylla pendula'	Невелике дерево до 8–10 м заввишки, з куполоподібною кроною і довгими повислими гілками; листки прості, цілісні або трійчасті	9
F. e. 'Nana'	Невелике дерево з щільною кулястою кроною до 1,5–2,5 м у діаметрі; листки 15–20 см завдовжки, листочки маленькі, по 9–11 шт.	2, 10
F. e. 'Pendula'	Дерево 8–10 м заввишки з куполоподібною кроною; старі гілки і пагони повислі	1, 2, 3, 7–11, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 34, 155, 156
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh. — Ясен пенсільванський 'Aucubaefolia'	Дерево до 15 м заввишки з жовтоплямистими листками	8, 10, 156

Закінчення таблиці

Вид, форма	Морфологічні ознаки	Місцезнаходження
Quercus robur L. – Дуб звичайний 'Argenteo-marginata'	Відрізняється від типового виду листками з білою облямівкою	10, 28
Q. r. 'Atropurpurea'	Дерево з дрібними темно-пурпуровими листками	151
Q. r. 'Concordia'	Дерево з жовтуватими листками	1, 8, 10
Q. r. 'Fastigiata'	Дерево з вузькою колоноподібною кроною, гілки спрямовані вертикально вгору	1, 3, 7–10, 20, 21, 28–30, 32, 117, 151, 153, 155, 156
Q. r. 'Heterophylla'	Дерево схоже на типовий вид, але листки вузькооберненояцеподібні і розсічені на нерівні частки	1, 8–10
Q. r. 'Pectinata'	Дерево схоже на типовий вид, але листки глибоко розсічені на вузькі лінійні частки	1, 2, 8, 10, 151
Q. r. 'Pendula'	Дерево схоже на типовий вид, але гілки звисають типова плакуча форма	1, 2, 7, 9, 10, 28, 151, 153, 155
Q. r. 'Purpurascens'	Дерево схоже на типовий вид, але при розгортанні листки червонуваті, пізніше зелені до листопаду	1, 9
Q. r. 'Variegata'	Дерево схоже на типовий вид, але листки білопістряві	10, 28
Quercus petraea Liebl. – Дуб скельний 'Mespilifolia'	Відрізняється від типового виду вузькоюяцеподібними листками до 18 см завдовжки	1

Примітка.

Місцезнаходження:

1. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України (Київ).
2. Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Київ).
3. Ботанічний сад Національного аграрного університету (Київ).
4. Ботанічний сад Державної агроєкологічної академії (Житомир).
6. Сирецький дендрарій (Київ).
7. Дендрологічний парк "Олександрія" НАН України (Біла Церква, Київська обл.).
8. Устимівський дендрологічний парк (Устимівка, Полтавська обл.).
9. Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України (Умань, Черкаська обл.).
10. Дендрологічний парк "Тростянець" НАН України (Тростянець, Чернігівська обл.).
11. Немирівський парк (Немирів, Вінницька обл.).
12. Вінницький центральний парк культури і відпочинку.
13. Чернятинський парк (Чернятин, Вінницька обл.).
14. Парк "Володимирська гірка" (Київ).
15. Маріїнський парк (Київ).
16. Згурівський парк (Згурівка, Київська обл.).
17. Кагарлицький парк (Кагарлик, Київська обл.).
18. Буський парк (Буськ, Львівська обл.).
19. Стрийський парк (Львів).
20. Березоворудський парк (Березова Рудка, Полтавська обл.).
21. Гоцанський парк (Гоца, Рівненська обл.).
22. Рівненський парк (декоративний парк ім. Т. Шевченка, Рівне).
24. Більче-Золотівський парк (Більча-Золота, Тернопільська обл.).
25. Вишнівецький парк (Вишнівець, Тернопільська обл.).
26. Скала-Подільський парк (Скала-Подільська, Тернопільська обл.).
27. Раївський парк (Рай, Тернопільська обл.).
28. Краснокутський дендрологічний парк (Краснокутськ, Харківська обл.).
29. Шарівський парк (Шарівка, Харківська обл.).

30. Голозубинецький парк (Голозубинці, Хмельницька обл.).
31. Маліївський парк (Маліївці, Хмельницька обл.).
32. Михайлівський парк (Михайлівка, Хмельницька обл.);
33. Полонський парк (Полонне, Хмельницька обл.).
34. Самчиківський парк (Самчики, Хмельницька обл.).
41. Верхівнянський парк (Верхівня, Житомирська обл.).
42. Парк Антоніни (Антоніни, Хмельницька обл.).
117. Оброшинський парк (Оброшине, Львівська обл.).
119. Дендрарій Гермаківського лісництва (Гермаківка, Тернопільська обл.).
144. Зоопарк (Київ).
146. Ботанічний сад Харківського аграрного університету (Харків).
151. Ботанічний сад Чернівецького держуніверситету (Чернівці).
152. Ботанічний сад Харківського держуніверситету (Харків).
153. Кам'янець-Подільський ботанічний сад (Кам'янець-Подільськ, Хмельницька обл.).
155. Ботанічний сад Подолії (Вінниця).
156. Ботанічний сад Ужгородського держуніверситету (Ужгород).

Отже, ботанічні сади, дендрологічні та старовинні парки Полісся, Лісостепу та Карпат України є основними осередками формового різноманіття паркоутворюючих деревних рослин. Проте в декоративних міських насадженнях вони, за деяким винятком, зовсім не трапляються. Більшість із цих різновидів і форм відрізняється високими декоративними якостями, є екологічно пластичними і стійкими в міських умовах. Це підтверджується їх місцезростанням у різних регіонах України.

ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПАРКО-ОБРАЗУЮЩИХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ПОЛЕСЬЕ, ЛЕСОСТЕПИ И УКРАИНСКИХ КАРПАТАХ (ACER L., BETULA L., FRAXINUS L., QUERCUS L.)

Л.І. Пархоменко, А.К. Дорошенко, В.К. Горб, Н.М. Трофименко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Приведена краткая морфологическая характеристика наиболее распространенных декоративных форм некоторых паркообразующих древесных растений (Acer L., Betula L., Fraxinus L., Quercus L.) и места их произрастания в Полесье, Лесостепи и Украинских Карпатах.

FORMS DIVERSITY OF WOODY PLANTS IN POLISSYA, FOREST-STEPPE AND THE UKRAINIAN CARPATHIANS FOR PARK FORMATION

L.I. Parkhomenko, A.K. Doroshenko, V.K. Gorb, N.M. Trofimenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Short morphological characteristic of some popular ornamental forms of woody plants (Acer L., Betula L., Fraxinus L., Quercus L.) for park design are presented. Their habitats in Polissya, Forest-Steppe and the Ukrainian Carpathians are listed.

Т.М. КУРБАЛЬ

Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України
Україна, 16742 Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець

ПАРКИ РОДИНИ ГАЛАГАНІВ

Наведено історичні відомості щодо створення трьох старовинних парків на Чернігівщині, якими володіла родина Галаганів у XVIII – на початку XX ст., дані про склад їх дендрологічних колекцій.

Відомий козацький рід Галаганів володів на території Чернігівщини трьома парками, які нині посідають особливе місце серед пам'яток садово-паркового мистецтва України. Це Сокиринський і Дігтярівський парки у Срібнянському районі та Тиницький парк – у Бахмацькому.

Родоначальником династії Галаганів – українських поміщиків-землевласників на Лівобережжі України у XVIII – на початку XX ст. був козак Іван Галаган [10], син якого – Гнат з листопада 1716 р. за гетьманським універсалом одержав у власність с. Сокиринці, яке в подальшому стало постійним місцем проживання кількох поколінь цієї родини [9]. Гнат Іванович також мав у своєму володінні й іншу маєтність на території Прилуцького повіту, в тому числі села Дігтярі та Озеряни.

В історії будівництва Сокиринського парку виділяють два основні періоди: з 1763 по 1825 рр. та з 1825 по 1835 рр. [3]. Онук Гната Івановича – Іван спорудив у 60-х роках XVIII ст. на території

майбутнього паркового комплексу великий садибний дерев'яний будинок, з одного боку якого регулярно розплановано квітник з терасами. Уздовж терас були насаджені липи, крони яких формувалися стрижкою [4]. На початку створення Сокиринський парк займав незначну площу і характеризувався регулярним стилем планування [3]. У такому вигляді садиба із садом проіснувала з другої половини XVIII ст. до 20-х років XIX ст.

У 1825 р. Сокиринці успадкував Павло Григорович Галаган, який мріяв побудувати нову садибу в Сокиринцях, адже старий дерев'яний будинок, збудований його дідом, вже не відповідав вимогам того часу. Він, намагаючись зберегти за собою с. Сокиринці, відає брату Петру багате помістя в Дігтярях. Для будівництва маєтків у Сокиринцях і Дігтярях був запрошений відомий на той час архітектор П.А. Дубровський. Водночас з будівництвом нових садибних споруд здійснювалося проектування і будівництво парків. Проекти Сокиринського та Дігтярівського парків були створені у 1823–1825 роках вченим-

садівником І.Є. Бістерфельдом. У цей час на Лівобережжі України регулярний стиль, який панував раніше у паркобудівній практиці, замінюється ландшафтним [7]. Будівництво Сокиринського парку здійснювалося з незвичною для того часу інтенсивністю. При формуванні парку застосовувалися різні поєднання деревної і чагарникової рослинності, в їх природному розвитку при цьому змінювалася форма крони [4]. Такі листяні породи, як в'яз, дуб, береза, липа, склали основу парку; допоміжну роль відігравали фруктові дерева. Головним садівником після Бістерфельда до 1831 р. був Редель, який, консультуючись з П.А. Дубровським і П.Г. Галаганом, виконував усі роботи в парку за проектом Бістерфельда. З 1834 р., після смерті П.Г. Галагана, садівник К. Христіані продовжував саджати деякі породи дерев, чагарників і квітничково-декоративні рослини, передбачені проектом. У подальшому планування парку вже не змінювалося. Багато уваги приділялося існуючим деревним і чагарниковим насадженням. Таким чином, у 30-х роках ХІХ ст. був створений чудовий парковий комплекс [4].

На думку відомого українського історика О.М. Лазаревського [6], "Сокиринський парк належить до найбільших за площею і найбагатших за видовим складом парків". Основні напрями паркобудівного мистецтва в Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття найбільш вдало і масштабно відобразилися в побудові пейзажів саме Сокиринського парку [4].

Згідно з архівними матеріалами російський письменник І.С. Аксаков, відвідавши Сокиринці в ті роки, в листі до батьків писав: "Благодаря необычной растительности Прилукского уезда все

деревья – гиганты: дубы, липы, клены в несколько обхватов шириной. Таких высоких, таких могучих деревьев я нигде не видел. Есть клен, под которым может разместиться целый батальон. Сад такой огромный, что в нем много урочищ с народными названиями". А відомий художник Л.М. Жемчужников так описує своє враження від відвідування Сокиринської садиби у 1853 р.: "Прямая и широкая подъездная дорога шла к дому. По обеим ее сторонам, начиная от ворот, стояли каменные флигеля для помещения служащих, за ними виднелись густые деревья, которые массой шли до самой площадки перед домом... Со стороны сада перед окнами дома были красиво разбиты цветочные клумбы, за ними большой луг, окруженный с трех сторон прекрасно разбитым английским садом. В саду были прекрасные могучие дубы в изобилии; в одном из них была со времени казачества врезная икона, и потому дуб этот назывался священным. В саду была каменная церковь, огромный пруд, оранжереи, особый фруктовый сад... Этот большой сад в сорок десятин сливался с парком, занимавшим восемьдесят десятин..." Відомий діяч П.А. Кочубей відмічав [5]: "Сокиринский парк покойного Григория Павловича Галагана замечателен разнообразностью акклиматизированных растений. Множество замечательных дубов, европейских и американских орехов и лип, платаны, бук, гимнокладус, множество редких кустарников, фруктовых деревьев и виноград. Покойным Григорием Павловичем также посажено по способу И.М. Скоропадского более 20 десятин березового и соснового леса".

Сокиринська садиба привертала увагу вчених ще до 1917 р. Про це свідчить стаття видатного історика архітектури Г.К. Лукомського [9]. У повоєнний

період у Сокиринському палаці розмістилося професійно-технічне училище. В його віданні Сокиринський парк перебуває й нині, він є парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. За даними О.Л. Липи [8], раніше площа Сокиринського парку становила 60 га. Сьогодні загальна площа парку – 40 га.

Слід зазначити, що цей парк, як і більшість українських парків, був створений на базі природного лісу. Це вплинуло на характер побудови його пейзажів. У свою чергу рельєф місцевості відіграв важливу роль у розміщенні основних елементів у плануванні парку. Композиційна вісь у Сокиринському парковому комплексі складається з головної алеї, палацу і розміщеної за ним глибокої перспективи пейзажу, що включає водну поверхню ставка (10 га) [4]. Ще на початку століття Г.К. Луконський [9] помітив, що головна паркова алея досить широка, щоб не створювати враження коридору. Вона утворена різними деревними породами. Нещодавно алея була обсаджена туєю західною колоноподібної форми (*Thuja occidentalis* 'Fastigiata' hort.).

Характерною рисою Сокиринського парку – є його природність [1]. Більша частина насаджень розташована вздовж великого мальовничого ставка, на схилах балок та ярів. Переважаючими породами в насадженнях парку є: дуб звичайний (*Quercus robur* L.), липа серцелиста (*Tilia cordata* Mill.), клен ясенелистий (*Acer negundo* L.), к. гостролистий (*A. platanoides* L.), робінія звичайна (*Robinia pseudoacacia* L.). У підліску зростають: бруслини європейська і бородавчаста (*Euonymus europaea* L., *E. verrucosa* Scop.), клен татарський (*Acer tataricum* L.). У підрослі переважають: липа серцелиста, клен ясенелистий,

клен польовий (*Acer campestre* L.), осика (*Populus tremula* L.). Хвойні породи трапляються в парку у невеликій кількості (*Pinus strobus* L., *P. sylvestris* L., *Larix decidua* Mill., *Thuja occidentalis* 'Fastigiata', *T. occidentalis* 'Globosa' Gord., *Picea pungens* 'Glauca' Beissn.). Із екзотичних листяних порід у парку зростають: бархат амурський (*Phellodendron amurense* Rupr.), горіх маньчжурський (*Juglans mandshurica* Maxim.), г. чорний (*J. nigra* L.). Збереглися тут такі вікові інтродуценти, як платан західний (*Platanus occidentalis* L.) та буки лісові (*Fagus sylvatica* L.); їхній вік понад двісті років, життєвий стан задовільний.

За даними О.Л. Липи [8], у Сокиринському парку зросло близько 40 порід. Нині дендрофлора парку налічує 70 видів, форм та сортів рослин, з яких 48 – дерева, 21 – кущ і одна ліана. Хвойні породи представлені 10 видами та формами, які належать до двох родин і п'яти родів. Листяні породи налічують 60 видів, форм та сортів, які відносяться до 22 родин та 45 родів. Взагалі за 40-річний період (з 1960 р.) у Сокиринському парку було висаджено близько 30 видів та форм деревних і кущових рослин, отриманих із сусіднього дендропарку "Тростянець", серед них *Thuja occidentalis* 'Fastigiata', *T. occidentalis* 'Globosa', *Juniperus sabina* L., *Pinus strobus*, *Larix decidua*, *Picea excelsa* (Lam.) Link, *P. pungens* 'Glauca', *Juglans mandshurica*, *Tilia americana* L., *Amelanchier canadensis* (L.) Medik. та інші. Нещодавно на місці клена сріблястого (*Acer saccharinum* L.), який традиційно називали "шевченківським явором" і який випав, висаджено групу саджанців клена-явора (*Acer pseudoplatanus* L.).

Для поліпшення стану старовинного Сокиринського парку на його території здійснюються санітарні рубки, вчасно

проводиться вилучення буреломної деревини, сухостійних та всихаючих дерев.

Сокиринський парковий комплекс є одним з небагатьох садиб Чернігівщини, що збереглися до нашого часу, в яких вплив архітектурних об'єктів був визначальним для планування і формування пейзажів.

Не менш цікавою є історія створення Дігтярівського та Тиницького парків. У 1714 р. прилуцький полковник Григорій Іванович Галаган почав скуповувати навколо свого поселення землі [2]. Так Дігтярі стали власністю родини Галаганів. Після сімейного розподілу маєтків у 1828 р. господарем тут стає Петро Григорович Галаган. На його замовлення парк, палац, оранжереї, господарчі будівлі були розплановані і збудовані за участю тих самих знавців паркового будівництва, що і в Сокиринцях.

Тепер у будинках Дігтярівської садиби розташоване професійно-технічне училище, якому і підпорядкований парк. Його площа становить 4,5 га, і нині він є пам'яткою природи місцевого значення. На території Дігтярівського парку зростає 30 видів, форм і сортів деревних і чагарникових рослин, серед яких 28 – дерев і 2 – кущів. Вони належать до 14 родин, 20 родів.

У парку збереглося багато вікових дерев дуба звичайного, липи серцелистої, ільма шорсткого і клена гостролистого. По берегах паркового ставка трапляються старі посадки верби білої (*Salix alba* L.). Але основу паркових насаджень складають дерева середнього і молодого віку: гірकोкаштан звичайний (*Aesculus hippocastanum* L.), ясен звичайний (*Fraxinus excelsior* L.), клен ясенелистий, ялина звичайна, туя західна та її форми. На території парку вони розміщені великими групами. Біля садиби розта-

шований невеликий плодовий сад, в якому зростають яблуні, абрикоси, волоські горіхи, алича. Територія парку, на якій розташовані господарчі будівлі, відокремлена від старих паркових насаджень мальовничою тінистою алеєю з тополі сіруватої (*Populus × canescens* (Aiton) Smith). Із екзотичних порід тут зростає бархат амурський.

Тиницький парк насаджено з ініціативи поміщика Г.П. Галагана на початку XIX ст. майже водночас з Тростянецьким (володар І.М. Скоропадський) та Згурівським (В.Л. Кочубей) парками. Всі засновники цих парків були членами Географічного товариства в Україні, яке здійснювало роботи із збереження природних багатств, особливо лісів. У 1871 р. Тиницька садиба разом з парком перейшла від Галаганів у володіння нащадків Кочубеїв, які перебували з ними в родинних стосунках. У 1821 р. тут була відкрита сільськогосподарська школа, а 1964 р. – професійно-технічне училище. Сьогодні Тиницький парк є пам'яткою природи місцевого значення. Його площа становить 20 га. Характерною рисою парку є поєднанням регулярного і пейзажного стилів планування. Цікава архітектурна структура парку: чотири мальовничі алеї (площею близько 3 га) – ялинова, кленова, липова, каштанова розходяться як радіальні промені в різні боки від центра. Вони ділять регулярну частину парку, розміщену перед головним фасадом будинку Кочубея, на 16 малих квадратів [10]. За будинком починається пейзажна частина парку. Як свідчать архівні матеріали, до революції парк був обнесений дубовим частоколом і добре охоронявся. Його алеями походили лише господарі та їхні гості. Незважаючи на порівняно невелику площу парку, флористичний склад насаджень характеризується помітною видовою різноманітністю і

налічує 38 видів і декоративних форм деревних та чагарникових рослин, які відносяться до 17 родин і 21 роду. З життєвих форм переважають дерева (31 вид), інші форми представлені одиничними видами. Серед багатовікових дубів, лип, кленів, ясенів і каштанів у парку збереглися й унікальні для нашої зони дерева — 120-річна сосна кедрова європейська (*Pinus cembra* L.) та 110-річний горіх чорний.

Ці та інші парки Чернігівщини, що залишилися нам у спадок, мають велику природно-історичну цінність. Вони зберігають пам'ять про історичні події; в ландшафтно-художніх образах втілюють риси національної культури. Саме розуміння багатогранної ролі старовинних парків у житті суспільства дає змогу усвідомити важливість і актуальність охорони й збереження цих шедеврів садово-паркового мистецтва.

1. *Вергунов А.П., Горохов В.А.* Русские сады и парки. — М.: Наука, 1988. — 416 с.

2. *Історія міст і сіл Української РСР.* Чернігівська область. — К.: Головна редакція УРЕ, 1972. — 780 с.

3. *Косаревський І.О.* Парки України. — К.: Держ. вид-во літер. з будів. і архіт. УРСР, 1961а. — 176 с.

4. *Косаревський І.О.* Сокиринський парк. — К.: Держ. вид-во літер. з будів. і арх. УРСР, 1961б. — 64 с.

5. *Кочубей П.А.* Акклиматизационные сады И.М. Скоропадского и некоторых других помещиков Полтавской губернии Прилукского уезда (Васильчикова, Галагана, Тарновского) // Тр. отдела ботан. Рус. об-ва акклим. живот. и раст. — М., 1899. — Т. 1. — Вып. 1. — С. 91–98.

6. *Лазаревский А.М.* Галагановский фамильный архив // Киевская старина. — 1883. — Ноябрь. — Т. 7. — С. 452–456.

7. *Луна О.Л.* Визначні сади і парки України та їх охорона. — К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1960. — 176 с.

8. *Луна О.Л., Федоренко А.П.* Заповідники та пам'ятки природи України. — Київ, 1969. — 187 с.

9. *Лукомский Г.К.* Сокиренцы // Столица и усадьба. — 1914. — № 24. — С. 4–14.

10. *Чернігівщина.* Енциклопедичний довідник. — К.: УРЕ, 1990. — 1005 с.

ПАРКИ СЕМЬИ ГАЛАГАНОВ

Т.Н. Курбаль

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины, Украина, Тростянец

Приведены исторические сведения о создании трех старинных парков на Черниговщине, которыми владела семья Галаганов в XVIII — начале XX в., данные о составе их дендрологических коллекций.

THE PARKS OF THE GALAHAN'S FAMILY

T.N. Kurbal

State Dendrological Park *Trostyanyets* of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, *Trostyanyets*

Historic information about creation of three old parks in Chernigiv region, formal ownership of Galahan's family, from XVIII till the beginning of XX c., including dendrological collections.

Ю.В. ЛИХОЛАТ, В.Ф. ОПАНАСЕНКО

Ботанічний сад Дніпропетровського національного університету
Україна, 49050 м. Дніпропетровськ, пров. Науковий, 13

ТРАВ'ЯНИСТІ КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ В ОЗЕЛЕНЕННІ ТРУБОПРОКАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті наведено дані щодо біолого-екологічних властивостей трав'янистих квітnikово-декоративних рослин, які використовуються в озелененні трубопрокатних підприємств степового Придніпров'я. Пропонується проведення екологічної стабілізації території, що перебуває під впливом промислової загазованості, шляхом використання стійких видів рослин. Обговорюється питання асортименту рослин, що відповідають цій меті.

За даними Міненергоресурсів України [10], впродовж останніх п'яти років стан населених пунктів України поступово погіршується. Обсяги робіт зі створення нових зелених насаджень за останні десять років зменшилися у 30 разів, а насаджень загального користування — у 9 разів. Належний догляд та реконструкція здійснюються лише на 58% загальної площі міських насаджень. За відсутності догляду за насадженнями, переважно деревними, погіршився їхній санітарний стан, збільшилася кількість сухостою та заражених шкідниками і хворобами дерев. Скорочення обсягів робіт з озеленення міст та інших населених пунктів призвело до зменшення кількості садівного матеріалу в розсадниках. За таких умов використання деревних рослин в озелененні міських територій стало вкрай обмеженим. У зв'язку з цим значна частина те-

риторії, що озеленюється, має відводитися під квітnikово-декоративні рослини [6].

Метою нашої роботи було дослідження впливу комплексного забруднення на стан квітnikово-декоративних рослин на території трубопрокатних заводів Дніпропетровської області для подальшого ширшого використання цих видів в озелененні даного типу підприємств. Об'єктом дослідження слугували 20 квітnikово-декоративних рослин, які найчастіше використовуються в озелененні техногенних територій. За критерій реакції рослин на вплив полютантів брали зміни біоморфологічних показників, які вивчали за загальновідомими методиками [1, 12]. Отримані результати оброблялися статистично з рівнем безпомилкових прогнозів 95% — 99% [4, 11].

Спеціалістами в галузі озеленення [13] пропонуються два способи створення квітnikових композицій з ефектом

безперервного цвітіння: сезонні та з використанням способу "бігучої хвилі". Ми вважаємо [8], що на території промислових підприємств цієї мети можна досягти, якщо поєднати: а) екологічну стабілізацію території засобами озеленення; б) високоестетичний рівень озеленення; в) максимально можливе різноманіття використаного рослинного матеріалу. Естетично-художній ефект досягається за рахунок використання як однорічних, так і багаторічних видів. На території досліджуваних підприємств перша і друга група рослин представлені порівну (по 10 видів).

При створенні квітників слід враховувати географічне походження видів, що забезпечує їхню фізіологічну пластичність у змінених умовах вирощування. Систематичний аналіз квітничково-декоративних рослин, які були висаджені на території дослідних підприємств, виявив, що перше місце серед них посідають представники європейської флори, включаючи Середземномор'я (10 видів); Північна Америка представлена в асортименті чотирма видами, Центральна Америка та Азія — трьома.

Серед досліджуваних квітничково-декоративних рослин найширше представлені в озелененні територій даного типу підприємств представники родини *Asteraceae* (34% родів і 45% видів). Друге місце посідають представники родин *Liliaceae* та *Ranunculaceae* (відповідно 13,2% родів і 10% видів), третє — *Convolvulaceae* (6,6% родів і 10% видів). Решта родин представлена одним родом і видом.

Промислове забруднення довкілля [2, 5, 14] та низький вміст основних поживних речовин у ґрунті на території промислових підприємств [3] значною мірою негативно впливає на ростові показники квітничково-декоративних рослин [9].

Як засвідчили наші попередні дослідження [9], найкращими критеріями для діагностики ступеня пошкодження рослин в умовах промислового виробництва є забарвлення листків та квітів, тривалість цвітіння. Але для точнішого визначення газостійкості рослин слід використовувати більший комплекс критеріїв: висоту рослин, діаметр квіток або суцвіть. Серед витких видів найдовше стебло було у *Ipomoea purpurea* L. ($26 \pm 0,27$ см), серед рослин з прямостоячим стеблом — у *Aster novi-belgii* L. ($96,60 \pm 1,85$ см) і *Tagetes erecta* L. ($77,3 \pm 8,6$ см).

Добираючи асортимент видів для створення композицій із квітничково-декоративних рослин слід також враховувати діаметр квіток (суцвіть) у змінених екологічних умовах. Цей показник варіював від $12,80 \pm 1,10$ см (*Lilium regale* Wils.) до $1,30 \pm 0,02$ см (*Ageratum mexicanum* Sims.). Найдовше листя мали представники роду *Tulipa* L. ($11,50 \pm 0,21$ см), найменше — *Aster novi-belgii* ($3,15 \pm 0,07$ см).

Як показали результати дослідження, квітничково-декоративні рослини в умовах промислових підприємств мають неоднакову стійкість щодо забруднення довкілля. Про пошкодження листків трав'янистих рослин свідчила наявність бурих і темно-коричневих некротичних плям різного розміру, розташованих по всій поверхні листової пластинки.

На основі пошкодження листової пластинки всі квітничково-декоративні рослини можна розподілити на шість груп за ступенем газостійкості [7]:

- дуже стійкі — пошкодження листової пластинки до 10%;
- стійкі — пошкодження листової пластинки до 20%;
- середньостійкі — пошкодження листової пластинки до 30%;

Таблиця 1

Ступінь пошкодження листків рослин в умовах коксохімічного виробництва, %

Група	Ступінь пошкодження	Види рослин
Дуже стійкі	0–10	<i>Aster dumosus</i> L., <i>Tagetes erecta</i> L. та ін.
Стійкі	11–20	<i>Antirrhinum majus</i> L., <i>Calendula officinalis</i> L. та ін.
Середньо-стійкі	21–30	<i>Chrysanthemum coreanum</i> Nakai та ін.
Середньо-малостійкі	31–45	<i>Delphinium hybridum hort.</i> та ін.

– середньо-малостійкі – пошкодження листкової пластинки до 45%;

– малостійкі – пошкодження листкової пластинки до 60%;

– нестійкі – пошкодження листкової пластинки до 75%.

Малостійких та нестійких видів серед досліджених квітничково-декоративних рослин не було виявлено (табл. 1).

Отримані з використанням повного кореляційного аналізу за відповідним алгоритмом [11] дані підтвердили встановлену нами раніше закономірність

Таблиця 2

Результати аналізу кореляції ознак квітничково-декоративних рослин зі ступенем їх пошкодження промисловими газоподібними викидами

Ознака	Показник кореляційного аналізу	Газостійкість
Висота рослин	r	0,199
	η	0,217
	F	0,380*
Довжина листкової пластинки	r	0,890***
	η	0,930***
	F	1,00***

Примітка: r – коефіцієнт кореляції (прямолінійний зв'язок); η – кореляційні відносини (криволінійний зв'язок); F – критерій криволінійності; * – показник вірогідний при $P \geq 0,05$; ** – при $P \geq 0,01$; *** – при $P \geq 0,001$.

щодо залежності газостійкості від біометричних показників рослин. Найвищий зв'язок спостерігався між висотою рослин та їх стійкістю: чим вищі рослини, тим менший ступінь пошкоджень. Аналогічна кореляція відмічена між стійкістю рослин та довжиною листкової пластинки (табл. 2).

Загалом декоративний ефект рослин у композиціях залежить від стійкості рослин в умовах промислового забруднення та їх зовнішнього вигляду. Впровадження стійких квітничково-декоративних видів на техногенно забруднених територіях розв'язує не лише естетичну, а й суто екологічну проблему довкілля. Виявлені нами декоративні властивості та особливості стійкості квітничково-декоративних рослин дають можливість ширше використовувати їх при створенні пейзажних композицій на підприємствах вказаного типу.

1. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – М.: Наука, 1974. – 100 с.

2. Грицан Н.П. Экологические основы природопользования. – Днепропетровск, 1998. – 520 с.

3. Долгова Л.Г., Лихолат Ю.В., Гиндина С.Р. Озеленение заводских территорий: Метод. указания к изучению спецкурса. – Днепропетровск: ДГУ, 1992. – 56 с.

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1979. – 416 с.

5. Кораблева А.И., Шматков Г.Г. Удельная техногенная нагрузка на природные экосистемы: краткое справочное пособие. – Днепропетровск, 1992. – 39 с.

6. Коршиков И.И., Котов В.С., Михеенко И.П. Взаимодействие растений с техногенно загрязненной средой. Устойчивость. Фитоиндикация. Оптимизация. – К.: Наук. думка, 1995. – 191 с.

7. Лихолат Ю.В. Еколого-фізіологічні особливості багаторічних дерноутворюючих

злаків техногенних територій: Монографія. — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1999. — 188 с.

8. Мицик Л.П., Лихолат Ю.В., Лісовець Л.І. Використання трав'янистих декоративних рослин в умовах промислової загазованості степового Придніпров'я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивациі земель. — Дніпропетровськ: РВВ ДДУ, 2002. — Вип. 6. — С. 149–155.

9. Мицик Л.П., Опанасенко В.Ф., Краснорепова В.В. Проблема біологічної різноманітності при екологічній стабілізації довкілля в контексті українсько-французького обміну // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. — Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1997. — Т. 2, ч. 2. — С. 45–48.

10. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році. — К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001. — 184 с.

11. Плохинский Н.А. Биометрия. — М.: Изд-во МГУ, 1970. — 243 с.

12. Практикум по физиологии растений / Н.Н. Третьяков, Т.В. Карнаухова, Л.А. Паничкин и др. — М.: Агропромиздат, 1990. — 271 с.

13. Русинова Т.С. Принципы создания сада непрерывного цветения // Тез. докл. III Междунар. конф. "Цветоводство — сегодня и завтра". — М., 1998. — С. 237–238.

14. Сергейчик С.А. Устойчивость древесных растений в техногенной среде. — Минск: Наука и техника, 1994. — 279 с.

ТРАВЯНИСТЫЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ТРУБОПРОКАТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ю.В. Лихолат, В.Ф. Опанасенко

Ботанический сад Днепропетровского национального университета
Украина, г. Днепропетровск

В статье приведены данные о биолого-экологических свойствах травянистых цветочно-декоративных растений, используемых в озеленении трубопрокатных предприятий степного Приднепровья. Предлагается проведение экологической стабилизации территории, находящейся под влиянием промышленной загазованности, путем использования устойчивых видов. Обсуждается вопрос ассортимента растений, отвечающих этой цели.

HERBACEOUS ORNAMENTAL PLANTS IN GARDENING OF ROLLED METAL ENTERPRISES

Yu.V. Lykholat, V.F. Opanasenko

Botanical Gardens of the Dniepropetrovsk National University
Ukraine, Dniepropetrovsk

In the article data on biological-ecological properties of herbaceous ornamental plants which are used in gardening of rolled metal enterprises of steppe Prydneprovya are given. The realization of ecological stabilization of this territories under industrial gas influence with using steady species is offered. The assortment of the plants corresponding to this purpose is discussed.

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, П.А. МОРОЗ, С.І. КУЗНЕЦОВ, Л.І. ПАРХОМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ПРОФЕСОР М.А. КОХНО – ВИДАТНИЙ ДЕНДРОЛОГ, ІНТРОДУКТОР, ВЧИТЕЛЬ

М.А. Кохно

28 листопада 2003 р. виповнилося 80 років від дня народження видатного вченого в галузі дендрології та інтродукції деревних рослин, доктора біологічних наук, професора Миколи Арсенійовича Кохна, творче життя якого впродовж 46 років пов'язане з Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України.

© Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, П.А. МОРОЗ, С.І. КУЗНЕЦОВ,
Л.І. ПАРХОМЕНКО, 2003

М.А. Кохно народився в с. Лебедин Шполянського району Черкаської області в родині агронома. Учасник Великої Вітчизняної війни, яку закінчив у чині командира мінометного відділення. Нагороджений орденами – Вітчизняної війни I ступеня, Слави II і III ступенів та медалями.

Після демобілізації в 1947 р. з лав Радянської Армії Микола Арсенійович того ж року вступив до Київського лісогосподарського інституту. У 1951 р. закінчив його з відзнакою, одержавши кваліфікацію інженера лісового господарства, і був направлений на роботу до "Агроліспроекту".

Наукову діяльність М.А. Кохно розпочав у 1952 р., вступивши до аспірантури. Під керівництвом академіка П.С. Погребняка написав і успішно захистив дисертаційну роботу на тему "Лесоводственные свойства кленов и их роль как пород подгона и второго яруса в Лесостепи УССР" [1]. По закінченні аспірантури працював молодшим науковим співробітником Інституту лісу АН УРСР, а пізніше – завідувачем відділу на Закарпатській лісовій дослідній станції (м. Мукачеве).

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка (НБС) НАН України Микола Арсенійович працює з квітня 1957 р. – спочатку молодшим, потім старшим науковим співробітником, вченим секретарем, заступником директора з наукової роботи, а з 1975 по 1990 рік – завідувачем відділу дендрології та паркознавства.

Під науковим керівництвом професора М.А. Кохна проведено дендрологічні дослідження всієї території України, внаслідок яких вперше вивчено таксономічний склад культивованих деревних рослин, виявлено осередки їх інтродукції, досліджено біологічні особливості основних видів деревних рослин у культурі. Результати цих робіт викладено в низці фундаментальних наукових праць, автором або співавтором і науковим редактором яких є Микола Арсенійович. Сам він автор понад 182 наукових праць у галузі дендрології, лісівництва, в тому числі 13 монографій з теоретичних і практичних питань інтродукції деревних рослин [2–14]. За його науковою редакцією опубліковано понад 30 монографій, збірників, наукових праць.

З 1965 р. М.А. Кохно успішно проводить науково-педагогічну роботу, керуючи підготовкою аспірантів і здобувачів. Він підготовував одного доктора та 18 кандидатів наук [15–33].

За роки роботи в НБС М.А. Кохно виявив себе ініціативним і широко ерудованим вченим. Коло його наукових інтересів охоплює теоретичні і прикладні питання інтродукції деревних рослин і зеленого будівництва, екології деревних рослин, аделопатії деяких інтродукованих видів дерев і кущів, дендрохронології, морфології плодів і насіння деревних рослин, внутрішньовидової мінливості окремих видів дерев і кущів,

реконструкції паркових насаджень, охорони рідкісних видів деревних рослин. Результати цих досліджень відображені в наукових роботах, експонувались на виставках досягнень народного господарства СРСР і УРСР, впроваджені у виробництво в ряді міст України.

Дослідження з інтродукції деревних рослин у відділі дендрології були спрямовані на вивчення біоекологічних особливостей деревних інтродуцентів, розробку способів їх розмноження, створення дендрологічних колекцій. У результаті цих досліджень був зібраний цінний фактичний матеріал. Микола Арсенійович у цей період створив найбільшу в Україні і колишньому СРСР колекцію кленів світової флори і став визнаним знавцем цього роду не лише в Україні, а й за її межами.

У 1981 р. М.А. Кохно захистив докторську дисертацію на тему "Экологические основы интродукции кленов на Украине" [34], а у 1985 р. йому присвоєне звання професор із спеціальності "ботаніка".

Очолити у 1975 р. відділ дендрології, він виявив великий організаційний талант. Під керівництвом Миколи Арсенійовича підготовлено та опубліковано дві великі колективні монографії. Дендрарій Саду в цей період був одним з кращих в Україні і СРСР. За сумлінну й енергійну працю, вагомий внесок у розвиток дендрарію Ботанічного саду, наукові дослідження у галузі інтродукції деревних рослин та підготовку наукових кадрів Президія АН УРСР нагородила Миколу Арсенійовича Кохна Почесною Грамотою.

Під керівництвом професора М.А. Кохна було виконано дослідницькі роботи з розробки прийомів реконструкції паркових композицій у дендрологічних заповідниках Академії наук України. Під

час досліджень було ретельно вивчено паркові композиції, здійснено дендрохронологічний аналіз деревної рослинності, розроблено методичні рекомендації з реконструкції паркових насаджень, технологічні схеми реконструкції цих насаджень, класифікацію реконструктивних рубок та практичні прийоми цих рубок.

На основі досліджень було виконано експериментальні, а потім і широкі господарські реконструктивні роботи з відновлення основних паркових ландшафтів і композицій у дендрологічних заповідниках "Олександрія" (м. Біла Церква, Київська обл.), "Софіївка" (м. Умань, Черкаська обл.), "Тростянець" (с. Тростянець, Чернігівська обл.).

У ці роки інтенсивно велися роботи з озеленення міст, створення нових парків, поліпшення декоративності існуючих міських насаджень, відновлення старовинних ландшафтних парків. Тому актуальним завданням була розробка наукових засад сучасного зеленого будівництва, питань озеленення міст, поліпшення умов міського середовища за допомогою зелених насаджень. У 1975–1979 рр. відділом дендрології під керівництвом М.А. Кохна розроблено асортимент деревних і кущових рослин та методи реконструкції міських насаджень у містах Полісся і Лісостепу України. В результаті багаторічних експедицій було досліджено осередки інтродукції і культури декоративних деревних рослин, вперше детально вивчено видовий і формовий склад декоративних міських насаджень в усіх обласних центрах і великих містах України, а також композиційну будову насаджень, їх стан, оцінено стійкість видів дерев і кущів у міських умовах, їх репродуктивну здатність. На основі цих досліджень розроблено рекомендації щодо створен-

ня типових дендрологічних проектів центральних парків в обласних центрах України, поліпшення декоративності і довговічності насаджень шляхом їх реконструкції і раціональних способів догляду, масового розмноження видів у культурі. Матеріали досліджень відображені в монографії "Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССР" [4]. Водночас з вирішенням прикладних завдань розроблено деякі нові теоретичні положення щодо інтродукції деревних рослин, зокрема щодо оцінювання наслідків інтродукції та акліматизації.

На основі розроблених у відділі дендрології методичних рекомендацій реконструйовано насадження Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка у Рівному, масово розмножені інтродуценти в радгоспах "Декоративні культури" у Кременчуці, Дніпропетровську, Києві, створено клонові насінневі плантації інтродуцентів у Фастівському держлісгоспі.

Враховуючи провідну роль ботанічних садів в інтродукції рослин, пропаганді ботанічних і природоохоронних знань серед населення, а також їх значний науковий і практичний вклад у зелене будівництво, відділ дендрології під керівництвом професора М.А. Кохна за дорученням Ради Міністрів України організував дослідження зі створення ботанічних садів і парків в Україні. В результаті було розроблено їх класифікацію, з'ясовано функціональні відмінності різних категорій ботанічних садів і парків, запропоновано типові архітектурно-планувальні рішення при створенні загальноміських ботанічних садів, визначено напрям науково-просвітницької і природоохоронної роботи і спеціалізацію новостворюваних

ботанічних садів в усіх фізико-географічних зонах і областях України.

У 1980–1984 рр. під керівництвом М.А. Кохна проведено дослідження аборигенних та інтродукованих декоративних деревних рослин культурної флори України і визначено шляхи та методи їх використання.

Було здійснено ботанічну інвентаризацію сучасного складу культурної дендрофлори України, узагальнено відомості щодо продуктивності і стійкості культивованих видів деревних рослин, розроблено рекомендації щодо раціонального використання окремих видів дерев і кущів. Матеріали досліджень лягли в основу двотомної монографії "Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР" під науковою редакцією М.А. Кохна [6].

Микола Арсенійович багато зробив для розробки теоретичних засад інтродукції деревних рослин. Результати його багаторічних досліджень відображені у роботі "Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине" (1994) (співавтор О.М. Курдюк) [8]. М.А. Кохно проаналізував існуючі теорії інтродукції та акліматизації деревних рослин, розробив принципи підбору аналогів і знайшов світові аналоги природних регіонів для України, запропонував етапи інтродукції деревних рослин, розробив інтродукційне районування України, проаналізував інтродукцію деревних рослин на території України в історичному аспекті. Фактично в цій книзі підсумовано та глибоко проаналізовано всі теоретичні положення інтродукції декоративних деревних рослин у ХХ ст.

Під керівництвом М.А. Кохна результати досліджень співробітників відділу дендрології були впроваджені у народне господарство України: у Дніпровському

зеленбуді, Святошинському лісопарковому господарстві, Київському міськзеленбуді, Київському обласному розсаднику, Інституті органічної хімії (Київ), Харківському міськзеленбуді, Черкаському облзеленбуді, Дніпропетровському держуніверситеті, Дніпропетровському РБУ зеленого будівництва, на Луганському заводі содових акумуляторів, у РБУ зеленого будівництва (м. Біла Церква), Фастівському держлісгоспі, на Боярській лісовій дослідній станції, Московському комбінаті декоративного садівництва, Абхазькій лісовій дослідній станції, у районному відділенні Всеросійського товариства охорони природи (Новгородська обл.) тощо. При цьому співробітники відділу надавали консультації з різних питань культури деревних рослин, а також передали посадковий матеріал, насіння, живці підприємствам зеленого будівництва та лісового господарства.

Важливе значення для культури деревних рослин в Україні мали виконані під керівництвом М.А. Кохна дослідження біологічних особливостей насіння інтродукованих в Україні дерев і кущів. Це дало змогу розробити наукові основи насінництва інтродуцентів. Матеріали цих досліджень відображені в монографії "Плоды и семена деревьев и кустарников, культивируемых в Украинской ССР" (за ред. професора М.А. Кохна [10]).

До сфери наукових інтересів Миколи Арсенійовича входить також вивчення внутрішньовидової різноманітності деревних інтродуцентів, внаслідок чого було відібрано нові цінні форми для культури, виявлено значну кількість фенотипічних і фенологічних форм інтродукованих дерев і кущів з багатьох родин, раніше не відомих в Україні. Результати цієї роботи лягли в основу колективної

монографії "Внутривидова мінливість і формава різноманітність інтродукованих в Україні дерев і кущів" [11]. Ця праця досі не має аналогів у країнах СНД.

Починаючи з 1995 р. під керівництвом М.А. Кохна була підготовлена фундаментальна тритомна монографія "Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева і кущі" [12, 14], в якій зібрано багатий фактичний матеріал щодо аборигенних та інтродукованих дерев і кущів сучасної дендрофлори України. Вченому вдалося залучити до цієї роботи найкращих спеціалістів, досвідчених ботаніків, знавців дендрофлори нашої країни. Робота ця нині не має аналогів у ботанічній літературі України. Два томи вже надруковані, останній том практично готовий до друку. Науковим редактором усіх трьох томів є професор М.А. Кохно.

У 1982 р. Микола Арсенійович взяв участь у радянсько-американській ботанічній експедиції у південно-східні штати США — Північну Кароліну, Теннессі та Джорджію. Під час експедиційних досліджень було зібрано багатий гербарій деревних рослин та оцінено перспективи інтродукції в Україну багатьох нових видів дерев і кущів, передано до гербарію Національного ботанічного саду зразки понад 200 видів рідкісних деревних рослин [35].

Упродовж 30 років М.А. Кохно був активним учасником усіх міжнародних дендрологічних конгресів європейських країн. Вчений користується заслуженим авторитетом серед науковців України та у країн СНД, а також США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, з якими він підтримує постійні зв'язки. Він — член Міжнародного дендрологічного товариства (Велика Британія).

Тривалий час М.А. Кохно був заступником голови Ради ботанічних садів України і Молдавії.

Плідна наукова, педагогічна та науково-організаційна діяльність Миколи Арсенійовича здобула йому глибоку повагу та визнання серед колег.

У свої 80 років професор М.А. Кохно продовжує працювати у відділі дендрології і паркознавства НБС ім. М.М. Гришка, бере активну участь у науковій роботі, пише статті, редагує й рецензує роботи своїх колег, консультує чотирьох докторантів та ряд аспірантів і здобувачів. Він — член Спеціалізованої ради НБС ім. М.М. Гришка НАН України зі спеціальності "ботаніка" та Вченої ради НБС.

Наукова громадськість, численні учні та колеги щиро вітають Миколу Арсенійовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров'я, наснаги, творчого довголіття.

1. *Кохно Н.А.* Лесоводственные свойства кленов и их роль как пород подгона и второго яруса в Лесостепи УССР: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Киев, 1958. — 18 с.

2. *Кохно М.А.* Клены лесостеповых дубров Украины. — К.: Вид-во АН УРСР, 1962. — 51 с.

3. *Кохно М.А.* Интродукция кленов на Украине. — К.: Наук. думка, 1968. — 171 с.

4. *Кохно Н.А., Чуприна П.Я., Цикаляк Г.П. и др.* Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССР // Под ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1980. — 236 с.

5. *Кохно Н.А.* Клены Украины. — К.: Наук. думка, 1982. — 184 с.

6. *Кохно Н.А., Каплуненко Н.Ф., Минченко Н.Ф. и др.* Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные // Под ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1986. — 720 с.

7. *Кохно Н.А., Курдюк А.М., Каплуненко Н.Ф. и др.* Каталог деревьев и кустарни-

ков ботанических садов УССР // Под ред. Н.А. Кохно. – К.: Наук. думка, 1987. – 72 с.

8. Кохно Н.А., Курдюк А.М., Дудик Н.М. и др. Плоды и семена деревьев и кустарников, культивируемых в Украинской ССР // Под ред. Н.А. Кохно. – К.: Наук. думка, 1991. – 320 с.

9. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. – К.: Наук. думка, 1994. – 186 с.

10. Кохно Н.А., Афанасьева Е.В., Булах П.Е. и др. Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко // Под ред. Н.А. Кохно. – К.: Наук. думка, 1997. – 436 с.

11. Кохно М.А., Пархоменко Л.І., Трофименко Н.М. та ін. Внутривидова мінливість і форма різнманітність інтродукованих в Україні дерев та кущів // За ред. М.А. Кохна. – К.: ДРНТІ, 2001. – 576 с.

12. Кохно М.А., Гордієнко В.І., Захаренко Г.С. та ін. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні // За ред. М.А. Кохна та С.І. Кузнецова. – К.: Вища школа, 2001. – 207 с.

13. Кохно М.А. Каталог дендрофлори України. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 72 с.

14. Кохно М.А., Пархоменко Л.І., Зарубенко А.У. та ін. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні // За ред. М.А. Кохна. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 448 с.

15. Косенко І.С. Рід *Сorylus* L. в Україні. Біологія, інтродукція, поширення та господарське використання: Автореф. дис. ... докт. біол. наук. – Київ, 2002. – 34 с.

16. Антонюк Н.Е. Интродукция ореха черного (*Juglans nigra* L.) в Правобережной Лесостепи УССР: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Киев, 1968. – 27 с.

17. Билык Е.В. Биологические особенности размножения декоративных деревьев и кустарников в культуре в Южной Правобережной Лесостепи Украины: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Киев, 1987. – 15 с.

18. Горб В.К. Биологические особенности видов рода *Syringa* L., интродуцированных в условиях Полесья и Лесостепи УССР: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Киев, 1981. – 22 с.

19. Гордиенко Н.М. Биолого-экологические особенности и перспективы использования вейгелы и колыквиции в культуре в Полесье и Лесостепи УССР: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Киев, 1985. – 16 с.

20. Денчик В.Ф. Биологические и экологические свойства эвкоммии вязолистной и интродукция ее на Украине: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Киев, 1966. – 21 с.

21. Козлов В.Г. Интродукция видов и форм бука (*Fagus* L.) в Правобережной Лесостепи Украины и перспективы использования их в народном хозяйстве: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Киев, 1992. – 19 с.

22. Косенко И.С. Биологические основы введения в культуру в Лесостепи УССР лещины древовидной: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Киев, 1986. – 16 с.

23. Манжуловская Г.Д. Биологические основы интродукции и культуры кленов в Молдове: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Киев, 1991. – 21 с.

24. Матяш В.В. Биологические особенности лжетсуги Мензиса (*Pseudotsuga menziesii* Mirb. (Franco)) в связи с ее интродукцией в Западной и Правобережной Лесостепи Украины: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Киев, 1984. – 19 с.

25. Музика Г.І. Біологічні основи інтродукції витких видів роду *Lonicera* L. в Правобережному Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Київ, 1993. – 18 с.

26. Опанасенко В.Ф. Біологічні особливості інтродукованих у Правобережному степовому Придніпров'ї видів жимолості (*Lonicera* L.): Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Київ, 2002. – 28 с.

27. Пархоменко Л.І. Биология плодоношения и размножения интродуцированных в Полесье и Лесостепи УССР дальневосточ-

ных видов березы: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1986. — 17 с.

28. *Ткачук О.О.* Біоморфологічні особливості троянд в культурі закритого ґрунту в умовах Києва: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — Київ, 1996. — 24 с.

29. *Трофименко Н.М.* Интродукция дубов секции *Serris Dumort* в Полесье и Лесостепи УССР и перспективы их использования: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1986. — 14 с.

30. *Успенская Н.Д.* Биологические основы создания парковых дубрав в ландшафтных парках в Полесье и Лесостепи Украины: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1983. — 21 с.

31. *Харчишин В.Т.* Культивируемые древесные растения Житомирского Полесья, пути обогащения видового состава и рацио-

нального использования: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1992. — 21 с.

32. *Чуприна П.Я.* Особенности семеношения и размножения восточно-азиатских хвойных в процессе интродукции в Полесье и Лесостепи Украины: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1983. — 23 с.

33. *Шестопалова В.В.* Итоги интродукции сосновых (*Pinaceae* Lindl.) на Среднерусской возвышенности и перспективы их использования: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1982. — 22 с.

34. *Кохно Н.А.* Эколого-биологические основы интродукции кленов на Украине // Автореф. дис. ... докт. биол. наук. — Киев, 1981. — 55 с.

35. *Кохно М.А.* Радянсько-американська експедиція в південно-східну частину США // Укр. ботан. журн. — 1983. — 40, № 6. — С. 103–104.

І.С. КОСЕНКО, В.П. ШЛАПАК

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12а

РОЛЬ ПРОФЕСОРА М.А. КОХНА У РОЗВИТКУ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЙВКА" НАН УКРАЇНИ

Микола Арсенійович Кохно – відомий вчений у царині дендрології та інтродукції, з ім'ям якого тісно пов'язаний розвиток інтродукційної справи в Україні та далеко за її межами.

Розпочавши працювати у відділі дендрології і паркознавства Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (нині Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України), М.А. Кохно у 1957 р. вперше відвідав дендропарк "Софіївка" з метою надання практичної допомоги у визначенні напрямів наукової діяльності парку. На той час дендрологічний парк "Софіївка" як державний заповідник республіканського значення згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР було передано у відання Академії наук УРСР і підпорядковано Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР.

Здійснення наукової роботи в "Софіївці" у ті роки було неможливим без значної допомоги з боку керівництва Ботанічного саду і, зокрема, Миколи Арсенійовича, який у 1960 р. обійняв посаду вченого секретаря Ботанічного

саду, а з 1965 по 1970 рік працював заступником директора Саду з наукової роботи. Він безпосередньо координував наукову роботу дендропарків АН УРСР, у тому числі і "Софіївки". З того часу регулярно проводяться виїзні сесії Вченої ради ЦБС у дендропарку "Софіївка", під час яких співробітники Саду надають консультації з різних питань.

У 1972 р. комісія відділу заповідників Держкомітету з охорони природи, перевіривши наукову діяльність дендропарку "Софіївка", зазначила, що серед співробітників установи відсутні кандидати та доктори наук, немає належної лабораторної бази, а путівники висвітлюють лише історичне минуле парку. Результатом роботи цієї комісії стало прийняття Постанови Президії АН УРСР № 388 від 26.10.1973 "Про подальший розвиток дендропарку "Софіївка" та зміцнення наукових досліджень і матеріально-технічної бази" та відповідного наказу по ЦРБС "Про створення відділу репродуктивної біології декоративних рослин на базі дендропарку "Софіївка". Наприкінці травня 1974 р. відбулася виїзна сесія Вченої ради Центрального республіканського ботанічного саду на базі дендрологічного

© І.С. КОСЕНКО, В.П. ШЛАПАК, 2003

парку "Софіївка". В роботі сесії взяли участь провідні фахівці, співробітники ЦРБС. У постанові сесії відмічалось, що з часу, який минув від попереднього виїзного засідання Вченої ради ЦРБС (28–30 червня 1971 р.), у дендрозаповіднику "Софіївка" колективом проведена значна робота з реставрації паркових споруд, благоустрою парку, догляду за насадженнями та їх реконструкції, розширення обсягу наукових досліджень, поліпшення науково-популярної роботи, зміцнено матеріально-технічну базу заповідника.

У 1986 р. на черговій виїзній сесії ЦРБС АН УРСР, у роботі якої брав участь і М.А. Кохно, було прийнято перспективний план розвитку дендропарку, а через чотири роки розглянуто питання про генеральний план розвитку "Софіївки", реконструкцію парку в цілому, його вхідної зони та Грекової балки. Микола Арсенійович як досвідчений фахівець у своєму виступі наголосив, щоб: "проектанти ґрунтовно ознайомились з історією "Софіївки" і з такої позиції розробили проект". "При реконструкції Грекової балки потрібно врахувати традиції, започатковані засновниками "Софіївки". "В модерному стилі проектувати головний вхід не слід. Потрібно обрати якусь іншу форму з урахуванням розвитку туризму".

Остаточним документом, який утвердив дендропарк як наукову установу, стала постанова Президії Академії наук Української РСР № 26 від 23.01.1991 "Про надання Уманському державному дендрологічному парку "Софіївка" АН УРСР статусу науково-дослідної установи та заходи по забезпеченню його діяльності".

Згідно з цією постановою співробітники дендропарку "Софіївка" працюють за науковою темою: "Біоекологічні

основи збереження і поновлення старовинних парків Правобережного Лісостепу на прикладі дендропарку "Софіївка". Професор Кохно як завідувач відділу дендрології і паркознавства бере активну участь у розв'язанні наукових проблем "Софіївки". Чималу увагу приділяє вчений підготовці наукових кадрів. Під керівництвом Миколи Арсенійовича були підготовлені та успішно захищені кандидатські дисертації І.С. Косенком на тему: "Биологические основы введения в культуру в Лесостепи Украины лещины древовидной", О.В. Білик на тему: "Биологические особенности вегетативного размножения декоративных деревьев и кустарников в культуре в Южной Правобережной Лесостепи Украины", Г.І. Музикою на тему: "Біологічні особливості інтродукції витких видів роду жимолость у Правобережному Лісостепу України", В.Г. Козловим на тему: "Интродукция видов и форм бука (*Fagus L.*) в Правобережной Лесостепи Украины и перспективы использования их в народном хозяйстве". Пізніше (у 2003 р.) І.С.Косенко захистив докторську дисертацію ("Рід *Corylus L.* в Україні. Біологія, інтродукція, поширення та господарське використання"). Його консультантом також був М.А. Кохно.

Людині великого інтелекту, Миколі Арсенійовичу притаманне глибоке розуміння суті наукових досліджень інтродукційних процесів, виняткове уміння творчо осмислювати фундаментальні здобутки і новітні тенденції вітчизняної і світової ботанічної думки.

Співробітники «Софіївки» сердечно вітають свого вчителя, лідера дендрологічної науки Миколу Арсенійовича Кохна з ювілеєм, бажають міцного здоров'я і нових успіхів у його роботі та у справі підготовки наукових кадрів.

М.А. КОХНО, Н.В. ЧУВІКІНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

НАШ СЛАВНИЙ ЮВІЛЯР

(До 75-річчя від дня народження кандидата сільськогосподарських наук
Ніни Федорівни Мінченко)

21 жовтня виповнилося 75 років Ніні Федорівні Мінченко — кандидату сільськогосподарських наук, відомому вченому-дендрологу та чудовій людині.

Народилася Ніна Федорівна 1928 р. у Ленінграді. Її батько — Федір Іванович Лапін був старшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту механізації та енергетики лісового господарства. Мати працювала в бібліотеці Московського лісотехнічного інституту. Тому не дивно, що дівчина обрала фах, пов'язаний з лісом.

У 1951 р. Ніна з відзнакою закінчила Московський лісотехнічний інститут за фахом "лісове господарство" і була зарахована до аспірантури Інституту лісу АН СРСР. У 1955 р. вона успішно захистила дисертацію на тему "Змінювання маси листя в дубових деревостанах і у зв'язку з рубками догляду" й обійняла посаду молодшого наукового співробітника лабораторії лісової гідрології Інституту лісу АН СРСР.

1958 р. став для Ніни Федорівни знаменним. Вона вийшла заміж за киянина Валерія Павловича Мінченка — відповідального секретаря газети "Радянська

Н.Ф. Мінченко

Україна" і переїхала до Києва. Тоді ж розпочалася її натхненна праця в Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР (нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України). Спочатку вона працювала у відділі екології рослин, яким керував академік П.С. Погребняк, а з 1961 р. — у відділі дендрології та паркознавства. З 1968 по 1973 рік вона поєднувала роботу

у відділі дендрології з роботою у відділі науково-технічної інформації. Під її керівництвом і за безпосередньою участю було підготовлено експозиції наукових досягнень ботанічного саду більш ніж на 40 виставках, налагоджено роботу "Зеленого лекторію". Квіткові композиції, створені нею, завжди відрізняються вишуканістю та гарним смаком. Ніна Федорівна володіє поетичним даром, її вірші прикрашають і дружні вітання, і художні стенди.

З 1959 по 1970 рік Ніна Федорівна створила найбільшу в Україні колекцію видів роду *Salix*, яка нараховувала понад 40 видів, форм та сортів, вивчила біологічні особливості видів, перспективних для лісового господарства та озеленення.

У 1970 р. вона отримала звання старшого наукового співробітника за фахом "ботаніка". Н.Ф. Мінченко — автор і виконавець проекту ділянки "Вологолюбні рослини". З 1966 р. вона брала активну участь у створенні експозиційної ділянки "Сад магнолій". Зібрана нею колекція листопадних магнолій є окрасою Ботанічного саду та однією з найбільших в Україні. Результати багаторічних досліджень магнолій були узагальнені в

монографії "Магнолии на Украине" (у співавторстві з Т.П. Коршук), надрукованій у 1987 р. У довіднику "Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные", опублікованому у 1974 р., Н.Ф. Мінченко є автором розділів, присвячених вербовим, магнолієвим, падубовим, маслиновим, логанієвим, вербеновим. Загалом Ніна Федорівна опублікувала близько 50 наукових праць.

З 1976 по 1979 рік Ніна Федорівна була вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради ЦРБС АН УРСР із захисту кандидатських дисертацій, а з 1980 по 1988 — вченим секретарем Ради ботанічних садів України та Молдови.

Вийшовши у 1989 р. на пенсію, Ніна Федорівна не пориває зв'язків з рідним колективом. Активний учасник урочистих засідань, присвячених знаменним подіям у житті Ботанічного саду, вона завжди знаходить теплі, щирі слова, щоб привітати колег, а стіни зали засідань прикрашає своїми чудовими картинами, зробленими із засушених рослин.

Тож побажаємо Ніні Федорівні довгих літ радісного життя в колі вірних і щирих друзів, творчого натхнення. Щастя Вам, люба наша Магноліє!